

MEMÓRIAS

latmétricas

**15 AL 17 DE NOVIEMBRE
DE 2023**

Temuco, Chile

Cancino Salas, R., Vélez Cuartas, G., Uribe Tirado, A., Moreira de Oliveira, T., Barata, G., Collazo Reyes, F., Mugnaini, R., Levin, L., Robles Belmont, E. y Lucio-Arias, D. (editores).

Latmétricas 2023

2023, 380 pp.

ESOCITE, Latmetrics, Simposio Latinoamericano sobre Estudios Métricos en Ciencia y Tecnología y Universidad de la Frontera (organizadores).

SUMÁRIO

PRESENTACIÓN: LATMÉTRICAS 2023.....	3
O ENSINO DE ESTUDOS MÉTRICOS DA INFORMAÇÃO NO BRASIL: UMA ANÁLISE DE CONTEÚDO EM PLANOS DE ENSINO NA GRADUAÇÃO EM BIBLIOTECONOMIA.....	7
PERCEPÇÃO DOS PESQUISADORES BRASILEIROS DA ÁREA “AGRONOMY” SOBRE A ORDEM DA AUTORIA EM ARTIGOS CIENTÍFICOS.....	14
CENÁRIOS DAS TESES E DISSERTAÇÕES SOBRE WEBOMETRIA DEFENDIDAS NO BRASIL..	20
LA CONSTRUCCIÓN DE LAS DISCIPLINAS EN EL DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA DEL CINVESTAV (1965-2022).....	26
INDICADORES Y EVALUACIÓN EN LA CIENCIA ABIERTA.....	34
A LIDERANÇA DA AMÉRICA LATINA E CARIBE NO ACESSO ABERTO: UMA VISÃO GERAL DA ÚLTIMA DÉCADA.....	41
COMUNICADO DE IMPRENSA COMO INIDICADOR DE ATENÇÃO SOCIAL DA CIÊNCIA.....	49
A PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE CIÊNCIA CIDADÃ NA AMÉRICA LATINA: ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DA BASE DE DADOS REDALYC.....	54
MÉTRICAS ALTERNATIVAS E IMPACTO SOCIAL DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE CIENCIAS SOCIALES EN CUBA	62
ACESSIBILIDADE EM PERIÓDICOS CIENTÍFICOS: LEVANTAMENTO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA INDEXADA EM BASES DE DADOS.....	67
VISIBILIDAD DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN LAS UNIVERSIDADES LATINOAMERICANAS BAJO EL CONTEXTO DE LA CIENCIA ABIERTA: UN ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO.....	73
MÉTRICAS ALTERNATIVAS E DE AVALIAÇÃO DE PERIÓDICOS: CRISE E OPORTUNIDADES....	77
ASSIMETRIAS NA AVALIAÇÃO DA DE PERIÓDICOS CIENTÍFICOS A PARTIR DE “INDICADORES TRADICIONAIS: EM BUSCA DE MÉTRICAS ALTERNATIVAS SOBERANAS LATINO AMERICANA PARA CIRCUITOS DE EXCELÊNCIA REGIONAIS.....	89
PRESENCIA DE LA EVALUACIÓN POR PARES ABIERTAEN LA POLÍTICA EDITORIAL DE UNA REVISTA: CRITERIOS, MÉTRICAS Y HERRAMIENTA.....	96
PATRONES DE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA EN EL ÁREA DE MINERALOGÍA EN MÉXICO, 1895-1901: CARACTERIZACIÓN DE TIPOS DE DOCUMENTOS A TRAVÉS DE BIBLIOMINERÍA	111
ANÁLISIS DE COMUNIDADES DE ACTORES DE LA BOTÁNICA EN MÉXICO, SIGLOS XVIII-XIX..	119
LA NOCIÓN DE AUTORÍA EN LA MEDICINA EN MÉXICO: EL TEMA DEL TIFUS, MÉXICO 1836-1936: ENFOQUE GEOHISTORIOMÉTRICO.....	125
UN ENFOQUE COMPUTACIONAL PARA IDENTIFICAR INDICADORES GEOHISTORIMÉTRICOS EN EL CAMPO DE BOTÁNICA EN MÉXICO, SIGLOS XVIII-XIX.....	151
LOS OBJETOS, MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE LA BOTÁNICA MEXICANA EN LAS	

PUBLICACIONES SERIADAS NACIONALES E INTERNACIONALES, 1869-1895.....	160
ROLES ADQUIRIDOS POR ACTORES HUMANOS EN LAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS DE FERNANDO ALTAMIRANO, 1873-1908.....	166
EXPLICITAR VALORES EN EVALUACIÓN CIENTÍFICA.....	174
INTEGRAÇÃO DOS INDICADORES DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (CTI): A PROPOSTA DO PROJETO LAGUNA DE DADOS.....	182
INDICADORES PARA LA COLABORACIÓN ACADÉMICO-CORPORATIVA DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN LAS UNIVERSIDADES EN PERÚ.....	189
GESTÃO DO PORTFÓLIO DE PRODUTOS DA EMBRAPA: APLICAÇÃO DE TEXT MINING COMO APOIO PARA A ANÁLISE DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS AGRÍCOLAS.....	198
ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO DE LA REVISTA MHSALUD.....	209
INTERNACIONALIZACIÓN CIENTÍFICA SEGMENTADA: EL CASO DE LA INVESTIGACIÓN “SUBANTÁRTICA” EN EL MARCO DE LAS INICIATIVAS DE LABORATORIOS NATURALES EN CHILE.....	215
O USO DE VÍDEOS DO YOUTUBE EM CITAÇÕES: UMA ANÁLISE DAS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS DA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO.....	220
IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 NA PRODUTIVIDADE TÉCNICA DOS PESQUISADORES BRASILEIROS DAS ARTES.....	227
NÍVEL DE PADRONIZAÇÃO DOS TÍTULOS DE PERIÓDICOS CITADOS NA PRODUÇÃO CIENTÍFICA BRASILEIRA: BASES SCIELO E WOS ENTRE 1998 E 2020.....	235
DATA DE RECEBIMENTO E ACEITE NAS PUBLICAÇÕES: COMPLETEZA DOS DADOS NAS COLEÇÕES DA REDE SCIELO.....	241
A INFLUÊNCIA DE AUTOCITAÇÕES NO FATOR DE IMPACTO: UMA COMPARAÇÃO DE DUAS POLÍTICAS DE CÁLCULO.....	247
PESQUISA INSTITUCIONAL NO BRASIL E NO CHILE. CAMINHOS DÍSPARES.....	261
CLASSIFICAÇÃO DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL POR AGÊNCIAS DE FOMENTO: UM ESTUDO DE CASO DA FAPESP.....	268
A POLÍTICA DE ISENÇÃO FISCAL PARA IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A CIÊNCIA, A TECNOLOGIA E A INOVAÇÃO NO BRASIL (2017-2022).....	276
MULHERES EM EVIDÊNCIA: PANORAMA DOS ESTUDOS SOBRE MULHERES EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO.....	289

PRESENTACIÓN: LATMÉTRICAS 2023

Por muchos años, las ahora colecciones fundacionales del Web of Science— Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index y Arts & Humanities Citation Index— constituyeron los únicos ejercicios de indexación de los contenidos de revistas académicas que permitía a su vez un seguimiento a las citas recibidas en otras revistas indexadas en estas bases. Lo que en un principio fue concebido por su propio creador, Eugene Garfield, como una herramienta para la identificación y recuperación de información relevante para el progreso de la investigación científica (1955) terminó convirtiéndose, hasta el lanzamiento de Scopus y Google Académico, en el único insumo para la valoración del impacto científico, entendido como el agregado de citas que recibe una publicación dada. Esto a pesar de los múltiples estudios que evidenciaban los sesgos disciplinares y geográficos en estas bases de datos (Miguel, 2011; Mugnaini, et al., 2014; Velez-Cuartas, et al., 2016), las incertidumbres sobre la diversidad de motivaciones detrás de las citas (Erikson & Erlandson, 2014), así como de las alertas sobre el uso de métricas a nivel de revista como aproximaciones a la calidad de un artículo o a la trayectoria académica de individuos (e.g. Garfield, 1972, 1979; Leydesdorff, 2018).

A pesar de la emergencia de otros índices citacionales, las críticas al uso de indicadores basados en el agregado de publicaciones y citas como indicadores de productividad o calidad de la investigación se mantiene vigente, así como los problemas de sesgos de cobertura en las bases de datos utilizadas para la construcción de indicadores. La insistencia en el uso de estos indicadores ha inspirado varias reflexiones colectivas sobre las condiciones de su uso; la reunión anual de la Sociedad Americana de Biología Celular que se llevó a cabo en San Francisco en el año 2012, sirvió de escenario para la socialización de la Declaración sobre la Evaluación de la Investigación (DORA), en donde se reconoce la necesidad de optimizar las formas de evaluación de los resultados de la investigación académica. El manifiesto de Leiden, publicado en el 2014, se suma a la iniciativa DORA con la publicación de 10 recomendaciones que deben orientar la evaluación de la investigación y el uso de indicadores para este fin.

La región de América Latina y el Caribe no ha sido ajena a esta pregunta por las métricas, su representatividad y su relevancia en el contexto de la valoración y la evaluación de la investigación en la región; en el año 2021, los colectivos de LATmetrics y el Simposio Latinoamericano sobre Estudios Métricos en Ciencia y Tecnología acordaron realizar un evento conjunto que pudiera constituirse como espacio de diálogo común para reconocer el panorama general de los estudios métricos de la ciencia y la tecnología desde un punto de vista comprensivo y multidimensional en

Latinoamérica.

Con estos antecedentes, entre el 15 y 17 de noviembre del 2023 se llevaron a cabo la segunda edición de Latmétricas, realizada en compañía de ESOCITE, así como la tercera edición de Latmetrics y del Simposio Latinoamericano sobre Estudios Métricos en Ciencia y Tecnología. El tema del congreso, sobre el giro socio territorial de las métricas, trajo los debates más relevantes sobre la medición de la ciencia y la tecnología en Latinoamérica y el Caribe. La importancia de este debate permitió la atracción de más de 55 ponencias presentadas alrededor de 7 mesas temáticas. Las contribuciones en estas memorias corresponden a 39 trabajos que fueron autorizados para esta publicación y que obtuvieron una primera evaluación por los coordinadores de mesas y el comité académico de Latmétricas y en un segundo momento, previo a esta publicación, se hizo una revisión por parte del comité académico a partir de la versión enviada por los autores como resumen extenso para publicación.

En este ejercicio de diagnóstico activo y actualizado, hay estudios de carácter descriptivo que amplían el conocimiento de situaciones particulares en regiones, países y grupos de organizaciones respecto a la circulación del conocimiento. La ciencia abierta tuvo un espacio importante, la reflexión sobre las correspondencias entre las intenciones evaluativas y los instrumentos utilizados para la medición, la presentación de propuestas de usos de plataformas tipo CRIS o utilización de tableros de control para hacer cruces de información. De otro lado, se presentan estudios críticos sobre las fuentes de datos, la participación de género en el sistema, sobre la utilización de instrumentos métricos descontextualizados y la necesidad de una evaluación responsable. En general se puede observar una orientación generalizada a construir instrumentos cuantitativos y de evaluación científica para hacer seguimiento a los territorios propios. Más allá de las comparaciones jerárquicas que ofrecen los rankings internacionales, en América Latina abundan estudios para comprender las dinámicas de investigación en territorios específicos con la intención de entender los niveles de desarrollo en ciencia y tecnología relacionados con esos territorios específicos.

Los debates de Latmétricas 2023 continuarán en el grupo de trabajo “Diálogos entre los estudios cts y la producción de métricas sobre las ciencias, las humanidades, las tecnologías y la innovación (latmétricas-esocite)” en el marco de ESOCITE 2024 y la realización de Latmétricas 2025 en la ciudad de México organizada por el Instituto de Investigaciones Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Comité Académico

Referencias

ERIKSON, M. G., & Erlandson, P. (2014). A taxonomy of motives to cite. *Social Studies of Science*, 44(4), 625-637. <https://doi.org/10.1177/0306312714522871>

GARFIELD, E. (1955). Citation Indexes for Science. *Science*, 122(3159), 108-111

GARFIELD, E. (1972). Citation analysis as a tool in journal evaluation. *Science* 178(4060), 471–479.

GARFIELD, E. (1979). *Citation indexing: Its theory and application in science, technology, and humanities*. New York: John Wiley & Sons.

LEYDESDORFF, L. (2008). Caveats for the use of citation indicators in research and journal evaluations. *J. Am. Soc. Inf. Sci.*, 59: 278-287. <https://doi.org/10.1002/asi.20743>

MIGUEL, S. (2011). Revistas y producción científica de América Latina y el Caribe: su visibilidad en SciELO, RedALyC y Scopus. *Revista interamericana de bibliotecología*, 34 (2) 187-199. <http://eprints.rclis.org/16771/1/v34n2a6.pdf>

MUGNAINI, R., DiGiampetri, L.A., Mena-Chalco, J.P. (2014). Scientific communication in Brazil (1998-2012): Indexing, growth, flow and dispersion. *Transinformação*, 26,(3), 239-252. <http://dx.doi.org/10.1590/0103-3786201400030000>

VÉLEZ-CUARTAS, G., Lucio-Arias, D., & Leydesdorff, L. (2016) Regional and global science: publications from Latin America and the Caribbean in the SciELO citation index and the Web of Science. *El Profesional de la Información*, 25(1), 35-46.

The background features a stylized map of Latin America in the upper left, composed of white lines forming a network of triangles. The map is set against a circular graphic with concentric lines. The overall background is a gradient from orange at the top to blue at the bottom, with faint, semi-transparent geometric patterns and a circular emblem on the right side.

MESA

**DESARROLLO DE CAMPOS
DISCIPLINARIOS/TRANSDISCIPLI
NARIOS Y SU RELACIÓN CON LA
DINÁMICA DE LA CIENCIA Y LAS
CUESTIONES PÚBLICAS**

O ENSINO DE ESTUDOS MÉTRICOS DA INFORMAÇÃO NO BRASIL: UMA ANÁLISE DE CONTEÚDO EM PLANOS DE ENSINO NA GRADUAÇÃO EM BIBLIOTECONOMIA

Rosiane Pedro do Nascimento

Universidade Federal Fluminense, Brasil. ORCID: 0000-0002-6250-3506.
E-mail: rosianepn@id.uff.br

Michely Jabala Mamede Vogel

Universidade Federal Fluminense, Brasil. ORCID: 0000-0002-0311-3161.
E-mail: michelyvogel@id.uff.br

Resumo o Resúmen

Trata da análise de conteúdo em planos de ensino de disciplinas com conteúdos sobre estudos métricos da informação. Foram investigados 32 planos de ensino, nos quais foi realizada a análise de conteúdos, de forma categorial e por coorrências a partir da ementa, objetivos e conteúdo programático. Na análise categorial, foram observados os aspectos históricos, teóricos e metodológicos. Como resultados, identificou-se que: há relação contundente entre os estudos métricos da informação com a Biblioteconomia e a Ciência da Informação, que as metrias como bibliometria, cientometria e informetria são as mais estudadas, assim como as leis de Bradford, Zipf e Lotka, e o indicador de citação. A análise por coorrências resultou no padrão das categorias. As metrias mais usadas são, conseqüentemente, as que têm mais relações entre as universidades, e isso acontece também com as leis e principios e com os indicadores.

Palavras-chave: Bibliometria; Cientometria; Análise de Conteúdo; Planos de ensino

Introdução / Introducción

Os estudos métricos da informação (EMI) podem ser conceituados como métodos e técnicas que estudam quantitativamente e qualitativamente a ciência, com teorias e metodologias, que possuem diferentes denominações em função dos seus objetivos e funções, de acordo com as finalidades de estudos de pesquisadores (Noronha; Maricato, 2008).

Considerando que os estudos métricos da informação podem ser aplicados em todos os campos do saber, nosso objeto de estudo se refere a questão do ensino na graduação em Biblioteconomia deste tema, partindo do pressuposto que os profissionais da informação, como os bibliotecários, devem entender os EMIs como um acréscimo às suas responsabilidades e às competências (Åström, Hansson, 2013).

Para tanto, em primeiro lugar foi feita uma pesquisa de identificação de quais cursos de Biblioteconomia oferecem esta disciplina, logo depois, foi realizada análise de conteúdo nos planos de ensino das 32 disciplinas selecionadas para esta pesquisa, e por fim realizou-se análise por categorias e a análise por coocorrências.

Métodos

A análise de conteúdo é definida como “conjunto de técnicas de análise das comunicações” (Bardin, 2012), e sua execução ocorre em três fases: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados obtidos e interpretação. Primeiramente, identificamos quais cursos de graduação em Biblioteconomia no Brasil possuíam disciplinas voltadas para os Estudos Métricos da Informação, por meio da consulta ao site e-MEC. Em seguida, verificamos nos planos de ensino destas disciplinas, os conteúdos referentes à ementas, conteúdo programático e objetivos, buscando expressões como Estudos Métricos, Bibliometria, e correlatas nos documentos. Por fim, procedemos a análise de conteúdo identificando as categorias como aspectos históricos, metodológicos e teóricos, e posteriormente realizamos a análise por coocorrências, verificando as relações entre as metrias, leis e princípios e indicadores com as universidades pesquisadas

Resultados

Dentro da análise categorial, os aspectos históricos compreendem a relação histórica-epistemológica do que é ensinado nos cursos de graduação em disciplinas de Estudos Métricos da Informação e de áreas correlatas, como a Comunicação Científica, a Ciência da Informação e Biblioteconomia, onde a parte histórica das EMIs e da Bibliometria são o principal tema ensinado.

No aspecto metodológico, observamos a diferenciação entre os métodos empregados, através dos conceitos e aplicações dos subcampos das EMIs, com os seguintes resultados:

- Bibliometria: 29 (90,6%)
- Cientometria: 22 (68,7%)
- Informetria: 20 (62,5%)
- Webmetria: 11 (34,4%)
- Webometria: 11 (34,4%)
- Altmetria: 10 (31,3%)
- Patentometria: 5 (15,6%)

- Cibermetria: 4 (12,5%)
- Redes sociais: 4 (12,5%)
- Arquivometria: 3 (9,4%)
- Biblioteconomia: 3 (9,4%)
- Sociometria: 2 (6,3%)
- Econometria: 1 (3,1%)

Verifica-se que o principal método ensinado é o de Bibliometria, seguida da Cientometria e Informetria, o que demonstra que são nos subcampos historicamente mais antigos que formam a base para o estudo em EMIs.

Dentro dos aspectos teóricos, foram analisados o ensino dos atores das EMIs, as suas leis e indicadores, através do estudo de conteúdos voltados para seus conceitos e aplicações. Sobre as leis e princípios, observamos:

- Bradford: 9 (28,1%)
- Lotka: 9 (28,1%)
- Zipf: 9 (28,1%)
- Fator de Impacto: 6 (18,8%)
- Vida média: 4 (12,5%)
- Goffman: 4 (12,5%)
- Frente de pesquisa: 3 (9,4%)
- Lei do elitismo: 3 (9,4%)
- Produção científica: 3 (9,4%)
- Colégios invisíveis: 2 (6,3%)
- Índice H: 2 (6,3%)
- Obsolescência da literatura: 2 (6,3%)
- Popularidade científica: 2 (6,3%)
- Crescimento da literatura: 1 (3,1%)

Destaca-se que as disciplinas que estudam as leis de Bradford, Lotka e Zipf, são as mesmas, ou seja, temos como tendência o estudo conjunto das principais leis da bibliometria. Identificamos que nas demais leis e princípios estudados, se evidencia o ensino sobre o Fator de impacto, Vida média e Goffman, sendo os demais com menos de 10% de presença nos planos de ensino.

Com relação aos indicadores temos os seguintes resultados:

- Citação: 14 (43,8%)
- Produção: 8 (25%)

que se relacionam com 13 universidades. Encontramos nos cursos da UFRJ (Cidade Universitária) e UFRJ (Praia Vermelha) a presença de 11 das 14 leis investigadas, ou seja, nesta universidade, o ensino destas leis é bastante relevante.

Figura 2 - Relação entre leis e princípios e as universidades

Fonte: elaboração das autoras (2023)

Na terceira análise por coorrências, a de indicadores, verificamos uma preferência clara pelo ensino de indicadores de citação, seguidos pelos de produção e por últimos os de ligação. Temos como resultados, 14 ligações com indicadores de citação, oito ligações com o indicador de produção e quatro ligações com o indicador de ligação, conforme vemos na figura 3.

Figura 3 - Relação entre os indicadores e as universidades

Fonte: elaboração das autoras (2023)

Considerações finais/Conclusiones

Os dados expostos compreendem uma pesquisa que buscou verificar quais conteúdos são ensinados nas disciplinas de EMIs nos cursos de graduação em Biblioteconomia no Brasil, e vemos nos resultados que a Bibliometria, a Cientometria e a Informetria, são os temas mais ensinados e que a Altmétrie está a frente quantitativamente, de outras métricas historicamente mais antigas, o que demonstra a preocupação em ensinar métricas para o ambiente web.

Com relação às leis e indicadores, o ensino de indicadores se sobressai aos de leis, com ênfase para o ensino de indicadores de citação, mas o ensino das Leis de Bradford, Lotka e Zipf também se faz presente em um terço das disciplinas analisadas. Essa análise de conteúdo por categorias nos revelou as principais ênfases dadas aos diferentes subcampos dos EMIs, e principalmente quais destaques dados às diferentes leis e indicadores bibliométricos e cientométricos.

Quanto à análise de coocorrência, que visa entender os relacionamentos, verificamos que, com relação às métricas, segue-se o mesmo padrão das categorias.

As métricas mais usadas são, conseqüentemente, as que têm mais relações entre as universidades, e isso acontece também com as leis e princípios e com os indicadores. Logo, verificamos que entre as universidades, as que mais se relacionam entre si são as que estão dentro do eixo Sul-Sudeste, mas devemos aqui destacar as universidades UFR e UNIR, do Centro-oeste e do Norte respectivamente, sempre presentes nas análises realizadas.

Referências

ASTROM, F.; Hansson, J. (2013) How implementation of bibliometric practice affects the role of academic libraries. *Journal of Librarianship and Information Science*, 45(4), 316–322. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0961000612456867>

BARDIN, L. (2012). *Análise de conteúdo*. (ed. rev. e ampl.) São Paulo: Edições 70

NORONHA, D. P.; Maricato, J. M. (2008). Estudos métricos da informação: primeiras aproximações. *Encontros Bibli*, 13 (n. esp.), 116-128. <https://periodicos.ufsc.br/index.php/eb/article/view/1518-2924.2008v13nesp1p116/1594>.

PERCEPÇÃO DOS PESQUISADORES BRASILEIROS DA ÁREA “AGRONOMY” SOBRE A ORDEM DA AUTORIA EM ARTIGOS CIENTÍFICOS

Sandra Cristina de Oliveira

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Brazil. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0968-0108>. E-mail: sandra.oliveira@unesp.br

Samile Andrea de Souza Vanz

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brazil. ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-0549-4567>. E-mail: samile.vanz@ufrgs.br

Maria Claudia Cabrini Gracio

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Brazil. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8003-0386>. E-mail: cabrini.gracio@unesp.br

Zaida Chinchilla-Rodríguez

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Spain. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1608-4478>. E-mail: zaida.chinchilla@csic.es

Domingo DoCampo

Universidade de Vigo, AtlantTIC Research Center for Telecommunication Technologies, Spain. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6864-1232>. E-mail: domingo.docampo@gmail.com

Resumo

Este estudo objetiva entender a ordem de autoria e a posição do autor correspondente entre os pesquisadores brasileiros da área da Agronomia. Utilizou como método a aplicação de questionário, o qual foi respondido por 380 pesquisadores brasileiros vinculados a instituições acadêmicas e não acadêmicas que pesquisam em Agronomia. Os resultados apresentados dão indícios de que os pesquisadores da área “Agronomy” vinculados a instituições N_ACAD consideram que a ordem de autoria em trabalhos com colaboração científica é relevante para o impacto das publicações. Por outro lado, o aporte de trabalho e os papéis e funções no desenvolvimento de um artigo não foram considerados relevantes à atribuição de autoria por ambos os tipos de instituição.

Palavras-chave: Colaboração científica; Atribuição de autoria; Instituições acadêmicas; Instituições não acadêmicas.

Introdução

A área de Ciências Agrárias se tornou uma das mais produtivas, eficientes e sustentáveis no Brasil, apresentando padrão internacional de publicações científicas (ADAMS, KING, 2009; GLÄNZEL; LETA; THIJIS, 2006). Isso se deve ao desenvolvimento do sistema de pesquisa composto por instituições estaduais, pelas universidades e mais recentemente, por instituições privadas (SALLES FILHO; BIN, 2014).

O aumento das publicações dessa área em bases de dados internacionais, desde o início dos anos 2000, ajudou a elevar o ranking do Brasil em termos de produção científica global, uma vez que houve incentivo à expansão dos programas de pós-graduação, aumento de investimentos em pesquisa e maior acervo de periódicos científicos brasileiros na WoS e na Scopus (VARGAS, VANZ, STUMPF, 2015).

Dranev, Kotsemir e Syomin (2018) apontaram que a produtividade da área de Ciências Agrárias é afetada pela ampla diversificação das pesquisas, bem como por outros parâmetros do panorama científico do país, como citações, colaboração em pesquisas e participação em publicações globais.

A complexidade dos fenômenos tratados nas diferentes áreas do conhecimento tem demandado grandes redes de pesquisa e colaboração científica. Assim, existe uma discussão sobre a autoria de produtos gerados pela atividade científica, particularmente de publicações, no que diz respeito ao procedimento de atribuição de créditos (CHINCHILLA-RODRÍGUEZ ET AL., 2018).

Nos artigos em colaboração, a ordem de autoria pode ser alfabética (representando geralmente contribuições iguais) ou não alfabética (levando em conta o grau de contribuição dos autores envolvidos). Nesse sentido, cada área tem os seus critérios para atribuição de autoria, de acordo com as suas especificidades (SILVA, VANZ, 2022).

Esta pesquisa analisa a percepção de pesquisadores brasileiros da área de Agronomia quanto à associação entre o papel e aporte de trabalho dos autores, segundo a ordem da autoria nos artigos, assim como se a ordem da autoria influencia no impacto alcançado pela publicação, por tipo de instituição (acadêmica e não acadêmica). O estudo apresenta uma perspectiva qualitativa a fim de complementar e ampliar a compreensão do fenômeno analisado (ordem de autoria e autor correspondente no campo da Agronomia no Brasil) em relação ao estudo anterior de natureza quantitativa (VANZ et al., 2023).

Métodos

A pesquisa foi feita por meio de questionário de múltipla escolha em língua

portuguesa, organizado no Google Forms e enviado por e-mail entre julho e setembro de 2022 para os 6835 e-mails presentes no campo Autor Correspondente nos artigos brasileiros indexados na categoria Agronomy da WoS (VANZ et al., 2023), no período de 2005 a 2019. Destaca-se que diversos artigos continham mais de um endereço no campo, sendo todos eles considerados. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob o número 52924321.0.0000.5347.

O levantamento identificou pesquisadores brasileiros de instituições acadêmicas (ACAD) e instituições não acadêmicas (N_ACAD). Um total de 380 pesquisadores responderam o questionário, sendo: 263 vinculados a instituições ACAD e 117 a instituições N_ACAD.

Foram construídas três tabelas de contingência com os registrados das respostas dos pesquisadores, por tipo de instituição, relativas às questões: 1) se a ordem de autoria reflete diferentes papéis e funções no desenvolvimento de um artigo; 2) se a ordem de autoria reflete o aporte de trabalho no desenvolvimento da pesquisa; 3) se a ordem de autoria tem influência na credibilidade e/ou volume de citações alcançado pela publicação.

O Teste Qui-Quadrado foi aplicado em cada tabela para avaliar a diferença na percepção dos pesquisadores vinculados às instituições ACAD e N_ACAD. Adotou-se nível de significância (α) igual a 0,05. Os resultados são apresentados a seguir.

Resultados

De acordo com a Tabela 1, a maioria dos pesquisadores da área Agronomy de instituições ACAD e N_ACAD consideram que frequentemente diferentes papéis e funções no desenvolvimento de um artigo refletem na atribuição de autoria. A partir do resultado do Teste Qui-Quadrado, observa-se que não há uma associação estatisticamente significativa entre as percepções dos pesquisadores por tipo de instituição, mostrando uma mesma tendência nas respostas.

Tabela 1: Distribuição da percepção da diferença dos papéis e funções no desenvolvimento de um artigo de acordo com a ordem da autoria, por tipo de instituição.

Resposta	ACAD	N_ACAD
Nunca	3,4%	0,9%
Raramente	9,1%	6,0%
Ocasionalmente	18,3%	22,2%
Frequentemente	49,1%	56,4%

Sempre	18,6%	14,5%
Não desejo opinar	0,4%	0,0%
Não tenho uma opinião formada sobre o assunto	1,1%	0,0%

$\chi^2 = 7,083$; gl = 6; p-valor = 0,3132

Fonte: os autores

A Tabela 2 mostra que a maioria dos pesquisadores da área Agronomy de instituições ACAD e N_ACAD considera que tanto o aporte de trabalho qualitativo quanto o quantitativo dos pesquisadores no desenvolvimento da pesquisa têm implicações na atribuição de autoria. Também em relação a esta tabela, o Teste Qui-Quadrado não identificou uma associação estatisticamente significativa entre as percepções dos dois tipos de instituição.

Tabela 2: Distribuição do entendimento dos pesquisadores quanto a associação entre a ordem de autoria e o aporte de trabalho no desenvolvimento da pesquisa, por tipo de instituição.

Resposta	ACAD	N _ ACAD
Não	31,9%	29,1%
Sim, só o aporte qualitativo	4,9%	7,7%
Sim, só o aporte quantitativo (tempo dedicado à pesquisa)	14,5%	10,3%
Sim, ambos	46,0%	52,1%
Não tenho uma opinião formada sobre o assunto	2,7%	0,9%

$\chi^2 = 4,246$; gl = 4; p-valor = 0,3737

Fonte: os autores

A Tabela 3 aponta que a maioria dos pesquisadores da área Agronomy de instituições ACAD consideram que a ordem de autoria ocasionalmente influencia no impacto da publicação. Já a maioria dos pesquisadores de instituições N_ACAD relatam que a ordem de autoria frequentemente teria essa influência. Nesse caso, observa-se uma associação estatisticamente significativa entre as percepções dos dois tipos de instituição, mostrando que as opiniões não seriam convergentes. De fato, observou-se um percentual maior de pesquisadores de instituições ACAD que consideram que a ordem de autoria raramente ou nunca influencia na credibilidade e/

ou volume de citações alcançado pela publicação.

Tabela 3: Se a ordem de autoria influencia na credibilidade e/ou volume de citações alcançado pela publicação, por tipo de instituição.

Resposta	ACAD	N_ACAD
Não tenho uma opinião formada sobre o assunto	5,7%	7,7%
Nunca	15,2%	5,1%
Raramente	19,4%	21,4%
Ocasionalmente	30,0%	25,6%
Frequentemente	22,4%	33,3%
Sempre	6,8%	6,8%
Não desejo opinar	0,4%	0,0%

$\chi^2 = 12,484$; gl = 6; p-valor = 0,0480

Fonte: os autores

Conclusão

Os resultados deste trabalho, junto com aqueles referentes às demais etapas da pesquisa, contribuem para os estudos sobre a ciência e sobre os padrões de comunicação e colaboração científica dos pesquisadores brasileiros da Agronomia, ampliando o que já foi relatado pela literatura acerca da produção científica e do impacto da área. Os resultados apresentados dão indícios de que os pesquisadores da área “Agronomy” vinculados a instituições N_ACAD consideram que a ordem de autoria em trabalhos com colaboração científica é relevante para o impacto das publicações. Por outro lado, o aporte de trabalho e os papéis e funções no desenvolvimento de um artigo não foram considerados relevantes à atribuição de autoria por ambos os tipos de instituição. A pesquisa encontra-se em andamento e resultados complementares serão em breve publicados.

Referências

ADAMS, J., & King, C. (2009). Global research report Brazil: research and collaboration in the new geography of science. Leeds: Thomson Reuters.

CHINCHILLA-RODRÍGUEZ, Z., Miao, L., Murray, D., Robinson-García, N., Costas, R., & Sugimoto, C.R. (2018). A global comparison of scientific mobility and collaboration according to national scientific capacities. *Frontiers in Research Metrics and Analytics*, 3 (17).

DRANEV, Y., Kotsemir, M., & Syomin, B. (2018). Diversity of research publications: relation to agricultural productivity and possible implications for STI policy. *Scientometrics*, 116: 1565-1587.

GLÄNZEL, W., Leta, J. & Thjis, B. (2006). Science in Brazil. Part 1: A macro-level comparative study. *Scientometrics*, 67(1), 67-86. doi: <https://doi.org/10.1007/s11192-006-0055-7>

SALLES FILHO, S. & Bin, A. (2014). Reflexões sobre os rumos da pesquisa agrícola. In Buainain, A.M. et al (eds.) *O mundo rural no Brasil do século 21: a formação de um novo padrão agrário e agrícola*. Brasília: Embrapa, Recuperado de <https://repositorio.iica.int/handle/11324/20109>

SILVA, A. P. A. C., & Vanz, S. A. S. (2022). Autoria, ordem de autoria e contribuição de autor: uma revisão de literatura. *RDBCI: Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação*, 20(00), e022028.

VANZ, SAMILE ANDREA DE SOUZA; GRACIO, MARIA CLAUDIA CABRINI; OLIVEIRA, SANDRA CRISTINA; CHINCHILLA-RODRÍGUEZ, ZAIDA; DOCAMPO, DOMINGO. Collaboration strategies and corresponding authorship in Agronomy research of Brazilian academic and non-academic institutions. (2023). *Scientometrics*, v. 129, p. 1, 6403–6426 (2023). <https://doi.org/10.1007/s11192-023-04857-5>

VARGAS, R. A., Vanz, S. A. S., & Stumpf, I. R. C. (2015). Brazilian agricultural research in the Web of Science: a bibliometric study of scientific output and collaboration (2000-2011). *Em Questão*, 21 (3): 296-318.

CENÁRIOS DAS TESES E DISSERTAÇÕES SOBRE WEBOMETRIA DEFENDIDAS NO BRASIL

Diego José Macêdo

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - Ibict, Brasil.
ORCID: 0000-0002-5696-0639. E-mail: diegomacedo@ibict.br

Ingrid Torres Schiessl

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - Ibict, Brasil.
ORCID: 0009-0009-5402-0836. E-mail: ingridschiessl@ibict.br

Milton Shintaku

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - Ibict, Brasil.
ORCID: 0000-0002-6476-4953. E-mail: shintaku@ibict.br

Resumo

O estudo explora o campo da webometria nas teses e dissertações de pós-graduação no Brasil, destacando sua aplicação limitada apesar do potencial significativo. A pesquisa, fundamentada na cienciometria, utiliza dados da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e outros recursos para mapear o uso da webometria como ferramenta de análise. Os resultados indicam uma predominância de trabalhos de mestrado, com uma distribuição concentrada em programas de Ciência da Informação e uma tendência de aplicação em artigos de periódicos derivados de dissertações e teses. Apesar de teses e dissertações serem menos citadas, o estudo identifica que a webometria tem sido empregada de forma esparsa desde 2007, com indicações de sua utilidade em diversas áreas de conhecimento. Este levantamento sugere a necessidade de uma exploração mais aprofundada da webometria nos ambientes acadêmicos brasileiros.

Palavras-chave: Webometria; Cientometria; Pós-Graduação; Análise de Dados Comunicação Científica.

Introdução

A World Wide Web (WWW), amplamente utilizada na década de 1990 e conhecida por suas páginas de hipertexto e endereços de acesso, ajudou a inaugurar uma nova era de comunicação e tornou o uso da internet mais comum. A Web mudou significativamente desde então. Os desenvolvedores da Web, Berners-Lee et al. (1992), afirmaram que utilizando a tecnologia disponível na época, os usuários poderiam acessar facilmente o imenso universo de informações online, independentemente de

onde essas informações estivessem armazenadas.

O sistema de disseminação de informações da Internet coincidiu com o surgimento de uma métrica particular conhecida como webometria. A Webometria foi descrita por Almind e Ingwersen (1997) como o processo de medir e analisar a Web usando técnicas infométricas. Em seguida, Björneborn e Ingwersen (2004) aprimoraram essa métrica ao incluir elementos relacionados à bibliometria. Thelwall, Vaughan e Björneborn (2006) afirmam que essa estratégia deve ser usada em toda a Web, não apenas em ambientes acadêmicos. Esse ponto de vista é consistente com a afirmação de Gouveia (2012) de que a webometria abrange todas as facetas da Web.

No entanto, Gouveia (2012) documentou uma crise na webometria decorrente das restrições dos mecanismos de busca, que dificultam a manutenção das técnicas de coleta de dados como eram no início da era da Web. A webometria pode ter perdido parte de seu apelo para a pesquisa brasileira, notadamente no campo da pós-graduação, como resultado disso e do surgimento da Altmetria. O presente estudo pretende examinar o panorama da pesquisa em webometria em programas de pós-graduação brasileiros, contribuindo para o avanço dos estudos nessa área. A webometria é uma métrica abrangente, com aplicações em diversos campos além da comunicação científica, o que reforça a importância desse levantamento.

Métodos

O presente estudo tem aspectos cientométricos, na medida em que analisa um tópico da ciência, neste caso especificamente, a formação de pesquisadores. A cienciometria é uma atividade social que tem como foco a análise da produção, circulação e consumo da produção científica, conforme definição de Santos e Kobashi (2009). Os indicadores mais prevalentes nesse contexto são os da bibliometria e medem a quantidade de publicações e citações que são utilizadas na produção e uso científico. A Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), que indexa metadados de várias universidades e atua como uma fonte abrangente de pesquisa no Brasil, serviu como fonte de dados para este estudo.

Para a coleta de dados, utilizou-se a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e o Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Na busca realizada na BDTD, o termo “webometria” foi empregado em diversos campos de metadados, recorrendo-se a técnicas de aproximação por meio de algoritmos de correspondência aproximada de strings (approximate string matching). Essa abordagem, conforme descrito por Navarro (2001), permite a identificação de padrões textuais por similaridade, e não apenas por correspondência exata. Assim, a busca foi capaz de identificar, além do

termo “webometria”, variações relacionadas como “webométrica” e “webometric”, ampliando o escopo da recuperação de dados relevantes.

Na etapa seguinte, utilizou-se o Google Acadêmico para verificar as citações, indexando aproximadamente 96% das fontes primárias, principalmente aquelas disponíveis em acesso aberto. Adicionalmente, a plataforma Lattes foi utilizada para examinar os perfis dos autores das publicações não indexadas pelo Google Acadêmico, ampliando o escopo da pesquisa. Para possibilitar um mapeamento direto dessas publicações e suas citações, foram revisadas as publicações derivadas das teses e dissertações estudadas, dependendo do tema e do tempo de publicação. No período do estudo, que incluiu dois anos para mestrado, quatro anos para doutorado e uma média extra de dois anos para redação pós-defesa, foram reunidas publicações com temas semelhantes às teses e dissertações examinadas.

Resultados

O conjunto de dados utilizado nesta pesquisa, composto por informações coletadas e organizadas, está disponibilizado publicamente na plataforma Zenodo (Macêdo et al., 2023). Durante o processo de coleta de dados, realizado em maio de 2023, foram identificadas 23 entradas válidas, das quais 9 correspondem a teses e 14 a dissertações. Houve uma tendência de encontrar mais trabalhos de mestrado do que de doutorado. O fato de 9 dos registros legítimos só poderem ser encontrados no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES reforça a importância dessa fonte de dados.

Sobre a questão da baixa quantidade de estudos sobre webometria no âmbito da pós-graduação, essa deficiência já tinha sido detectada por Shintaku, Robredo e Baptista (2011). Todavia, vale ressaltar que esse fenômeno pode não ocorrer apenas no Brasil, visto que, em busca rápida na Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD), que agrega registros de teses e dissertações de várias instituições do mundo, sem análise dos resultados, são recuperados apenas 65 registros.

Dentre os registros analisados, constatou-se a presença de duas teses defendidas em 2007 no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e no Programa de Pós-Graduação em Química Biológica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Bem como uma tese defendida em 2022 no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade de Brasília (UnB).

Quanto à distribuição por instituição de ensino, todos os trabalhos foram defendidos em universidades públicas federais, alinhado às estatísticas que evidenciam

que grande parte dos programas de pós-graduação brasileiros estão vinculados às universidades públicas. No entanto, mesmo com uma amostra pequena, nota-se certa concentração de trabalhos no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFSC e no Programa de Pós-Graduação em Química Biológica da UFRJ.

Quanto ao aparato metodológico presente nos trabalhos examinados, quase todas utilizam a webometria como método de pesquisa, indo ao encontro dos estudos de Björneborn e Ingwersen (2004), que defendem o uso da webometria como método de investigação, principalmente no campo da ciência da informação. Da mesma forma, os resultados estão alinhados às ideias de Thelwall (2012), para quem a webometria é uma metodologia flexível, podendo ser aplicada em várias áreas do conhecimento que demandam medições científicas e análise da web.

Nesse contexto, grande parte dos estudos, sete dos nove, está ligada à ciência da informação, embora tenha um trabalho das ciências políticas e outro da saúde coletiva. Esses resultados apresentam indícios de que a webometria, na qualidade de método de estudo, pode ser utilizada em vários estudos que necessitam de análises na Web, por meio do uso de seus indicadores.

Quanto às citações dos trabalhos, teses e dissertações geralmente não são muito citadas, pois são consideradas literatura cinzenta, que ainda não passou pelo processo editorial tradicional. No entanto, atualmente, com os repositórios e bibliotecas digitais no Brasil, todos esses trabalhos estão disponíveis online. Mesmo assim, as teses e dissertações sobre webometria acumulam 22 citações. Destacam-se a tese “Estudos webométricos de associações de museus e centros de ciência”, de Gouveia (2007), e “Conexões entre universidades por meio de citação web: um estudo webométrico nas universidades UFPR, UFRGS e UFSC”, de Silveira (2016), ambas citadas seis vezes até o momento.

Ao analisar os produtos resultantes desses trabalhos, grande parte das teses e dissertações desdobram-se em artigos de revistas ou de eventos científicos. Considerando-se os modelos de comunicação científica tradicionais, como o pioneiro, de Garvey e Griffith (1965), ou mesmo a proposta para a comunicação científica em 2020, com base em Hurd (2000), pesquisas geram mais de uma publicação; muitas vezes, inicialmente, na forma de artigos de eventos, posteriormente, são publicados como artigos de revistas.

Portanto, das 16 teses e dissertações defendidas originaram-se 45 publicações, compostas por 27 artigos em periódicos, 16 artigos apresentados em eventos, uma monografia e um capítulo de livro. O total de citações recebidas por essas publicações derivadas alcança 1.606, um número significativamente impulsionado pelo artigo “Da bibliometria à webometria: uma exploração conceitual dos mecanismos utilizados para medir o registro da informação e a difusão do conhecimento”, de Vanti (2002),

acumulou 1.316 citações. Assim, comprova que teses e dissertações são menos citadas, da mesma forma que artigos de revistas são mais citados que artigos de eventos na área de ciências sociais.

Considerações finais

O estudo cientométrico, na formação dos pesquisadores, pode ser interessante de várias formas. Em muitos casos, o tópico de estudo de formação segue a vida acadêmica do pesquisador, possibilitando, então, verificar tendências de estagnação, quando não se tem mais defesas sobre determinado tópico, por exemplo, ou mesmo, crescimento, quando há grande número de estudos sendo defendidos nos últimos anos.

Para os estudos cientométricos durante a formação de pesquisadores, a BDTD é uma boa fonte de informações para coleta de dados. Entretanto, conforme relatado por Shintaku, Duque e Suaiden (2015), a BDTD e a NDLTD apresentam problemas concernentes aos resultados de busca, como duplicação de itens, o que requer análise posterior. Outro ponto negativo verificado na BDTD refere-se à qualidade e quantidade dos metadados, visto que foi necessário analisar o texto completo de todas as teses e dissertações para possibilitar a obtenção de todos os dados necessários ao estudo.

Por fim, o estudo, mesmo não sendo conclusivo, revelou que a webometria, como tema ou ferramenta de coleta e análise não é muito utilizada nos estudos de mestrado e doutorado; porém, tem sido esparsamente utilizada desde 2007 e os trabalhos derivados das teses e dissertações têm sido citados, ou seja, evidenciam indícios de uso. Assim, trabalhos futuros podem verificar como o tema é abordado nos cursos de graduação e pós-graduação no país, a fim de se buscar maiores embasamentos.

Referências

ALMIND, T. C., & Ingwersen, P. (1997). Informetric analyses on the world wide web: Methodological approaches to 'webometrics'. *Journal of Documentation*, 53(4), 404–426. <https://doi.org/10.1108/EUM000000007205>

BERNERS-LEE, T., Cailliau, R., Groff, J., & Pollermann, B. (1992). World Wide Web: The Information Universe. *Internet Research*, 2(1), 52–58. <https://doi.org/10.1108/eb047254>

BJÖRNEBORN, L., & Ingwersen, P. (2004). Toward a basic framework for webometrics. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 55(14), 1216–1227. <https://doi.org/10.1002/asi.20077>

GARVEY, W. D., & Griffith, B. C. (1965). Scientific communication: The dissemination system in psychology and a theoretical framework for planning innovations. *American Psychologist*, 20(2), 157–164. <https://doi.org/10.1037/h0021711>

GOUVEIA, F. C. (2007). Estudos webométricos de associações de museus e centros de ciência [Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro]. <https://encurtador.com.br/fmJQW>

GOUVEIA, F. C. (2012). Novos caminhos e alternativas para a Webometria. *Em Questão*, 18(3), 249–261.

HURD, J. M. (2000). The transformation of scientific communication: a model for 2020. *Journal of the American society for information science*, 51(14), 1279-1283.

MACÊDO, D. J., Schiessl, I. T., & Shintaku, M. (2023). Conjunto de dados do trabalho “Cenários das Teses e Dissertações sobre Webometria Defendidas no Brasil” [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10651523>

NAVARRO, G. (2001). A guided tour to approximate string matching. *ACM Comput. Surv.*, 33(1), 31–88. <https://doi.org/10.1145/375360.375365>

SANTOS, R. N. M. dos, & Kobashi, N. Y. (2009). Bibliometria, cientometria, infometria: Conceitos e aplicações. *Pesq. bras. Ci. Inf.*, 2(1), 155–172.

SHINTAKU, M., DUQUE, C. G., & SUAIDEN, E. J. (2015). Federações de repositórios: Conceitos, políticas, características e tendências. *Perspectivas em Ciência da Informação*, 20(3), 51–66. <https://doi.org/10.1590/1981-5344/2358>

SHINTAKU, M., Robredo, J., & BAPTISTA, D. M. (2012). Webometria dos repositórios institucionais acadêmicos. *Ciência da Informação*, 40(2). <https://doi.org/10.18225/ci.inf..v40i2.1319>

SILVEIRA, E. (2016). Conexões entre universidade por meio de citação web: um estudo webométrico nas universidades UFPR, UFRGS e UFSC [Dissertação de mestrado, Universidade Federal de Santa Catarina].

THELWALL, M. (2012). A history of webometrics: A History of Webometrics. *Bulletin of the American Society for Information Science and Technology*, 38(6), 18–23. <https://doi.org/10.1002/bult.2012.1720380606>

THELWALL, M., Vaughan, L., & Björneborn, L. (2006). Webometrics. *Annual Review of Information Science and Technology*, 39(1), 81–135. <https://doi.org/10.1002/aris.1440390110>

VANTI, N. A. P. (2002). Da bibliometria à webometria: uma exploração conceitual dos mecanismos utilizados para medir o registro da informação e a difusão do conhecimento. *Ciência da Informação*, 31(2). <https://doi.org/10.18225/ci.inf.v31i2.970>

LA CONSTRUCCIÓN DE LAS DISCIPLINAS EN EL DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA DEL CINVESTAV (1965-2022)

Ismael Ledesma Mateos

FES Iztacala de la UNAM, México. E-mail: ilmateos@gmail.com

Jazmín Ivonne Gutiérrez Maya

FES Iztacala de la UNAM, México. E-mail: chevonne@hotmail.com

Rocío Rosas Escamilla

FES Iztacala de la UNAM, México. E-mail: rrosase@yahoo.com

Resumen

El departamento de Bioquímica del Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados del IPN (CINVESTAV) fue creado en 1962, un año después de la creación del propio Centro. La misión de este departamento es la generación de nuevo conocimiento mediante la investigación científica, así como la formación de nuevos investigadores en el campo de la bioquímica, mediante el desarrollo de graduados de maestría y doctorado. Este trabajo tiene como objetivo presentar un ejercicio cuantitativo realizado en las temáticas de dichas tesis en el período 1965 a 2022. Para realizar tal análisis se explotó una base de datos con la información de las tesis referidas y se llevó a cabo un análisis de tipo cualitativo mediante el uso del software *réseau lu*. Los resultados permiten conocer las temáticas desarrolladas por los autores y sus directores de tesis, incluso permitieron construir la trayectoria de un investigador en particular.

Palabras-clave: Cuantimetría; estudios sociales de la ciencia; bioquímica; trayectoria académica.

Introducción

De acuerdo con Castañeda (2002), los orígenes de la bioquímica en México podrían remontarse a la química de finales del siglo XVIII, la cual se estudiaba en el Colegio de Minería donde se difundían las ideas de Lavoisier, y también, médicos y cirujanos iban descubriendo la importancia de la química dentro de su campo de estudio. Posteriormente, en 1843, la química fue incluida dentro de los estudios médicos en la Escuela de Medicina y, finalmente, durante la primera mitad del siglo XX, le fue conferida la categoría de nueva ciencia.

El surgimiento de la Sociedad Mexicana de Bioquímica (SMB) en 1957, inició con 14 miembros, los cuales obtuvieron su doctorado en universidades estadounidenses, como en la Universidad de Wisconsin, en Madison, donde Jesús Guzmán y Jesús Kumate tomaron cursos. Mario García Hernández trabajó con Henry A. Lardy, Guillermo Soberón y Edmundo Calva trabajaron en el laboratorio de Philip P. Cohen.

Un acontecimiento fundamental en el desarrollo de la ciencia en México fue el surgimiento del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CIEA) del IPN, luego CINVESTAV, una de las instituciones más poderosas en las disciplinas de la biología experimental y que estableció un modelo de trabajo.

El departamento de Bioquímica del Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados del IPN (CINVESTAV) fue creado en 1962, un año después de la creación del propio Centro, sin embargo, comenzó a funcionar en 1963, con Carlos Gitler como coordinador, Mario García Hernández, José Ramírez Arellano, Manuel Ortega y Fernando Bastarrechea, después se sumaron Sara Eisenberg y Víctor Alemán y Jorge Cerbón. La misión de este departamento es la generación de nuevo conocimiento mediante la investigación científica, así como la formación de nuevos investigadores en el campo de la bioquímica, mediante el desarrollo de graduados de maestría y doctorado (CINVESTAV, 2024).

Métodos

Este ejercicio cuantitativo se llevó a cabo desde un enfoque cualitativo, con el propósito de identificar relaciones, trayectorias y tendencias en los temas desarrollados en las tesis y sus autores y directores. Para lograr lo anterior, se construyó una base de datos de las tesis del departamento de bioquímica del CINVESTAV, en dos etapas: La primera fase abarcó de 1965 a 2009 y se generó mediante trabajo de campo en la biblioteca del CINVESTAV, integrándose de los campos: Departamento, Autor (estudiante), Año, Título de la tesis, Grado, Director, Tema 1 y Tema 2. Estos dos últimos campos corresponden a la asignación de un tema de acuerdo con el título y resumen de la tesis, se trató de un proceso de catalogación.

La segunda fase abarcó las tesis de 2009 al 2022, y se recurrió nuevamente al trabajo de campo en la biblioteca del CINVESTAV, así como al repositorio y catálogo digitales de tesis del CINVESTAV y al apoyo de una de las investigadoras del departamento. La visita a la biblioteca facilitó que se revisaran los registros de los años anteriores a 2009, lo que permitió corregir algunos registros. En esta fase se agregaron los campos: Fuente, Sexo (del estudiante), Director 2, Sexo del director 1 y Sexo del director 2.

Una vez integrada la base de datos, se procedió a su análisis utilizando el software Reséau lu. Este sistema proporciona un análisis diferente para la realización de la cartografía de los resultados, además de que es utilizado por franceses y también por mexicanos en trabajos de estudios cuantitativos, análisis de redes sociales y relaciones entre individuos e instituciones, etc.

Desarrollado por Andrei Mogoutov, de la Corporación Aguidel (París), el software Reséau lu consiste en una colección de métodos que implican un concepto teórico referente al análisis de agrupamientos, el cual permite reunir en un ambiente analítico diferentes tipos de datos heterogéneos, cuantitativos y cualitativos, encuestas, entrevistas, bases de datos y conjuntos de textos, que se procesan mediante un programa de cómputo del mismo nombre, el cual a su vez permite combinar aspectos relacionales, temporales y textuales (Ledesma-Mateos, 2009, p. 167).

“Este sistema permite resumir los cuerpos de texto en gráficas o redes de palabras asociadas y ha sido utilizado por autores como Nicolas Dodier, Alberto Cambrosio, Michell Callon, Bruno Latour” (Ledesma-Mateos, 2009, p. 167), en México es utilizado por “Ismael Ledesma-Mateos, Antonio Arellano Hernández y Martha de Alba entre otros” (Gutiérrez-Maya, 2020, p. 51).

“Este análisis relacional puede utilizarse para estudios de cuantitativa, sociometría, análisis de redes sociales, de relaciones entre individuos, instituciones, palabras, objetos, pudiendo aplicarse al estudio de redes sociotécnicas, o de comunidades científicas en el campo de la historia y la sociología de las ciencias” (Mogoutov, 1998, p. 141).

De acuerdo con Ledesma-Mateos (2009) “Réseau Lu permite hacer visibles las relaciones inscritas entre los actores, pudiendo analizar textos complejos como entrevistas, o listados de libros, artículos, patentes; a diferencia de la información estadística, permite dialogar con los datos de función de la forma que son visualizados los grafos pequeños (corresponden a una categoría o entidad), que representan un momento de emergencia” (Ledesma-Mateos, 2009, p. 212).

Resultados

La explotación de la base de datos permitió conocer algunos datos interesantes de los sujetos, por ejemplo, la escasa presencia de mujeres investigadoras, aun cuando hay una relativa igualdad de estudiantes por sexo. De hecho, la matrícula nacional de maestría y doctorado en el campo de formación “bioquímica y biofísica” (ANUIES, 2022-2023) reporta una mayor presencia de mujeres que sus compañeros varones.

Tabla 1: Graduados de maestría y doctorado del departamento de Bioquímica

del CINVESTAV, por sexo del graduado y del director de tesis, 1965-2022.

	Director hombre	Directora mujer	Suma
Graduados hombres	139	25	164
Graduadas mujeres	145	11	156
Suma	284	36	320

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos.

Del mismo modo, los temas que se desarrollaron en las tesis de manera más frecuente fueron:

Tabla 2: Temas desarrollados en las tesis de maestría y doctorado del departamento de Bioquímica del CINVESTAV, 1965-2022.

Tema 1	Total		Tema 2	Total
biología celular	69		biología celular	35
enzimología	39		bq proteínas	35
biomembranas	35		Metabolismo	25
biología molecular	25		endocrinología molecular	23
bioenergética	20		Enzimología	20
metabolismo	20		bq receptores	18
regulación intracelular	16		biomembranas	17
bq proteínas	15		Fisicoquímica	16

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos.

Por otro lado, las redes generadas en el Reséau lu permitieron identificar algunas relaciones entre los temas de investigación.

Imagen 1: Relación entre los temas 1 y 2 de las tesis de maestría y doctorado del departamento de Bioquímica del CINVESTAV, 1965-2022.

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos.

El uso del software permitió conocer algunas trayectorias de sujetos que comenzaron como estudiantes de maestría y doctorado, para después formar parte de la planta académica del departamento y fueran a su vez directores de tesis de otros estudiantes. Tal es el caso en particular del racimo que se presenta a continuación, en el que pueden observarse cuatro generaciones de estudiantes hasta llegar a la investigadora Angélica Rueda y Sánchez de la Vega.

Imagen 2: Trayectoria académica de la investigadora Angélica Rueda y Sánchez de la Vega.

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos.

Conclusiones

De una forma más bien cualitativa, este ejercicio cuantitativo permitió conocer cómo se ha desarrollado la biología a través de los temas que se han abordado en las tesis del departamento de bioquímica del CINVESTAV, y también es un aporte empírico a la cuantimetría, desde un enfoque de estudios sociales de la ciencia.

Aun cuando, desde los esquemas actuales, las publicaciones representan un elemento fundamental de evaluación académica, son muy pocos los trabajos que consideran a las tesis como objeto de estudio en lo que se refiere a publicaciones, por lo que este ejercicio además permitió, en casos específicos, visualizar trayectorias académicas y temáticas.

Referencias

CASTAÑEDA López, Gabriela (CLG). (2002, octubre-diciembre). Consideraciones sobre la historia de la Bioquímica en México. Historia y filosofía de la Medicina. Vol. 47 (4), pp. 232-239.

CINVESTAV (2024). Bioquímica. Recuperado de <https://www.cinvestav.mx/Departamentos/Bioquimica>

GUTIÉRREZ-MAYA, Jazmín Ivonne (GMJI). (2020). Análisis Geohistoriométrico

de la literatura científica en historia natural producida en México: Los hermanos Dugés, 1868-1910. [Tesis de maestría, UNAM]. TESIUNAM https://tesiunam.dgb.unam.mx/F/25VTSH3IIS16T9SGFF893RKA773KV17KA1KPN7CAE8GV7H6EH-01129?func=find-b&local_base=TESISDIG&request=GUTIERREZ+MAYA%2C+JAZMIN&find_code=WRD&adjacent=N&filter_code_2=WYR&filter_request_2=&filter_code_3=WYR&filter_request_3=

LEDESMA-MATEOS, Ismael (LMI). (2009). Biología, institución y profesión: centros y periferias. México: Educación y Cultura, Asesoría y Promoción.

LEDESMA-MATEOS, Ismael (LMI). (2021). Hacia una Historia de la Biología experimental en México. México: UNAM.

MOGOUTOV, Andrei (MA). (1998). Données relationnelles en sciences sociales: essai de minimalisme méthodologique, pratiques de formation. Université de Paris VIII, 141-148 p.

A stylized, wireframe map of Latin America is positioned in the upper left quadrant. It is composed of interconnected white lines forming a mesh that outlines the continent. The map is set against a large, semi-transparent circular graphic that resembles a stylized sun or a data visualization element. The background of the entire page is a gradient from orange at the top to blue at the bottom, with various faint, geometric and circular patterns overlaid, including a large gear-like structure on the right and a circular pattern at the bottom left.

MESA

**EXPERIENCIAS Y MÉTRICAS EN
CIENCIA ABIERTA,
CONOCIMIENTO ABIERTO Y
CIENCIA CIUDADANA**

INDICADORES Y EVALUACIÓN EN LA CIENCIA ABIERTA

Robles-Belmont, Eduardo

Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, MMSS, México. ORCID: 0000-0003-3147-3700. E-mail: eduardo.robles@iimas.unam.mx

Vélez-Cuartas, Gabriel

Universidad de Antioquia, Colombia. ORCID: 0000-0003-2350-4650. E-mail: gabrielvelezcuartas@gmail.com

Ronald, Cancino

Universidad de la Frontera, Chile. ORCID: 0000-0002-0498-4903. E-mail: ronald.cancino@gmail.com

Resumen

El movimiento de la Ciencia Abierta inició a principios de este siglo con una serie de documentos e iniciativas que sentaron las bases para abrir el acceso al conocimiento científico. Una década más tarde, otro movimiento surgió en la academia que ha señalado y criticado las formas de evaluar los sistemas científicos y tecnológicos. Estos movimientos también están presentes en América Latina y tienen implicaciones importantes en los sistemas científicos y universitarios. Este trabajo analiza la literatura académica sobre Ciencia Abierta y documentos sobre la política pública en tres países de esta región para avanzar en estas nuevas formas de producir, divulgar y evaluar el conocimiento. La pregunta en este trabajo es ¿Cuál es la situación actual de la Ciencia Abierta en la región? Los avances expuestos son una primera aproximación que nos permite mapear el desarrollo del debate y el alcance de las políticas públicas para la Ciencia Abierta.

Palabras clave: Indicadores de ciencia y tecnología; Ciencia Abierta; América Latina; Evaluación de la ciencia

Introducción

En las tareas de evaluación de los sistemas científicos y tecnológicos, en sus diferentes niveles y dimensiones, los indicadores de ciencia y tecnología han ocupado un lugar central. Desde las instituciones gubernamentales se ha definido la orientación de estos indicadores en el marco de la evaluación y comparación de la política pública, lo que ha llevado a Benoît Godin afirmar un monopolio del Estado en la generación de estadísticas sobre ciencia e innovación (2007). Estos indicadores han sido reproducidos en al menos los principales países de América Latina y sus implicaciones no son negligentes ya que son tomados en cuenta en la distribución de recursos públicos para

las entidades académicas y de educación universitaria. Además de los indicadores sobre los insumos (inputs) y los resultados (outputs) de las actividades científicas y tecnológicas, desde la bibliometría y la cienciometría se han propuesto diversas métricas, índices y otros indicadores basados en las publicaciones científicas. Sin embargo, existe una amplia literatura que ha señalado y discutido diversos límites en torno al uso de este tipo de indicadores en el contexto de la evaluación de sistemas científicos y tecnológicos (Pardal-Peláez, 2018; Hicks et al., 2015).

Por otro lado, en las últimas décadas hemos presenciado nuevos retos y exigencias sociales a los sistemas científicos y tecnológicos. Por ejemplo, las capacidades para atender demandas sociales y la apertura del acceso al conocimiento científico, entre otros. Recientemente el movimiento internacional de la Ciencia Abierta ha puesto sobre la mesa algunos de estos retos que buscan la apertura de la ciencia. Los primeros documentos y referencias (Iniciativa Budapest en el año 2002, Declaración de Bethesda en el año 2003, la Declaración de Berlín en el año 2003, Plan S en el año 2018) se habían limitado a señalar las barreras para la apertura de la ciencia y definieron algunas iniciativas que han dado lugar al Acceso Abierto (Open Acces). Sin embargo, estas iniciativas han tenido repercusiones e implicaciones en las formas de publicar y los avances han sido limitados (Piwowar et al., 2018). La UNESCO ha publicado hace poco un documento con una definición clara sobre Ciencia Abierta y una serie de recomendaciones, entre las cuales hay una sección que concierne a la evaluación de los sistemas científicos y tecnológicos (UNESCO, 2021).

En América Latina el movimiento de ciencia abierta igualmente ha ocupado un lugar cada vez más central en los últimos años. Además, en el ámbito académico se está llevando a cabo un debate sobre este tema. Partiendo de estas primeras observaciones, surgen las siguientes preguntas que este trabajo busca abordar: ¿cuál es la situación actual en la academia en esta región? Reconociendo la necesidad de contar con indicadores propios que reflejen las realidades latinoamericanas, ¿cuáles son los aportes teóricos y metodológicos que se han hecho en la región en temáticas de indicadores de ciencia y tecnología y la Ciencia Abierta?

Partiendo de lo anterior, el presente trabajo propone, por una parte, una revisión de la literatura académica en América Latina sobre Ciencia Abierta con el fin de caracterizar en este contexto las temáticas que se han discutido en torno a la evaluación de la ciencia y la tecnología. Por otra parte, nos interesa observar las políticas públicas en ciencia y tecnología en lo que concierne a la Ciencia Abierta, con el mismo objetivo de caracterizar el lugar de la evaluación de la ciencia y la tecnología en documentos institucionales.

Metodología y datos

La metodología se fundamenta sobre tres etapas y se emplean datos e información proveniente de diversas fuentes; la primera es realizar un mapeo de la literatura académica producida en la región sobre temas de la Ciencia Abierta. En esta primera etapa hemos empleado datos bibliográficos abiertos, cuya base de datos consultada es OpenAlex y la búsqueda de referencias ha sido a través del concepto de Ciencia Abierta (Open Science). La definición de este concepto proviene de Wikidata y se define como el “Movimiento para que las ciencias sean más accesibles, eficientes, democráticas, transparentes y útiles para la sociedad”. La consulta de Open Alex se ha realizado con la ayuda de la librería en el lenguaje R llamada OpenAlexR (Aria & Le, 2023) y fue efectuada el 18 de octubre de 2023, cuyos resultados fueron un total de 148 referencias bibliográficas. La segunda etapa ha sido el análisis de los datos bibliográficos y se ha realizado con el programa Bibliometrix (Aria & Cuccurullo, 2017), la cual es una herramienta abierta para el análisis de datos bibliográficos y cuenta con una interfase para analizar datos provenientes de OpenAlex. La tercera etapa se centra en consultar documentos sobre las políticas públicas en Ciencia Abierta en tres países de la región latinoamericana: Chile, Colombia y México. La información ha sido obtenida de los sitios web de las agencias nacionales encargadas de la política y recursos públicos para la ciencia y la tecnología en los tres países.

Resultados

Sobre los resultados, un primer indicador que nos ha interesado observar es el desarrollo de las publicaciones sobre Ciencia Abierta. En la Imagen 1, mostramos el histograma de las publicaciones identificadas donde observamos que la mayor participación corresponde a Brasil, seguido de México, Argentina, Colombia y Chile (solo mostramos los principales 5 países). En la curva de las publicaciones del total de los documentos observamos un aumento importante a partir del año 2019. Lo cual puede ser traducido como el momento donde la discusión en la academia en torno a la Ciencia Abierta comienza a tomar mayor importancia.

Imagen 1. Desarrollo de las publicaciones en Ciencia Abierta de los principales 5 países en la región de América Latina y el Caribe.

Fuente: elaboración propia con datos de OpenAlex.

En lo que concierne a la caracterización de las temáticas, encontramos interesante hacer el análisis en dos periodos (hasta 2018 y 2019-2023), para lo cual hemos empleado el módulo de Bibliometrix que nos permite caracterizar las temáticas emergentes en más de un periodo basándose en la propuesta de Cobo y colaboradores para visualizar el desarrollo de campos de investigación (2011). Los resultados de este análisis aplicado al corpus objeto de este estudio se muestra en la Imagen 2. Para el primer periodo se identifican un total de 8 temáticas que reflejan discusiones en torno a los datos abiertos, los métodos, el software, los derechos de autor, y las prácticas en diversas disciplinas en las nuevas formas de producir conocimientos (ciencia ciudadana, entre otros). En el segundo periodo que parte del año 2019, observamos un aumento en la densidad de los agrupamientos de las temáticas identificadas. Pasando entonces a sólo 3 temáticas; la primera con la etiqueta Open Science y después de la revisión de los documentos constatamos que se trata de publicaciones sobre aspectos técnicos de los datos, la producción de datos abiertos, el impacto social de la ciencia y el análisis de datos no abiertos, de repositorios, así como de nuevas fuentes de información. La segunda temática, Political Science, aborda temas sobre aspectos normativos e institucionales para el desarrollo de la Ciencia Abierta (leyes, iniciativas, etc.), aspectos sobre la infraestructura para facilitar la disponibilidad de los datos y estudios sobre la operacionalización de las políticas para la Ciencia Abierta. Finalmente, la tercera temática, cuya etiqueta Psychology no es correcta, pero al revisar los textos ahí clasificados constatamos que se trata de publicaciones sobre discusiones epistémicas en torno a la producción de datos en el contexto de la

ciencia ciudadana, el Covid-19 y otras nuevas formas de producir conocimientos fuera del ámbito académico.

Imagen 2. Desarrollo de las publicaciones en Ciencia Abierta de los principales 5 países en la región de América Latina y el Caribe.

Fuente: elaboración propia con datos de OpenAlex.

Por otro lado, la revisión de los documentos sobre la política pública en Ciencia Abierta en Chile, Colombia y México muestra que las políticas públicas para la Ciencia Abierta son recientes en estos tres países. México es el primer país en la región que contó con una iniciativa gubernamental para impulsar la Ciencia Abierta en el periodo de 2012-2018, sin embargo, para la actual administración del Gobierno Federal no hay un documento equivalente (las iniciativas documentadas para este país han tenido una vigencia del año 2013 hasta el año 2018). Estas iniciativas se han centrado en apoyar la divulgación de la ciencia, el acceso a publicaciones científicas para instituciones de educación e investigación, la conformación de repositorios institucionales de publicaciones científicas, y el apoyo a la instalación de infraestructura tecnológica.

Para el caso de Colombia, en el año 2022 se lanzó la Política Nacional de Ciencia Abierta No. 2201, la cual tiene como objetivo “Aumentar la visibilidad, el acceso, la reproducibilidad y la utilidad de los recursos, productos y resultados científicos, tecnológicos y de innovación colombianos, ampliando la formación, apropiación, institucionalización y las infraestructuras de Ciencia Abierta del país”. Para alcanzar estos objetivos se proponen lineamientos para revisar y adaptar la normatividad, concientizar a los actores productores de conocimiento, instituir un sistema de métricas e incentivos para promover

la Ciencia Abierta, y optimizar la infraestructura disponible para comunicar y acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos producidos en Colombia.

Finalmente, en Chile es en el año 2023 que se ha publicado la Política de acceso abierto a la información científica y a datos de investigación financiados con fondos públicos de la ANID (Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo), cuyo objetivo es “asegurar la disponibilidad del conocimiento científico contenido en las publicaciones resultantes de la ejecución de proyectos de investigación financiados con recursos públicos. Los resultados que también abarca esta política pública de acceso abierto incluyen las tesis elaboradas en el marco de los programas de becas y los datos de investigación”. Para alcanzar este objetivo se plantea asegurar el acceso al conocimiento científico de publicaciones y tesis de grado, promover el escrutinio amplia y público de los resultados de proyectos de investigación apoyados con fondos públicos y facilitar el aprovechamiento de la información y datos para la generación de nuevos conocimientos.

Conclusiones

Del análisis de los documentos identificados, constatamos que hasta ahora la discusión de la evaluación en la Ciencia Abierta es emergente (10 documentos): pocas propuestas de indicadores, pero hay una discusión interesante sobre la política pública y las implicaciones de la Ciencia Abierta en las comunidades científicas. El análisis de los documentos sobre la política pública muestra que son de reciente creación y se limitan a establecer el marco normativo (gobernanza) para asegurar la apertura a la información científica (publicaciones y otros documentos y resultados), pero poco sabemos de las formas de operacionalizar estas políticas (gobernabilidad). Solo en el caso de Colombia se evocan las métricas e indicadores, pero no son claros los mecanismos.

A pesar de que la discusión sobre la evaluación de la ciencia en el contexto de la Ciencia Abierta es poco abordada en la región, encontramos elementos interesantes para continuar explorando la discusión en la academia y en el ámbito de las políticas públicas. Las políticas para la Ciencia Abiertas están en construcción y pensamos que es un momento adecuado para estudiar cómo se van construyendo las nuevas dinámicas en la forma de producir conocimiento y su relación con la evaluación de la ciencia en este contexto.

Agradecimientos: Esta investigación es parte del proyecto “Indicadores de Ciencia y Tecnología en el Contexto de la Ciencia Abierta” financiado por el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica de la UNAM (PAPIIT IN302623).

Referencias

ARIA, M., & Cuccurullo, C. (2017). bibliometrix : An R-tool for comprehensive science mapping analysis. *Journal of Informetrics*, 11(4), 959–975. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2017.08.007>

ARIA, M., & Le, T. (2023). openalexR: Getting Bibliographic Records from “OpenAlex” Database Using “DSL” API (R package version 1.2.2.9999, <https://docs.ropensci.org/openalexR/>).

COBO, M. J., López-Herrera, A. G., Herrera-Viedma, E., & Herrera, F. (2011). An approach for detecting, quantifying, and visualizing the evolution of a research field: A practical application to the Fuzzy Sets Theory field. *Journal of Informetrics*, 5(1), 146–166. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2010.10.002>

PARDAL-PELÁEZ, B. (2018). Declaración de San Francisco sobre la evaluación de la investigación. *Revista ORL*, 9(4), 295. <https://doi.org/10.14201/orl.17845>

GODIN, B. (2007). Por una Sociología de la Estadística sobre la Ciencia y la Innovación. *Tecnológicas*, 18, 63–81.

HICKS, D., Wouters, P., WALTMAN, L., de Rijcke, S., & RAFOLS, I. (2015). Bibliometrics: The Leiden Manifesto for research metrics. *Nature*, 520(7548), 429–431. <https://doi.org/10.1038/520429a>

PIWOWAR, H., PRIEM, J., LARIVIÈRE, V., ALPERIN, J. P., MATTHIAS, L., Norlander, B., FARLEY, A., WEST, J., & HAUSTEIN, S. (2018). The state of OA: a large-scale analysis of the prevalence and impact of Open Access articles. *PeerJ*, 6, e4375. <https://doi.org/10.7717/peerj.4375>

UNESCO. (2021). Recomendación de la UNESCO sobre la Ciencia Abierta.

A LIDERANÇA DA AMÉRICA LATINA E CARIBE NO ACESSO ABERTO: UMA VISÃO GERAL DA ÚLTIMA DÉCADA

Carlos Areia

Digital Science, University of Coventry, UK. ORCID: 0000-0002-4668-7069.

E-mail: carlos@altmetric.com

Michael Taylor

Digital Science, University of Wolverhampton UK. E-mail: m.taylor@digital-science.com

Resumo

Este estudo uma análise abrangente da liderança da América Latina e Caribe (ALC) no movimento de Acesso Aberto (AA) ao longo da última década. Utilizando dados extensivos do Dimensions e Altmetric, o estudo foca na proporção e tipos de AA nas publicações acadêmicas da ALC de 2012 a 2022, comparando-os com padrões globais. Os resultados mostram que a ALC não apenas exibiu uma das mais altas taxas de AA, mas também foi pioneira na adoção do AA gold, destacando-se em relação a outras regiões. A análise por país revela que nações como Brasil e Peru têm liderado consistentemente em publicações de AA desde 2012. O sucesso da ALC é atribuído ao desenvolvimento de plataformas regionais de AA e ao compromisso ético com a democratização do conhecimento científico. Este estudo não apenas sublinha a liderança proeminente da ALC em AA, mas também destaca a evolução progressiva de países e instituições da região em direção a práticas de AA, posicionando a ALC como um exemplo global no avanço da Ciência Aberta.

Palavras-chave: acesso aberto; liderança; métricas; acesso gold

Introdução / Introducción

A mudança global em direção ao Acesso Aberto (AA) transformou o cenário da publicação acadêmica, facilitando a ampla disseminação dos resultados da pesquisa. A região da América Latina e Caribe (ALC) desempenhou um papel significativo nesse movimento, com vários países adotando ativamente os princípios da Ciência Aberta (Aguirre-Ligüera, et al., 2019; Krauskopf, 2021). A América Latina emergiu como uma líder proeminente no AA, demonstrando um forte compromisso em tornar os resultados da pesquisa livremente acessíveis à comunidade científica global.

Este artigo apresenta uma análise aprofundada das tendências na publicação de Acesso Aberto na ALC na última década, examinando a proporção geral de

publicações em AA e os tipos de acesso aberto aplicados. O estudo utiliza conjuntos de dados abrangentes do Dimensions e Altmetric (ambos parte da Digital Science), abrangendo os anos de 2012 a 2022. O objetivo deste estudo é comparar a ALC com o resto do mundo em relação ao AA e explorar a liderança e/ou adoção do AA dentro dos países e instituições da ALC ao longo da última década.

Métodos

Utilizando o Dimensions e o Altmetric como fontes de dados, as publicações foram limitadas aos anos de 2012 a 2022. Uma base de dados foi especialmente criada para este estudo usando o Google BigQuery (GBQ) e os resultados foram analisados no Google LookerStudio por meio de visualizações interativas. Dados incluíram, por exemplo, identificador da publicação, status de Acesso Aberto, nome da instituição, país e código do país. A região do país foi rotulada de acordo com os dados do Banco Mundial disponíveis no GBQ. Todos os tipos de acesso aberto (AA) foram agregados para realizar análises comparativas entre acesso fechado vs aberto mas também foram explorados os tipos de AA (fechado, verde, híbrido, bronze e ouro). Foram realizadas várias comparações utilizando dados da ALC e do mundo em geral, região, país e instituição.

Resultados

Análise por região

Mais de 6 milhões de publicações únicas foram incluídas nesta análise, das quais 338.231 eram da América Latina e Caribe (ALC), na tabela 1. A proporção de acesso aberto na ALC é uma das mais altas, 63%, sendo que apenas a região da África Subsaariana tem uma média percentual maior, com 67% de AA.

Tabela 1: Número total de publicações e percentagem média de Acesso Aberto por região na última década (2012-2022).

	Region	# Publications	Proportion OA
1.	Europe & Central Asia	2,072,397	0.6
2.	East Asia & Pacific	1,808,902	0.46
3.	North America	1,772,582	0.51
4.	South Asia	397,910	0.42
5.	Middle East & North Africa	340,633	0.5
6.	Latin America & Caribbean	338,231	0.63
7.	Sub-Saharan Africa	223,736	0.67
8.	null	73,623	0.45

A proporção de AA na ALC era significativamente maior do que a média mundial no início dos anos 2010, com 61% (14.476 publicações) em acesso aberto em 2012, em comparação com 37% (277.927) e posteriormente em 2022, a ALC com 66% (50.346 publicações) e 58% (918.667), respectivamente. Isso é representado na Figura 1.

Figura 1: Proporção geral de Acesso Aberto na América Latina e Caribe versus tendência mundial na última década (2012-2022).

Ao explorar os tipos de Acesso Aberto, a ALC também se destacou nas publicações em AA gold, com aproximadamente 44% do total de publicações em 2012, em contraste com a média mundial de apenas 14%. Foi também a maior proporção

entre todas as regiões incluídas, como observado na Figura 2.

Figura 2: Tendências dos tipos de Acesso Aberto entre as regiões e padrão mundial na última década (2012-2022).

Comparação por país

Uma comparação visual da proporção de AA por país, em escala global, pode ser explorada na Figura 3A. Ao analisar mais detalhadamente os países da ALC (Figura 3B e tabela 2), é possível explorar não apenas a progressão natural em relação ao número de publicações, mas também a evolução progressiva em direção ao Acesso Aberto.

Figura 3: Comparação da proporção de Acesso Aberto por país, em escala global (A) e América Latina e Caribe (B).

Tabela 2: Proporção de Acesso Aberto (número de publicações) na América Latina e Caribe na última década (2012-2022).

Country	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Antigua and Barbuda	-	-	10	-	10	176.90	64.25	170	64.25	64.25	176.90
Argentina	0.43380	0.33975	0.38100	0.39740	0.37140	0.41790	0.37760	0.38290	0.37240	0.44200	0.43240
Aruba	-	-	0.0	-	0.0	10	-	0.00	0.0	0.00	0.7594
Bahamas	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Belize	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Bolivia	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Brazil	0.66000	0.66000	0.66000	0.66000	0.66000	0.66000	0.66000	0.66000	0.66000	0.66000	0.66000
Cayman Islands	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Costa Rica	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Cuba	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Colombia	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Chile	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Costa Rica	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Dominican Republic	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Ecuador	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
El Salvador	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Guatemala	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Haiti	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Jamaica	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Mexico	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Nicaragua	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Paraguay	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Peru	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Puerto Rico	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Uruguay	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Venezuela	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Trinidad and Tobago	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Turks and Caicos Islands	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Virgin Islands	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Costa Rica	0.58 (4)	0.75 (6)	0.63 (4)	0.75 (3)	0.7 (5)	0.76 (4)	0.67 (7)	0.71 (6)	0.77 (5)	0.76 (5)	0.77 (5)
Egypt	0.75 (3)	0.83 (2)	0.8 (2)	1 (2)	0.8 (2)	0.87 (2)	0.8 (2)	0.79 (4)	0.82 (3)	0.87 (2)	0.87 (2)
Ecuador	0.52 (2)	0.6	0.5 (2)	0.5 (2)	0.5 (2)	0.74 (7)	0.6 (2)	0.57 (2)	0.78 (3)	0.67 (2)	0.79 (2)
Honduras	0.67 (5)	0.68 (4)	0.7 (4)	0.67 (4)	0.74 (3)	0.4 (3)	0.61 (7)	0.62 (5)	0.67 (3)	0.67 (3)	0.56 (7)
Jamaica	0.3 (2)	0.56 (7)	0.59 (6)	0.56 (7)	0.66 (5)	0.5 (2)	0.52 (3)	0.66 (3)	0.63 (3)	0.67 (2)	0.6 (3)
Mexico	0.55 (7)	0.62 (5)	0.66 (3)	0.69 (2)	0.69 (2)	0.68 (3)	0.67 (2)	0.63 (4)	0.69 (3)	0.69 (2)	0.67 (2)
Nicaragua	0.56 (6)	0.76 (3)	0.71 (3)	0.72 (3)	0.65 (7)	0.52 (7)	0.6 (3)	0.66 (2)	0.67 (4)	0.67 (3)	0.62 (4)
Panama	0.71 (2)	0.67 (3)	0.68 (3)	0.63 (4)	0.6 (2)	0.63 (4)	0.76 (2)	0.67 (3)	0.79 (2)	0.75 (2)	0.64 (4)
Paraguay	0.47 (7)	0.47 (7)	0.58 (3)	0.61 (4)	0.53 (4)	0.55 (4)	0.6 (3)	0.66 (1)	0.67 (2)	0.68 (2)	0.63 (2)
Peru	0.79 (1)	0.7 (2)	0.67 (2)	0.76 (1)	0.69 (3)	0.71 (1)	0.68 (1)	0.64 (2)	0.72 (1)	0.73 (1)	0.72 (1)
Saint Kitts and Nevis	0.75 (1)	0.8 (2)	0.8 (2)	0.75 (2)	0.68 (3)	0.75 (2)	0.8 (2)	0.66 (1)	0.83 (1)	0.79 (1)	0.83 (1)
Saint Lucia	0.5 (2)	0.75 (4)	0.75	0.5 (2)	0.5	-	0.75 (4)	0.5 (2)	0.74	0.5 (2)	1 (2)
Saint Vincent and the Grenadines	-	-	1 (2)	0 (2)	0.75 (4)	1 (2)	-	1 (2)	-	0 (2)	0.67 (2)
Saint Martin	1 (2)	0 (2)	-	-	1 (2)	0 (4)	-	-	1 (2)	0.79 (4)	0 (4)
Suriname	1 (2)	0.75 (5)	0.75 (4)	0.75 (4)	0.75 (5)	0.77 (2)	0.69 (4)	0.67 (3)	0.73 (3)	0.64 (3)	0.61 (3)
Turkey and Overseas Territories	0.26 (1)	0.48 (8)	0.48 (8)	0.37 (5)	0.47 (6)	0.37 (6)	0.38 (2)	0.37 (5)	0.36 (7)	0.47 (2)	0.33 (2)
Turks and Caicos Islands	-	-	1 (2)	-	-	1 (2)	1 (2)	1 (2)	1 (2)	1 (2)	1 (2)
Uruguay	0.61 (1)	0.67 (1)	0.68 (2)	0.63 (2)	0.67 (2)	0.63 (2)	0.67 (2)	0.66 (2)	0.67 (1)	0.66 (2)	0.67 (2)
Venezuela	0.49 (3)	0.49 (3)	0.51 (7)	0.53 (7)	0.57 (1)	0.57 (2)	0.62 (2)	0.62 (2)	0.67 (2)	0.76 (1)	0.73 (1)

Curiosamente, o Brasil e o Peru apresentaram taxas de publicação em AA consistentemente mais altas do que a maioria dos países da ALC desde 2012, com outros países se aproximando nos últimos anos (Figura 4).

Figura 4: Tendências de Acesso Aberto nos últimos dez anos (2012-2022) nos 10 países mais ativos da América Latina e Caribe (por número de publicações).

Análise por instituição

Ao explorar as instituições da ALC, examinamos a taxa geral de AA ao longo da última década e, de acordo com as descobertas anteriores, a maioria das instituições publicou mais de 50% de suas pesquisas em acesso aberto. Apresentamos uma análise detalhada das 50 principais instituições da ALC (com base no volume de publicações na última década) e as respectivas proporções de AA e seus tipos.

Figura 5: Proporções de Acesso Aberto e tipos de AA na última década (2012-2022) nas 50 principais instituições da América Latina e Caribe (ordenadas por número total de publicações).

Limitações

Embora o Dimensions seja o maior conjunto de dados de publicações disponível globalmente, pode haver algumas publicações e outros dados ausentes nesta análise. No entanto, estamos confiantes de que nossos resultados são suficientemente robustos para representar a história e o cenário atual do acesso aberto.

Considerações finais/Conclusiones

A literatura sugere que o sucesso da América Latina e Caribe no Acesso Aberto pode ser atribuído a dois fatores-chave. Em primeiro lugar, a região foi pioneira no desenvolvimento de plataformas regionais de acesso aberto, como o SciELO e o Redalyc, que foram estabelecidas para enfrentar a limitada acessibilidade a resultados científicos e promover a troca de conhecimento dentro da América Latina. Essas plataformas superaram restrições de recursos e limitações orçamentárias, garantindo que o conhecimento científico fosse priorizado e acessível aos investigadores de todas as instituições, independentemente dos recursos financeiros. Essa abordagem

proativa na criação de plataformas regionais contribuiu significativamente para a liderança da ALC no acesso aberto (Salatino, 2020).

Em segundo lugar, investigadores e instituições encararam o Acesso Aberto como um meio de democratizar informações e promover a inclusão. Eles reconheceram o imperativo ético de acesso equitativo ao conhecimento e defenderam ativamente práticas de Acesso Aberto. Esse compromisso em tornar os avanços científicos acessíveis a todos, independentemente de barreiras socioeconômicas, motivou vários grupos e instituições da ALC a adotarem o AA como um princípio fundamental. A posição ética forte da região, combinada com colaborações e parcerias entre os países, impulsionou um esforço coletivo em prol da Ciência Aberta. Essa abordagem colaborativa impulsionou a proeminência da ALC no campo, posicionando-a como líder global em iniciativas de AA (Minitti et al, 2018).

Neste estudo, apresentamos comparações visuais e descritivas entre a ALC e outras regiões, tendências mundiais, proporções de AA dos países e instituições da ALC ao longo da última década. Estes resultados sugerem que alguns países, como Brasil e Peru, já publicavam uma boa proporção dos seus estudos em AA há 10 anos, enquanto outros, como México e Venezuela, parecem ter feito melhorias significativas em relação ao Acesso Aberto na última década. Estes dados suportam a forte liderança da ALC no Acesso Aberto, com maiores percentagens de AA desde o início (2012) em comparação com o resto do mundo na época. Essa liderança se fortaleceu ainda mais na última década, com mais países da ALC adotando e publicando em gold AA, demonstrando que a ALC continua na vanguarda da defesa da Ciência Aberta.

Referências

AGUIRRE-LIGÜERA, N., Maldini, J., & Fontans, E. (2019). Open access to Uruguayan scientific production: little history in 10 years (2009-2018). *Palabra Clave (La Plata)*, 9(1), e079. <https://doi.org/10.24215/18539912e079>

KRAUSKOPF, E. (2021), Article processing charge expenditure in Chile: The current situation. *Learned Publishing*, 34: 637-646. <https://doi.org/10.1002/leap.1413>

SALATINO, M. (2020). Open Access in Dispute in Latin America: Toward the Construction of Counter-Hegemonic Structures of Knowledge. In: Martens, C., Venegas, C., Sharupi Tapuy, E.F.S. (eds) *Digital Activism, Community Media, and Sustainable Communication in Latin America*. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-45394-7_6

MINNITI, S., Santoro, V. & Belli, S. Mapping the development of Open Access in Latin America and Caribbean countries. An analysis of Web of Science Core Collection and SciELO Citation Index (2005–2017). *Scientometrics* 117, 1905–1930 (2018). <https://doi.org/10.1007/s11192-018-2950-0>

COMUNICADO DE IMPRENSA COMO INDICADOR DE ATENÇÃO SOCIAL DA CIÊNCIA

Germana Barata

Universidade Estadual de Campinas, Brasil. ORCID:0000-0001-6064-6952.

E-mail: germana@unicamp.br

Carlos Caetano de Almeida

Universidade Estadual de Campinas, Brasil. ORCID: 0000-0002-3215-5731.

E-mail: ccaetanoa@gmail.com

Monique Batista de Oliveira

Universidade Estadual de Campinas, Brasil. ORCID: 0000-0002-7642-0971.

E-mail: moniqueboliveira@gmail.com

Alysson Fernandes Mazoni

Universidade Estadual de Campinas, Brasil. ORCID: 0000-0001-5265-6894.

E-mail: afmazoni@unicamp.br

Juan Pablo Alperin

Simon Fraser University, Canadá. ORCID: 0000-0002-9344-7439

E-mail: juan@alperin.ca

Rodrigo Costas

Universidade de Leiden, Países Baixos. ORCID: 0000-0002-7465-6462

E-mail: rcostas@cwts.leidenuniv.nl

Resumo

As agências de notícias de ciência desempenharam um papel relevante durante a pandemia para apoiar jornalistas na cobertura de ciência e levar informações científicas para a sociedade. Boa parte dos press releases divulgados por agências são baseados em estudos que serão publicados em artigos de acesso restrito a assinantes; portanto, sua divulgação é um meio de democratizar o conhecimento. Entender como os releases circulam pode ser um indicador de atenção social da ciência. Assim, este artigo objetiva saber se é possível rastrear press releases de agências de notícias de ciência de forma automatizada e aberta e quais são os potenciais e os limites apresentados. Utilizou-se o processamento de linguagem natural, combinado com

técnicas de web scraping na coleta, organização e análise dessas informações. A utilização de web scraping com o armazenamento em banco de dados SQL mostrou-se eficaz para coletar e gerenciar informações de páginas web dessas agências.

Palavras-chave: Agência de notícias de ciências; Press Releases; Acesso aberto; Indicador social da ciência; Processamento de linguagem natural.

Introdução

As agências de notícias de ciência desempenharam um papel relevante durante a pandemia para apoiar os jornalistas na cobertura de ciência, considerando que a maioria deles não estava familiarizada nesta temática. O público-alvo dessas agências são jornalistas, que acessam press releases divulgados, gratuitamente, para pautar a produção de conteúdos jornalísticos. Press releases, ou comunicados de imprensa, são textos produzidos por departamentos de relações públicas de empresas e instituições, que têm como objetivo prioritário o relacionamento com a mídia; e, com isso, garantem a publicidade e divulgação gratuita de produtos e iniciativas.

Na área da ciência, press releases têm especial relevância pela dependência que jornalistas possuem desse tipo de material, seja por dificuldades técnicas específicas de cobertura da área, seja por mais confiança de profissionais de comunicação nas instituições de ciência. Esse gênero de texto chegou a ser classificado como uma “tendência” importante na comunicação de ciência, iniciando uma era de “copia-e-cola” na área (Autzen, 2012).

Como uma fonte importante de distribuição de press releases científicos, as agências de notícias de ciência acabam tendo um papel central na forma como a ciência chega à sociedade.

Com evidências de que essas agências são fontes relevantes do material circulante sobre ciência, elas estão particularmente posicionadas para fornecer dados importantes de atenção social da ciência. Dentre os materiais de grande divulgação, estão artigos científicos inéditos que chegam aos jornalistas antes mesmo de serem publicados. Estudos apontam que tamanha é a influência da divulgação de artigos na mídia que essas publicações acabam sendo mais citadas por cientistas do que aquelas não divulgadas (Phillips et al., 1991; Dumas-Mallet et al., 2020). Neste contexto, nos parece relevante acompanhar a divulgação de artigos científicos feita por agências de notícias de ciência tanto no nível internacional, quanto nacional. Rastrear esses press releases potencialmente poderia ser um indicador de como o conhecimento científico circula pela sociedade.

Assim, este artigo pretende responder a seguinte pergunta de pesquisa: É possível rastrear press releases de agências de notícias de ciência a partir de seus

websites de forma automatizada e aberta e quais são os potenciais e os limites apresentados?

Em uma segunda etapa, pretendemos entender como os press releases têm sido usados por não jornalistas e se contribuíram para divulgar mais diversidade na ciência durante na pandemia.

Estudo anterior realizado com a EurekaAlert! (Orduña Malea & Costas, 2022) coletou e disponibilizou dados brutos de press releases divulgados de 1996 a 2020 de modo automatizado, indicando que potencialmente é possível repetir o esforço de forma sistematizada com outras agências.

Métodos

Muitas agências de notícias disponibilizam nos seus sites os press releases, no entanto informações importantes como título do artigo, conteúdo, data da publicação, URL, DOI (Digital Object Identifier), impressão da pesquisa, relevância científica, área de conhecimento, autores, gênero de autores, citações, tipo de acesso não estão organizados em uma base de dados e disponíveis para download.

Foi utilizado neste projeto de pesquisa, o processamento de linguagem natural (PLN), combinado com técnicas de web scraping na coleta, organização e análise dessas informações. O PLN é um campo da inteligência artificial que se concentra na interação entre computadores e a linguagem humana, facilitando a extração automatizada de dados relevantes dos press releases disponíveis nos websites das agências de notícias científicas. O web scraping, por sua vez, também conhecido como raspagem de dados na web, é uma técnica utilizada para extrair informações de sites de forma automatizada, possibilitando coletar os press releases, transformando-os em um formato adequado para análise posterior.

O processo de web scraping realizado nos sites de agências de notícias de ciência seguiu os seguintes passos: Identificação do alvo: Seleção dos websites das agências de notícias de ciência selecionadas para extração dos dados; Análise da estrutura: Estudo minucioso da estrutura das páginas web-alvo para identificar onde estão localizadas as informações desejadas, inspeção do código fonte da página e uso de técnicas específicas para identificar os elementos HTML relevantes; Extração dos dados: Utilização de bibliotecas e frameworks de programação para automatizar o processo de extração dos dados, identificando os elementos da página que contém as informações desejadas, como textos, imagens, links e tabelas; Transformação e armazenamento: Realizar transformações para limpar, formatar e organizar as informações, e armazenar os dados de forma estruturada em planilha no formato CSV, arquivo JSON e em banco de dados SQL (Structured Query Language).

As agências de notícias de ciência a partir das quais os dados serão coletados são: Eurekalert (EUA), lançada em 1996, publica press releases elaborados por universidades de diferentes países e idiomas; AlphaGalileo (Reino Unido), criada em 1998, reúne mais de 7.000 jornalistas, inclui press releases de diferentes países e idiomas; Agência BORI (Brasil), lançada em 2020, dá visibilidade à ciência nacional. Reúne mais de 3.000 jornalistas e o conteúdo é produzido por equipe própria a partir, principalmente, de revistas científicas de acesso aberto; Science Media Center-SMC (Reino Unido). Fundada em 2002, produz materiais de divulgação e entrevistas de cientistas que não participaram das pesquisas divulgadas para avaliar avanços e contribuições.

Vamos coletar e analisar press releases de 2018 a 2022 – exceto a Agência BORI, criada em 2020.

Resultados

O processo de web scraping utilizado para extrair informações de páginas web específicas de agências de notícias de ciências foi descrito e envolveu a seleção de sites-alvo relevantes para o tema em questão e a aplicação de técnicas de extração automatizada de dados em planilha no formato CSV. Adicionalmente, foi desenvolvido um banco de dados SQL para armazenar as informações coletadas, sendo a estrutura definida, incluindo tabelas, colunas e restrições necessárias para garantir a integridade dos dados.

Considerando a influência desse material na divulgação científica, os dados das agências internacionais, bem como das nacionais do Brasil e Alemanha foram coletados e seguem para análise, com o intuito de identificar tendências em qual ciência é divulgada e de que maneira. Dentre as limitações estão algumas informações relevantes para automatização da coleta não disponíveis em alguns press releases coletados. Alguns materiais, por exemplo, não possuem o DOI ou o título do artigo científico, limitando-se a citar o nome da publicação.

A coleta de dados não conseguiu ser concluída para as agências AlphaGalileo e SMC, em função da dificuldade de acessar os dados pelo método utilizado. Para a Eurekalert!, 289.567 press releases foram coletados no período, dos quais 27,2% possuem dados de DOI, o que possibilitará posteriormente cruzar com dados de artigos científicos divulgados. Para a Agência BORI de 372 press releases coletados, 48% possui DOI. Ambas agências divulgam mais releases de biologia e medicina, e uma maioria de artigos em acesso aberto. Mesmo considerando algumas limitações, o material coletado indica o potencial futuro para criação de banco de dados em acesso aberto para inclusão de press releases como indicador de atenção social da ciência.

Considerações finais

A utilização de web scraping em conjunto com o armazenamento em banco de dados SQL mostrou-se eficaz para coletar e gerenciar informações provenientes de páginas web das agências EurekAlert! e BORI, mas não para a AlphaGalileo e SMC. Essas técnicas proporcionam a automatização do processo de coleta de dados, permitindo a atualização contínua das informações disponíveis. Além disso, o armazenamento em um banco de dados SQL possibilita a realização de consultas complexas e análises mais aprofundadas dos dados. Porém os dados das diferentes agências não estão padronizados e, por vezes, tampouco acessíveis para coleta automatizada, como foi o caso da AlphaGalileo e SMC.

Espera-se que esses resultados contribuam para aprimorar a pesquisa e a aplicação de dados em diferentes áreas do conhecimento, e para conscientizar as Agências de Notícias de Ciência sobre seu papel na democratização da ciência e no acesso a dados de releases que divulgam.

Referências

AUTZEN, C. (2014). Press releases—The new trend in science communication. *Journal of Science Communication*, 13(3), C02. <https://doi.org/10.22323/2.13030302>

DUMAS-MALLET, E., Garenne, A., Boraud, T. et al. (2020). Does newspapers coverage influence the citations count of scientific publications? An analysis of biomedical studies. *Scientometrics* 123:413–427. <https://doi.org/10.1007/s11192-020-03380-1>

EUREKALERT. (2020, December 23). No. 1 news release on EurekAlert!'s 2020 Trending List smashes previous all-time record for visits. EurekAlert! <https://www.eurekalert.org/news-releases/616312>

ORDUÑA Malea, E.; Costas, R. (2022). The EurekAlert! project: dataset of mentions to press releases. Universitat Politècnica de València. <https://doi.org/10.4995/Dataset/10251/186769>

PHILLIPS, D. P., Kanter, E. J., Bednarczyk, B., & Tastad, P. L. (1991). Importance of the lay press in the transmission of medical knowledge to the scientific community. *New England Journal of Medicine*, 325(16), 1180–1183. <https://doi.org/10.1056/nejm199110173251620>.

SCHWARTZ, L. M., Woloshin, S., Andrews, A., & Stukel, T. A. (2012). Influence of medical journal press releases on the quality of associated newspaper coverage: Retrospective cohort study. *BMJ*, 344(7844), 19–19. doi: 10.1136/bmj.d8164

A PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE CIÊNCIA CIDADÃ NA AMÉRICA LATINA: ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DA BASE DE DADOS REDALYC

Vinícius Ribeiro Soares dos Santos

Universidade Federal Fluminense, Brasil. ORCID: 0000-0003-3813-0137.

E-mail: viniciusrds@id.uff.br

Michely Jabala Mamede Vogel

Universidade Federal Fluminense, Brasil. ORCID: 0000-0002-0311-3161.

E-mail: michelyvogel@id.uff.br

Resumo

O movimento da Ciência Aberta prega a abertura de todos os processos científicos – tão abertos quanto possíveis, tão fechados quanto necessários. Desempenhada a partir de uma série de iniciativas, pensadas em torno dos diversos processos pelos quais a ciência perpassa e se constrói, destaca-se, neste trabalho, a Ciência Cidadã. Este trabalho se propôs a identificar a produção sobre a temática da Ciência Cidadã no contexto latino-americano, onde observamos, através de uma análise bibliométrica, os principais indicadores relacionados ao termo. Em um primeiro momento foram observados os indicadores de autoria, nacionalidade, idioma, filiação dos autores dos artigos selecionados e palavras-chave mais empregadas. Foi identificada uma grande pulverização de autores e palavras-chave, mas ficaram evidentes o protagonismo mexicano e a abordagem do movimento de maneira ampla, com enfoque nos Laboratórios Cidadãos.

Palavras-chave: Ciência Cidadã; América Latina; Redalyc.

Introdução

O movimento da Ciência Aberta prega a abertura de todos os processos científicos – tão abertos quanto possíveis, tão fechados quanto necessários. É uma iniciativa que, impulsionada pelas discussões em torno do Acesso Aberto a partir dos anos 1990 começou a pensar maneiras alternativas de desenvolver ciência, a fim de ampliar a produção, qualidade e o retorno da ciência para a sociedade (Albagli, 2019). Desempenhada a partir de uma série de iniciativas, pensadas em torno dos diversos processos pelos quais a ciência perpassa e se constrói, destaca-se, neste trabalho, a Ciência Cidadã.

O termo empregado para a parceria entre cientistas e sociedade – Ciência Cidadã – foi cunhado por Alan Irwin na década de 1990 (Irwin, 1995). O autor conceitua a iniciativa como “[...] uma ciência que satisfaz as necessidades e as preocupações dos cidadãos [...] [indicando] uma forma de ciência desenvolvida e posta em prática

pelos próprios cidadãos [...]” (Irwin, 1995, p. 13). A atuação dos chamados cientistas amadores pode se estabelecer, em parceria com os pesquisadores ditos tradicionais, através da coleta de dados de pesquisa, formulação de hipóteses para os estudos em desenvolvimento, realizando descobertas e discutindo resultados (Halavais, 2013).

Métodos

Este trabalho se propôs a identificar a produção sobre a temática da Ciência Cidadã no contexto latino-americano, onde observamos, através de uma análise bibliométrica, os principais indicadores relacionados ao termo. Estabeleceu-se uma análise dos indicadores de produção (Kobashi & Santos, 2008; Oliveira, 2018), observando o quantitativo, filiação dos autores, palavras-chave mais empregadas e produção por país, a fim de se estabelecer uma observação inicial acerca da questão relacionada à base de dados selecionada para estudo.

A coleta de dados ocorreu através de consulta à base de dados Redalyc, por meio da expressão “Ciência Cidadã” OR “Ciencia Ciudadana” sem delimitação temporal. A partir disso, foi recuperado um total de 272 resultados. Após filtragem por artigos científicos, foram selecionados 229 resultados. Feito isso, os resultados foram analisados, através da leitura dos títulos, resumos e palavras-chave a fim de se excluir trabalhos que não dialogam com o tema, de países que não são latino-americanos e com tipologias diferentes de artigos, tais como anteprojetos, apresentações de números de periódicos, cartas aos editores, resenhas, editoriais, entrevistas, notas, revisões e ensaios, totalizando então 188 resultados. Após a leitura dos títulos, resumos e palavras-chave, foram selecionados 19 textos para análise.

Resultados

Para o presente trabalho optamos por abordar os indicadores de produtividade de autores, países, idiomas e filiação, além de destacar as palavras-chave mais empregadas como descritores dos trabalhos. Em relação aos autores mais produtivos, pode-se observar um total de 66 autores nos 19 trabalhos, tendo uma média de três autores por trabalho. Os textos com maior quantidade de autores foram “El Gorrión Serrano (*Xenospiza baileyi*): síntesis sobre la historia natural, estudios científicos y acciones para la conservación de un ave micro endémica de México en peligro de extinción” com 14 autores, “El aporte de la ciencia ciudadana para generar un monitoreo visual de cianobacterias en el embalse Los Molinos, Córdoba, Argentina” e “Ciência Aberta na Perspectiva de Especialistas Brasileiros: Proposta de Taxonomia”, ambos com 10 autores cada (Bazán et al., 2021; Ortega-Álvarez et al., 2021; Silveira

et al., 2021). Os autores mais produtivos foram Artur Serra e Alejandro Uribe Zapata, ambos com dois resultados. Os demais autores foram observados uma única vez, o que demonstra um alto nível de pulverização nas autorias dos artigos, conforme demonstrado no gráfico 1 a seguir:

Gráfico 1: Autores mais produtivos

Fonte: elaborado pelos autores (2023).

Observou-se que, apesar de ter o mapeamento da América Latina como o foco

do trabalho, foi identificada a presença de países estrangeiros no estudo, por conta de parcerias no desenvolvimento das pesquisas, conforme se observou no gráfico 2, a seguir.

Gráfico 2: Autoria por países

Fonte: elaborado pelos autores (2023).

A maior quantidade de ocorrências se deu através do México, com a presença de 27 autores, seguido pela Argentina, com 14 e Brasil, com 12. Importante ressaltar ainda que alguns dos autores possuem vinculação a mais de uma instituição, o que faz a soma total ser diferente da quantidade de autores original. Em relação ao idioma, observou-se a presença massiva de trabalhos em espanhol, sendo 17 ocorrências e dois trabalhos em português. Foram observadas 39 instituições relacionadas às publicações analisadas, conforme pode ser observado no gráfico 3, a seguir:

Gráfico 3: Instituições

Fonte: elaborado pelos autores (2023).

A instituição com maior destaque foi a Brigada de Monitoreo Biológico Milpa Alta, possuindo 11 pesquisadores vinculados, agrupando quase a metade dos pesquisadores listados no México. Observou-se ainda a Universidad Nacional de Córdoba como a segunda instituição a concentrar a maior quantidade de autores, sendo responsável por sete ocorrências.

Em relação às palavras-chave identificadas como descritores dos trabalhos, foi coletado um total de 95 resultados. Assim como os autores, houve uma grande pulverização dos termos, destacando-se Ciência Cidadã e sua variante em espanhol (oito resultados) e Laboratorios ciudadanos (dois resultados), conforme pode ser observado no gráfico 4, a seguir:

Gráfico 4: Palavras-chave

Fonte: elaborado pelos autores (2023).

Foi possível observar que há uma grande diversidade de abordagens para a temática, ressaltando-se, no entanto, a presença dos Laboratórios Cidadãos como objeto de interesse da comunidade científica para além do tema geral – Ciência Cidadã.

Considerações finais.

A Ciência Cidadã é uma expressão importante do movimento de Ciência Aberta, responsável pela participação da sociedade no desenvolvimento de estudos científicos, estabelecendo um contato próximo com as instituições de pesquisa, a partir do qual podem contribuir de diversas maneiras – seja coletando dados, discutindo hipóteses, desenvolvendo estudos junto à cientistas ou divulgando resultados de pesquisas. A iniciativa é uma etapa crucial da aproximação entre ciência e comunidade, uma vez que é a partir do entendimento do fazer científico que ocorre a compreensão da sua importância.

Em um primeiro momento foram observados os indicadores de autoria, nacionalidade, idioma, filiação dos autores dos artigos selecionados e palavras-chave mais empregadas. Foi identificada uma grande pulverização de autores e palavras-chave, mas ficaram evidentes o protagonismo mexicano e a abordagem do movimento de maneira ampla, com enfoque nos Laboratórios Cidadãos. Como fator limitador, observou-se a falta de padronização e ajuste das informações contidas nos títulos, resumos e palavras-chave dos documentos recuperados, o que limitou o corpus de análise drasticamente, se apresentando como um empecilho à recuperação da informação - cerne da Ciência da Informação - já observado em outros estudos, como o de Vogel, Ribeiro e Paulo (2020).

Algumas perspectivas para trabalhos futuros para o prosseguimento da pesquisa se dão na direção do desenvolvimento de uma análise de citação e a categorização dos trabalhos através da aplicação de uma análise de conteúdo do corpus selecionado visando observar a forma como a Ciência Cidadã está sendo observada no desenvolvimento das pesquisas – se por um viés teórico ou aplicado.

A pesquisa permitiu compreender, ademais, que embora a Ciência Cidadã esteja começando a figurar entre as temáticas de pesquisa latino-americanas, suas práticas e metodologia podem ser encontradas sob outros rótulos, como o da Pesquisa Participativa. Cabem agora novos estudos para compreender se de fato tais temáticas são equiparáveis e quando um termo é mais adequado que o outro. Discussões sobre os elementos voltados a recuperação da informação são também necessárias, uma vez que de centenas de textos contendo o termo Ciência Cidadã apenas 19 a mencionavam: sobre o que são os demais textos? Por que foram recuperados? Fica o questionamento para as metodologias e práticas da Ciência da Informação.

Referências

ALBAGLI, S. (2019). Ciência Aberta: Movimento de movimentos. Em M. Shintaku & L. Sales (Orgs.), *Ciência aberta para editores científicos* (p. 15–19). ABEC. 10.21452/978-85-93910-02-9

BAZÁN, R., COSSAVELLA, A., CALVIMONTE, H., Díaz LOZADA, J., GARCÍA, C. M., CARNICELLI, G., CASAS, A., JOSE, G., CALAMUCHITA, G., & STORNI, E. A. (2021). El aporte de la ciencia ciudadana para generar un monitoreo visual de cianobacterias en el embalse Los Molinos, Córdoba, Argentina. *INNOTEC*, 21, 1–23.

HALAVAIS, A. (2013). Home made big data: Challenges and opportunities for participatory social research. *First Monday*, 18(10). <https://doi.org/10.5210/fm.v18i10.4876>

IRWIN, A. (1995). Prefácio. Em *Ciência Cidadã: Um estudo das pessoas especialização e desenvolvimento sustentável* (p. 11–16). Instituto Piaget.

KOBASHI, N. Y., & SANTOS, R. N. M. D. (2008). Arqueologia do trabalho imaterial: Uma aplicação bibliométrica à análise de dissertações e teses. *Encontros Bibli: revista eletrônica de biblioteconomia e ciência da informação*, esp. 1. sem., 106–115.

OLIVEIRA, E. F. T. de. (2018). *Estudos métricos da informação no Brasil: Indicadores de produção, colaboração, impacto e visibilidade*. Cultura Acadêmica. <https://www.marilia.unesp.br/Home/Publicacoes/estudos-metricos-da-informacao-no-brasil---e-book.pdf>

ORTEGA-ÁLVAREZ, R., CALDERÓN-PARRA, R., MARTÍNEZ MOLINA, U., MARTÍNEZ MOLINA, F., MARTÍNEZ MOLINA, G., MARTÍNEZ MOLINA, Y., MARÍNEZ VILLAGRÁN, A., MARTÍNEZ FREIRE, J., VÁSQUEZ ROBLES, R., GARCÍA LOAEZA, D., MARTÍNEZ GARCÍA, J., GARCIA LOAEZA, S., GARDUÑO LÓPEZ, N. I., & SÁNCHEZ-GONZÁLEZ, L. A. (2021). El Gorrión Serrano (*Xenospiza baileyi*): Síntesis sobre la historia natural, estudios científicos y acciones para la conservación de un ave micro endémica de México en peligro de extinción. *Acta zoológica mexicana*, 37, 1–29.

SILVEIRA, L. da, RIBEIRO, N. C., SANTOS, S. R. de O., SILVA, F. M. de A., Silva, F. C. C. da, CAREGNATO, S. E., OLIVEIRA, A. C. S. de, OLIVEIRA, D. A., GARCIA, J. C. R., & ARAÚJO, R. F. (2021). Ciência aberta na perspectiva de especialistas brasileiros: Proposta de taxonomia. *Encontros Bibli: revista eletrônica de biblioteconomia e ciência da informação*, 26, 1–27.

VOGEL, M. J. M., RIBEIRO, B. C. M. dos S., & PAULO, J. da S. (2020). Abordagens da Cientometria nos artigos publicados na Brapci. *Anais*, 307–313. <https://repositorio.ufba.br/handle/ri/32385>

MÉTRICAS ALTERNATIVAS E IMPACTO SOCIAL DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE CIENCIAS SOCIALES EN CUBA

Roelvis Ortiz Núñez

Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia. ORCID: 0000-0002-7069-1439. E-mail: roelvis.ortiz@upb.edu.co

Érika Jaillier Castrillón

Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia. ORCID: 0000-0001-6974-0275. E-mail: erika.jaillier@upb.edu.co

Resumen

En respuesta a la necesidad creciente de indicadores de tipo alternativos para evaluar el impacto académico y social de las Ciencias Sociales, el presente estudio utilizó una herramienta de medición de altmetrics con el objetivo de describir el impacto social de los resultados de la investigación científica en las Ciencias Sociales en Cuba. Se analizó la producción de investigación cubana en Ciencias Sociales en el período 2018-2022, indexada en la base de datos Scopus y se conformó una base de datos con los datos altmétricos provistos por PlumX Metrics. La descripción estadística de las dimensiones analizadas destaca la variación existente, lo que se evidencia en la elevada desviación estándar con la indiscutible preponderancia de las métricas de uso en contraste con unos valores muy discretos para las menciones. Los resultados obtenidos en este estudio pueden ser utilizados como elementos para una evaluación multidimensional del impacto de la investigación en Cuba.

Palabras-clave: impacto de la investigación; impacto social; altmetrics; Ciencias Sociales; Cuba.

Introducción

Las críticas a los procedimientos de evaluación se dan en el seno de los diferentes países con entornos de investigación distintos (Matthews, 2015; Kulczycki, 2017; Alperin & Rozemblum, 2017). También se registran en el seno de distintas disciplinas, pero, sin duda, es en las Humanidades y Ciencias Sociales donde se producen las mayores tensiones y donde la comunidad académica no acepta o es muy crítica con los procedimientos empleados (Giménez-Toledo, 2016; Giménez-Toledo, 2018; Gregorio-Chaviano et al., 2021).

En respuesta a la necesidad creciente de indicadores de tipo alternativos para

evaluar el impacto académico y social de las Ciencias Sociales, el presente estudio utilizó una herramienta de medición de altmetrics con el objetivo de describir el impacto social de los resultados de la investigación científica en las Ciencias Sociales en Cuba. Además, examinó el comportamiento de los indicadores altmétricos en la producción científica cubana durante un período de 5 años, las tendencias, la relación existente entre los indicadores alternativos y los temas con mayor repercusión altmétrica.

Métodos

Para el análisis se descargó la totalidad de la producción de investigación cubana en el área de Ciencias Sociales en el período 2018-2022 indexada en la base de datos Scopus. La descarga de los registros en Scopus se realizó el 1ro de enero de 2023, y en esa misma fecha se conformó una base de datos ad hoc con los datos altmétricos provistos por PlumX Metrics.

Ecuación de búsqueda:

```
AFFILCOUNTRY (Cuba) AND (LIMIT-TO (SUBJAREA, "SOC")) AND (LIMIT-TO (PUBYEAR, 2022) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 2021) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 2020) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 2019) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 2018))
```

Como resultado se obtuvo un total de 1534 registros. Se revisó la sección Metrics para cada registro y se incluyeron aquellos ficheros que habían recibido alguna atención altmétrica. Las métricas de PlumX se recopilaron a través de la API de Scopus (Elsevier, 2020). Las medidas se clasifican en las siguientes cinco dimensiones a partir de las categorías de métricas que captura el proveedor PlumX Metrics: Citations, Usage, Captures, Mentions, y Social Media. Se capturaron 16 medidas diferentes disponibles, incluidas métricas tradicionales, como citas, así como datos de uso y altmetrics.

Se realizan análisis descriptivos univariantes de los datos para caracterizar la muestra, seguidos de técnicas bivariantes de correlación a través del coeficiente de Pearson (en tanto los datos son de carácter numérico; Berman, 2016) y modelos de regresión lineal simple para determinar la relación entre variables. Para la interpretación cualitativa de la magnitud del coeficiente de correlación de Pearson se toman en consideración las sugerencias de Cohen (Cohen, 1988).

Resultados

La descripción estadística de las cinco dimensiones analizadas destaca la

variación existente entre cada dimensión, lo que se evidencia en la elevada desviación estándar (SD) con la indiscutible preponderancia de las métricas de uso en contraste con unos valores muy discretos para las menciones.

Se observa un decrecimiento en el tiempo de la puntuación acumulada para los diferentes productos de investigación y se evidencia, además, una variación constante entre las diferentes métricas acumuladas por año, donde los indicadores con mayor presencia y estabilidad durante el período fueron las citas en Scopus y en CrossRef, Views count, Full Text Views, Abstract Views, las capturas Readers Mendeley y las métricas de redes sociales Facebook y Twitter.

Los indicadores correspondientes a la dimensión Citations y Social Media muestran correlaciones fuertes, por otra parte, los indicadores de la dimensión Usage y Mentions presentan correlaciones variadas, entre fuertes y negativas; mientras que, la dimensión Captures muestra una correlación negativa entre sus indicadores. Los indicadores de la dimensión Usage que presentan correlaciones fuertes son Full Text Views, Abstract Views y Link-outs, mientras que estos mismos indicadores muestran correlaciones negativas con el indicador Views count. El indicador de la dimensión Mentions que presenta correlaciones negativas con los demás es References Wikipedia, por el contrario, los indicadores Blog Mentions y News Mentions evidencian una correlación positiva perfecta.

Las principales palabras clave según la frecuencia de co-ocurrencia son Cuba, educación superior, COVID-19, producción científica, educación, enseñanza y sustentabilidad. Otras de las palabras clave más activas y altamente influyentes en la investigación del área de Ciencias Sociales en Cuba son humano, gestión del conocimiento, indicadores bibliométricos, América Latina, cambio climático, proceso de enseñanza aprendizaje, alfabetización informacional, investigación, femenino, masculino, innovación, turismo y educación médica. Estos términos clave destacan el gran interés de los investigadores y otros miembros de la sociedad en estas áreas.

Conclusiones

El estudio evidencia que las métricas de citas mantienen una estabilidad en el período estudiado, con un ligero descenso. Por su parte, las medidas de captura evidencian un comportamiento desigual entre ellas. Los indicadores de menciones mantienen una estabilidad y las métricas de redes sociales muestran una tendencia al aumento, lo que está relacionado con el uso cada vez más creciente de estas herramientas para la difusión y discusión de los resultados científicos.

Las correlaciones han demostrado que las métricas de mención y redes sociales están altamente relacionadas con lectores y métricas de uso. Partiendo del

supuesto de que las métricas de mención son las primeras, las menciones de Tweets, Facebook y Blogs podrían influir en los recuentos de lectores, así como en las vistas y descargas.

Los resultados obtenidos en este estudio pueden ser utilizados como elementos para una evaluación multidimensional del impacto de la investigación en Cuba, y pueden ser considerados, además, por los responsables de la formulación de políticas científicas en el campo de las Ciencias Sociales, pues ofrecen una aproximación a los temas que han alcanzado mayor influencia y discusión tanto a nivel académico como social. Desde esta representación, es posible contribuir en el campo de las Ciencias Sociales en Cuba, a capturar influencias fuera del ámbito académico desde varias perspectivas, especialmente el impacto real sobre la política o el público, es decir, incluir los efectos reales en la sociedad.

Referencias

ALPERIN, J., & ROZEMBLUM, C. (2017). La reinterpretación de visibilidad y calidad en las nuevas políticas de evaluación de revistas científicas. *Revista Interamericana de Bibliotecología*, 40(3), 231-241. <https://doi.org/10.17533/udea.rib.v40n3a04>

BERMAN, J. J. (2016). Understanding Your Data. In J. J. Berman (Ed.), *Data Simplification: Taming Information With Open Source Tools*. (pp. 135-187). Science Direct. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-803781-2.00004-7>

COHEN, J. (1988). *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences* (2nd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203771587>

ELSEVIER. (2020). PlumX Metrics API. https://dev.elsevier.com/documentation/PlumXMetricsAPI.wadl#metrics_by_id_and_value_GET

GIMÉNEZ-TOLEDO, E. (2016). *Malestar. Los investigadores ante su evaluación*. Iberoamericana Editorial Vervuert, S.L.

GIMÉNEZ-TOLEDO, E. (2018). La evaluación de las Humanidades y de las Ciencias Sociales en revisión. *Revista Española de Documentación Científica*, 41(3), e208. <https://doi.org/10.3989/redc.2018.3.1552>

GREGORIO-CHAVIANO, O., Repiso, R., Calderón-Rehecho, A., León-Marín, J., & Jiménez-Contreras, E. (2021). Dialnet Métricas como herramienta de evaluación bibliométrica: aportes al análisis de la actividad científica en Ciencias Sociales y Humanidades. *Profesional de la información*, 30(3). <https://doi.org/10.3145/epi.2021.may.18>

KULCZYCKI, E. (2017). Assessing publications through a bibliometric indicator: The case of comprehensive evaluation of scientific units in Poland. *Research*

Evaluation, 26(1), 41-52. <https://doi.org/10.1093/reseval/rvw023>

MATTHEWS, D. (2015). REF sceptic to lead review into research assessment. Times Higher Education. <https://www.timeshighereducation.com/news/ref-sceptic-lead-review-research-assessment>

ACESSIBILIDADE EM PERIÓDICOS CIENTÍFICOS: LEVANTAMENTO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA INDEXADA EM BASES DE DADOS

Luan Soares Silva

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, Brasil. ORCID: 0000-0003-1494-0311. E-mail: luansilva712@gmail.com

Patrícia da Silva Neubert

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, Brasil. ORCID: 0000-0002-8909-1898. E-mail: patricia.neubert@ufsc.br

Thiago Magela Rodrigues Dias

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, Brasil. ORCID: 0000-0001-5057-9936. E-mail: thiagomagela@gmail.com

Resumo

Este trabalho identifica a produção científica que aborda a acessibilidade nos periódicos científicos, a partir de um levantamento em bases de dados multidisciplinares que indexam artigos de eventos, periódicos e teses e dissertações. Os trabalhos analisados apresentam associação acerca da acessibilidade às pessoas com deficiências nos periódicos científicos, abordando inclusive a usabilidade. A maior parte das publicações resultam de estudos aplicados, abordando deficiências específicas. Embora a produção científica seja limitada, os resultados permitem associar a acessibilidade web nos periódicos científicos à eliminação de barreiras técnicas ao acesso aberto.

Palavras-chave: Acessibilidade web; Acesso Aberto; Periódicos Científicos; Produção científica.

Introdução

O uso de tecnologias de informação e comunicação faz parte do cotidiano dos indivíduos, nos mais diversos âmbitos da educação e emprego à saúde e comércio (Campoverde-Molina, Luján-Mora & García, 2020). Assim, também no acesso à informação científica.

No ambiente web, a garantia de acesso à informação está associada à adoção de critérios de acessibilidade de conteúdo. A acessibilidade web pode ser compreendida como a adoção de diferentes práticas e recursos que visem, diretamente, a disponibilização de ambientes virtuais sem qualquer barreira aparente para seus usuários (Rocha, Alves & Duarte, 2011).

No âmbito da informação científica, o movimento de Acesso Aberto é

considerado precursor na eliminação de barreiras, financeiras, legais ou técnicas, no acesso à informação científica (Hallo, Hallo & Luján-Mora, 2017), promovendo o acesso à produção científica on-line pela criação de periódicos científicos e/ou depósito da produção em repositórios institucionais (Silva, 2017). Neste contexto, os portais de periódicos e os repositórios são os principais recursos de acesso aberto à produção científica institucional (Morais, Andrade, Sena, Carvalho-segundo & Amaro, 2023). Em razão de proporcionar a estes, a eliminação de barreiras geográficas e por viabilizar um ambiente em que se organiza e disponibiliza as produções de diferentes temáticas em um único espaço (Souza & Guimarães, 2015).

Apesar de relevante, a acessibilidade web ainda é limitada nestes recursos. Para Silva, Andreis, Fuchs, Acaro e Silva (2018) a acessibilidade nos periódicos eletrônicos deve ser compreendida como uma ação indispensável nestes espaços e da qual, deve contar com a conscientização da equipe editorial, visto que é esta que organiza e sistematiza todo o processo do fluxo editorial para consecutiva publicação dos artigos. Além de serem disponibilizadas ferramentas adequadas para a implementação da acessibilidade na editoração. A visão dos autores relaciona-se com a de Moraes et al. (2023) quando aludem ao fato de que a responsabilidade da acessibilidade não pode restringir-se, unicamente, aos órgãos regulamentadores; mas, que demanda conscientização dos editores.

Apesar de ser evidente a relevância da acessibilidade web às produções científicas, sendo necessário o acesso às publicações para a difusão da informação científica, a disponibilização de conteúdo científico em um formato acessível para a web ainda ocorre lentamente, limitando o acesso de Pessoas Com Deficiência (PcD) (Rodrigues & Souza, 2020). Tal limitação, inclusive, vai contra a lógica do movimento de acesso aberto para aqueles periódicos que adotam o movimento.

A associação entre o movimento de acesso aberto, sobretudo em relação a eliminação de barreiras técnicas, e a acessibilidade web, conceitualmente pode ser facilmente realizada embora na prática ainda seja limitada, e necessária para que de fato se efetive um acesso à informação a todos, sem restrições ou limitações.

Neste contexto, para identificar a relação entre acesso aberto e acessibilidade web, este trabalho tem por objetivo identificar a produção científica sobre periódicos científicos e acessibilidade.

Métodos

A coleta de dados ocorreu em maio de 2023, adotando a seguinte estratégia de busca: (Acessibilidade OR Accessibility OR Accesibilidad) AND (“Revista Científica” OR “Periódico Científico” OR “Academic Journal” OR “scientific journal”) nos campos

de título, resumo e palavras-chave, sem limitações de data, nas bases de dados: Web Of Science (WoS), Base de Dados em Ciência da Informação (BRAPCI)¹, Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD)², Scopus, Information Science & Technology Abstracts (ISTA) e Portal de Periódicos da CAPES³. Foram recuperados 23 documentos. Após eliminar as duplicatas (6) e realizar a leitura dos resumos, foram excluídos os trabalhos que utilizam o sinônimo 'acessibilidade' voltado ao acesso (10) e aqueles que não tinham os periódicos como objeto de estudo (2). Ao final 5 trabalhos foram selecionados, respeitando o critério de seleção, sendo a acessibilidade nos periódicos científicos para Pessoas com Deficiência (PcD).

Resultados

Foram identificados:

a) 1 dissertação brasileira do Mestrado em Engenharia Elétrica e Informática Industrial da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), defendida em 2014;

b) 2 artigos em periódicos: 1 artigo de pesquisadores brasileiros publicado em 2018, em português, na Ciência da Informação em Revista, 1 artigo de pesquisadores espanhóis publicado em 2018, em inglês, na On-line Information Review, revistas das áreas de Ciências da Computação e da Informação;

c) 2 trabalhos em eventos: sendo 1 de pesquisadores equatorianos no 12th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI) em 2017, em espanhol e, 1 é em co-autoria entre pesquisadores equatorianos e portugueses na Virtual Conference on Human Factors and Systems Interaction de 2020, em inglês.

Em relação ao ano de publicação, o gráfico 1 representa a distribuição das publicações.

Gráfico 1: distribuição das publicações por ano.

Fonte: Autores (2023).

1 <https://www.brapci.inf.br/#/>

2 <https://bdtd.ibict.br/vufind/>

3 <https://www-periodicos-capes-gov-br.ez46.periodicos.capes.gov.br/>

Conforme visto, o documento mais antigo é de 2014 e o mais atual de 2020. O ano de 2018 foi o de maior representação com 2 documentos.

Às discussão dos estudos são apresentadas, conforme figura 1:

Figura 1: discussão e foco dos estudos

Fonte: Autores (2023).

a) Lara (2014) trata da acessibilidade do conhecimento científico disponível em acesso aberto;

b) Silva et al. (2018) apresentam um relato de experiência sobre a acessibilidade digital implementada na revista eletrônica de matemática (REMAT), em especial, a implementação de um template acessível para pessoas com deficiência visual ou baixa visão;

c) Hallo, Hallo & Lújan-Mora (2017) analisam os periódicos de acesso aberto na América Latina na área de tecnologia;

d) Navarro-Molina, López-Gil, Aleixandre-Benavent & Valderrama-Zurián (2018) analisam a acessibilidade em sites de periódicos científicos de áreas distintas amplamente utilizados nos anos de 2011 e 2016;

e) Arias-Flores, Calle-Jimenez, Sanchez-Gordon & Nunes (2020) abordam a acessibilidade no processo editorial de uma revista que utiliza Open Journal System (OJS).

Em relação a especificação das deficiências, 2 (dois) dos estudos contam uma abordagem geral sobre os PcDs, não se restringindo a uma única deficiência (Navarro-Molina et al., 2018; Hallo, Hallo & Lújan-Mora, 2017). Nos demais, 1 (um)

aborda a acessibilidade para as pessoas surdas (Lara, 2014) e 2 (dois) abordam exclusivamente os deficientes visuais (Arias-Flores et al., 2020; Silva, et al., 2018).

Considerações finais

Durante as buscas, se observou nas publicações o uso do termo ‘acessibilidade’ como sinônimo de acesso aberto, e não necessariamente associado à eliminação de barreiras de acesso às PcDs.

Nas escassas publicações que relacionam a acessibilidade aos periódicos científicos, os estudos demonstram a ênfase na área de tecnologia e, associada a usabilidade das páginas web, avaliando-os, inclusive, a partir de ferramentas de avaliação de acessibilidade.

Nos trabalhos analisados também se identifica a ênfase da acessibilidade web associadas a deficiências específicas e, portanto, as suas particularidades - o que pode ser um indício das dificuldades práticas em alinhar os conceitos de acesso aberto e acessibilidade de maneira irrestrita.

Embora a produção científica seja limitada, os resultados permitem associar a acessibilidade web nos periódicos científicos à eliminação de barreiras técnicas ao acesso aberto.

Reitera-se que o acesso aberto não deve se limitar às barreiras financeiras ou técnicas, associadas à preservação digital e/ou a um site funcional, mas também a acessibilidade e usabilidade web.

Agradecimentos

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.

Referências

ARIAS-FLORES, H., CALLE-JIMENEZ, T., SANCHEZ-GORDON, S & NUNES, I. L. Contributions to Improve Accessibility and Usability of Academic Journal Management Systems. Case Study: OJS. (2020). Virtual Conference on Human Factors and Systems Interaction, 259-265. Recuperado de: https://link-springer-com.ez46.periodicos.capes.gov.br/chapter/10.1007/978-3-030-51369-6_35

CAMPOVERDE-MOLINA, LUJÁN-MORA, S., GARCÍA, L. V. (2020) Empirical Studies on Web Accessibility of Educational Websites: A Systematic Literature Review. IEEE Access, 91676-91700. Recuperado de: <https://ieeexplore-ieee-org.ez46.periodicos.capes.gov.br/document/9092982>

LARA, F. A. (2014). Acesso aberto ao conhecimento científico e acessibilidade

na percepção da pessoa surda (dissertação de mestrado). Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Programa de Pós-Graduação em Tecnologia. Recuperado de: <https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/819>

HALLO, M., HALLO, F, & LUJÁN-MORA, S. (2017). Web accessibility problems on Latin American open access scientific journals. 12th Iberian Conference on Information Systems and Technologies, 1-6. Recuperado de: <https://ieeexplore.ieee.org/document/7975842>

MORAIS, C. T., ANDRADE, D. A. F., SENA, P. M . B., CARVALHO-SEGUNDO, W. L. R. C & AMARO, B. (2023). Acessibilidade em websites da comunicação científica uma proposta de avaliação para a inclusão digital. Workshop de Informação Dados e Tecnologia, v.6, 1-14. Recuperado de: <https://labcotec.ibict.br/widat/index.php/widat2023/article/view/67/7>

NAVARRO-MOLINA, C., LÓPEZ-GIL, J. M., ALEIXANDRE-BENAVENT, R & VALDERRAMA-ZURIÁN, J. C. (2018). Study of the accessibility of a sample of scientific electronic journal publishing platforms: Changes from 2011 to 2016. *Online Information Review*, 387-410. Recuperado de: <https://www-emerald.ez46.periodicos.capes.gov.br/>

ROCHA, J. A. P., ALVES, C. D., & DUARTE, A. B. S. (2011). E-acessibilidade e usuários da informação com deficiência. *Inclusão Social*, 5, 78-91. Recuperado de: <https://revista.ibict.br/inclusao/article/view/1668>

RODRIGUES, J. S., SOUZA, S. C. (2020). Como pensar a acessibilidade em artigos de periódicos: tendências em design universal para pessoas com deficiência visual. In: Silveira, L., Silva, F. C. C., *Gestão Editorial de Periódicos Científicos - tendências e boas práticas*, 228. Florianópolis: UFSC. Recuperado de: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/208695>

SILVA, L. H. R., ANDREIS, G. S. L., FUCHS, H. L., ARCARO, K., SILVA, R. S., SILVA, L. H. R. (2018). Ações desenvolvidas na remat: revista eletrônica da matemática com vistas à acessibilidade digital. *Ciência da informação em revista*, 5, 77-85. Recuperado de: <https://brapci.inf.br/#/v/36275>

SILVA, N. A. Padronização e Usabilidade em publicações periódicas científicas online: avaliação da revista *Ciência da Informação*. (2017). *Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação*, 13, 2, 146-160. Recuperado de: <https://rbbd.febab.org.br/rbbd/article/view/456/648>

SOUSA M. R. F.; Guimarães, T. J. B. Acessibilidade nos mecanismos de busca dos periódicos brasileiros em ciência da informação. (2015). *Tendências da Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação*, 8, 139-156. Recuperado de: <http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapci/119567>

VISIBILIDAD DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN LAS UNIVERSIDADES LATINOAMERICANAS BAJO EL CONTEXTO DE LA CIENCIA ABIERTA: UN ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO

Evelyn del Rosario Munayco Pantoja

Universidad Peruana Cayetano Heredia, Perú. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0417-262X>. E-mail: evelyn.munayco@upch.pe

Edward Chávez Cruzado

Universidad Privada Antenor Orrego, Perú. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5379-8624>. E-mail: echavez762@gmail.com

Resumen

Contexto. La ciencia abierta comprende todas las disciplinas científicas y todos los aspectos de las prácticas académicas. **Objetivo.** Determinar cuáles son las principales tendencias en la producción científica y visibilidad sobre Ciencia Abierta en Latinoamérica. **Metodología:** El estudio tuvo un enfoque cuantitativo y descriptivo. Utilizo un método documental, con una técnica bibliométrica utilizando los siguientes indicadores bibliométricos: producción científica y visibilidad. Se recurrió a la base de datos Scopus. Se normalizaron las variables de autor, institución, país y palabras clave, dado que a partir de ellas se generaron los indicadores bibliométricos. Se utilizó como indicador de visibilidad a PlumX. **Resultados.** Se obtuvo una muestra de 577 publicaciones científicas, el idioma más frecuente de publicación fue el inglés (50%). En los últimos 10 años (2012 – 2022) ha habido un crecimiento en el número de publicaciones, el tipo de fuente más usado fue el journal (90.3%).

Palabras clave: ciencia abierta; bibliometría; indicadores; producción científica; latinoamérica.

Introducción

El término “ciencia abierta” se refiere a una variedad de métodos, herramientas, plataformas y prácticas que tienen como objetivo hacer que la investigación científica sea más accesible, transparente, reproducible y confiable. Tiene como objetivo aumentar la accesibilidad, la transparencia, la confiabilidad y la (re)utilizabilidad de los resultados académicos (1).

La ciencia abierta comprende todas las disciplinas científicas y todos los aspectos de las prácticas académicas, incluidas las ciencias básicas y aplicadas, las ciencias naturales y sociales y las humanidades, y se basa en los siguientes pilares clave: conocimiento científico abierto, infraestructuras de la ciencia abierta,

comunicación científica, participación abierta de los agentes sociales y diálogo abierto con otros sistemas de conocimiento (2).

Según un artículo publicado en el 2023, cuya población de estudio fueron investigadores pertenecientes a instituciones españolas, las principales razones para aceptar la publicación abierta son: aumento de visibilidad, necesidad del acceso abierto para la ciencia, intercambio transparente de información y cumplimiento de políticas. Por otro lado, dentro de las razones para no estar de acuerdo con publicar abiertamente los resultados de las investigaciones tenemos: falta de soporte institucional financiero y técnico disponible, evitar el riesgo de publicación predatoria, menor impacto de las revistas científicas, así como menor calidad de las mismas (3).

Realizamos un análisis en Scopus sobre la producción científica mundial de los últimos diez años sobre Ciencia Abierta (n=8450) y encontramos que esta temática ha ido en aumento, sobre todo las publicaciones en formato artículo (64.1%), el país que más ha publicado ha sido Estados Unidos seguido por Reino Unido, Alemania y España. Si evaluamos los diez primeros países que han realizado publicaciones sobre Ciencia abierta encontraremos que ninguno pertenece a Latinoamérica. Debido a esta información, se genera el siguiente objetivo de investigación: Determinar cuáles son las principales tendencias en la producción científica y visibilidad sobre Ciencia Abierta en Latinoamérica.

Métodos

El estudio tuvo un enfoque cuantitativo y descriptivo. Utilizo un método documental, con una técnica bibliométrica utilizando los siguientes indicadores bibliométricos: producción científica y visibilidad. La pregunta de investigación se planteó en los siguientes términos: ¿cuáles son las principales tendencias en la producción científica latinoamericana y visibilidad sobre Ciencia Abierta? Se recurrió a la base de datos Scopus para recuperar la producción científica latinoamericana sobre Ciencia Abierta. La fecha de corte de la búsqueda fue 2012 hasta el 2022. Se empleó la ecuación de búsqueda para la extracción de documentos (“open science” OR “ciencia abierta” OR “open access”) en los campos de título, resumen y palabras clave. Se utilizaron los siguientes filtros:

Subject area: Social Sciences.

AFFILCOUNTRY: Brasil, México, Colombia, Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Bolivia, Honduras y Guatemala.

Se normalizaron las variables de autor, institución, país y palabras clave, dado

que a partir de ellas se generaron los indicadores bibliométricos. Se realizó un proceso de normalización de metadatos y de eliminación de documentos duplicados. Las listas de distribución de frecuencia se generaron con el programa Microsoft Excel 2016. Se utilizó como indicador de visibilidad a PlumX.

Resultados

Se obtuvo una muestra de 577 publicaciones científicas, el idioma más frecuente de publicación fue el inglés (50%), el país que más publicaciones científicas ha tenido sobre ciencia abierta fue Brasil, seguido por México, Colombia y Argentina. En los últimos 10 años (2012 – 2022) ha habido un crecimiento en el número de publicaciones, el tipo de fuente más usado fue el journal (90.3%). El journal que más publicó sobre ciencia abierta fue Ciencia Da Informacao (8%). Rodrigues, R.S. fue el autor que más publicaciones científicas ha tenido (3.3%). El mayor financiador fue Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (6%).

La mayoría de las publicaciones científicas se publicaron como artículos (75.6%) por la Universidade Federal de Santa Catarina, seguido por la Universidade de Brasília, Universidade Federal do Rio Grande do Sul y el Tecnológico de Monterrey, en el formato de All open Access (38%), Gold (27%), Green (27%), Bronze (4%) e Hibrid gold (4%).

Según el indicador de visibilidad, el artículo titulado “BioTransformer: A comprehensive computational tool for small molecule metabolism prediction and metabolite identification” publicado en el 2019 tiene 105 puntos de uso (clicks, vistas, descargas), 444 puntos de capturas (marcadores, favorito), 0 menciones (noticias, post de blogs, comentarios o menciones en Wikipedia), 17 puntos de social media (tweets, likes y compartir) y 218 puntos de citas. El segundo artículo con mayor cantidad de citas titulado “Co-creation and open innovation: Systematic literature review” publicado en el 2018 tiene 316 puntos de uso, 582 puntos de capturas, 0 menciones, 3 puntos de social media y 150 puntos de citas (Tabla 1).

Tabla 1: Resumen de los 10 artículos científicos con mayor cantidad de número de citas

Título	Año de publicación	# de citas	Visibilidad	Uso	Capturas	Menciones	Social media	Citacions
BioTransformer: A comprehensive computational tool for small molecule metabolism prediction and metabolite identification	2019	217		30%	444	0	17	158
Co-creation and open innovation: Systematic literature review	2018	149		31%	561	0	5	150
Excellence or quality? Impact of the current competition regime on science and scientific publishing in Latin America and its implications for development	2014	125		34%	280	13	2	155
Viral to metazoan marine plankton nucleotide sequences from the Tara Oceans expedition	2017	99		35	294	1	3	120
Publishing from the periphery: Structural heterogeneity and segmented circuits. The evaluation of scientific publications for tenure in Argentina's CONICET	2014	99		31%	43	6	0	91
Paper park performance: Mexico's natural protected areas in the 1990s	2015	88		34%	200	0	0	88
COVIDSTRESS Global Survey dataset on psychological and behavioral consequences of the COVID-19 outbreak	2021	73		0	200	6	218	73
Ten hot topics around scholarly publishing	2019	65		1%	201	18	728	65
Extent and implications of IUU catch in Mexico's marine fisheries	2013	65		24%	175	0	1	73
Coronavirus mapping in scientific publications: When science advances rapidly and collectively, is access to this knowledge open to society?	2020	58		0	135	2	0	54

Fuente: PlumX

Conclusiones

Las principales tendencias sobre la producción científica latinoamericana sobre Ciencia Abierta están orientadas a las ciencias aplicadas. La visibilidad que estas publicaciones tienen es menor comparadas con el promedio mundial.

Referencias

BERTRAM, M. G., SUNDIN, J., ROCHE, D. G., SÁNCHEZ-TÓJAR, A., THORÉ, E. S. J., & BRODIN, T. (2023). Open science. *Current biology : CB*, 33(15), R792–R797. <https://doi.org/10.1016/j.cub.2023.05.036>.

UNESCO. Recomendación de la UNESCO sobre la Ciencia Abierta. Paris: UNESCO, 2021. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949_spa.

OLLÉ, C., LÓPEZ-BORRULL, A., MELERO, R., BOTÉ-VERICAD, J. J., RODRÍGUEZ-GAIRÍN, J. M., & ABADAL, E. (2023). Habits and perceptions regarding open science by researchers from Spanish institutions. *PloS one*, 18(7), e0288313. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0288313>.

MÉTRICAS ALTERNATIVAS E DE AVALIAÇÃO DE PERIÓDICOS: CRISE E OPORTUNIDADES

Fabio Castro Gouveia

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - IBICT, Brasil.
ORCID: 0000-0002-0082-2392. E-mail: fgouveia@gmail.com

Kizi Mendonça de Araújo

Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ, Brasil. ORCID: 0000-0002-9378-3299.
E-mail: kizi.araujo@icict.fiocruz.br

Thaiane Moreira Oliveira

Universidade Federal Fluminense - UFF, Brasil. ORCID: 0000-0002-8588-3548. E-mail: thaianeoliveira@id.uff.br

Michely Jabala Mamede Vogel

Universidade Federal Fluminense - UFF, Brasil. ORCID: 0000-0002-0311-3161. E-mail: michelyvogel@id.uff.br

Resumo

A avaliação da produção científica e o uso de métricas em diferentes áreas da pesquisa podem ser analisados por diferentes perspectivas: a tendência dos indicadores tradicionais em privilegiar publicações em língua inglesa e em periódicos de países centrais, o que provoca assimetrias na avaliação da ciência latino-americana; a nova versão do Qualis, um sistema brasileiro de avaliação de periódicos usado na avaliação de pós-graduações, baseado em indicadores tradicionais; e a América Latina como pioneira na adoção massiva da modalidade de publicação de periódicos online em Acesso Aberto, a preocupação com os custos cada vez mais altos de APCs e a busca por alternativas para avaliar a produção científica local e regional; e o uso de fontes comerciais de dados online para estudos métricos; Diante disso, nosso objetivo foi discutir brevemente cada uma dessas abordagens, concluindo-se que é necessário fortalecer a América Latina, suas características e seu protagonismo na discussão das avaliações da pesquisa científica.

Palavras-chave: Avaliação da Produção Científica; Fontes de Dados para avaliação; Métricas para América Latina; Assimetrias na avaliação de periódicos; Financiamento de pesquisa na América Latina

Introdução

As métricas tradicionais de avaliação científica, como o fator de impacto de periódicos e a contagem de citações, são objeto de debate devido à contribuição para assimetrias globais na circulação da produção científica. Em resposta a essas críticas, o uso de métricas alternativas, como as altmétricas, foi sugerido como complemento às métricas convencionais para abordar essas disparidades (Melero, 2015). Contudo, apesar do debate em torno das limitações das métricas quantitativas e das propostas de práticas de ciência aberta para reduzir assimetrias de informação (Velez-Cuarteros et al., 2023; Spinak, 2022), muitos sistemas globais de avaliação ainda dependem predominantemente de métricas tradicionais para medir o impacto da produção científica.

Em uma outra abordagem, a popularização de tecnologias digitais e plataformas de mídias sociais destaca a importância de repensar a divulgação científica para além dos pares e a presença online (Araújo, Furnival, 2016). Nesse contexto, as altmétricas tornam-se relevantes ao avaliar a popularidade e atenção online de publicações, oferecendo uma abordagem distinta para mapear os impactos da pesquisa (Maia et al., 2020). Apesar do reconhecimento das altmétricas como indicadores de atenção e popularidade, em contraste com métricas tradicionais baseadas em citações (Sugimoto et al., 2017), a crescente popularidade dessas métricas levanta preocupações sobre a dependência de provedores comerciais de dados altmétricos, destacando os riscos associados ao uso de fontes comerciais para estudos métricos e a necessidade de uma discussão mais profunda sobre a sustentabilidade e confiabilidade dessas fontes no contexto acadêmico.

Nesse cenário, questiona-se: Que assimetrias são provocadas pelas métricas tradicionais internacionais na avaliação dos periódicos científicos latino-americanos? Como promover uma avaliação que valorize e impulse a produção científica em periódicos e bases latino-americanas? O que a América Latina tem desenvolvido sobre métricas alternativas para a avaliação de sua produção científica? O que o movimento de acesso aberto pode trazer de contribuição para a altmetria? Como lidar com as constantes crises nas fontes de dados altmétricos?

Nosso objetivo é, portanto, trazer alguns elementos que ajudem a responder tais questões, por meio de uma breve discussão de cada abordagem. Esta proposta subsidiou, parcialmente, a mesa 'Experiencias y métricas en Ciencia Abierta, conocimiento abierto y ciencia ciudadana'.

Assimetrias na avaliação da de periódicos científicos a partir de "indicadores tradicionais": em busca de métricas alternativas soberanas latino-americanas para circuitos de excelência regionais

A avaliação da produção científica tem sido comumente influenciada pela internacionalização e métricas tradicionais de citação, o que pode perpetuar

assimetrias em um contexto de circuitos de produção científica predominantemente anglófono e sediado em países centrais, em especial Estados Unidos (Santin et al., 2016; Albuquerque et al., 2020). Neste sentido, métricas como o fator de impacto são comumente usadas para avaliar comunidades acadêmicas e podem afetar a visibilidade e o reconhecimento da ciência latino-americana (Mugnaini et al., 2019) e podem influenciar a avaliação da produção científica doméstica e as decisões sobre financiamento de pesquisas (Vieira & Souza, 2022).

Neste sentido, têm surgido no debate latino-americano e caribenho a necessidade de desenvolvimento de métricas alternativas para que outros elementos cruciais para a ciência tenham seus próprios mecanismos de avaliação, menos dependentes de métricas tradicionais (Velez-Cuartas et al., 2023; Oliveira et al., 2023). E a América Latina tem sido uma das regiões atuantes nesse debate, seja pela institucionalização através de grupos como o Latmétricas (Oliveira et al., 2023) ou a partir de circuitos de qualidade e excelência de publicação científica (Vessuri, Guedon & Cetto, 2014), em que indicadores de visibilidade e o reconhecimento da ciência latino-americana podem ser aprimorados pelo uso complementar de bancos de dados como WoS e SciELO CI (Alvarez & Santin, 2022).

Pay or Perish: o desafio dos APCs numa região com subfinanciamento

A América Latina é pioneira na adoção massiva da modalidade de publicação de periódicos online em Acesso Aberto (AA), iniciada com o lançamento do projeto SciELO em março de 1998 (Spinak, 2022). A cobrança de Article Processing Charges (APC) é um dos modelos de negócio que ganhou impulso nos anos 2000 com o surgimento de editoras especializadas (ex.: PLoS) e tornou-se uma prática comum na comunidade científica (Principe, 2019). O crescimento rápido das APC vem preocupando cada vez mais as instituições de pesquisa e sobretudo os pesquisadores devido aos custos cada vez mais altos, a ponto de a UNESCO chamar atenção às desigualdades consequentes da APC e seus efeitos negativos para a ciência aberta (Unesco, 2021).

Atualmente, quase metade dos periódicos em Acesso Aberto são estadunidenses ou britânicos, porém a maior parte de seus artigos é assinada por autores de instituições em países periféricos (Silva, Rodrigues & Fachin, 2016). O interesse dos pesquisadores nas revistas de prestígio origina-se da percepção de que com elas poderão avançar mais em suas carreiras, aceitando pagar suas APC (Spinak, 2019). O processo de publicação tem se tornado menos complicado, porém os preços das assinaturas continuam aumentando e a presença de autores latinoamericanos nos periódicos AA em bases de dados como a Web of Science vem aumentando, a

despeito do país não ter uma política consolidada de AA voltada aos pesquisadores. (Packer, 2015)

Na América Latina, o governo é a principal fonte para a pesquisa e seu financiamento, e nossos pesquisadores têm publicado cada vez mais em periódicos AA com APC, migrando de revistas nacionais para as internacionais, principalmente aquelas de mais prestígio e com APC mais caras (Fazzio, 2017), reforçando assimetrias e impactando diretamente as formas de avaliação da ciência latino-americana.

Qualis ou “Quantis”? Uma oportunidade de repensar a avaliação de periódicos?

A nova versão do Qualis, sistema brasileiro de avaliação de periódicos que é usado no processo de avaliação das pós-graduações, foca no uso de indicadores baseados em métricas tradicionais para definir os recortes de cada estrato. Reconhecendo os avanços obtidos com a definição de uma avaliação única onde cada periódico é ranqueado pela área onde ocorre o maior volume de publicações e é válida para todas as áreas, tem-se por outro lado a natural crítica sobre o desbalanceamento causado por essa abordagem (Campos, 2020). Além disso, o uso de um indicador oferecido pelo Google Scholar tem causado críticas pela sua característica distinta dos outros dois indicadores (Journal Impact Factor e CiteScore) e pela fácil manipulação de seus indicadores (Campos, 2020).

O ponto central do debate proposto está no entendimento de que é urgente defender indicadores que melhor retratam o papel desempenhado pelos produtos da comunicação científica gerados pela academia no Brasil e na América Latina como um todo diante da ciência global, bem como a necessidade de promoção e valorização de periódicos e bases de dados nacionais e regionais.

O uso de métricas precisa ser responsável e tem que estar alinhado com o mapeamento da ciência produzida na região e com os ajustes necessários para entender as dinâmicas de cada grande área da ciência localmente e internacionalmente.

Almetria e a crise nas fontes de dados: oportunidades a partir dos movimentos de acesso aberto

Os estudos métricos que fazem uso de fontes comerciais de dados online vivem sempre em constante risco de mudanças nas autorizações de acesso. Diferentemente das bases indexadoras de comunicações científicas em seus diversos formatos, estas fontes podem passar a cobrar pelo acesso aos dados, alterar características de como eles são oferecidos interferindo na reprodutibilidade dos estudos científicos, e até mesmo simplesmente fechar o acesso aos dados por completo.

A webometria passou por uma crise no momento em que os mecanismos

de busca não mais ofereceram a possibilidade de uso de operadores booleanos nas consultas ao se usar operadores para restrição por site e por links direcionados a sites, e, posteriormente, o bloqueio total a este tipo de acesso (Gouveia, 2012). A possibilidade de se fazer levantamentos ainda se manteve, porém, por intermédio de serviços pagos, como cobertura não tão abrangente, ou pelo uso de crawlers autônomos que permitiriam apenas o levantamento de trocas entre sítios web especificados em uma lista.

Hoje vemos a Altmétria se aproximar de semelhante crise com as seguidas restrições dos produtos da Meta (Facebook e Instagram) e do Twitter (Jingnan, 2023). Entretanto, outros dados que sempre estiveram disponíveis para levantamentos altmétricos, e talvez com maior diálogo com as ações de comunicação científica, em oposição aos atuais que acabam sendo mais próximos da interface com a divulgação científica, podem ser a oportunidade que com ações sob a égide do acesso aberto levem diante dessa crise a um conjunto de novos caminhos para estes estudos. Assim, é preciso refletir sobre este momento de aproximação a um cenário de crise com propostas de caminhos alternativos para as métricas alternativas, em linha com o já debatido sobre o campo da webometria.

Considerações finais

Ao longo do debate nesta mesa destacamos questões prementes no contexto da América Latina, instigando a necessidade de um debate sobre métricas alternativas para periódicos científicos. A ênfase recai na importância de considerar a especificidade da produção científica latino-americana, promovendo avaliações qualitativas de periódicos e reconhecendo o impacto social e as contribuições para o desenvolvimento local e regional. A proposta é que essas métricas alternativas fortaleçam circuitos de excelência regionais, valorizando e impulsionando a produção científica local e a colaboração entre os países latino-americanos.

Outro ponto crucial abordado é a compreensão do impacto da cobrança de Taxas de Processamento de Artigo (APC) na América Latina, tradicionalmente dependente de recursos públicos para manter seus sistemas de publicação científica. Essa análise é essencial para garantir uma transição justa para modelos de acesso aberto, evitando desigualdades e assegurando a sustentabilidade para as instituições na região.

No cerne do debate está a urgência de defender indicadores que genuinamente reflitam o papel dos produtos da comunicação científica da academia brasileira e latino-americana perante a ciência global. É crucial promover e valorizar periódicos e bases de dados nacionais e regionais, reconhecendo sua contribuição única para o

avanço do conhecimento na região. A utilização responsável de métricas é imperativa, exigindo alinhamento com o mapeamento da ciência produzida na região, possibilitando uma avaliação mais justa e representativa da produção científica latino-americana no cenário global e reduzindo a dependência de provedores de dados comerciais.

Referências

ALBUQUERQUE, A., DE OLIVEIRA, T. M., DOS SANTOS JUNIOR, M. A., & DE ALBUQUERQUE, S. O. F. (2020). Structural limits to the de-westernization of the communication field: The editorial board in Clarivate's JCR system. *Communication, Culture & Critique*, 13(2), 185-203.

ALVAREZ, G. AND SANTIN, D. (2022). Home-office na produção científica da américa latina e caribe: evolução e impulso na pandemia de covid-19. *Ciência Da Informação Em Revista*, 8(3), 109-126.

ARAUJO, R. F., & FURNIVAL, A. C. M. (2016). Comunicação científica e atenção online: em busca de colégios virtuais que sustentam métricas alternativas. *Informação & Informação*, 21(2), 68-89.

CAMPOS, L. A. (2020). Qualis, Para que te quero? *Novos Debates*, 6(1–2).

FAZZIO, A. (2017). Uma breve análise do financiamento da pesquisa no Brasil. *PesquisABC*, 19. Disponível em: <https://propes.ufabc.edu.br/pesquisabc/numeros-antiores/pesquisabc-n-19-2017> Acesso em: 20 jan 2024.

GOUVEIA, F. C. (2012) Novos caminhos e alternativas para a Webometria. *Em Questão*, 18 (3), 249–261.

JINGNAN, H. (2023, fevereiro 9). Twitter's new data access rules will make social media research harder. NPR. Disponível em: <https://www.npr.org/2023/02/09/1155543369/twitters-new-data-access-rules-will-make-social-media-research-harder> Acesso em: 20 jan 2024.

MELERO, R. (2015). Altmetrics – a complement to conventional metrics. *Biochemia Medica*, 25(2), 152-160.

OLIVEIRA, Thaiane; COLLAZO, Francisco; URIBE TIRADO, Alejandro; VÉLEZ CUARTAS, Laura, Gabriel, ROVELLI, Laura; NAIDORF, Judith. Agendas futuras para Latmétricas. In: Vélez-Cuartas, G., Moreira De Oliveira, T., Uribe-Tirado, A., Collazo, F., Mugnaini, R., & Barata, G. (2021, September). *Memorias. Latmétricas 2021. Colectivos LATmetrics y Simposio Latinoamericano sobre Estudios Métricos en Ciencia y Tecnología*.

PACKER, A. L. (2015). The Scielo program and gold road open access. In J. Schöpfel (Ed.), *Learning from the BRICS: Open access to scientific information in emerging countries* (pp. 27-59). Litwin Books.

PRINCIPE, E. (2019). Taxas de APC em revistas brasileiras e portuguesas de acesso aberto: um estudo no DOAJ. *Ciência da Informação*, 38(3): 47-53.

SANTIN, D., VANZ, S., & STUMPF, I. (2016). Internacionalização da produção científica brasileira: políticas, estratégias e medidas de avaliação. *Revista Brasileira De Pós-Graduação*. 13(30).

SILVA, L. H. G., RODRIGUES, R. S., & FACHIN, G. R. B.. (2016). As publicações dos pesquisadores brasileiros da área da Saúde: a questão do acesso. *Em Questão*, 22(2): 165–185.

SPINAK, E. (2019). Periódicos que aumentaram o valor da APC receberam mais artigos [online]. *SciELO em Perspectiva*, 2019. Disponível em: <https://blog.scielo.org/blog/2019/05/22/periodicos-que-aumentaram-o-valor-da-apc-receberam-mais-artigos/> Acesso em: 20 jan 2024.

SPINAK, E. (2022). Acesso Aberto e pesquisas fechadas. Quem se beneficia da APC? [online]. *SciELO em Perspectiva*. Disponível em: <https://blog.scielo.org/blog/2022/09/15/acesso-aberto-e-pesquisas-fechadas-quem-se-beneficia-da-apc/> Acesso em: 20 jan 2024.

SUGIMOTO, C., WORK, S., LARIVIÈRE, V., & HAUSTEIN, S. (2017). Scholarly use of social media and altmetrics: a review of the literature. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 68(9), 2037-2062.

UNESCO. Draft text of the UNESCO Recommendation on Open Science. In: Intergovernmental Meeting of Experts (Category II), online, 2021. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376893> Acesso em: 20 jan 2024.

VÉLEZ-CUARTAS, G., MOREIRA DE OLIVEIRA, T., URIBE-TIRADO, A., COLLAZO, F., MUGNAINI, R., & BARATA, G. (2021, September). Memórias. *Latmétricas 2021. Colectivos LATmetrics y Simposio Latinoamericano sobre Estudios Métricos en Ciencia y Tecnología*.

VESSURI, H., GUÉDON, J. C., & CETTO, A. M. (2014). Excellence or quality? Impact of the current competition regime on science and scientific publishing in Latin America and its implications for development. *Current sociology*, 62(5), 647-665.

VIEIRA, A. and SOUZA, D. (2022). Reflexões sobre avaliação da produção científica – um olhar especial para o brasil. *Research Society and Development*, 11(15), e299111535924.

PAYORPERISH: O DESAFIO DOS APCs NUMA REGIÃO COM SUBFINANCIAMENTO

Michely Jabala Mamede Vogel

Universidade Federal Fluminense - UFF, Brasil. ORCID: 0000-0002-0311-3161. E-mail: michelyvogel@id.uff.br

Resumo

A América Latina é pioneira na adoção do acesso aberto em publicações científicas e a ascensão das Article Processing Charges como modelo de negócio comum. O aumento dessas taxas preocupa instituições e pesquisadores devido aos custos crescentes e à desigualdade de acesso. Este trabalho visa destacar o cenário das APCs e seus impactos na pesquisa científica na América Latina. A pesquisa foi realizada por meio de busca seletiva e revisão bibliográfica. Os impactos encontrados foram: acesso limitado à publicação científica, pressão sobre o financiamento da pesquisa, desigualdades na publicação, impacto na avaliação da pesquisa e ameaça à sustentabilidade das revistas de acesso aberto. Conclui-se ser fundamental garantir financiamento adequado para pesquisa, promover modelos de acesso aberto sustentáveis, fortalecer as revistas regionais e promover a cooperação internacional, de modo a garantir um acesso equitativo à publicação científica e promover o avanço do conhecimento na região.

Palavras-chave: Article Processing Charges; APCs; Produção científica latinoamericana; Financiamento de pesquisa.

Introdução

A América Latina é pioneira na adoção massiva da modalidade de publicação de periódicos online em Acesso Aberto (AA), iniciada com o lançamento do projeto SciELO em março de 1998 (Spinak, 2022). A cobrança de Article Processing Charges (APC) é um dos modelos de negócio que ganhou impulso nos anos 2000 com o surgimento de editoras especializadas (como, por exemplo, o periódico PLoS) e tornou-se uma prática comum na comunidade científica (Principe, 2019). O crescimento rápido das APC vem preocupando cada vez mais as instituições de pesquisa e sobretudo os pesquisadores devido aos custos cada vez mais altos, a ponto de a UNESCO chamar atenção às desigualdades consequentes da APC e seus efeitos negativos para a ciência aberta (Unesco, 2021).

Atualmente, quase metade dos periódicos em Acesso Aberto são estadunidenses ou britânicos, porém a maior parte de seus artigos é assinada por autores de instituições em países periféricos (Silva, Rodrigues & Fachin, 2016). O interesse dos pesquisadores nas revistas de prestígio origina-se da percepção de que

com elas poderão avançar mais em suas carreiras, aceitando pagar suas APC (Spinak, 2019). O processo de publicação tem se tornado menos complicado, porém os preços das assinaturas continuam aumentando e a presença de autores latinoamericanos nos periódicos AA em bases de dados como a Web of Science vem aumentando, a despeito do país não ter uma política consolidada de AA voltada aos pesquisadores. (Packer, 2015)

Na América Latina, o governo é a principal fonte para a pesquisa e seu financiamento, e nossos pesquisadores têm publicado cada vez mais em periódicos AA com APC, migrando de revistas nacionais para as internacionais, principalmente aquelas de mais prestígio e com APC mais caras (Fazzio, 2017), reforçando assimetrias e impactando diretamente as formas de avaliação da ciência latino-americana.

Neste trabalho, objetiva-se apontar o cenário das APCs e seus impactos na pesquisa científica, especialmente no contexto da América Latina, a fim de subsidiar um debate necessário sobre a temática.

Método

A proposta foi elaborada a partir do método da “busca seletiva” apoiada em pesquisa bibliográfica. Dessa forma, houve a seleção intencional de algumas fontes relevantes para o tópico de pesquisa, contudo, ainda sem examinar todas as fontes possíveis. Essa abordagem é comum quando se tem limitações de tempo, recursos ou quando o objetivo da pesquisa é mais focado e específico. Através da busca seletiva e crítica em fontes de informação da produção científica, restringe-se a estudos e parâmetros próximos às especificidades do interesse do pesquisador o que requer consulta a trabalhos substanciais (Nóbrega-Therrien & Therrien, 2004).

A ideia foi reunir questões para o debate e trazer subsídios para a mesa ‘Experiencias y métricas en Ciencia Abierta, conocimiento abierto y ciencia ciudadana’.

Resultados

No contexto da pesquisa científica, as APCs podem trazer alguns dos impactos mais significativos, como:

Acesso limitado à publicação científica (Silveira, 2021): Para pesquisadores e instituições com recursos limitados, as APCs podem representar uma barreira significativa para publicar em revistas de acesso aberto. Isso pode resultar em uma menor disseminação do conhecimento científico produzido na região.

Pressão sobre o financiamento da pesquisa (Pavan & Barbosa, 2017): Os pesquisadores e instituições podem enfrentar uma pressão adicional sobre seus orçamentos de pesquisa devido às despesas com as APCs. Isso pode levar a um

redirecionamento de recursos de outras áreas importantes da pesquisa.

Desigualdades na publicação científica (Oliveira, Kowaltowski & Silber, 2022): Aqueles que têm acesso a financiamento ou recursos suficientes podem publicar mais facilmente em revistas de acesso aberto, enquanto outros podem ser excluídos devido às restrições financeiras. Isso pode ampliar as desigualdades na produção e disseminação do conhecimento científico na região.

Impacto na avaliação da pesquisa (Pereira-Silva et al., 2022): A necessidade de pagar APCs para publicar em revistas de acesso aberto pode influenciar a escolha dos periódicos pelos pesquisadores, levando a uma possível preferência por revistas com taxas mais baixas ou financiadas de outras maneiras. Isso pode afetar a percepção da qualidade da pesquisa produzida na região.

Ameaça à sustentabilidade das revistas de acesso aberto (Nassi-Calò, 2016): Para as revistas que dependem das APCs como principal fonte de receita, a falta de recursos dos pesquisadores na região pode representar um desafio para sua sustentabilidade financeira. Isso pode afetar a diversidade e a qualidade das opções de publicação disponíveis para os pesquisadores latino-americanos.

Em resumo, as APCs têm vários impactos na América Latina, incluindo restrições ao acesso à publicação científica, pressão sobre os orçamentos de pesquisa, ampliação das desigualdades na publicação e possíveis efeitos na avaliação da pesquisa e na sustentabilidade das revistas de acesso aberto. Esses impactos destacam a necessidade de abordar questões de financiamento e acesso à informação científica na região.

Considerações Finais

A compreensão do impacto da cobrança de Taxas de Processamento de Artigo (APC) na América Latina, tradicionalmente dependente de recursos públicos para manter seus sistemas de publicação científica. Essa análise é essencial para garantir uma transição justa para modelos de acesso aberto, evitando desigualdades e assegurando a sustentabilidade para as instituições na região.

Com base nos impactos das APCs na América Latina, algumas conclusões importantes podem ser tiradas. A primeira é a necessidade de financiamento adequado para pesquisa: É fundamental que os governos e outras agências de financiamento invistam adequadamente em pesquisa e desenvolvimento na região. Isso ajudaria a reduzir a dependência dos pesquisadores em recursos próprios para cobrir as APCs e garantiria uma participação mais equitativa na produção e disseminação do conhecimento científico.

É necessária também a promoção de modelos de acesso aberto sustentáveis:

Para garantir um acesso equitativo à publicação científica na América Latina, é necessário promover modelos de acesso aberto que sejam financeiramente sustentáveis e que não dependam exclusivamente das APCs. Isso pode incluir iniciativas de financiamento público, consórcios institucionais e parcerias com organizações sem fins lucrativos.

Paralelamente, é preciso investir no fortalecimento das revistas regionais de acesso aberto: Apoiar e fortalecer as revistas de acesso aberto existentes na América Latina, bem como promover o surgimento de novas iniciativas editoriais, pode ajudar a diversificar as opções de publicação disponíveis para os pesquisadores da região. Isso pode incluir o desenvolvimento de políticas de financiamento específicas para revistas regionais e o estabelecimento de sistemas de avaliação de qualidade que valorizem a contribuição única dessas publicações para o avanço do conhecimento.

Finalmente, é igualmente necessário promover a cooperação internacional: A colaboração internacional e a partilha de recursos e conhecimentos entre instituições de pesquisa em diferentes países podem ajudar a mitigar os desafios enfrentados pelos pesquisadores latino-americanos em relação às APCs. Isso pode incluir iniciativas de financiamento conjunto, programas de intercâmbio de pesquisadores e redes de colaboração para a produção e disseminação do conhecimento científico.

Enfrentar os desafios das APCs na América Latina requer uma abordagem multifacetada que envolve financiamento adequado para pesquisa, promoção de modelos de acesso aberto sustentáveis, fortalecimento das revistas regionais e promoção da cooperação internacional. Essas medidas podem ajudar a garantir um acesso equitativo à publicação científica na região e promover o avanço do conhecimento científico de forma mais inclusiva e colaborativa.

Referências

FAZZIO, A. (2017). Uma breve análise do financiamento da pesquisa no Brasil. PesquisABC, 19. Disponível em: <https://propes.ufabc.edu.br/pesquisabc/numeros-antigos/pesquisabc-n-19-2017> Acesso em: 20 jan 2024.

NASSI-CALÒ, L. (2016). Desafios da sustentabilidade do modelo de acesso aberto: periódicos em saúde do Brasil. Revista Latino-Americana de Enfermagem, 24: 1-3.

NÓBREGA-TERRIEN, S. M. & TERRIEN, J. (2004). Os trabalhos científicos e o estado da questão: reflexões teórico-metodológicas. Estudos em avaliação educacional, 15(30): 5-16.

OLIVEIRA, M. F., KOWALTOWSKI, A. & SILVER, A. M. (2022). No lucrativo mercado da ciência aberta, quem paga a conta? Ciência Hoje, 387.

PACKER, A. L. (2015). The Scielo program and gold road open access. In

J. Schöpfel (Ed.), Learning from the BRICS: Open access to scientific information in emerging countries (pp. 27-59). Litwin Books.

PAVAN, C. & BARBOSA, M. C. B. (2017). Financiamento público no Brasil para a publicação de artigos em acesso aberto: alguns apontamentos. *Em Questão*, 23(2), 120–145.

PEREIRA-SILVA, M. V., JORGE, V. A., SILVA, W. M. C., GRANDO, R. L. & FONSECA, F. L. (2022). Impacto da taxa de processamento de artigos em uma instituição de pesquisa em saúde: um estudo de caso da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). *EBBC*, 8: 10-17.

PRINCIPE, E. (2019). Taxas de APC em revistas brasileiras e portuguesas de acesso aberto: um estudo no DOAJ. *Ciência da Informação*, 38(3): 47-53.

SILVA, L. H. G., RODRIGUES, R. S. & FACHIN, G. R. B. (2016). As publicações dos pesquisadores brasileiros da área da Saúde: a questão do acesso. *Em Questão*, 22(2): 165–185.

SILVEIRA, E. (2021). O desafio do acesso aberto à publicação científica [online]. *Questão de Ciência*. Disponível em: <https://www.revistaquestao.deciencia.com.br/questao-de-fato/2021/05/21/o-desafio-do-acesso-aberto-publicacao-cientifica>. Acesso em: 15 jan. 2024.

SPINAK, E. (2019). Periódicos que aumentaram o valor da APC receberam mais artigos [online]. *SciELO em Perspectiva*. Disponível em: <https://blog.scielo.org/blog/2019/05/22/periodicos-que-aumentaram-o-valor-da-apc-receberam-mais-artigos/> Acesso em: 20 jan 2024.

SPINAK, E. (2022). Acesso Aberto e pesquisas fechadas. Quem se beneficia da APC? [online]. *SciELO em Perspectiva*. Disponível em: <https://blog.scielo.org/blog/2022/09/15/acesso-aberto-e-pesquisas-fechadas-quem-se-beneficia-da-apc/> Acesso em: 20 jan 2024.

UNESCO. (2021). Draft text of the UNESCO Recommendation on Open Science. In: Intergovernmental Meeting of Experts (Category II), online. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376893> Acesso em: 20 jan 2024.

ASSIMETRIAS NA AVALIAÇÃO DA DE PERIÓDICOS CIENTÍFICOS A PARTIR DE “INDICADORES TRADICIONAIS: EM BUSCA DE MÉTRICAS ALTERNATIVAS SOBERANAS LATINO AMERICANA PARA CIRCUITOS DE EXCELÊNCIA REGIONAIS

Thaiane Oliveira

Universidade Federal Fluminense, Brasil. ORCID: 0000-0002-8588-3548.

E-mail: thaianeoliveira@id.uff.br

Resumo

A avaliação de periódicos científicos é fundamental para promover a pesquisa de alta qualidade, mas a predominância de indicadores tradicionais pode levar a assimetrias que ignoram as nuances da produção científica na América Latina. Este artigo, utilizando a área de Comunicação e Ciência da Informação e a plataforma Open Alex, propõe a adoção de métricas alternativas que capturem melhor a excelência regional e preservem a soberania nacional na avaliação da ciência. Identificaram-se cinco tendências de discussão na área: desocidentalização e decolonização, limitações estruturais para a internacionalização, assimetrias de raça, gênero, classe, sexualidade e territorialidade na ciência, circuitos de acesso aberto e participação social e engajamento público. Essas tendências apontam para a necessidade de desenvolver métricas alternativas menos dependentes de indicadores tradicionais para avaliar a área de comunicação na América Latina.

Palavras-chave: Métricas; Assimetrias regionais; circulação global; Comunicação; Ciência da Informação.

Introdução

Há muitos anos, os indicadores tradicionais, como o Fator de Impacto, tem sido objeto de críticas e discussões em diversas áreas do conhecimento, sobretudo porque podem não refletir adequadamente a qualidade e o impacto da pesquisa em regiões não-centrais, como Ásia, África e América Latina (Onyanha, 2018; Aung et al, 2019; López-López, 2019). Vários estudos destacaram as limitações do uso de indicadores tradicionais para avaliar a pesquisa na região e como podem reforçar assimetrias de circulação e de avaliação da ciência de países não-ocidentais (Helmer et al., 2020). Na América Latina, as áreas de Comunicação e Ciência da Informação têm apresentado uma série de discussões sobre os limites estruturais que influenciam diretamente a forma como a produção científica da região circula globalmente, como idioma, processo de revisão e composição de comitê editorial (Suzina, 2020; Albuquerque et al, 2020; Goyanes & Demeter, 2020; Liu et al, 2023). Diante disso,

este artigo explora algumas contribuições do debate na área de comunicação para entender os limites estruturais da circulação da ciência, a fim de identificar categorias importantes para a construção de indicadores que reflitam a realidade da produção latino-americana nestas áreas.

Métodos

Para realizar a identificação das discussões sobre os limites estruturais de circulação do conhecimento, adotamos uma abordagem metodológica fundamentada em revisão de literatura. Primeiramente, delimitamos a área de conhecimento focalizada em nosso estudo, direcionando nossa atenção para os campos interdisciplinares de Comunicação e Estudos em Comunicação. Em seguida, conduziu-se uma revisão da literatura, utilizando bases de dados acadêmicas e bibliotecas virtuais especializadas em comunicação e estudos interdisciplinares. Nossa busca incluiu palavras-chave relacionadas aos estudos de comunicação, e os limites estruturais em relação à discussão sobre a produção científica e a circulação global do conhecimento, tendo como recorte geográfico a América Latina. A seleção de fontes bibliográficas permitiu uma abordagem que apresentasse, de maneira não exaustiva, algumas das principais discussões e perspectivas teóricas presentes nesses campos, possibilitando a identificação de tendências, lacunas e debates em curso sobre os limites estruturais que influenciam a circulação do conhecimento científico na região.

Resultados

Foram identificados 1066 artigos científicos. Foram identificados 05 tendências de discussão na área:

Desocidentalização e decolonização a partir de perspectivas originárias

A desocidentalização e a decolonização têm sido temas significativos de discussão nos Estudos de Comunicação na América Latina. Os estudiosos têm enfatizado a necessidade de revisitar os termos do debate sobre a “desocidentalização” dos estudos de comunicação e questões relacionadas, como globalização, internacionalização, cosmopolitismo e indigenização do conhecimento acadêmico (Waisbord & Mellado, 2014). Isto é particularmente relevante no contexto da Comunicação Organizacional Latino-Americana, onde uma abordagem “de baixo para cima” foi adotada para favorecer as realidades vivenciadas por pesquisadores e acadêmicos latino-americanos (Vásquez et al., 2022). A necessidade de desocidentalizar e decolonizar os estudos de comunicação e mídia baseia-se em críticas a uma axiologia e epistemologia “ocidental” elitista dominante de validade

universal, deixando de lado tradições filosóficas indígenas e localizadas originadas em ambientes não ocidentais (Glück, 2018).

O apelo à descolonização dos estudos do meio de comunicação foi ecoado por acadêmicos que propuseram rejeitar os modelos positivistas e funcionalistas em voga na América do Norte, adotando o marxismo e a teoria da dependência como guia teórico, e forjando relações com setores populares organizados da sociedade, particularmente com comunidades indígenas e trabalhadores agrários e urbanos (Lomeli & Rappaport, 2022). Além disso, a literatura tem destacado os desafios da práxis decolonial na diáspora africana nas Américas, propondo uma práxis decolonial urbana para explorar a descolonização das cidades através da redefinição de territórios de vida e das resistências urbanas (Góes, 2022).

Limites estruturais para a internacionalização e predomínio anglófono nos circuitos de produção científica

No campo dos Estudos da Comunicação na América Latina, vários temas-chave têm sido discutidos por pesquisadores latino-americanos. A internacionalização das ciências sociais na América Latina tem sido explorada, com foco específico no papel dos vínculos pessoais neste processo (Medina & Vessuri, 2021). Epistemologias críticas em comunicação para a mudança social foram examinadas a partir de uma perspectiva latino-americana, particularmente no contexto do “Bom Viver” (Carretero, Baeza, 2022).

Além disso, a internacionalização da comunidade científica na América Latina tem sido um tema de interesse, com discussões sobre o envolvimento de diásporas científicas e a promoção da colaboração entre nações (Avendano-Uribe et al., 2022). No entanto, tem sido ressaltado que há limites estruturais para a circulação do conhecimento, desde corpo editoriais de circuitos internacionais de publicação científica predominantemente anglo-centrados (Albuquerque et al, 2020) a questão idiomática que promove uma esterilização e padronização das estruturas linguísticas da área (Suzina, 2020).

Assimetrias de raça, gênero, classe, sexualidade e territorialidade na ciência

Pesquisadores latino-americanos discutiram extensivamente raça, gênero e assimetrias regionais nos Estudos da Comunicação. Pesquisas comparativas sobre classificação racial na América Latina destacaram a fluidez da raça, influenciada pela cor da pele, status e nação, desafiando a suposta homogeneidade da categorização racial na região (Telles & Paschel, 2014). Além disso, os estudiosos problematizaram a relação entre a mistura racial e a ausência de racismo, enfatizando a necessidade

de considerar evidências empíricas da América Latina que demonstrem a persistência do racismo apesar da mistura racial e da adoção de identidades multirraciais. Tem havido também um amplo debate sobre as dimensões imperiais dos estudos críticos sobre raça na América Latina, enfatizando a necessidade de aprender com as experiências da região com racismo e anti-racismo (Warren & Sue, 2011). Além disso, a intersecção entre gênero, nacionalismo, raça, sexualidade e classe na América Latina tem sido um ponto focal, refletindo histórias e configurações específicas das relações raciais e de gênero na região. Pesquisas também destacaram a falta de conteúdos e representações LGBTQ+ nos meios de comunicação motiva a criação destes projetos, que articulam um sentido de colaboração e sociabilidade com outros utilizadores pertencentes a comunidades de sexo e gênero (Olmedo Neri, 2022). Os estudiosos também desafiaram a noção de uma categorização racial monolítica na América Latina, enfatizando a diversidade na conceituação de raça e sua correlação com a desigualdade social dentro e entre diversas regiões das Américas.

Circuitos de acesso aberto e ciência aberta a partir de perspectivas inclusivas

A ciência aberta nos estudos de comunicação na América Latina tem sido tema de crescente interesse e discussão nos últimos anos. Vários estudos destacaram a tendência crescente da ciência aberta na região, particularmente no campo da comunicação científica. Debat e Babini (2019) enfatizam a liderança histórica da América Latina no movimento global de acesso aberto, destacando o forte compromisso da região com o avanço das práticas de ciência aberta. Este compromisso é ainda apoiado pela existência de infra-estruturas não comerciais e com financiamento público dedicadas a promover o acesso aberto como forma natural de comunicação científica. Oliveira et al (2020) discutem que há duas perspectivas distintas sobre ciência aberta na região: uma enfatiza princípios como velocidade, eficiência e reprodutibilidade; a outra baseia-se na participação, na justiça social e na democratização do conhecimento. Ambos os modelos buscam alcançar diferentes objetivos, enquanto enfrentam limitações e desafios específicos para melhorar a produção científica. Apesar de a primeira perspectiva ter ganhado destaque em alguns periódicos de alto impacto, os pesquisadores questionam abordagens que uniformizam práticas científicas, ignoram a diversidade global e subestimam a importância dos contextos locais.

Participação cidadã e engajamento público

Pesquisadores latino-americanos discutiram extensivamente o papel da

comunicação participativa na formação da cidadania e do envolvimento público na ciência. Num estudo de (Incio et al., 2021), foi enfatizado que a comunicação participativa é uma estratégia fundamental na construção da cidadania, destacando a relação dinâmica entre cidadania e participação para o desenvolvimento sociocultural. Isto está alinhado com as reflexões de Treffry-Goatley (2014) sobre a comunicação da ciência para a inclusão social e o envolvimento político, indicando um forte foco na alavancagem da comunicação científica para um envolvimento social e político mais amplo. Além disso, Merino & Navarro (2018) investigaram as atitudes e percepções dos pesquisadores do Conacyt em relação à comunicação pública da ciência e da tecnologia, lançando luz sobre o envolvimento dos cientistas mexicanos na comunicação pública e suas necessidades na popularização da ciência.

A importância de promover o envolvimento público com a ciência tem sido destacada, com narrativas de esperança e medo de cientistas e decisores políticos que levam a investigação social substancial e envolvimento público em determinados domínios, como a genômica e as ciências da vida. A mobilização de cientistas para o envolvimento público também tem sido discutida como um aspecto crucial do envolvimento público eficaz com a ciência.

Considerações finais

As tendências identificadas ajudam a identificar alguns eixos necessários para se desenvolver métricas alternativas para a avaliação da área de comunicação na América Latina, menos dependente de indicadores tradicionais.

Ao olhar para a literatura da área de Comunicação e Ciência da Informação na América Latina, é importante incorporar os seguintes elementos para o desenvolvimento de métricas mais adequadas para a região:

Os indicadores propostos devem considerar a presença e a participação ativa de periódicos e pesquisadores latino-americanos em circuitos de excelência que valorizam a diversidade linguística e promovem o acesso aberto ao conhecimento científico.

As métricas alternativas devem abordar a redução da dependência de pesquisadores latino-americanos de editoras comerciais estrangeiras, promovendo assim a autonomia na publicação científica e fortalecendo os circuitos regionais de excelência.

É essencial que os indicadores considerem as contribuições dos pesquisadores latino-americanos para a internacionalização, especialmente no contexto das empresas e instituições de ensino superior da região, reconhecendo o papel crucial dessas contribuições para o avanço do conhecimento global.

Os indicadores propostos devem valorizar a produção científica latino-americana que aborda questões socialmente relevantes e contextualizadas regionalmente, garantindo assim que a pesquisa científica contribua efetivamente para o desenvolvimento sustentável e o bem-estar da região.

Por fim, é fundamental que os indicadores incorporem a diversidade de temas e perspectivas abordados pela pesquisa latino-americana, incluindo a análise de questões de raça, gênero e assimetrias regionais, bem como a promoção da ciência aberta na região.

Referências

ALBUQUERQUE, A., DE OLIVEIRA, T. M., DOS SANTOS JUNIOR, M. A., & DE ALBUQUERQUE, S. O. F. (2020). Structural limits to the de-westernization of the communication field: The editorial board in Clarivate's JCR system. *Communication, Culture & Critique*, 13(2), 185-203.

AVENDANO-URIBE, B. E., LOMBANA-BERMUDEZ, A., FLÓREZ, L. V., CHAPARRO, E., HERNANDEZ-MORALES, A. C., ARCHBOLD, J., ... & PORRAS, A. M. (2022). Engaging scientific diasporas in steam education: the case of science clubs Colombia. *Frontiers in Research Metrics and Analytics*, 7, 898167.

AUNG, H. H., ZHENG, H., ERDT, M., AW, A. S., SIN, S. C. J., & THENG, Y. L. (2019). Investigating familiarity and usage of traditional metrics and altmetrics. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 70(8), 872-887.

CARRETERO, A. B., & BAEZA, C. S. (2017). Latin American critical epistemologies toward a biocentric turn in communication for social change: Communication from a good living perspective. *Latin American Research Review*, 52(3), 431-445.

OLIVEIRA, T. M., MARQUES, F. P. J., VELOSO LEÃO, A., DE ALBUQUERQUE, A., PRADO, J. L. A., GROHMANN, R., ... & GUAZINA, L. S. (2021). Towards an inclusive agenda of open science for communication research: A Latin American approach. *Journal of Communication*, 71(5), 785-802.

GLÜCK, A. (2018). De-westernization and decolonization in media studies.. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228613.013.898>

GÓES, J. (2022). Western modernity, cities, and race: challenges to decolonial praxis in the african diaspora in the americas. *Sociology Compass*, 16(10). <https://doi.org/10.1111/soc4.13033>

GOYANES, M., & DEMETER, M. (2020). How the geographic diversity of editorial boards affects what is published in JCR-ranked communication journals. *Journalism & mass communication quarterly*, 97(4), 1123-1148.

INCIO, F., NAVARRO, E., ARELLANO, E., & MELÉNDEZ, L. (2021). Participatory communication as a key strategy in the construction of citizenship. *Linguistics and Culture Review*, 5(S1), 890-900. <https://doi.org/10.21744/lingcure.v5ns1.1473>

LIU, Y., ALONSO-ARROYO, A., ALEIXANDRE-BENAVENT, R., & VALDERRAMA-ZURIÁN, J. C. (2023). Editorial boards of information science and library science journals: roles, terminology, origin, and internationalization. *Profesional de la información/Information Professional*, 32(6).

LOMELI, J. and RAPPAPORT, J. (2022). Imagining latin american social science from the global south: orlando fals borda and participatory action research. *Latin American Research Review*, 53(3), 597-612. <https://doi.org/10.25222/larr.164>

LÓPEZ-LÓPEZ, W. (2019). Knowledge ecosystem in Latin America: Open access, metrics, paradox and contradictions. *Universitas Psychologica*, 18(4), 1-3.

MERINO, N. and NAVARRO, D. (2018). Attitudes and perceptions of conacyt researchers towards public communication of science and technology. *Public Understanding of Science*, 28(1), 85-100. <https://doi.org/10.1177/0963662518781466>

OLMEDO NERI, R. A. (2022). Medios LGBT+ en Internet: experiencias de comunicación e información en México. *Nóesis. Revista de ciencias sociales*, 31(62), 41-59.

ONYANCHA, O. B. (2018). Navigating the rising metrics tide in the 21st century: which way for academic librarians in support of researchers in sub-Saharan Africa?. *South African Journal of Libraries and Information Science*, 84(2), 1-13.

SCHERF, E. (2022). Latin american perspectives on indigenous social work: in search of mind, body, and soul. *Alternative an International Journal of Indigenous Peoples*, 19(1), 155-165. <https://doi.org/10.1177/11771801221140460>

SUZINA, A. C. (2021). English as lingua franca. Or the sterilisation of scientific work. *Media, Culture & Society*, 43(1), 171-179.

TELLES, E., & PASCHEL, T. (2014). Who is black, white, or mixed race? How skin color, status, and nation shape racial classification in Latin America. *American Journal of Sociology*, 120(3), 864-907

.VÁSQUEZ, C., BURGUEÑO, R., LIMA, G., & QUEIROZ, M. (2022). A reflexive methodology for de-westernizing the subfield of latin american organizational communication. *Intercom Revista Brasileira De Ciências Da Comunicação*, 45. <https://doi.org/10.1590/1809-58442022110en>

WAISBORD, S. and MELLADO, C. (2014). De-westernizing communication studies: a reassessment. *Communication Theory*, 24(4), 361-372. <https://doi.org/10.1111/comt.12044>

PRESENCIA DE LA EVALUACIÓN POR PARES ABIERTA EN LA POLÍTICA EDITORIAL DE UNA REVISTA:⁴ CRITERIOS, MÉTRICAS Y HERRAMIENTA

Piotr Trzesniak

Universidade Federal de Itajubá (jubilado), Brasil.

ORCID: 0000-0002-2833-1923. E-mail: piotreze@gmail.com

Luciano Gabriel Panepucci

Editora Cubo, Brasil.

ORCID: 0000-0001-8658-5684. E-mail: luciano@editoracubo.com.br.

Resumen

La revisión por pares abierta (APPA, por su acrónimo en portugués) es un pilar de la Ciencia Abierta y ya es una recomendación permanente entre las mejores prácticas editoriales, incluso, desde 2022, por la UNESCO. Sin embargo, ha enfrentado dificultades, tanto técnicas como conceptuales, que han terminado impidiendo su adopción generalizada. En este trabajo proporcionamos una visión teórica de APPA, discutiendo sus principales aspectos y beneficios, además de ofrecer una herramienta cuantitativa y de libre acceso que permite a los editores identificar si y en qué medida la APPA está presente en la política editorial de la revista. Compuesta por ítems puntuados y organizados jerárquicamente, la herramienta también sirve para guiar una apertura gradual del proceso y puede ser útil para gestores, indexadores y sistemas y comités de evaluación de revistas para establecer metas para la adopción de la APPA entre sus criterios.

Palabras-clave: evaluación por pares abierta; métricas; indicadores; ciencia abierta.

Introducción

La ciencia abierta (CA) acoge varias iniciativas (algunas, como los preprints, se practican tradicionalmente desde hace décadas en determinadas áreas, Merz, 2006, p. 111), y ya constituye una recomendación permanente entre las mejores prácticas editoriales, en especial, desde 2022, por parte de la UNESCO. Este movimiento pretende, en definitiva, ampliar el alcance, la calidad y el impacto de la ciencia y la investigación en relación con la sociedad y la propia comunidad académica (Miedema, 2021). El empeño implica desarrollar acciones en diversas áreas como, entre otras, accesibilidad, equidad, intercambio de datos, reproducibilidad, responsabilidad y

⁴ Una versión de ese texto ha sido publicada en portugués en la revista *Bibliocanto*.

transparencia en los procesos (UNESCO, 2022).

Si bien la mayoría de las recomendaciones y conceptos defendidos por la CA representan avances significativos en términos de democratización del conocimiento y optimización de las inversiones en investigación (entre otros), su aceptación encuentra dificultades y resistencias por parte de diferentes segmentos de la comunidad académica: investigadores, autores, editores y evaluadores. Incluso el acceso abierto a la literatura científica revisada por pares, cuyos fundamentos se consolidaron hace más de 20 años en la Declaración de Budapest (2002), es visto con sospecha por muchos. Aún menos favorables son las perspectivas de aceptación de iniciativas como la apertura de datos y la evaluación por pares.

Enseña la taxonomía de Bloom et al. (1972) que la aplicación de algo debe estar precedida por las etapas de conocimiento y comprensión. Entonces, si el propósito es ver las iniciativas de AC en la práctica, corresponde a quienes las conocen y las aceptan presentar su naturaleza y propósitos a la comunidad (que debe justificar el costo no trivial de implementarlas) y, cuando sea posible, facilitar su operacionalización.

En este trabajo, se abordan estos aspectos en relación con la evaluación por pares abierta (APPA, por su acrónimo en portugués), admitiendo que dicho proceso comienza con el envío de un original a una revista y finaliza con su publicación como artículo o su rechazo definitivo.

La evaluación por pares abierta. Lo qué es

Incluso en el modelo tradicional, de las evaluaciones llamadas ciegas (término inapropiado, lo evitaremos), hay variantes, no exactamente de apertura, pero sí de menor anonimato: al ser este triple, ninguno de los involucrados –editor, autores, evaluadores– conoce la identidad de los demás. Si es doble, los demás conocen el del editor y viceversa. En la simple, la única reserva es la de los evaluadores hacia los autores. Además, los dictámenes siguen siendo restringidos, accesibles únicamente al editor y a los autores.

Existen, pues, esencialmente tres tipos de limitación:

- I. a las identidades de los involucrados.
- II. a los dictámenes de apoyo a la toma de decisiones, y
- III. a los dictámenes de toma de decisiones (intermedios y finales).

La flexibilización de cualquiera de ellos, en cualquier medida, respecto al modelo triple anónimo, representa un avance en el camino de la APPA. Por lo tanto, simplemente revelar la identidad del editor responsable del procesamiento editorial de la sumisión ya es una práctica de la APPA, la más básica y sencilla, incluso adoptada por la mayoría de las revistas. Editor, en este contexto, es la persona designada

para seleccionar a los evaluadores, dialogar con ellos y con los autores, y elaborar el dictamen que guiará la toma de decisión final, pudiendo ser el Editor Jefe, un Coeditor, un Editor Asociado o Adjunto o un integrante del cuerpo editorial científico. Si los pasos mencionados son realizados por más de una persona, la apertura implica dejar clara la identidad de todas.

Cuando combinamos los tres tipos de limitaciones con las posibilidades de apertura, surgen múltiples alternativas para la APPA. Hay:

I. ¿Abrir lo qué? ¿Identidades, dictámenes o ambos?

II. ¿Abrir para quién? ¿Solo para quienes participan en el proceso editorial o para el público?

III. ¿Abrir cuando? ¿Durante el proceso editorial, al final, en ambos los momentos?

IV. ¿Abierto para qué sumisiones? ¿Para todas o sólo para las aprobadas?

En esta diversidad, corresponde a los editores de revistas elegir el grado de apertura más acorde con sus convicciones, su estilo de construcción de conocimiento de calidad y la cultura del respectiva área de conocimiento.

Ventajas

Además de la dificultad crónica para encontrar evaluadores, aspecto que no abordaremos, las siguientes son las principales deficiencias en los dictámenes recibidos por los editores:

I. su superficialidad, que indica falta de responsabilidad o compromiso con la tarea,

II. su tono, a menudo poco cordial.

Ambos conducen a que el proceso de revisión por pares no cumpla con su propósito esencial, que es elevar la calidad final del artículo. Las opiniones superficiales no sirven de nada, las opiniones groseras, incluso cuando sean pertinentes, a menudo llevan a los autores a trabajar más en una respuesta irritada que en una mejora efectiva de la sumisión.

Al recomendar la apertura de los dictámenes y de las identidades de todos los participantes implicados, APPA favorece:

cortesía en la comunicación (Nobarany & Booth, 2015), evitando que el enfoque en el objetivo de construcción de conocimiento quede en un segundo plano, ante cuestiones personales;

dictámenes más pertinentes y constructivas, ya que pueden hacerse públicas junto con la identidad de quienes las elaboraron;

reconocimiento del trabajo de los revisores (Three-Year Trial Shows Support for Recognizing Peer Reviewers, 2019).

La publicación de los dictámenes con identificación también permitirá que

éstas sean acreditadas como producciones científicas de los evaluadores en el futuro. Además, la transparencia asociada a esta práctica ayuda a identificar las denominadas revistas depredadoras, que afirman realizar la evaluación, pero no la hacen.

La herramienta. La práctica de la revisión por pares abierta

Dedicamos los apartados anteriores al conocimiento y comprensión de la APPA. En esta sección, vamos a introducir una forma de facilitar su aplicación en la práctica, a través de una hoja de cálculo que presenta sus múltiples alternativas, permitiendo al editor seleccionarlas como desee, pero que contiene una lógica jerárquica que posibilita definir cinco puntuaciones:

una de las acciones de APPA expresada en la política editorial;

cuatro de transparencias en la comunicación de estas acciones, una global y otra para cada participante involucrado.

Nuestro principal objetivo, con esta herramienta, es llamar la atención de los editores sobre lo que se puede hacer y permitirles identificar en qué fase de la APPA se encuentran. También puede ser útil para que indexadores y sistemas de evaluación de revistas agreguen objetivos para la adopción progresiva de APPA a sus criterios.

Sección I: acciones de la APPA presentes en la política editorial de una revista

La hoja de cálculo, de libre acceso público⁵, presenta dos secciones, correspondientes a los dos puntos recién mencionados. Las opciones para identificar y evaluar la presencia de acciones de APPA en la política editorial de la revista y los respectivos puntajes máximos se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1: Acciones relacionadas con la APPA, contenidas en la política editorial

Item	Puntaje máximaA	Transparencia hacia los...	Acción
1	1	Editores	La identidad del editor que procesará la sumisión es abierta a los autores tan pronto como ella pase la revisión de conformidad o antes.
2	2	Autores	La identidad de los autores está abierta a los evaluadores, tan pronto como aceptan el trabajo o antes.
3	1 a 4B	Evaluadores	Las identidades de los evaluadores están abiertas a los autores.
4	3	Editores	El nombre del editor que procesó la sumisión se publica junto con el artículo.
5	5	Evaluadores	Los nombres de los evaluadores se publican junto con el artículo.

⁵ El enlace para acceder es: <https://bit.ly/avaliacao-pares>. Esta versión todavía está en portugués.

6	8C	Evaluadores	Los dictámenes de los evaluadores se publican junto con el artículo.
7	10C	Editores Evaluadores Autores	Los dictámenes y todos los mensajes intercambiados entre el editor, evaluadores y autores se publican junto con el artículo.
8	8	Editores Evaluadores	El carácter de preprint de la sumisión es ampliamente informado, considerando todas las consecuencias que de esto se derivan.

A La puntuación puede reducirse si cualquier divulgación de identidad es opcional.

B La puntuación varía según el momento y la asociación entre nombres e dictámenes .

C Estas puntuaciones son mutuamente excluyentes.

Fuente: Adaptada por los autores de Trzesniak e Panepucci (2023).

Cada una de las acciones de la Tabla 1 aparece en una línea de la hoja de cálculo y se puede desglosar en acciones subsidiarias. Se debe insertar una X en la columna C para confirmar que la revista la incluye en su política editorial (para acciones subsidiarias se marca la columna D). En la columna inmediatamente a la derecha aparece la puntuación a la que tiene derecho la revista por su inclusión (Figura 1). En la versión indicada en este artículo, la puntuación máxima de inclusión que puede alcanzar una revista es de 33 puntos.

Sección II: transparencia de las acciones adoptadas por la revista hacia los involucrados

La sección II trata de la transparencia con la que las acciones previstas en la política editorial son informadas a las personas involucradas (editores, autores, evaluadores). A cada rol se le dedica una subsección que contiene las acciones en las que puede verse involucrado, tal como se especifica en la tercera columna de la Tabla 1.

Figura 1: Extracto de la hoja de cálculo, parcialmente completado, que ilustra sus diversas características

Este trabalho é distribuído sob uma licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-Compartilhável 4.0 Internacional

Nome da revista: **Data Sets Review**

Escore de inclusão: 6 26%		Escore de transparência das propostas da política editorial	
Define o grau de inclusão de ações de revisão por pares aberta na Política Editorial		Global: 6 22%	
		Perante o Editor da submissão: 0 0%	
		Perante os autores: 0 0%	
		Perante os avaliadores: 6 50%	

I - Ações adotadas pela revista, constantes na política editorial.

1	X	1	A identidade do editor que tramitará a submissão é aberta aos autores, assim que a submissão supera revisão. <i>Editor é a pessoa que for designada para tramitar editorialmente a submissão, podendo ser um Editor, um Co-Editor, um Editor Associado ou Adjunto, ou um integrante do Corpo Editorial Científico.</i>		
2	X	2	As identidades dos autores são abertas aos avaliadores, assim que aceitam a tarefa ou antes.		
3	X	0.5	As identidades dos avaliadores são abertas aos autores, em que momento editorial?		
		3.1.1	Y	0	junto com o envio dos pareceres, ou antes.
		3.1.2	X	0	após a decisão final do processo editorial.
		3.2			de quais submissões?
Incompatível		3.2.1	X	0	apenas das aprovadas
Incompatível		3.2.2	X	0	de todas
		3.3			vinculadas aos respectivos pareceres?
		3.3.1	Y	0	não
		3.3.2	X	0.5	sim
Favor usar X		4	Y	0	O nome do editor que tramitou a submissão é publicado juntamente com o artigo.
		5	X	2.5	Os nomes dos avaliadores da submissão são publicados juntamente com o artigo.

Fuente: Elaboración propia

Las puntuaciones de transparencia (globales y para cada participante) se presentan en las celdas N10 a O13 de la hoja de cálculo, como se muestra en la Figura 1. Los criterios y funcionamiento de las secciones I y II de la hoja de cálculo se pueden encontrar en Trzesniak y Panepucci (2023).

Consideración de preprints

Aunque tradicionales en áreas “duras” del conocimiento desde mediados de la década de 1950 (Merz, 2006), los preprints –considerados otra dimensión de la Ciencia Abierta– sólo recientemente han ido ganando terreno entre las humanidades y las ciencias sociales aplicadas. Las revistas todavía se muestran reacias a aceptar artículos publicados previamente en este formato.

Los servidores de preprints generalmente permiten comentarios y debates públicos sobre los textos que publican, lo que tiene implicaciones y puede contribuir al proceso de revisión por pares, siempre que se lleve a cabo dentro de condiciones controladas y transparentes, como se indica a continuación.

a) La revista informa que la sumisión ha sido publicada como preprint, pero sólo proporciona el enlace respectivo.

Esto, sin embargo, es algo que no tiene mucho efecto, ya que transfiere a los revisores la responsabilidad de visitar el sitio web donde se encuentra la preimpresión, verificar si hay comentarios, evaluarlos y tal vez considerarlos. No hay garantía de que alguna de estas hipótesis se haga realidad.

b) El Editor accede al preprint y prepara una opinión consolidada, sólida, basada en una selección de los comentarios y la discusión allí.

Opción muy interesante y relevante, aprovechando eficazmente el hecho de que se trata de un preprint. Esta acción permite, también, acreditar a los responsables de los comentarios hechos.

c) El dictamen consolidado por el Editor, a su juicio, reduce en uno el número de evaluadores habitualmente requeridos para trabajos que no hayan sido publicados previamente como preprints.

Esto hace mucho sentido, si dictamen consolidado es realmente sólido y constructivo.

Consideraciones finales

Con el objetivo de llevar la discusión académica de la APPA al día a día de los editores de revistas, concretamos individualmente los aspectos en los que la revisión por pares tradicional deja que desear, en términos de transparencia, identificando, también individualmente, las acciones capaces de poner remedio a tales limitaciones. Pudimos permitir la construcción de al menos ochenta alternativas, a través de una combinación de solo ocho acciones principales, que organizamos jerárquicamente en una hoja de cálculo electrónica, en la que cada editor puede seleccionar el camino APPA en el que se siente más cómodo. La jerarquía permite definir puntajes de apertura y transparencia para la predicción de las acciones de la APPA en las políticas editoriales de las revistas, posibilitando el establecimiento de metas progresivas.

La herramienta también se puede utilizar para definir el grado de presencia de APPA en las revistas por parte de indexadores y otras instituciones y organismos que las evalúan.

Referencias

BUDAPEST OPEN ACCESS INITIATIVE (2002). Recuperado el 22 de marzo de 2023 de <https://www.budapestopenaccessinitiative.org/read/>.

MERZ, MARTINA (2006). Embedding Digital Infrastructure in Epistemic Culture. In: Hine, Christine M. (ed.): New infrastructures for knowledge production: understanding E-science. Pennsylvania/US – United Kingdom: Idea Group.

NOBARANY, S., & BOOTH K. S. (2015). Use of politeness strategies in signed open peer review. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 66(5), 1048–1064. Recuperado el 22 de marzo de 2023 de <https://doi.org/10.1002/asi.23229>.

THREE-YEAR TRIAL SHOWS SUPPORT FOR RECOGNIZING PEER REVIEWERS (2019). *Nature*, 568 (7752), 275–275. Recuperado el 22 de marzo de 2023 de <https://doi.org/10.1038/d41586-019-01162-1>.

TRZESNIAK, Piotr; PANEPUCCI, Luciano Gabriel (2023). Presença da revisão por pares aberta na política editorial de uma revista: critérios, métricas e ferramenta. *BiblioCanto*, 9(2), 133-146. Recuperado el 20 de enero de 2024 de <https://doi.org/10.21680/2447-7842.2023v9n2ID33805>.

UNESCO. Recomendação da UNESCO sobre Ciência Aberta (Recommendation SC-PCB-SPP/2021/OS/UROS). 2022. Recuperado el 12 de marzo de 2023 de <https://doi.org/10.54677/XFFX3334>.

A stylized, wireframe map of South America is positioned in the upper left quadrant. It is composed of interconnected white lines forming a mesh-like structure. The map is set against a background of concentric, semi-transparent white circles that create a sense of depth and movement. The overall color palette transitions from a warm orange at the top to a cool blue at the bottom.

MESA

**GEOHISTORIOMETRÍA,
MÉTRICAS TERRITORIALES Y
ESPACIALES EN EL
CONOCIMIENTO ABIERTO**

DISCURSO CIENTÍFICO DEL CAMPO EMERGENTE DE LA MEDICINA EN MÉXICO: 1836-1888.

Andrea Castañeda Martínez

Universidad Pedagógica Nacional (UPN), México. ORCID: 0009-0003-9586-4054. E-mail: acastanedam@upn.mx

Ezequiel Vallejo Ríos

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de -monterrey, México.

ORCID: 0009-0009-5767-0180. E-mail: vallejoe@tec.mx

Resumen

El presente trabajo muestra, las palabras estructurantes del discurso científico en el área de Medicina en México, durante el periodo 1836 (aparecen las primeras publicaciones científicas)- 1888 (se instaura el Instituto Médico Nacional). El objetivo de este trabajo es estudiar la literatura en el área de medicina en México, a partir de las primeras publicaciones en revistas científicas modernas; con el fin de caracterizar la formación del discurso científico documental del campo emergente de la medicina en México. Para ello realizamos un estudio de frecuencia de aparición de las palabras utilizadas en los títulos que respondiera: ¿Cuáles son las palabras centrales que articulan el discurso del área de Medicina durante el siglo XIX?

Este trabajo muestra la complejidad y la riqueza del contexto histórico en el que emergió la medicina en México, proporcionando una comprensión más profunda de su desarrollo científico y su impacto en la sociedad de la época.

Palabras-chave: Análisis, Discurso, Campo, Medicina, México.

Introducción

En México, el desarrollo de las primeras publicaciones científicas en el área de medicina tuvo su origen en el periodo del asociacionismo de 1836-1888. Se inició con la Academia de Medicina de México y primera institución de investigación médica: Instituto Médico Nacional, dependencia del Ministerio de Fomento, por lo cual se decidió tomar este periodo para hacer un análisis de las palabras estructurantes del discurso científico en el área de medicina. Es importante Realizar este tipo de investigaciones sobre las palabras centrales de un discurso disciplinar, debido a que la conformación de este da cuenta del surgimiento de una comunidad emergente en la ciencia moderna.

Esta investigación considera el asociacionismo en la ciencia como la influencia más importante del primer incremento en la tendencia de crecimiento de la literatura

de la ciencia moderna del siglo XIX en México. Este evento está influenciado por el surgimiento de las sociedades científicas en medicina (Academia de Medicina de México, Comisión Científica Literaria y Artística de México y la Sección Médica) a su vez crearon las primeras publicaciones médicas en América Latina: el Periódico de la Academia de Medicina de México, la Unión Médica de México y la Gaceta Médica de México.

El trabajo muestra el panorama internacional y nacional, esto es con la intención de poder identificar la influencia que tuvo Europa Occidental en la medicina en México. El surgimiento del campo de la medicina tuvo un contacto tardío, debido a las condiciones en las que se encontraba México y el desinterés por la ciencia durante el periodo de Independencia (1810-1821).

La construcción del campo fue paulatina, primero fue necesario formar grupos de médicos para poder atender las necesidades que la sociedad requería, posteriormente fue la creación de universidades y centros de formación; a raíz de esto se empezaron a realizar publicaciones donde las escuelas de medicina daban a conocer las diferentes enfermedades, padecimientos y tratamientos que aplicaban con los pacientes. Los médicos que impartían cátedra eran formados en el extranjero (Alemania) y las publicaciones consultadas en México eran de Europa occidental. Investigar sobre las palabras estructurantes del discurso de medicina, ayuda a vislumbrar el surgimiento del conocimiento nuevo y permite dilucidar la producción científica de medicina.

El objetivo de este trabajo es estudiar la literatura en el área de medicina en México, durante el periodo 1836-1888, a partir de las primeras publicaciones en revistas científicas modernas; con el fin de caracterizar la formación del discurso científico documental del campo emergente de la medicina en nuestro país. Para ello se realizó un estudio de frecuencia de aparición de las palabras utilizadas en los títulos.

Para poder llegar a la obtención de las palabras del discurso se planteó la siguiente interrogante: ¿Cuáles son las palabras centrales que articulan el discurso del área de Medicina durante el siglo XIX? Aunada a esta surgieron ¿Cómo fue la evolución del discurso en la medicina? ¿Qué influencias tuvo? Y ¿Cuál fue el panorama que se tenía tanto internacional como nacionalmente esta área del conocimiento?

Métodos

La metodología empleada fue el análisis de frecuencia de aparición y la co-ocurrencia de palabras, que aparecen en los títulos de los trabajos de medicina. Las herramientas empleadas fueron: Excel, Access, Bloc de notas y Pajek.

Procedimientos:

Selección de registros: del AHCM se recuperaron 11,542 registros del área de medicina de los cuales se obtuvieron 1,121 de 1836-1888.

Designación de palabras: se realizó una limpieza dentro de las palabras, unificando en mayúsculas, identificando palabras que formarán términos y separando cada una por un (;)

Desagregación de palabras: utilizando herramientas como excel y word, se realizó un listado de palabras, separándolas por el (;)

Normalización de las palabras: se unificaron palabras y términos quitando signos de puntuación, se cambiaron a singular y masculino y se realizó la traducción de otros idiomas al español

Elaboración de redes bibliométricas: constituido por siete pasos que visualiza la relación de las palabras del discurso médico de 1836-1888.

Resultados

De acuerdo con la producción identificada durante el periodo seleccionado (1836-1888), el mayor porcentaje de los trabajos publicados se encuentran en revistas de idioma local (español). Las tres revistas más productivas (el periódico de la Academia de Medicina de Méjico, La Unión médica de México y La Gaceta de Medicina de México) fueron creadas, editadas y financiadas, por las primeras sociedades de profesionales en el área de la medicina (Sociedad Médica de México, Academia de Medicina de Méjico y Academia de Medicina de Méjico).

Se tomó la decisión de dividir los registros de acuerdo con la tendencia de crecimiento de las revistas de mayor importancia y con mayor producción:

El Periodico de la Academia de Medicina de Méjico de Manuel Carpio (1836-1841) con 357 palabras.

La Unión médica de México de Gabino Barreda (1857-1858) con 454 palabras.

La Gaceta Médica de México (1864-1888) con 987 palabras.

La totalidad de las palabras de los periodos conforman un corpus de 1,491 se realizaron agrupamientos (clusters) para clasificar las palabras en cinco grandes grupos: enfermedades, tipos de documentos, lugares, medicina clínica y otros, a cada grupo se le designó un color.

Las palabras que se ubicaron como centrales dentro del discurso, es decir los principales términos estructurantes del discurso de la medicina. Estas palabras

centrales del discurso son las más frecuentemente usadas, las más relacionadas y estructuradas con otras: “Observación”, “Tratamiento”, “Diagnóstico”, “Cura”, “Lesión”, “Fractura”, “Casos de Muerte”, “Sesión”, “Heridas”, “Absceso”, “Fiebre”, “Hígado”. Estas palabras tienen que ver con padecimientos y problemas de salud e higiene pública con incidencia en la geografía del territorio nacional “México”, escritos y publicados principalmente como “Actas” y “Estudios de Casos”, en las revistas de las sociedades de profesionales en medicina. Estos términos son propios de una investigación observacional de tipo clínico, realizada y publicada localmente.

Tabla 1: Títulos de revistas donde se encuentran publicados los primeros trabajos en el área de medicina en México, en el periodo 1836-1888.

No.	Revista	Registros	Idioma	%	Fecha Publicación	País
1	Gaceta Medica de México	799	E	71.65	1864	MX
2	Periódico de la Academia de Medicina de Mexico	179	E	16.05	1836	MX
3	La Unión Médica de México	133	E	11.92	1856	MX
4	Verhandlungen des Naturhistorisch-medizinischen Vereins zu Heidelberg	1	A	0.08	1857	AL
5	Science	1	I	0.08	1880	EU
6	Journal of Ornithology	1	I	0.08	1853	AL
7	Comptes Rendus Des Séances de la Société de Biologie	1	F	0.08	1884	FR

Fuente: Castañeda, A. (2018). Palabras estructurantes del discurso científico documental del campo emergente de la medicina moderna en México, 1836-1888. [Tesis de licenciatura]. ENBA.

Imagen 1: Red de palabras centrales del discurso en la medicina, 1836-1888.

Fuente: Castañeda, A. (2018). Palabras estructurantes del discurso científico documental del campo emergente de la medicina moderna en México, 1836-1888. [Tesis de licenciatura]. ENBA.

Conclusiones

El uso de las palabras de los títulos como unidad de análisis permitió identificar que una forma inicial de producción de conocimiento fue a través de la publicación de las actas escritas durante las sesiones periódicas que el gremio realizaba, la presencia de las palabras diagnóstico, pronóstico y tratamiento revelan que la práctica médica era de tipo clínico y aunado a esto los patrones de publicación eran endogámicos.

Referencias

MRVAR, A; BATAGELJ, V. (2016). Análisis y visualización de redes de gran tamaño con el paquete del programa Pajek. Recuperado de: <http://ars-uns.blogspot.mx/2016/04/analisis-y-visualizacion-de-redes-de.html>

AZUELA, L.F, GURVARA FEFER, R. (1998). La ciencia en México en el siglo XIX: una aproximación historiográfica. *Asclepio*. 50 (2), pp.77-105. Recuperado de: <http://asclepio.revistas.csic.es/index.php/asclepio/article/viewArticle/337>

BIOGRAFÍAS Y VIDAS: LA ENCICLOPEDIA BIOGRÁFICA EN LÍNEA. (2017). Louis Pasteur. Recuperado de: <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/pasteur.htm>

CASIELLO, F. A. (2011). Análisis del discurso científico: una nueva organización categorial. Anuario de la Facultad de Ciencias Económicas del Rosario, vol. VII, pp.132-161. Recuperado de: <http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/revistas/analisis-discurso-cientifico-nueva-organizacion.pdf>

CLINIC CLOUD. (2015). Avances tecnológicos en la medicina desde el siglo XIX. (2015). Recuperado de: <https://clinic-cloud.com/avances-tecnologicos-en-la-medicina-desde-el-siglo-xix/>

BOURDIEU, P. (1984). Sociología y Cultura. México: Grijalbo.

BOURDIEU, P. (2005). Capital Cultural, escuela y espacios sociales. 3ª ed. México: Siglo XXI.

BOURDIEU, P. (2007). El sentido práctico. Buenos Aires: Siglo XXI.

SÁNCHEZ DROMUNDO, R.A. (2007). La teoría de los campos de Bourdieu, como esquema teórico de análisis del proceso de graduación en posgrado. México: Revista Electrónica de Investigación Educativa, 9 (1). Recuperado de: <http://redie.uabc.mx/redie/article/view/161/1032>

VELÁZQUEZ ÁLVAREZ, O.A & AGUILAR GALLEGOS, N. (2005). Manual introductorio al análisis de Redes Sociales. Recuperado de: http://revista-redes.rediris.es/webredes/talleres/Manual_AR_S.pdf

VÉLEZ CUARTAS, G. & COLLAZO REYES, F. (2010). Monográfico: redes bibliométricas y cientiométricas. Revista Hispana para el análisis de Redes Sociales. Recuperado de: <http://revista-redes.rediris.es/cienciomet.htm>

VÉLEZ CUARTAS, G. (2010). Las redes de sentido de las redes sociales: un estudio cientiométrico. (Tesis de Doctorado). Recuperado de: https://www.researchgate.net/profile/Gabriel_Velez_Cuartas/publication/305731195_Las_redes_de_sentido_de_las_redes_sociales_un_estudio_cientiometrico/links/579e7b5808ae6a2882f53dda/Las-redes-de-sentido-de-las-redes-sociales-un-estudio-cientiometrico.pdf

PATRONES DE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA EN EL ÁREA DE MINERALOGÍA EN MÉXICO, 1895-1901: CARACTERIZACIÓN DE TIPOS DE DOCUMENTOS A TRAVÉS DE BIBLIOMINERÍA

Andrea Valencia Martínez

Instituto Politécnico Nacional, Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, México. ORCID. 0000-0002-2674-6666. Email: avalenciam@ipn.mx

Ezequiel Vallejo Ríos

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Cuernavaca, México. ORCID: 0009-0009-5767-0180 Email: vallejoe@tec.mx

Luis Roberto Polo-Bautista

Instituto Politécnico Nacional, Centro de Investigación en Computación, México. ORCID: 0000-0002-0421-1126. Email: lpolob2023@cic.ipn.mx

Resumen

Históricamente la comunicación científica ha mostrado cambios en sus formas de presentar la información, es decir, que ha existido una diversificación en los tipos de documentos. En México, una de las áreas del conocimiento donde se ven reflejados estos cambios es la mineralogía. De acuerdo con lo anterior, en este trabajo se realizó un análisis de los títulos de las publicaciones en esta área, con el fin de identificar la estructura con la que cuenta y definir los tipos de documentos. Para realizarlo se utilizó la bibliominería metodológica, que incorpora técnicas de procesamiento del lenguaje natural y el desarrollo de algoritmos heurísticos a través de técnicas de minería de datos, empleando los algoritmos OneVsRestClassifier y BERT, y utilizando una biblioteca de Python en TensorFlow. Los principales resultados muestran que las publicaciones sobre mineralogía en México tienen una amplia diversificación de tipos de documentos, enfocados principalmente a la comunicación masiva (prensa) o al desarrollo de la investigación.

Palabras clave: Comunicación científica; Tipos de documentos; Mineralogía en México; Bibliominería.

Introducción

El entendimiento de todas las sociedades humanas es posible gracias a la comunicación. Ésta consiste en un acto mediante el cual un individuo establece con otro u otros un contacto que le permite transmitirles una información (Castillo, 2002).

Existen muchos tipos de comunicación que son utilizadas de acuerdo con

el tipo de mensaje que se quiera transmitir; en el caso de esta investigación, nos enfocamos al análisis de la comunicación escrita, en particular de las formas en las que se presenta dentro del contexto de la ciencia.

Se asume que los textos desempeñan un papel fundamental como formas de comunicación científica, ya que representan el resultado del estudio de la ciencia y contienen conceptos, resultados y teorías que contribuyen al desarrollo de nuevos conocimientos. La comprensión de la ciencia se ve enriquecida por el análisis de los antecedentes de los tipos de documentos producidos por las prácticas científicas (Castillo, 2002). De acuerdo con el contexto anterior, se resalta la necesidad de realizar un estudio de las formas de comunicación científica, expresadas en diferentes tipos de documentos.

La mineralogía es una de las primeras áreas del conocimiento en desarrollar un discurso científico moderno en México, determinado por las diversas formas de publicaciones científicas de las que se tiene registro. Esta situación es originada por el alto impacto que tiene esta área en cuestiones socioeconómicas, que están directamente vinculadas con los recursos minerales y de las cuales han surgido muchas investigaciones. Por lo anterior, se tomó como punto de partida los tipos de documentos producidos en esta área del conocimiento para determinar el desarrollo de la comunicación científica. Además, dentro del periodo de 1895 a 1901, se han localizado diversos documentos que desempeñaron un papel importante en la difusión de conocimientos particularmente en la mineralogía mexicana.

Según Valencia-Martínez, Robles-Belmont y Pérez-Angón (2022), algunos de los tipos de documentos que se han hallado en la Mineralogía son: cartas, manuales, descripciones, apuntes, discursos, libros, ensayos, reportes, observaciones, notas, noticias, informes, artículos, estudios, discusiones, actas, memorias, resúmenes de reunión y conferencias; sin embargo, falta realizar un análisis que determine, de forma más precisa, las diferentes formas que han ido adoptando estos documentos.

Considerando el contexto presentado anteriormente, se asume que la diversificación de los tipos de documentos en el área de Mineralogía ha determinado el desarrollo de la comunicación científica escrita en esta disciplina a nivel nacional.

El objetivo que se planeó fue analizar los títulos de las publicaciones en el área de Mineralogía en México, con el fin de identificar la estructura con la que cuenta y definir el tipo de documento. Todo esto a partir de un enfoque computacional que permite analizar grandes volúmenes de información e identificar patrones y características comunes en los datos, lo cual a su vez permite establecer una clasificación de los tipos de documentos.

Metodología

Se llevó a cabo un análisis de los títulos de las publicaciones del área de mineralogía en México entre 1895 y 1901. Para ello, se utilizó una metodología a partir de técnicas de bibliominería.

Se recuperó un total de 1,000 registros de las publicaciones en esta área y se creó una matriz de análisis. Para su procesamiento se decidió utilizar el algoritmo OneVestClassifier, que es una técnica de clasificación que se utiliza para problemas de clasificación multiclase en los que se deben clasificar instancias en más de dos categorías, además de utilizar un enfoque de “uno contra todos” (One-vs-Rest) para clasificar las instancias (Murat, 2019; Brownlee, 2020). También se utilizó el algoritmo Bidirectional Encoder Representations from Transformers (BERT, por sus siglas en inglés), para mejorar la precisión y el rendimiento en la identificación de diferentes tipos de documentos.

En la Figura 1, se muestran las actividades asociadas con el proceso de bibliominería, que sirvieron para caracterizar y definir la tipología documental en el área de mineralogía.

Figura 1. Actividades asociadas con el proceso de bibliominería

Fuente: elaboración propia

Las actividades se encuentran organizadas en tres secciones:

La primera de estas secciones “Selección de fuentes de datos”, consistió en la definición del tema de investigación y la elección del periodo trabajado; luego se procedió a la selección de la base de datos correspondiente al Atlas Histórico de la Ciencia Mexicana (AHCM) para obtener información relacionada con el campo de la mineralogía.

La segunda sección se enfocó en la obtención de datos bibliográficos de los registros relacionados con la mineralogía. Adicionalmente, se realizó una normalización de los textos que incluyó la corrección ortográfica, la eliminación de

caracteres especiales, entre otros procesos.

La última sección estuvo dedicada al análisis de la información bibliográfica a través de algoritmos de aprendizaje automático.

Resultados

Los resultados de este trabajo se dividen en dos indicadores: frecuencia de uso y similitud semántica, los cuales se expresan a continuación:

Frecuencia de uso

Tras analizar los títulos de las publicaciones sobre mineralogía en México, se procedió a calcular la frecuencia de los tipos de documentos utilizados durante el período estudiado (Figura 2). Se observa que existen 46 tipos de documentos en total sobre los trabajos de esta área del conocimiento, donde los más concurridos son Estudios, Notas, Informes y Procedimientos. De acuerdo con Valencia-Martínez, Robles-Belmont y Pérez-Angón (2022), estos tipos de documentos eran los más utilizados ya que tenían una aplicación de comunicación masiva, es decir mensajes importantes publicados en la prensa; o eran utilizados para el desarrollo de la investigación a nivel nacional.

El siguiente grupo de documentos con mayor frecuencia de acuerdo con el algoritmo es el que contiene los Ensayos, Apuntes, Datos, Noticias y Artículos. Es importante destacar el caso de los últimos mencionados, pues en otras áreas del conocimiento que se desarrollaron en México al mismo tiempo que la mineralogía, tales como la Botánica (Clavijo-Olivares, Exiga-Jerónimo y Falcón-Hernández, 2020) o la Medicina (Castañeda-Martínez, 2018), el artículo fue el tipo de documento más utilizado para la difusión de los conocimientos académicos y científicos en estas áreas (López-Leyva, Alvarado-Borrego y Mungaray-Moctezuma, 2018).

Los otros tipos de documentos expresados en la gráfica cuentan con una frecuencia de uso entre 1 y 3. Esto quiere decir que, en conjunto, los 32 tipos de documentos restantes conforman aproximadamente el 4% del total de los trabajos de mineralogía en México en el periodo estudiado. El poco uso que se le daba a éstos es debido a que las publicaciones en prensa y en revistas de investigación resultaron más relevantes para comunicar los hallazgos de la época.

Vallejo-Ríos (2023) menciona que, con la aparición de los artículos científicos, otros tipos de publicación dejaron de ser utilizados o entraron en proceso de disminución en cuanto a su uso, debido principalmente al impacto de los cambios tecnológicos. A nivel mundial, con el fenómeno de la globalización tecnológica (Banco Mundial, 2017)

Similitud semántica

Con el propósito de detectar las similitudes semánticas entre los títulos analizados, se creó una matriz (Figura 3) de confusión que representa dicha similitud entre los títulos según su tipo de documento.

A partir del entrenamiento y testeo del algoritmo de los 1,000 registros, se observa que gran parte de los títulos son semánticamente similares entre sí, dado que el rango de similitud varía entre 0.72 y 0.91. Esto sucede por diversos motivos: i) diferentes formas de escritura, ii) idioma de los títulos, iii) sinonimia, iv) polisemia, entre otras. Estas características lingüísticas de los títulos podrían presentar dificultades al implementar y evaluar el algoritmo de clasificación, dado las diversas formas en las que se representa el texto.

A partir de esta gráfica, se observa que en las publicaciones de esa época, expresaban dentro de sus títulos el tipo de documento en el que se interpretaba la información. En esa época no existía una clasificación específica de los tipos de documento, de hecho, actualmente no se cuenta con una clasificación estricta (Abadal-Falgueras y Rius-Alcaraz, 2006); sin embargo, existe una tipología determinada por la estructura de cada documento, es decir, la forma de ordenar la información (Loureda-Lamas, 2019), más allá de lo que se expresa en los títulos como en los documentos del siglo XIX e inicios del XX.

Figura 3. Similitud semántica de los títulos a partir de los tipos de documentos

Fuente: elaboración propia

Comentarios finales

La mineralogía mexicana es una de las áreas con más diversificación en los tipos de documentos en los que representaban la información. Según lo mencionado por Valencia-Martínez, Robles-Belmont y Pérez-Angón (2022), cada tipo de documento se estructuraba a partir de la aplicación que se le daba a la información que contenían; en otras palabras, la información plasmada en las publicaciones tenía una función específica que determinaba el formato o estructura en el que se presentaba cada documento.

Una característica sobresaliente es que, a diferencia de las publicaciones recientes, las publicaciones generadas entre los siglos XIX y XX expresaban dentro de los títulos el tipo de documento en el que se encontraban plasmadas. Esta característica permite realizar un análisis desde un enfoque computacional a través del uso de diferentes algoritmos de identificación de patrones.

De acuerdo con lo anterior, el algoritmo permitió categorizar vastas cantidades de datos de forma más eficiente en comparación con un proceso manual. Esta eficiencia resulta particularmente significativa en el contexto de datos históricos, ya que el procesamiento manual podría ser lento y demandar conocimientos especializados.

Es importante mencionar que el modelo de identificación de tipos de documentos se encuentra en proceso de construcción, por lo que presenta algunas inconsistencias; sin embargo, los algoritmos pueden experimentar mejoras a medida que se perfeccionan los métodos de entrenamiento y se ajustan los parámetros.

Por otro lado, proponer temas de investigación desde el ámbito computacional de modelos de aprendizaje automático combinada con la geohistoriometría y la bibliominería, permite ver los alcances que se pueden lograr desde la perspectiva de investigación histórica. Se aprecia el potencial uso desde la diversificación del texto científico y las frecuencias de aparición en este lapso, detonando como resultado la identificación de los diferentes tipos de documentos en el área de la mineralogía así como de la intención que presentan. Esto puede abrir brecha para posteriores estudios de investigación de corriente histórica aplicando las diferentes metodologías e ir alimentando el algoritmo con una mejor precisión de resultados.

Referencias

ABADAL-FALGUERAS, E. Y RIUS-ALCARAZ, L. (2006). Revistas científicas digitales: características e indicadores. *Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento*, 3(1). <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=78030109>

BANCO MUNDIAL. (2017). *La tecnología, la globalización y el futuro del*

desarrollo impulsado por el sector manufacturero: aprovechar las oportunidades en los países en desarrollo. Recuperado de: <https://www.bancomundial.org/es/topic/competitiveness/publication/trouble-in-the-making-the-future-of-manufacturing-led-development>

BROWNLEE, J. (2020). One-vs-Rest and One-vs-One for Multi-Class Classification. Recuperado de: <https://machinelearningmastery.com/one-vs-rest-and-one-vs-one-for-multi-class-classification/>

CASTILLO, L. (2002). La comunicación científica. Introducción a la información científica y técnica. Recuperado de: <https://www.uv.es/macass/4.pdf.com/lcp/1001/lcp100112.html>

CLAVIJO-OLIVARES, J., EXIGA-JERÓNIMO, D.I. Y FALCÓN-HERNÁNDEZ, J. (2020). Análisis geohistoriométrico de los actores involucrados en la conformación de la comunidad de la botánica en México, 1788-1868: a partir de la Biblioteca botánico-mexicana. (Tesis de licenciatura). Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, Ciudad de México.

LÓPEZ-LEYVA, S., ALVARADO-BORREGO, A. Y MUNGARAY-MOCTEZUMA, A.B. (2018). La difusión de la ciencia en México a través de artículos científicos. Condiciones y contextos. *Revista de la Educación Superior*, 47(188). https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-27602018000400157

LOUREDA-LAMAS, O. (2019). Introducción a la tipología textual. Madrid; Arco Libros. 92.

MURAT, M. (2019). Multiclass Classification - One-vs-Rest / One-vs-One. Recuperado de: <https://mmuratarat.github.io/2019-10-02/multi-class-classificatio>

VALENCIA-MARTÍNEZ, A., ROBLES-BELMONT, E. Y PÉREZ-ANGÓN, M.A. (2022). Identificación de las funciones de comunicación y los estilos argumentativos en la literatura científica de la mineralogía mexicana (1792-2019): aproximación geohistoriométrica. En Vélez Cuartas et al. (comp.), *Métricas de la producción académica: evaluación de la investigación desde América Latina y el Caribe*. CLACSO, Latmétricas, Buenos Aires. <https://doi.org/10.54871/cl5cn10h>

VALLEJO-RÍOS, E. (2023). Estudio bibliométrico de los patrones de comunicación de la literatura científica publicada en México de 1800-1950 [Tesis de maestría no publicada] Universidad Nacional Autónoma de México.

ANÁLISIS DE COMUNIDADES DE ACTORES DE LA BOTÁNICA EN MÉXICO, SIGLOS XVIII-XIX

Raquel Casique Vasquez

Instituto Politécnico Nacional, Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archiconomía, CDMX, México. ORCID: 0009-0007-3553-2225. rcasique106@gmail.com

Mariana Morales Altamirano

Instituto Politécnico Nacional, Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archiconomía, CDMX, México. ORCID: 0009-0003-7779-948X. marianaipn2509@gmail.com

Resumen

El objetivo de este artículo es analizar la producción científica en el campo de la botánica durante los siglos XVIII y XIX, recopilada por La Biblioteca de Nicolás León (BNL) y el Atlas Histórico de la Ciencia Mexicana (AHCM). Se realizó un estudio prosopográfico y de trayectorias de los actores humanos, con la finalidad de caracterizar los espacios históricos y geográficos generados por las relaciones entre actores humanos y no humanos de las comunidades epistémicas y explicar cómo estas interacciones han influido en el desarrollo de conocimientos en este campo. Durante el periodo de análisis se identificaron cuatro comunidades que fueron protagonizadas por expediciones científicas, creación de instituciones dedicadas al estudio y resguardo de la flora mexicana, y revistas que abordan sobre otros temas científicos.

Palabras clave: Campo de la botánica, actores humanos, actores no humanos, comunidades, autores.

Introducción

La botánica estudia la descripción, clasificación, distribución, funcionamiento y reproducción de las plantas, estableciendo una conexión importante con la humanidad debido a su utilidad en aspectos como el comercio, la alimentación, la medicina, la agricultura y el estudio del entorno donde las civilizaciones se desarrollan. La comprensión de la flora en México tiene sus raíces en los siglos XIV y XV, período en el cual los indígenas prehispánicos asumieron la responsabilidad de explorar las propiedades y beneficios de las plantas. Estos conocimientos se basaron en la utilización de la flora para llevar a cabo sus actividades cotidianas, aprovechando los recursos proporcionados por su entorno (Clavijo, Exiga, Falcon, 2021).

La botánica como disciplina científica en México tuvo sus inicios en el siglo

XVIII, influida por el movimiento de la Ilustración en Europa. Este período propició el surgimiento de academias, donde los estudiosos se congregaban para discutir temas científicos y colaborar en diversas investigaciones [...]. La consolidación del conocimiento durante este siglo condujo a su ampliación y llegada al continente americano a través de la implementación de las Reformas Borbónicas. Estas reformas tenían como objetivo impulsar la economía y fortalecer una burocracia eficaz y legal (Rio, 1995).

La difusión de estos conocimientos se realizó a través de libros, muchos de los cuales estaban prohibidos, llevados por viajeros y circulaban rápidamente. La presencia de imprentas con propósitos no eclesiásticos y el contacto con individuos de otras naciones permitieron a los habitantes de la Nueva España empezar a percibir su situación política, económica y social de manera diferente (Clavijo, Exiga, Falcon, 2020).

Entre los orígenes de este movimiento científico se destaca la convergencia gradual de la comprensión sobre la importancia de explorar el país y de formar profesionales capacitados para contribuir a su transformación integral. En el siglo XVIII, los científicos mexicanos respondieron a una necesidad fundamental del

país al esforzarse por realizar un inventario de la riqueza tanto material como cultural de México (Gortari, 1980).

En 1788, se estableció el Jardín y la Cátedra de Botánica, dirigidos por Vicente Cervantes y Martín Sessé (Maldonado, 2021). Estas instituciones, fundamentales para la ciencia moderna, se ampliaron con el tiempo, culminando en la formación de la Sociedad Mexicana de Historia Natural en 1868. Estas entidades adoptaron las clasificaciones de Linneo y la química de Lavoisier, proporcionando apoyo no solo a la botánica, sino también a disciplinas como la farmacología.

Prosopografía y geohistoriometría

Para la finalidad de esta investigación, se tomó en cuenta cuestiones relacionadas con prosopografía para los estudios históricos y aspectos de la geohistoriometría. La prosopografía constituye una herramienta fundamental a la hora de la reconstrucción de cualquier grupo social, en este caso actores de la botánica. De este modo, la prosopografía se entiende como la descripción de las características individuales externas de cualquier persona (Moreno, 2010). Recurrir a la prosopografía implica aproximarse a la historia de vida de un personaje en un contexto específico (Acevedo, 2013), por lo tanto, utilizamos este enfoque para analizar las características de las comunidades de actores humanos y no humanos con la finalidad de analizar cómo la interacción entre estos actores ha influido en el desarrollo de los conocimientos

en el campo de la botánica.

De igual forma, en este trabajo usamos una metodología que combina aspectos geohistoriométricos, que permitió desarrollar indicadores de especialización (geográficos) y sociohistóricos alternativos a partir del cruce de datos de los dominios bibliográfico, geográfico, e histórico-social (Martínez-Acevedo, Polo-Bautista y Collazo-Reyes, 2022). El aspecto geohistoriométrico es una propuesta metodológica en construcción surgida como parte del proyecto Atlas Histórico de la Ciencia Mexicana (<http://atlasdelacienciamexicana.org/>). Está orientada a promover estudios en historia de la ciencia desde el ámbito de la comunicación del conocimiento. Esta propuesta apela a un enfoque multidisciplinar que contribuye a caracterizar las circunstancias que coocurren en el espacio de la materialidad situada que hace posible la producción documental (Banks, 2017; Martínez-Acevedo, Polo-Bautista y Collazo-Reyes, 2022).

La geohistoriometría sigue el diseño conceptual de la teoría del actor-red, introduciendo los conceptos de actor humano y no humano. Este enfoque amplía la noción de autor más allá de los roles tradicionales en registros bibliográficos. Los actores humanos incluyen personas con roles distintos a la autoría, mientras que los actores no humanos abarcan lugares, comunidades, instituciones, modelos experimentales y productos de investigación. Esta perspectiva inclusiva busca reflejar la diversidad de actores y roles en los procesos educativos y la generación de conocimiento (Martínez-Acevedo, Polo-Bautista y Collazo-Reyes, 2022).

Metodología

Se llevó a cabo un análisis documental de la producción científica en el campo de la botánica durante los siglos XVIII y XIX, utilizando los datos recopilados en la BNL y el AHCM. Se empleó una metodología que combina información de las trayectorias de formación, la prosopografía de los actores y aspectos geohistoriométricos para caracterizar los espacios históricos y geográficos generados por las relaciones entre las comunidades epistémicas. Estas comunidades están conformadas por actores humanos y no humanos, lo que permitió obtener una visión más completa de la investigación. Entre los actores humanos destacan Martín de Sessé, José Mariano Mociño Lozada, estos dos lideraron la Real Expedición Botánica a Nueva España en 1787; Vicente Cervantes fue un botánico y médico que contribuyó con la flora y fauna mexicanas, y también participó en la Real Expedición Botánica Nueva España junto con Sessé y Mociño. En conjunto, estos actores tuvieron un papel importante en el desarrollo de la botánica en México en los siglos XVIII-XIX, contribuyendo así con el conocimiento científico y el análisis de la flora mexicana.

Resultados

Como resultados tenemos hasta el momento identificados 4 comunidades en botánica (ver la tabla 1) que como bien se puede observar, está repartido en: actor humano, actor no humano, los roles que tomaron los actores humanos, el año en que se creó la comunidad y la aportación que se tuvo con dicha comunidad.

Tabla 1. Comunidades identificadas

Actor humano	Actor no humano	Roles	Año	Aportación
José Antonio Alzate; Vicente Cervantes; José Mariano Mociño Lozada; Martín de Sessé; Atanasio Echeverría y Godoy; Juan de Dios Vicente de la Cerda	Real Expedición Botánica a Nueva España	Autor Creador Pintor	1787	Creación del Real jardín Botánico del Palacio Virreinal
Leopoldo Río de la Loza; José María Vargas; José Manuel Lasso de la Vega	Academia de Medicina de México	Creador	1839	Sociedad Farmacéutica Mexicana
Manuel Río de la Loza; Alfonso Herrera; Manuel Urbina; Manuel M. Villada	Sociedad Mexicana de Historia Natural	Autor Creador	1868	Revista Sociedad Mexicana de Historia Natural
Francisco Río de la Loza; Fernando Altamirano; José Ramírez	Instituto Médico Nacional	Autor Catedrático Creador	1888	Instituto Médico Nacional

Conclusiones

La botánica en México se vio beneficiada por las interacciones que existieron entre los actores humanos y no humanos, dando como resultado distintas y grandes

aportaciones a dicho campo de estudio, como lo fueron las expediciones, la creación de instituciones, de sociedad y de grandes revistas, etc.

El buen trabajo de las comunidades se ve reflejado hasta hoy en día, ya que jugaron un papel fundamental en el campo de las ciencias y dieron pie a grandes avances médicos, por ejemplo, en el caso del Instituto Médico Nacional (IMN), según Cházaro y Olivares, (2021), fue organizado en cinco secciones: Historia natural; Química analítica; Fisiología experimental; Clínica terapéutica; Climatología y Geografía Médica. Todas estas contribuían a un objetivo central: estudiar la botánica del país y producir fármacos a través de las plantas mexicanas.

Gracias a las investigaciones de los actores humanos, se tiene un aporte importante no solo en la medicina, si no a la ciencia en general.

Referencias

ACEVEDO, A. (2013). La prosopografía en la investigación histórica. *Revista Historia y Memoria* 7 pp. 199-225. <https://www.redalyc.org/pdf/3251/325129208007.pdf>

BANKS, David. (2017). *The Birth of the Academic Article: Le Journal des Sçavans and the Philosophical Transactions, 1665-1700*. Sheffield: Equinox.

CHÁZARO GARCÍA, L. y Olivares Sandoval, O. (2021). Instituto Médico Nacional: Colecciones. Colegio de México. <https://patrimonio-cyt-cdmx.colmex.mx/instituto-medico-nacional-colecciones/>

CLAVIJO OLIVARES, J., Exiga Jerónimo, D. y Falcón Hernández, J. (2021). Análisis geohistoriométrico de los roles adquiridos por las instituciones en la botánica mexicana (1788-1868). *Indicadores geohistoriométricos*. En G. Vélez Cuartas et al. (compiladores). *Latmétricas 2021*. Disponible en: <http://eprints.rclis.org/44055/>

CLAVIJO OLIVARES, J., Exiga Jerónimo, D. y Falcón Hernández, J. (2020). Análisis geohistoriométrico de los actores involucrados en la conformación de la comunidad de la botánica en México 1788-1868 a partir de la Biblioteca Botánico-mexicana. [Tesis]. SEP, ENBA.

GORTARI, E. (1980). *La ciencia en la historia de México*. 4a ed. México: Grijalbo. p. 79.

MALDONADO, J. L. (2001). La expedición botánica a Nueva España, 1786-1803: el Jardín Botánico y la Cátedra de Botánica. *Historia Mexicana*, vol. L (1), 5-56 p

MARTÍNEZ-ACEVEDO, K., POLO-BAUTISTA, L., Y COLLAZO-REYES, F. (2022). Coproducción de conocimientos sobre la investigación experimental y epidemiológica a campo abierto: el tifo en México. En G. Vélez Cuartas et al. (compiladores), *Métricas de la producción académica. Evaluación de la investigación*

desde América Latina y el Caribe. CLACSO. Latmétricas. <https://doi.org/10.54871/c15cn10h>

MORENO, P. (2010). Prosopografía y Emblemática. ERAE. <https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/30/55/08moreno.pdf>

RIO, I. (1995). La aplicación regional de las reformas borbónicas en Nueva España. Sonora y Sinaloa 1768-1787. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas

LA NOCIÓN DE AUTORÍA EN LA MEDICINA EN MÉXICO: EL TEMA DEL TIFUS, MÉXICO 1836-1936: ENFOQUE GEOHISTORIOMÉTRICO

Xochitl Flores Vargas

Universidad Pedagógica Nacional, Dirección de Biblioteca y Apoyo Académico, CDMX, México. ORCID: 0000-0002-1514-6040. E-mail: xflores@upn.mx

Luis Roberto Polo Bautista

Instituto Politécnico Nacional, Centro de Investigación en Computación, CDMX, México. ORCID: 0000-0002-0421-1126. E-mail: lpolob2023@cic.ipn.mx

Francisco Collazo Reyes

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, Departamento de Física, CDMX, México. ORCID: 0000-0001-6451-2548. E-mail: fcollazo@cinvestav.mx

Resumen

Estudiamos la producción de los circuitos de circulación de conocimientos sobre el tifo en México, a través de un análisis con perspectiva geohistórica de un poco más de un siglo, 1836-1940. Abarca el punto de partida, las etapas de mayor producción y la pérdida de interés en el tema. Se utilizan los trabajos hechos públicos en revistas, locales, externas, tesis, memorias de congresos, reportes técnicos de investigación institucionales, y cartas entre científicos. Se problematiza la concepción eurocéntrica del autor como genio, que fue expandida como noción hegemónica a través de las herramientas bibliográficas de acceso a la información científica. Se estudian los procesos de construcción y evolución de la noción de autoría situada con el objetivo de mostrar la naturaleza colectiva y la diversificación de la noción de autoría en los procesos de producción de circuitos de circulación de conocimientos, de acuerdo con los siguientes eventos críticos: asociacionismo, institucionalización, e incorporación del tema del tifo al concierto de la investigación internacional. Se utilizó una metodología combinada de minería de textos y recursos de información de las esferas bibliográfica, geográfica, y sociohistórica, denominada bibliominería-geohistórica. Es un conjunto algoritmos de minería de datos y aprendizaje automático (inteligencia artificial) que se enfocaron a la extracción de información e identificación de patrones, a través de técnicas de procesamiento de lenguaje natural y el enfoque geohistórica, previamente utilizada en otros trabajos. Encontramos diferentes nociones de autoría, que evolucionan en el tiempo a partir de una diferenciación de los roles adquiridos en la producción del campo. Todas surgidas en espacios colectivos producidos por relaciones de interacción entre actores humanos y no humanos, durante las diferentes etapas de construcción del campo del tifo en México.

Palabras-clave: Tifus México; Circuitos - producción de conocimiento; Autoría tipos; Autoría nociones; bibliominería; Geohistoriometría.

Introducción

Perspectiva histórica de la autoría

La ciencia moderna surgió bajo el modelo de producción/acumulación capitalista y su desarrollo obedece a su dinámica de naturaleza expansionista. Durante los siglos XVII al XIX, la ciencia se desarrolló en las regiones geopolíticas de Europa con la mayor concentración de poder y conocimientos (Taylor, Hoyler, & Evans, 2008). En estas regiones, surgieron las sociedades, academias, y asociaciones de profesionales de la ciencia moderna, conocidas como asociaciones reales (Royal Society of London, 1867), donde se produjeron los espacios de discusión que llevaron a la concebir teorías, métodos efectivos y prácticas para acceder y producir conocimientos científicos. También se desarrollaron los medios de difusión del conocimiento (revistas científicas), que incluyen el desarrollo de los mecanismos de selección y control, así como las herramientas de organización y las tecnologías de acceso a los recursos bibliográficos de la ciencia (Csiszar, 2017). En estas circunstancias tomaron forma las nociones de texto, autor, revista, editorial, como atributos de la comunicación científica. Con el tiempo, estas concepciones eurocéntricas se expandieron por todo el mundo y se volvieron hegemónicas.

La concepción de autor se ha expandido a través de distintas acepciones. La noción más recurrente es la del autor trabajando de manera individual y con características de genio, que es una noción, que viene del mundo de la literatura (Lee, 1936; Jaffe, 1980). La noción de autoría bibliográfica se expandió través de las herramientas bibliográficas como la autoridad o campo principal del registro bibliográfico. En este ámbito, se consolidó como criterio para ordenar y categorizar los registros bibliográficos, y como punto de acceso a la información en los índices y catálogos de sistemas de información, por ejemplo, el Catálogo de Publicaciones Científicas de la Royal Society, del siglo XIX (Elliott, 1970; Csiszar, 2017). En las áreas orientadas a desarrollar indicadores para medir las capacidades de los países para producir conocimientos, el autor fue considerado como la unidad básica de análisis (Cattell, 1927). Con la aparición de los índices de citas (Web of Science, Scopus, Dimensions), el autor se consolidó como autoridad bibliométrica en las metodologías para desarrollar indicadores de producción e impacto científicos. Otras concepciones tienen que ver con la idea racista del autor como un ser humano perteneciente a una raza superior. Esta concepción está apoyada en la visión eugenésica, que considera la autoría en la ciencia como un actor con roles adscritos (de nacimiento) y considerado como genio (Candolle, 1873; Cattell, 1903; 1927; Galton, 1874).

En los estudios en historia de la comunicación científica se han utilizado

enfoques basados en la historiometría (Woods, 1911), la bibliometría histórica (Hérubel, 1999), o la historiografía algorítmica (Garfield, Pudovkin, Istomin, 2003; Garfield; 2004). Son metodologías limitadas, generalmente a las coberturas de revistas consideradas de corriente principal, a los periodos retrospectivos limitados al año de 1900 en adelante, escritos principalmente en idioma inglés y con cobertura acotada a las categorías temáticas de los índices de citas: Web of Science, Scopus, Dimensions, entre otros. Basados en estos enfoques ahistóricos se han estudiado las revistas de corriente principal, para caracterizar patrones tempranos de producción científica internacional en diferentes áreas, incluyendo la medicina (Luna-Morales, et al, 2009), y para identificar el surgimiento de las prácticas de colaboración en la ciencia en México en donde destaca, entre otros temas, el del tifo epidémico (Collazo-Reyes, Morales-Luna, Vélez-Cuartas, 2010).

En este trabajo asumimos que las nociones de autoría en la ciencia se construyen de manera situada en prácticas colectivas de producción de conocimientos, que estas nociones se diversifican y legitiman socialmente en espacios de relaciones producidos por los roles adquiridos entre los actores humanos y no humanos. Estos mismos roles guían el proceso de construcción de comunidad en el tema del tifo. Para dar cuenta de lo anterior, estudiamos los diferentes circuitos de producción y circulación de conocimientos escritos de difusión local (revistas locales, memorias de congresos, tesis, reportes técnicos, y cartas), y de circulación internacional en el tema del tifo epidémico en México. Con el objetivo de mostrar la naturaleza colectiva y la diversificación de la noción de autoría en los procesos de producción de circuitos de circulación de conocimientos. En este trabajo, caracterizamos el surgimiento y evolución de la noción de autoría situado a través de los cambios que acompañaron la producción de circuitos de difusión de conocimientos en un largo periodo, segmentado en tres circunstancias geohistóricas: 1) surgido de una forma organizacional informal basada en las asociaciones y sus fuentes de difusión; 2) durante un proceso de institucionalización de la investigación científica y, 3) relacionado con la incorporación del tema del tifo al concierto de la investigación internacional.

Periodización. Asociacionismo

La transición del régimen colonial al de un país independiente implicó procesos de cambio en todos los sectores. En el campo de la medicina se inició el tránsito de una práctica médica, altamente amateur, regulada por el Tribunal del Protomedicato, a una práctica profesional vigilada por asociaciones de médicos, instituciones académicas, la Facultad Médica del Distrito Federal, 1931, y el Consejo Superior de Salubridad del

sector de salud pública (Rodríguez de Romo, Rodríguez de Pérez, 1998).

El asociacionismo tiene sus raíces en el origen de la ciencia moderna (Moxham & Fyfe, 2017). Es una práctica profesional y académica que reúne voluntades profesionales con interés en los procesos de formación de campos académicos, de investigación y producción de conocimientos (Capel, 1992). En México, la medicina cuenta con una abundante historia de casos de formación de asociaciones de profesionales médicos que ayudaron a construir comunidades académicas y de investigación. De 42 sociedades científicas surgidas en el siglo XIX (Saldaña y Azuela, 1994), 19 corresponden a comunidades de medicina, 15 ubicadas en la Ciudad de México, dos en Puebla, y dos en San Luis Potosí. La duración de las sociedades era, generalmente, de vida corta "...pero no el aliento de los hombres que las crearon; si una sociedad se disolvía se formaba otra; ...pero todas dieron frutos, todas han contribuido a difundir la ciencia, todas tendieron a aumentar el propio caudal de conocimientos..." (Eduardo Liceaga, citado por Fernández del Castillo, 1953, p. 235).

El punto de partida en la historia de la medicina como gremio tiene su antecedente con la creación de la Academia de Medicina de México (AMM) en 1836. Ha tenido una vida entrecortada y con variantes en el nombre, pero se ha mantenido vigente en un largo periodo de 188 años (1836-2024). De acuerdo con L. Blanquiere, el objetivo de la AMM es "...traer su tributo, su contingente a la ciencia, sea con el designio de confirmar la teoría, sea para dar a conocer hechos, procedimientos nuevos y útiles, ponerse por sus relaciones al nivel del arte: en dos palabras contribuir, al progreso, y extender los conocimientos y descubrimientos" (citado por Rodríguez Pérez, 2013, pág. 570). Inició su primer periodo de actividades de 1836 a 1842; después en 1851 como Sociedad Filoiátrica; en 1864 bajo el nombre de Comisión Científica Literaria y Artística de México, Sección Médica; y nuevamente, de 1865 hasta la fecha, como AMM (Fernández del Castillo, 1953). Estas sociedades crearon las primeras publicaciones médicas en México y América Latina: El Periódico de la Academia de Medicina de México, Periódico de la Sociedad Filoiátrica; la Unión Médica de México; y la Gaceta Médica de México. A estos casos siguieron otros como la Sociedad Médica, Pedro Escobedo y la revista el Observador Médico, 1869-1921; la Sociedad de Medicina Interna, 1888-1912 y su medio de difusión la Revista Médica; y La Revista Escuela de Medicina, 1878-1914, editada por el Dr. De Garay. También surgieron instituciones en el sector militar, en 1857 el Boletín del Cuerpo Médico Militar de la República Mexicana; en la academia se creó la Facultad Médica del Distrito Federal, 1933, el Establecimiento de Ciencias Médicas, que cambió como Escuela Nacional de Medicina y en salud, el ya mencionado Consejo Superior de Salubridad. En este escenario, se inició, en nuestro país, un lento y largo proceso de producción intermitente de circuitos de difusión de conocimientos hechos públicos en revistas

locales de las asociaciones ya mencionadas, en temas de medicina, entre ellos el del tifus epidémico.

Institucionalización de la investigación en medicina

En los periodos de restauración de la República y del porfiriato, a finales del siglo XIX y principios del XX, tuvo lugar un proceso de conformación de una infraestructura institucional y de recursos humanos, materiales, y cognitivos, que permitió desarrollar capacidades y domiciliar prácticas de producción de conocimientos en ciencias médicas. Como antecedentes se tiene la creación del Museo Nacional (MN) y su órgano de difusión *Anales del Museo*; la Sociedad Mexicana de Historia Natural y la primera revista científica multidisciplinaria *La Naturaleza*. Para J. J. Saldaña (1999), el MN es una de las primeras instituciones de investigación, que desarrolló, de manera pionera, capacidades propias para institucionalizar prácticas de investigación. El Estado contrató profesores profesionales que se dedicaron al trabajo de investigación. Para ello formaron equipos de trabajo, comunicaron sus resultados a colegas locales, externos, y a nivel de divulgación. También formaron parte de sociedades profesionales y establecieron relaciones de intercambio con instituciones afines de otras partes del mundo (p. 311).

En este escenario, la AMM y la revista GMM incrementaron su rol de participación en la construcción de comunidad en el tema del del tifo, durante todo el periodo. Particularmente en la década de los 80 establecieron premios anuales y convocatorias a la comunidad médica local a presentar trabajos sobre diagnósticos, etiología, profilaxis y tratamientos de la enfermedad del tifo, con el objetivo de tener un diagnóstico de su estado. Los trabajos presentados fueron publicados de manera individual, algunos, y como memoria colectiva en forma de notas escritas por miembros de la comisión dictaminadora en la revista GMM. Al final del siglo XIX, el estado en la comprensión de la enfermedad estaba dominado por las prácticas de la asistencia médica y la investigación clínica, principalmente. Prevalcían las nociones médicas tradicionales basadas en los miasmas, una teoría europea decimonónica que, de acuerdo con T. Sydenham (1925), se refiere a el conjunto de emanaciones fétidas de suelos y aguas impuras, causantes de las enfermedades. Todo esto, muy contrastante con los conceptos resultantes de la investigación en laboratorios que se referían a los microbios como causantes de enfermedad (Rodríguez de Romo, Rodríguez de Pérez, 1998).

A finales del siglo XIX y principios del XX, el sector de la salud enriqueció su forma de organización social a través de la diversificación de tipos de instituciones (Carrillo, 2001). Además de las asociaciones profesionales, que seguían surgiendo

y desapareciendo, se crearon entidades de salud con funciones más específicas. En el ámbito de la salud e higiene pública, se reorganizó el Consejo Superior de Salubridad a través de un Código Sanitario (1891), que incluía la administración de vacunas, limpieza de las urbes, investigación de epidemias, así como un órgano de difusión Boletín del Consejo (Rodríguez de Romo, Rodríguez de Pérez, 1998). En la enseñanza e investigación se crearon el Instituto Médico Nacional (1888) y sus dos revistas.

El Estudio en 1893 y Anales del Instituto en 1894 (Hinke, 2009). En 1899 y 1905 se crearon el Instituto Patológico Nacional y el Instituto Bacteriológico Nacional, respectivamente. En el sector de asistencia pública y privada se crearon en 1886, 1889, y 1905, el Hospital Americano, Hospital Juárez, y el Hospital General, respectivamente. En cada institución, a su tiempo, se contrataron investigadores, profesores, ayudantes, y se equiparon laboratorios de investigación, que permitieron la elaboración de vacunas, sueros, estudios bacteriológicos, y establecer programas de investigación en enfermedades epidémicas. Con esta infraestructura local se inició una importante etapa de lucha contra el tifo (Cuevas Cardona, 2007; Pliego, 2012). El Instituto Bacteriológico terminó a la muerte de su principal impulsor, Ángel Gaviño en 1921, y con este una parte importante de los esfuerzos institucionales locales por erradicar el tifo.

Se diversificaron las fuentes de difusión, además de la GMM, el Observador Médico, y las tesis, surgieron las revistas Escuela de Medicina, Revista Médica, Anales de la Escuela Nacional de Medicina, las Memorias de congresos de medicina y, a partir de 1891, se inició la publicación de trabajos en inglés, en forma de reportes breves y artículos, en una revista norteamericana de revisión por pares Public Health Reports. A partir de esta diversificación de fuentes de difusión, los trabajos sobre el tema del tifo tuvieron mayor continuidad y mostraron su mejor tendencia de crecimiento durante la última década del siglo XIX.

Incorporación del tema del tifo al concierto de la investigación internacional. Diversificación de los circuitos de producción de conocimientos

El contexto de sequías, guerras, pobreza y hambrunas, sirvieron de caldo de cultivo para el brote de epidemias, y la aparición de enfermedades epidémicas, como es el caso del tifus epidémico denominado Tabardillo. El territorio mexicano fue caracterizado como un importante reservorio de la enfermedad del tifus, sobre todo en las primeras décadas del siglo XX, México atrajo la atención de especialistas extranjeros que llegaron a estudiar las cepas del tifus en comunidades urbanas y rurales de nuestro

país. Esta movilidad de recursos humanos y físicos enriquecieron el espacio de relaciones producido entre actores humanos y no humanos de la comunidad local, así como las formas de organización institucional. Estos aspectos dieron lugar a una importante bibliodiversidad de fuentes de difusión: tipo de documentos, estructuras de contenidos, estilos argumentativos, métodos de investigación, y funciones de comunicación.

Descubrimiento del agente transmisor y el microorganismo (bacteria) causante de la enfermedad del tifus

Entre 1909-1911, ocurrieron a nivel local e internacional varios acontecimientos relacionados con las investigaciones sobre la enfermedad del tifo. El Gobierno de Porfirio Díaz anunció un premio de 50 mil pesos y uno de 20 mil, para quien lograra descubrir la etiología y cura de la enfermedad del tifo. Este anuncio atrajo el interés de varios grupos de investigadores extranjeros. Tres grupos de investigación norteamericanos que se trasladaron a México: T. Ricketts y Wilder; Anderson J. F. y Goldberger, J.; y McCampbell, E. F. y J. F. Conneffe. Estos grupos de investigación utilizaron los laboratorios del Hospital Americano, Hospital Juárez, del Hospital General, y del Instituto Bacteriológico. Desde Francia participaron Charles Nicolle y H. Sparrow; a nivel local participaron A. Gaviño, y J. Girard del Instituto Bacteriológico. Los grupos norteamericanos tuvieron una vida productiva muy breve; H. T. Ricketts, J. F. Conneffe, y Goldberger, J, enfermaron de tifo, el primero murió en México en 1910, y el segundo en USA. El tercero abandonó el país y la investigación. Por su parte Charles Nicolle, obtuvo resultados experimentales en su laboratorio en Túnez que le permitieron anunciar, en 1910, el descubrimiento del piojo como el vector transmisor del tifus de humano a humano. El brasileño H. da Rocha Lima continuó con la línea de observaciones sobre las pequeñas bacterias que T. Ricketts encontró en la sangre de las víctimas del tifo y, en 1916, describió organismos similares. En honor a este y a S. von Prowazek, tifólogo polaco, que también murió a causa del tifo, llamó a la bacteria o agente etiológico causante del tifo exantemático “*Rickettsia-Prowazekii*” (Quintal, 1996). Durante este periodo se tuvo acceso a la publicación en un grupo importante de revistas internacionales. Public Health Reports, Journal of Medical Research, American Journal of Tropical Medicine, Journal of the American Medical Association, Archives of Internal Medicine, Science, y Comptes Rendus des Seances de la Societe de Biologie et des Esfiliales. Sin embargo, con la muerte de varios investigadores, el descubrimiento de los agentes transmisor y etiológico del tifo, así como la ausencia de ganadores de los premios de 50 y 20 mil pesos, la investigación del tifo perdió interés en nuestro país. Los investigadores extranjeros empezaron a abandonar el país justo en el periodo que se vio azotado por el movimiento revolucionario de 1910, seguido por sequías, hambrunas, y las mayores epidemias de tifo, 1913-1916 (Molina del Villar, 2015).

Producción del acervo de memorias sobre el tifus del Tabardillo

En 1919, la creación de la Comisión Central para el Estudio del Tabardillo, de un Boletín de difusión de los trabajos de la Comisión, y una convocatoria nacional, patrocinada por el Departamento de Salubridad, motivó a la comunidad médica local a presentar, en diferentes congresos sobre el tabardillo, trabajos con resultados de investigación y experiencias de la práctica médica referentes a diagnósticos, etiología, profilaxis, y tratamiento de la enfermedad. Se buscaba propiciar un espacio de discusión que ayudara a comprender las causas y como combatir la enfermedad. Los trabajos presentados dieron lugar a un importante acervo de 90 textos, procedentes de diferentes regiones del país y algunos del extranjero, con contenidos, estructuras, funciones de comunicación, y estilos argumentativos, que guardan el estado de entendimiento que, del tifo, tenía la comunidad local en la segunda década del siglo XX (Varela, 1952).

Desarrollo de vacunas antitíficas

La historia de los efectos catastróficos por muertes, entre ejércitos en guerra, por epidemias del tifo, avivó, durante la Primera Guerra Mundial, el interés internacional por el desarrollo de soluciones para erradicar la enfermedad.

Nuevamente, la Ciudad de México fue uno de los principales escenarios a nivel internacional (Tenorio, 2010). Tuvo lugar una movilidad de recursos humanos, materiales, metodologías, modelos experimentales, y desarrollo de capacidades de investigación, que produjeron un espacio transnacional de relaciones en la investigación del tema del tifus como *rickettsia-Provasekii*. En este escenario, se desarrolló una comunidad local que se insertó, como un nodo, en la comunidad internacional reunida, de manera informal, a través de la fuerza epistémica del acuerdo sobre la teoría y métodos experimentales del desarrollo de vacunas.

Durante el periodo 1928-1940, una generación de investigadores mexicanos, con formación de doctores en el extranjero, y otros procedentes de Norteamérica, Suecia, y la visita, en 1931, del francés C. Nicolle y la polaca H. Sparrow. A través de una red de colaboración en el tema del tifus, el grupo mantuvo la continuidad en la publicación de importantes resultados en circuitos de revistas locales y externas, mismas que le valieron para incorporar el tema del tifo al concierto de la investigación internacional (Luna-Morales, et al, 2009; Collazo-Reyes, Morales-Luna, Vélez-Cuartas, 2010). En este escenario, el grupo formó parte de una comunidad transnacional comprometida con la búsqueda de soluciones a la epidemia, donde aportó el desarrollo, producción y distribución internacional de vacunas contra el tifus. Durante este periodo se diversificó

la producción de circuitos de circulación de conocimientos que se pueden segmentar por roles adquiridos de los autores, los idiomas, el origen de los autores, y el tipo y nivel de circulación de las fuentes de publicación. En las décadas intermedias del siglo XX, la investigación con base en modelos experimental para el desarrollo de vacunas empezó a perder interés con respecto a otras medidas de contención de la enfermedad. Se incrementaron las medidas sanitarias y de educación comunitaria, así como la investigación y el uso de insecticidas en el control de roedores (ratas) y la extinción de los agentes causales (piojos y pulgas), así como la administración de fármacos como la penicilina en el tratamiento de la enfermedad. En el caso de México, H. Mooser regresó a Suecia, H. Zinsser murió y su laboratorio cambió de sede y de tema de investigación; M. Ruiz Castañeda también se interesó en estudiar otras soluciones de la enfermedad, como fue el caso de la investigación en polvos insecticidas en el nuevo laboratorio de la Fundación Rockefeller.

Métodos

Fuentes de información

Atlas Histórico de la Ciencia Mexicana; Bibliografía Nacional del Tifo; Memorias del Congreso sobre el Tabardillo; Martínez A. (1881). Memoria sobre el tifo. Gaceta Médica de México, 16:410-429; Varela, G. (1952). Trabajos del III Congreso Nacional del Tabardillo. Gaceta Médica de México, 82(5): 369-371; Tenorio, M. (2010). Dossier. De piojos, ratas y mexicanos. JSTOR, Año 11(41): 3-66

Estudiamos la producción de los circuitos de circulación de conocimientos sobre el tifo en México a través de un análisis con una perspectiva geohistórica de largo tiempo, de un poco más de un siglo, 1836-1940. Un periodo que se corresponde con el principal periodo de producción de trabajos hechos públicos en revistas, locales y externas, tesis, memorias de congresos, y reportes técnicos de investigación experimental. Una duración que nos permite advertir a través del análisis de los cambios como eventos críticos de corto alcance o coyunturas que permiten caracterizar las alteraciones más significativas en la trayectoria de la historia a largo plazo. De acuerdo con F. Braudel (1949), para quien el tiempo no es lineal, sino más bien múltiple, complejo, y tiene diferentes ritmos y velocidades; se trata de una historia con una velocidad de largo alcance construida por múltiples eventos, con diferentes ritmos de crecimiento y distintos periodos de duración. En este trabajo, se utilizó la siguiente segmentación. 1) Asociacionismo, 1836-1886; 2) Institucionalización, 1887-1909; 3) Internacionalización, 1909-1940; 3.1) Descubrimiento del agente vector del tifo; 3.2) Descubrimiento del agente causal del tifo; 3.3) El circuito del tabardillo mexicano; y 3.4) La producción internacional de vacunas.

Bibliominería

Se utilizó una metodología combinada de minería de textos y recursos de información de las esferas bibliográfica, geográfica, y sociohistórica, denominada bibliominería-geohistórica. Es un conjunto algoritmos de minería de datos y aprendizaje automático (inteligencia artificial) que se enfocaron a la extracción de información e identificación de patrones en los textos del tifo, a través de técnicas de procesamiento de lenguaje natural y el enfoque geohistórico, previamente utilizada en otros trabajos (Fernández-Morales y Bonilla-Carrión, 2020; Martínez-Acevedo y Polo-Bautista, 2021)

Se utilizan los siguientes procedimientos:

Se recupero el contenido completo de los textos en formato PDF correspondientes al periodo 1836-1940. En este proceso, se implementó un análisis de Reconocimiento Óptico de Caracteres mediante un script desarrollado en Python, haciendo uso de la biblioteca Tesseract, que permitió la obtención de textos en formato editable, sentando las bases para un análisis más profundo.

Posteriormente, se procedió con el preprocesamiento del texto obtenido. Este paso es crucial para garantizar la calidad de los datos y facilitar futuros análisis. Entre las transformaciones realizadas se incluyó la eliminación de puntuación, la corrección de saltos de línea, la separación de palabras que estuvieran concatenadas y la normalización del texto a minúsculas. De igual forma, se llevó a cabo un proceso de lematización del texto. La lematización implica reducir las palabras a sus formas base o lemas, permitiendo una representación más compacta y simplificada del vocabulario.

Posteriormente, se llevaron a cabo análisis más detallados mediante la aplicación de diversos algoritmos con el objetivo de extraer información valiosa y revelar patrones significativos:

Frecuencia de Palabras: Se utilizó la biblioteca NLTK para realizar un análisis de la frecuencia de palabras, destacando las 20 palabras más recurrentes en el corpus. Este enfoque proporciona una visión general de los términos más relevantes presentes en los textos analizados.

Frecuencia de N-gramas: Se implementó un análisis de frecuencia de N-gramas que sirvió como base para construir un grafo de palabras mediante las bibliotecas pyvis y NetworkX. La representación visual de aproximadamente 3000 palabras en un grafo force Atlas 2 basado en la dispersión de nodos ofrece una perspectiva más completa de las relaciones entre las palabras y facilita la identificación de patrones semánticos más complejos.

Reconocimiento de Entidades Nombradas: Se empleó la biblioteca Spacy (Honnibal et al., 2020), para llevar a cabo el reconocimiento de entidades nombradas, centrándose en dos categorías clave: nombres de personas y objetos de

experimentación. Este proceso se realizó en español e inglés, adaptándose al corpus de cada circuito y proporcionando una visión exhaustiva de las entidades presentes en los textos.

Grafo de Nombres de Personas y Objetos de Experimentación: Se construyó un grafo que representa las relaciones entre nombres de personas y objetos de experimentación. El uso de las bibliotecas pyvis y NetworkX permitió una visualización interactiva que destaca las conexiones entre estas entidades, brindando una representación gráfica de las relaciones clave presentes en el corpus.

Frecuencia de palabras correspondientes a Objetos de Experimentación (1900 a 1945): Se focalizó en el análisis de la frecuencia de palabras específicas relacionadas con objetos de experimentación en el periodo de 1900 a 1945. Este enfoque temporal del análisis proporciona información más detallada sobre la evolución de términos específicos a lo largo de ese período.

Resultados

Resultados generales

Utilizamos un corpus de información de 500 textos que tienen que ver con roles adquiridos de autor: 258 en revistas locales; 124 en revistas externas, 91 en memorias de congresos locales, 23 tesis y 11 reportes internos institucionales. Estos textos fueron publicados en tres periodos distintos, que se muestran en la Figura 1. 50 publicaciones durante el periodo 1836-1886, 145 en el segundo y 287 en el tercero. De los 500 textos se recuperaron 170 en texto completo: 91, 38 y 41, en revistas externas, locales y memorias de congresos, respectivamente. De estos, se utilizaron aquellos que corresponden, principalmente, al periodo donde coinciden todos los circuitos de producción, 1900-1940.

Un notable progreso en los métodos y el alcance tuvo lugar en el estudio del virus en un espacio corto de tiempo. Utilizamos la red de coautoría de la Figura 1, para mostrar el desarrollo de una relación de largo tiempo entre la producción de circuitos de comunicación y la construcción de las nociones de autoría. Las cinco subredes muestran la evolución de la autoría en tres periodos: asociacionismo, institucionalización e internacionalización. Este último periodo se divide en otros tres eventos con circuitos diferenciados de circulación de conocimientos.

Figura 1. Redes de relaciones de coautoría de largo tiempo entre la producción de circuitos de comunicación y la construcción de las nociones de autoría en el tema del tifus.

La historia de producción de circuitos de circulación de conocimientos escritos en la medicina tiene como un punto de partida el asociacionismo (Creación de asociaciones, sociedades y academias) de profesionales en el área de la medicina en México, ocurrido a mediados del siglo XIX.

Una noción de autoría moderna en la medicina en México surgió bajo el compromiso asociacionista del grupo de profesionales que crearon la Academia de Medicina de México (AMM), tal como lo refiere Blanquiere el 15 de julio de 1836 durante la presentación de la primer revista de la AMM “El espíritu de asociación tiene su origen en la naturaleza del hombre. El día en que dos individuos unieron sus esfuerzos..., ese día nació la civilización”. La Academia resultó un importante espacio productor de relaciones, de acuerdos y desacuerdos, donde los actores encontraron vías para desarrollar, de manera colectiva, diferentes capacidades para. i) crear fuentes de difusión especializadas: El Periódico de la Academia de Medicina de México, la Unión Médica de México y la Gaceta Médica de México; ii) documentar la memoria de conocimientos de manera pública en revistas especializadas; y iii) reglamentar los criterios para revisar y calificar, la pertinencia y la utilidad pública de los artículos presentados a publicación (Cruz Gaytan, 2023); iv). Estos aspectos le

construyeron autoridad y prestigio a la Academia para acreditar, certificar y publicar conocimientos médicos producidos localmente en el campo de la ciencia médica. De la misma manera, los actores que participaron en las diferentes tareas de concepción, materialización, y funcionamiento de la AMM, adquirieron diferentes roles, entre ellos los de autoría de los textos del campo. Estos roles, para propósitos de historias de la comunicación científica, producen, reproducen, y legitiman socialmente el tejido de relaciones y estructuras de intertextualidad que van conformando los discursos de los campos. Estos aspectos juntos, explican la producción de circuitos de circulación de conocimientos, donde se configuraron las primeras nociones de autoría en el tema del tífus.

Durante el periodo del asociacionismo se identificaron tres modalidades de autoría. (i). Autor de ensayos clínicos. Es un actor con roles adquiridos de autor en el tema del tifo con las siguientes características. Es un profesional en medicina que se dedica, principalmente, a la práctica clínica médica y con la información que reúne en su quehacer escribe ensayos clínicos, generalmente en forma individual. (ii). Autor corporativo. Corresponde a trabajos publicados sin datos de autor y considerados como anónimos en la Figura 1. Sin embargo, en este caso, se trata de trabajos realizados de manera colectiva, que resultaron de discusiones realizadas, sobre el tifo del tabardillo, en reuniones ordinarias entre los miembros de la AMM, y que fueron publicados en la GMM como resúmenes de estas reuniones. Por lo tanto, en bases de datos como el Atlas Histórico de la Ciencia Mexicana estos trabajos no son anónimos, están registrados bajo el nombre de la AMM, como autor corporativo. (iii). Coautoría. El primer trabajo realizado en colaboración por cinco autores (Figura 1), es un Dictamen realizado por encargo institucional, como actores miembros de la AMM con roles adquiridos de integrantes de la Comisión permanente sobre el estudio del tifo. También se cuenta con autores de tesis.

Antes del proceso de institucionalización de la investigación en temas de medicina, finales del siglo XIX, y de acuerdo con los contenidos de los textos comentados en la memoria sobre el tifo (Dictamen de la Comisión Permanente del Tifo, Fernando Malanco, 1881), publicados en la GMM. A finales del siglo XIX existía un nivel de entendimiento especulativo de la epidemia, con respecto a su naturaleza y etiología. De acuerdo con la Tabla 1, La mayoría de los autores que presentaron trabajos creían que la naturaleza de la enfermedad estaba en los miasmas, emanaciones fétidas de suelos y aguas impuras, causantes de las enfermedades (Sydenham, 1925). Todo esto en contra de la idea de la existencia de agentes transmisores, y microorganismos causales de la enfermedad. También había consenso en que su prevención implicaba un tema de higiene y de educación para lograr una mayor limpieza, así como en el

tratamiento con base tónicos, baños y analépticos

Tabla 1. Estado del arte en la comprensión de la naturaleza, etología y profilaxis de la enfermedad

No	Actor	Aportaciones				
1	Montaño Ignacio		No reconoce la naturaleza	Tampoco las causas	Y cree que es curable	Tónicos, baños y analépticos
2	Trejo Fontanell	Tifo y tifoidea	Tifo y tifoidea	Idénticos		
3	Reyes Flores	Miasmas	Miasma fiebre	Materias orgánicas putrefactas	Falta de higiene	Tónicos
4	Egea	No es tifo ni fiebre tifoidea	No es tifo ni fiebre tifoidea	Menino encefalitis tifosa	Falta de higiene y enfriamientos	Medicación sintomática Tónicos y analépticos
5	Austacio Martínez	Miasmas	Miasma fiebre intermitente	Contagioso		Preparados de quina
6	Harman	Miasmas	Miasma fiebre eruptiva	Antagonismo higiénico	La higiene, el aseo	
7	Octaviano Galván	Miasmas	Miasma fiebre intermitente	Contagioso	La limpieza; la higiene	Purgantes; Sudoríficos; Tónicos antipútridos; y poderosos
8	Ponce de León	Cerebro espinal	Cerebro espinal*	Probablemente no contagioso	La higiene, el aseo	Cloral; Bromuro de potasio; medicamentos para la excitación nerviosa
9	Samuel Morales	Contagio	Contagio	Contagio	Aislamiento; dormir	Arsénico; RHUX toxidendrum
10	Roch			Nunca ha observado el tifo		

Institucionalización

A finales del siglo XIX ocurrieron procesos de vinculación del asociacionismo con procesos de institucionalización de la investigación y la asistencia de salud pública. Se crearon institutos nacionales, como el Médico, de Patología, y de Bacteriología;

los Hospitales Juárez, Americano y General de México, y se reestructuró el Consejo Superior de Salubridad, Estas instituciones enriquecieron las estructuras y las formas de organización de las prácticas médicas y de investigación. Continuaron los tipos de autoría del primer periodo, pero surgieron algunas variantes asociadas a la práctica de publicación en idioma, revistas, y autores externos. Por ejemplo, los trabajos anónimos, del segundo periodo de la Figura 1 son, principalmente, reportes y notas breves publicados en la revista Public Health Reports, un medio gubernamental dedicado a monitorear semanalmente brotes y estadísticas de enfermedades, principalmente, infecciosas en diferentes partes del mundo, en este caso, de ciudades breves portuarias, cárceles, aduanas fronterizas de migración, u otras ciudades de México. Son informes escritos por funcionarios del Cuerpo Comisionado del Servicio de Salud Pública de EE. UU (USPHS). Estas características configuran dos variantes de la autoría. La primera con roles adquiridos de autores corporativos USPHS, en el caso de los trabajos anónimos y, la segunda, con roles de autores corresponsales institucionales, como son los casos de Gottschalk y Frick, Eberhard; Goldberger, Joseph; Dudley, D E; Hamilton, H J; Barlow; Hastings Hills, entre otros (Figura 1).

Los textos de Public Health Reports produjeron el primer circuito de reportes breves de circulación internacional. También a nivel local se produjeron trabajos institucionales de autores profesionales adscritos a instituciones locales públicas o privadas y firmados como autores personales. Por ejemplo, el caso de Alfonso Pruneda adscrito a la Sociedad de Geografía y Estadística; Soriano Manuel que, adscrito a la Secretaría de Gobernación, publicó trabajos sobre las estadísticas de los enfermos de tifo que ingresaban al Hospital Juárez durante 1988-1994; coautorías como la de Jose Terres S; Liceaga, Eduardo; Bulmaro, Francisco, y otros, comisionados a la AMM; Gaviño Iglesias, Angel, adscrito al Instituto de Bacteriología; e Ignacio Prieto adscrito al Instituto de Parasitología, entre otros. Los autores siguieron dos formas de construir su prestigio. Una de manera individual como Escalona de Mota, Genaro y Lugo Hidalgo, José María, y otra a través de coautorías de relacionadas con compromisos de elaborar dictámenes, convocatorias, informes, concursos, estadísticas, y aunque la mayoría son trabajos corporativos, incluyen los nombres de los autores participantes. Ejemplos, Carmona y Valles; Liceaga, Eduardo; Soriano Manuel, Terres, Jose, entre otros. En este periodo también surgieron coautorías movidas por un interés cognitivo, como es el caso de Varela, Gerardo; Plotz, Harry; Ortiz-Mariotte, Carlos; y Freeman, Gustave, que colaboraron en un estudio epidemiológico por el método de fijación del complemento, publicado en una revista e idioma externo. El otro tipo de circuito de documentos que continuó fueron las tesis y los trabajos presentados primero en congresos generales sobre medicina a finales del siglo XIX, y difundidos como memorias.

Incorporación del tema del tifo al concierto de la investigación internacional

El descubrimiento del vector transmisor y del microorganismo causal de la enfermedad

Los avances en la microbiología y la parasitología ayudaron a identificar las relaciones entre microorganismos y enfermedades específicas, a finales del siglo XIX y principios del XX, cambio el paradigma en el estudio del tifo y los métodos de abordaje de la enfermedad. Se comenzó a salir de las fases puramente especulativas en el tema del tifo y se llegó a un punto en el que se acumularon suficientes hechos para permitir que el trabajo experimental avance a partir de premisas cada vez más sólidas (Zinsser, 1935). También se desarrollaron capacidades en el desarrollo de métodos y la aplicación de desarrollo de técnicas. Estos aspectos ayudan a mejorar las tareas de observación clínica y los experimentos con animales y con tejidos de órganos. Estos avances teóricos, metodológicos y tecnológicos se empezaron a introducir en el país, a través de investigadores con perfiles de doctor, adscritos a instituciones tanto extranjeras, como locales, que coincidieron en México atraídos por el interés en los brotes de epidemias del tifo en nuestro país.

Lo distintivo en la red 3 de la Figura 1 es la producción de los 5 grupos mencionados en la introducción: (1). T. Ricketts y Wilder; (2). Anderson J. F. y Goldberger, J.; (3). McCampbell, E. F. y J. F. Conneffe, de USA; (4). Charles Nicolle y H. Sparrow, de Francia y .(5). Gaviño, y J. Girard, del Instituto Bacteriológico de México. los grupos de USA y Francia publicaron sus resultados en inglés, francés y en revistas del circuito internacional que es la mejor forma de asegurar visibilidad a nivel de la comunidad científica global. Las publicaciones del grupo local no trascendieron el nivel de notas, experimentos, y reportes internos, conservados en el Instituto Bacteriológico, y por lo mismo sus resultados no forman parte de la intertextualidad referencial que tuvo lugar en el espacio de discusión de la literatura científica del tema, en ese momento.

Debido a la muerte de cada uno de los integrantes de los grupos de USA, estos, tuvieron una vida productiva muy breve, 1909-1912. Abandonaron nuestro país durante el periodo de las epidemias más fuertes, 1915-1918, que también se corresponde con el descubrimiento del microorganismo causal de la enfermedad, la *Rickettsia-Provasekii*, en 1916. Angel Gaviño continuó su trabajo en torno al tifus y desarrolló las primeras versiones de la vacuna durante la epidemia de 1915 en la ciudad de México, pero no publicó sus hallazgos en revistas. Con el regreso de J. Girard a Francia, coautor de A. Gaviño, la ausencia de los investigadores externos

se manifestó en la disminución de la producción en revista externas, que duró hasta finales de la segunda década del siglo XX. Sin embargo, la competencia de estos grupos por la obtención de resultados dio lugar a la configuración de una noción de autor diferenciada de las anteriores. Autores de procedencia y formación académica externa; contratados como investigadores; con un perfil profesional y grado académico de doctor; y productores de textos publicados en el circuito de circulación internacional.

Circuito de producción de memorias de congresos

La comunidad local lanzó una convocatoria nacional a presentar en diferentes congresos, 1919, 1920, y 1921, los avances sobre la naturaleza, etiología y profilaxis y tratamientos de la enfermedad del tifo, con la idea de elaborar un estado general del arte sobre esta cuestión. La comisión organizadora de los congresos asumió el compromiso epistémico de trabajar sobre el tabardillo como la variedad del tifo mexicano. Esta orientación implicaba el poco convencimiento que la comunidad médica mexicana tenía sobre los resultados de Ch. Nicolle, en 1909, que aseguraba que el piojo era el vector transmisor de la enfermedad del tifo. J. Terrés y otros miembros de la comisión del Congreso, negaban el rol transmisor del piojo y la investigación sobre el tema se mantenía abierto. La red de la Figura 2, presenta los roles de los actores (Organizadores del congreso, delegados estatales, institucionales, invitados y autores) en los congresos sobre el tabardillo y la red de coautoría de los autores que participaron como ponentes. La red de autoría muestra una comunidad de autores trabajando de manera independiente unos de otros. Sin mecanismos aparentes de colaboración, ni razones de orden cognitivo con la fuerza suficiente para buscar consensos sobre conceptos, métodos y técnicas para abordar los tópicos referentes a la naturaleza, los agentes transmisores, causales, la prevención y el tratamiento de la enfermedad. En esta forma de adquirir visibilidad de manera individual, entre los autores con mayor prestigio se encuentran los que además de ser autores, también juegan roles en la organización de Congreso. Ejemplos, Escalona, Genaro; Terrés, José; y Ocaranza, Fernando, entre otros.

En la Figura 3 la red de coocurrencia de palabras en los trabajos presentados en congresos del Tabardillo, las palabras con mayor coocurrencia en el discurso de la comunidad local sobre la enfermedad son tabardillo y tifo, cada una formando su propia red de relaciones de coocurrencias, con cadenas de diferente número de nodos (palabras) que coocurren en los mismos textos. Por ejemplo, las palabras tabardillo y tifo coocurren con las palabras etiología, tratamiento, transmisión, y profilaxis, en textos distintos. Otra palabra importante en el discurso es sangre, que cuenta con la

cadena de número de nodos de coocurrencia más larga. Sin embargo, la mayoría de las palabras utilizadas en los contenidos de las ponencias, aparecen en la periferia de la red, desligadas de la red central. Aparecen formando diadas, triadas, tétradas, y pequeñas subredes de 5, 6 y 7 palabras. Estas características de la red dan cuenta de un discurso estructurado con base en pocos términos, que se refieren a los aspectos más generales de la enfermedad. Es un discurso ajeno a los descubrimientos del agente transmisor, el microorganismo causal de la enfermedad, y los conceptos, métodos, y técnicas de investigación incorporados al discurso internacional del campo.

Figura 2. Red de coautoría de actores participantes en los congresos del tabardillo, México 1919-1921.

Figura 3. Red de coocurrencia de palabras en los trabajos presentados en congresos del Tabardillo

Incorporación del tema del tifo al circuito internacional

La última década del estudio revela una diversificación de los perfiles de los autores y de la noción de autoría. Se diversificaron los orígenes de nacimiento, la formación académica, la movilidad, y adscripción de los autores. Un escenario con mayores posibilidades de acceso al instrumental científico; a los métodos y modelos experimentales de investigación; así como a la participación en formas de colaboración y circuitos internacionales de publicación. Se trata de investigadores formados en dinámicas de investigación que operan en espacios con estructuras de relaciones y formas de organización internacional, donde se definen las agendas de investigación sobre el tema de tifo. Por ejemplo, en la subred más visibles de coautoría de la Figura 1, los autores más relacionados Ruiz Castañeda, M. y Varela, G., son investigadores mexicanos formados en los espacios internacionales mencionados y que regresaron a trabajar en México contratados, en instituciones del sector salud, como investigadores en el tema del tifo epidémico. También participan investigadores extranjeros adscritos en instituciones con sede en México, como es el caso de Hermann Mooser, así como el caso de Hans Zinsser, que colabora con adscripción a la Universidad de Harvard. Este tipo de autoría configura una noción de autoría basada en el compromiso individual de los autores, que atiende acuerdos de colaboración transnacional de orden epistémico. Estas características configuran una noción de autoría que diversifica las forma de autoría del circuito de producción de conocimientos difundidos en revistas nacionales.

La subred de relaciones de coautoría del periodo 1928-1940, de la Figura 1,

contrasta con las redes de los periodos previos. Se trata de una red de colaboración entre autores de diferentes nacionalidades que escriben sobre el tifo en México. Juntos conformaron un nodo de la comunidad epistémica transnacional sobre el tema del tifo. Son autores que colaboran a partir de la fuerza de un compromiso cognitivo con la teoría, conceptos, y metodologías, surgidas a partir del descubrimiento del piojo, como agente transmisor, la bacteria *Rickettsia-Provasekii*, como bacteria causal, y los modelos animales de experimentación en laboratorio. Todos estos recursos junto como elementos cognitivos de apoyo para el desarrollo de vacunas contra el tifo.

La subred mencionada muestra varios aspectos novedosos en la historia de la comunicación científica y en la diversificación de las formas situadas de autoría que van creando viabilidad al surgimiento de la noción hegemónica de la autoría en medicina. Este espacio producido por relaciones de colaboración transnacional está construido sobre las circunstancias locales del asociacionismo, la institucionalización, y las capacidades para atraer investigadores al país, y organizar congresos sobre el tema del tifo. En la subred mencionada se encuentran las siguientes variantes de la autoría. El autor más productivo es Ruiz Castañeda, Maximiliano; el autor con mayor centralidad, en términos del mayor número de relaciones es Varela, Gerardo; los autores con mayor densidad de colaboración Ruiz Castañeda, M y Zinsser, H, aportaron a la solución del tifo diferentes vacunas al final de la década de los años 40. Para estas fechas el tifo ya había perdido interés debido a que se habían encontrado otros productos que ayudaban a eliminar la enfermedad.

La Figura 4 Presenta la red relaciones de coocurrencia de palabras en los trabajos sobre tifus en México, publicados en revistas externas, 1928-1940. La palabra typhus, que muestra la mayor centralidad de coocurrencia. En un segundo nivel aparecen palabras como blood, case, vaccines, fever, virus, animal, serum, inoculate. Palabras que hacen referencia al microorganismo causal como rickettsiae, rickettsias, rickettsial, y Prowasekii. Otros términos que coocurren con nombres de animales de laboratorio como guinea-pig, horse, rat, rabbit, mouse, monkey, louse, macakus, o tejidos de órganos como, túnica, brain, vaginal, lung, entre otros. En torno a estos estos términos se estructura el discurso del tema del tifo en el periodo de mayor productividad.

Figura 4. Red de coocurrencia de palabras en los trabajos sobre tifus en México, publicados en revistas externas, 1928-1940.

Las relaciones de coautoría entre autores, también se da través de otros circuitos de comunicación, como son las cartas personales, que la mayoría de los casos no se puede recuperar. En este caso, utilizamos las notas de pie de página del trabajo M. Tenorio (2010) “De piojos, ratas y mexicanos” para recuperar los registros bibliográficos sobre las cartas escritas entre los principales autores del tifo en México, durante el periodo 1928-1940: H. Mooser, M. Ruiz Castañeda, H. Zinsser, y Ch. Nicolle, mismas que se utilizaron para elaborar la red de elaciones entre autores y año de las misivas, como se muestra en la Figura 5. Las relaciones de comunicación y colaboración entre este grupo de autores se fue extinguiendo con la muerte de Gh. Nicolle en 1936, el regreso de H. Mooser a Suecia en 1938, y la muerte de H Zinsser en 1940.

Figura 5. Red relaciones a través de cartas personales entre investigadores

Conclusiones

Durante el largo periodo de análisis del concepto de autoría, encontramos una evolución del término que va de la noción de los textos de autoría corporativa, generalmente identificada como anónimos, construida en periodos del asociacionismo, como primera forma de organización de la comunidad médica local; hasta la noción de la autoría hegemónica actual, construida en una comunidad transnacional de investigación sobre el tifo, relacionada a través de la fuerza de acuerdos epistémicos, de orden teórico y metodológico. En este último escenario, dominado por la colaboración internacional, las agendas de investigación sobre el tema del tifo estuvieron definidas por los intereses de los países con mayor infraestructura y recursos humanos especializados, los que aportaron mayores recursos a la investigación, los que son sedes de las revistas en inglés y que publicaron los principales trabajos de investigación experimental. En estas circunstancias, el concepto hegemónico de autor en el tema del tifo es una noción surgida en este contexto y fue expandida a través de los autores y las revistas del circuito internacional de circulación de conocimientos.

La construcción situada de la noción de autoría en la medicina en México surgió durante los esfuerzos colectivos de organización de las primeras asociaciones de actores profesionales en el campo, que tuvieron como función sustantiva producir, publicar y circular conocimientos localmente. Cada una de las diversificaciones de la noción de autoría está relacionada con cambios en el tiempo, en el espacio producido por las relaciones de interacción entre los actores de la comunidad, y la producción de circuitos emergentes de conocimientos.

Esta perspectiva geohistórica de la autoría en el tema del tifo en México, nos permitió construir una visión de cómo se legitiman socialmente las relaciones y

estructuras de la comunicación científica del campo, como narrativas que complementan las historias de construcción de comunidades en la ciencia en México. La autoría de textos en temas relacionados con el tifo es un rol adquirido, por autores profesionales formados en el campo, que construyeron de manera colectiva la memoria social escrita que les da identidad como comunidad.

En el tema del tifo en México participaron autores con diferentes distinciones. Ch. Nicoll, Premio Nobel, por el descubrimiento del piojo como vector transmisor de la epidemia; T. Ricketts, distinguido con el epónimo de Rickettsia, nombre que se asignó al microorganismo (bacteria) causal del tifo epidémico; H. Mooser, distinguido con el epónimo Rickettsia Mooseri, un tipo de tifo murino; así como H. Zinsser; M. Ruiz Castañeda, que se distinguieron por el desarrollo de vacunas consideradas entre las más efectivas contra la enfermedad. El prestigio de estos autores se puede explicar a través de considerar su lugar de origen, las instituciones de formación, la movilidad internacional, la infraestructura de investigación, idioma nativo, cargos administrativos en instituciones de investigación, y cargos en comités editoriales de revistas, entre otros. Lo anterior es contrario a la idea de considerarlos bajo el concepto de autores genio.

Referencias

BRAUDEL, F. (1949). *The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II*, Volume I. Fontana/Collins.

CANDOLLE, A. de. (1885). *Histoire des sciences et des savants depuis deux siècles: précédée et suivie d'autres études sur des sujets scientifiques en particulier sur l'hérédité et la sélection dans l'espèce humaine* (2.a ed.). Genève, H. Georg. <https://www.biodiversitylibrary.org/item/72749#page/7/mode/1up>

CAPEL, H. (1992). Scientific associationism in Iberoamerica - the need for a global approach. *Interciencia*, 17(3), 68-176.

CARRILLO, A. M. (2001). La patología del siglo XIX y los Institutos Nacionales de Investigación Médica en México. *Laborat-acta*, 13(1), 23-31. <https://biblat.unam.mx/es/revista/laborat-acta/articulo/la-patologia-del-siglo-xix-y-los-institutos-nacionales-de-investigacion-medica-en-mexico>

CATTELL, J. M. (1927). The origin and distribution of scientific men. *Science*, 66(1717), 513-516. <https://doi.org/10.1126/science.66.1717.513>

CATTELL, J.M. (1903). A statistical study of eminent men. *Popular Science Monthly*, 62, 359–377

COLLAZO-REYES, F., MORALES, M., & CUARTAS, G. V. (2010). Surgimiento de las prácticas científicas de colaboración en la ciencia mexicana con

cobertura en los índices internacionales. REDES: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales, 19(2), 144. <https://doi.org/10.5565/rev/redes.403>

CRUZ GAYTÁN, E. I. (2023). El periódico de la academia de medicina de Méjico: integrantes, contenido e impacto de la publicación (1836-1843). [Tesis de maestría. UNAM, Facultad de Medicina] TesiUNAM. <http://132.248.9.195/ptd2023/junio/0840960/Index.html>

CSISZAR, A. (2017). How lives became lists and scientific papers became data: Cataloguing Authorship during the nineteenth century. *The British Journal for the History of Science*, 50(1), 23-60. <https://doi.org/10.1017/s0007087417000012>

CUEVAS-CARDONA, C. (2007). Ciencia de punta en el Instituto Bacteriológico Nacional (1905-1921). *Historia Mexicana*, 57(1), 53-89. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2723832>

DEL VILLAR, A. M. (2015). El Tifo en la Ciudad de México en tiempos de la Revolución Mexicana, 1913-1916. *Historia Mexicana el Colegio de México*, 1163-1247. <https://doi.org/10.24201/hm.v64i3.3001>

ELLIOTT, C. A. (1970). The Royal Society Catalogue as an index to nineteenth century American science. *Journal of the American Society for Information Science*, 21(6), 396-401. <https://doi.org/10.1002/asi.4630210604>

FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, F. (1952). Historia de las revistas médicas en México. *Gaceta Médica de México*, 83(3), 229-244. https://www.anmm.org.mx/bgmm/1864_2007/1953%20v83%20n3%20%5B229-244%5D.pdf

FERNÁNDEZ MORALES, M., & BONILLA CARRIÓN, R. (2020). Bibliominería, datos y el proceso de toma de decisiones. *Revista Interamericana de Bibliotecología*, 43(2), e18/1-e18/12. <https://doi.org/10.17533/udea.rib.v43n2e18>

GALTON, F. (1874). *English Men of Science: their nature and nurture*. MacMillan. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.26466>

GARFIELD, E. (2004). Historiographic Mapping of Knowledge Domains Literature. *Journal of Information Science*, 30(2), 119-145. <https://doi.org/10.1177/0165551504042802>

GARFIELD, E., PUDOVKIN, A. I., & ISTOMIN, V. S. (2003). Why do we need algorithmic historiography? *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 54(5), 400-412. <https://doi.org/10.1002/asi.10226>

HONNIBAL, M., MONTANI, I., VAN LANDEGHEM, S. & BOYD, A. (2020). spaCy: Industrial-strength Natural Language Processing in Python. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1212303>

HÉRUBEL, J. P. (1999). Review: Historical Bibliometrics: Its Purpose and Significance to the History of Disciplines. *Libraries & Culture*, 34(4), 380-388. <https://www.jstor.org/stable/25548766>

HINKE, N. (2009). Fragmentos de una historia del Instituto Médico Nacional. *Ciencias (México, D.F.)*, 083, 57-67. <http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/139727>

JAFFE, K. S. (1980). The concept of genius: its changing role in Eighteenth-Century French aesthetics. *Journal of the History of Ideas*, 41(4), 579. <https://doi.org/10.2307/2709275>

LEE WILEY, M. (1936). Genius: a problem in definition. *Studies in English*, 16, 77-82. <https://www.jstor.org/stable/20779473>

LUNA-MORALES, M. E., COLLAZO-REYES, F., RUSSELL, J. A., & PÉREZ-ANGÓN, M. Á. (2009). Early Patterns of Scientific production by Mexican researchers in Mainstream Journals, 1900–1950. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 60(7), 1337-1348. <https://doi.org/10.1002/asi.21065>

MARTÍNEZ-ACEVEDO, K. V. & POLO-BAUTISTA, L. R. (2021). Aplicación de la bibliominería metodológica en la elaboración de una ontología como sistema de representación del conocimiento de la enfermedad del tifo en México, 1904-1977 [Tesis de licenciatura]. Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía.

MOXHAM, N., & FYFE, A. (2017). The Royal Society and the prehistory of peer review, 1665–1965. *The Historical Journal*, 61(4), 863-889. <https://doi.org/10.1017/s0018246x17000334>

PRIEGO, N. (2012). El Instituto Bacteriológico Nacional y la lucha contra el tifo. *Ciencia - Academia Mexicana de Ciencias*, 63(2), 26-33. https://www.revistaciencia.amc.edu.mx/images/revista/63_2/PDF/05_762_Instituto_Bacteriologico_63-2.pdf

QUINTAL, D. (1996). Historical aspects of the Rickettsioses. *Clinics in Dermatology*, 14(3), 237-242. [https://doi.org/10.1016/0738-081x\(96\)00007-7](https://doi.org/10.1016/0738-081x(96)00007-7)

RODRÍGUEZ DE ROMO, A. C. R., & RODRÍGUEZ PÉREZ, M. E. (1998). Historia de la Salud pública en México: siglos XIX y XX. *Historia Ciencias Saude-manguinhos*, 5(2), 293-310. <https://doi.org/10.1590/s0104-59701998000200002>

RODRÍGUEZ Pérez, M. E. (2013). La Academia Nacional de Medicina de México (1836-1912). *Gaceta Médica de México*. 149, 569-575. https://www.anmm.org.mx/GMM/2013/n5/GMM_149_2013_5_569-575.pdf

ROYAL SOCIETY OF LONDON. (1867). *Catalog of Scientific Papers of the Royal Society of London (1800–1863)*. Eyre & Spottiswoode

SALDAÑA, J. J. Y AZUELA, L. F. (1994). De Amateurs a profesionales. Las sociedades científicas en México en el siglo XIX. *Quipu*, 11(2): 135-172.

SALDAÑA, J. J., & CUEVAS-CARDONA, C. (1999). La invención en México de la investigación científica profesional: El Museo Nacional 1868-1908. *Quipu*, 12(3), 309-332. <https://biblat.unam.mx/es/revista/quipu/articulo/la-invencion-en-mexico-de-la-investigacion-cientifica-profesional-el-museo-nacional-1868-1908>

SYDENHAM T. (1925). Opera Medica. Novissima.

TAYLOR, P. J., HOYLER, M., & EVANS, D. M. (2008). A geohistorical study of 'The Rise of Modern Science': Mapping Scientific Practice through Urban Networks, 1500–1900. *Minerva*, 46(4), 391-410. <https://doi.org/10.1007/s11024-008-9109-8>

TENORIO, M. (2010). Dossier. De piojos, ratas y mexicanos. *ISTOR: Revista de Historia Internacional*, 11(41), 3-66. http://www.istor.cide.edu/archivos/num_41/dossier1.pdf

VARELA, G. (1952). Trabajos del III Congreso Nacional del Tabardillo. *Gaceta Médica de México*, 82(5), 369-371. https://www.anmm.org.mx/bgmm/1864_2007/1952%20v82%20n5%20%5B369-371%5D.pdf

WOODS, F. A. (1911). Historiometry as an exact science. *Science*, 33(850), 568-574. <https://doi.org/10.1126/science.33.850.568>

ZINSSER, H. (1937). On the nature of virus agents. *American journal of public health and the nation's health*, 27(11), 1160-1163. <https://doi.org/10.2105/ajph.27.11.1160>

UN ENFOQUE COMPUTACIONAL PARA IDENTIFICAR INDICADORES GEOHISTORIMÉTRICOS EN EL CAMPO DE BOTÁNICA EN MÉXICO, SIGLOS XVIII-XIX

Luis Roberto Polo Bautista

Instituto Politécnico Nacional, Centro de Investigación en Computación, México. ORCID: 0000-0002-0421-1126. E-mail: lpolob2023@cic.ipn.mx

Raquel Casique Vasquez

Instituto Politécnico Nacional, Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, México. ORCID: 0009-0007-3553-2225. E-mail: rcasique106@gmail.com

Mariana Altamirano Morales

Instituto Politécnico Nacional, Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, México. ORCID: 0009-0003-7779-948X. E-mail: marianaipn2509@gmail.com

Resumen

Los avances relacionados con los grandes modelos de lenguaje (LLM) han demostrado un buen rendimiento en tareas de procesamiento del lenguaje natural (NLP). Sin embargo, su aplicación en el ámbito del análisis cualitativo de la producción científica no se ha explorado lo suficiente. En esta investigación, se presenta un grafo de conocimiento que integra información específica del campo de la botánica en México durante los siglos XVIII-XIX. Este enfoque busca proporcionar una herramienta innovadora para analizar de manera más eficiente y profunda indicadores geohistoriométricos relacionados con la evolución de la investigación en botánica en este periodo histórico. La metodología utilizada consistió en aplicar técnicas de Inteligencia Artificial (IA), lingüística Computacional y Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN). Los resultados demuestran que los grafos de conocimiento especializados pueden aportar una valiosa perspectiva en el análisis de la producción científica en botánica durante los siglos XVIII-XIX.

Palabras clave: Grandes Modelos de Lenguaje (LLM); grafo de conocimiento; botánica en México; indicadores geohistoriométricos, inteligencia artificial.

Introducción

El campo de la botánica ha sido objeto de numerosas investigaciones

científicas a lo largo de los años, incluyendo estudios que abordan la historia de la comunicación científica en esta disciplina (Clavijo, Exiga, Falcón, 2020; Clavijo, Exiga, Falcón, 2021). Sin embargo, el análisis manual de la vasta producción de conocimientos generada en este campo se ha vuelto un proceso laborioso. Por lo tanto, se plantea la necesidad de desarrollar un enfoque computacional que permita realizar un análisis más automatizado de esta producción científica, con la finalidad de brindar una comprensión más profunda respecto al desarrollo de esta disciplina.

En este contexto, se propone la creación de un grafo de conocimiento para realizar un análisis cualitativo de la producción científica en el campo de la botánica en México. El objetivo es obtener indicadores geohistoriométricos y caracterizar las relaciones entre los diversos actores humanos y no humanos involucrados en el desarrollo de conocimiento en este campo, representando un avance significativo en la comprensión de la disciplina.

Esta investigación incorpora una aproximación geohistoriométrica que abarca aspectos geográficos, históricos, sociales y bibliográficos relacionados con la producción de conocimientos. La base teórica se fundamenta en conceptos de la teoría de formación de campos (Bourdieu, 1976), el giro espacial (Finnegan, 2008), y la teoría del actor-red (Latour, 2017), así como en roles adquiridos según Parsons (1951), entre otros. Esta perspectiva geohistoriométrica ha sido aplicada previamente en el ámbito de la mineralogía (Collazo-Reyes, et al., 2017; Flores-Vargas, et al., 2018; Valencia-Martínez, et al., 2022) y la medicina (Martínez-Acevedo; Polo-Bautista y Collazo-Reyes, 2022).

La geohistoriometría adopta un enfoque inclusivo al considerar actores humanos y no humanos, como autores, documentos, lugares, instituciones, revistas, editores y artefactos. Estos actores interactúan en contextos geohistóricos específicos, donde emergen, se conceptualizan y evolucionan a través de roles adquiridos. Este proceso contribuye a la formación de comunidades dedicadas a la producción de conocimiento, dando lugar a la creación de circuitos de difusión (Beigel, 2022). Estos circuitos se distinguen por diversos elementos, como tipos de documento, estructuras de contenidos, estilos argumentativos, medios de difusión, alcance e idioma, evidenciando la complejidad y diversidad en la generación y transmisión de conocimiento en diferentes contextos y períodos geohistóricos.

En el ámbito computacional, la extracción de información de textos ha sido una tarea continua dentro del Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP) y una actividad fundamental en el análisis cualitativo de la producción científica relacionada con la minería de texto. La habilidad para identificar relaciones semánticas entre entidades a partir del texto permite la transformación de contenido no estructurado en datos organizados. Estos datos estructurados pueden ser utilizados en diversas tareas y

aplicaciones, entre las que se incluye la creación de grafos de conocimiento (Huguet y Navigli, 2021).

Tradicionalmente, esta tarea se ha abordado como un problema de dos pasos. Primero, las entidades se extraen del texto como en el Reconocimiento de entidades nombradas (NER). En segundo lugar, la Clasificación de relaciones (RC) verifica si existe alguna relación por pares entre las entidades extraídas (Zeng et al., 2014; Zhang et al., 2017).

Sin embargo, identificar que entidades realmente comparten una relación puede convertirse en un problema, y requiere costosos procedimientos de anotación (Huguet y Navigli, 2021). En los últimos años, se han utilizado enfoques de extremo a extremo para abordar ambas tareas simultáneamente (Miwa y Sasaki, 2014; Pawar et al., 2017; Katiyar y Cardie, 2017; Eberts y Ulges, 2020). Esta tarea suele denominarse Extracción de relaciones o Extracción de relaciones de extremo a extremo (RE) (Huguet y Navigli, 2021).

En este escenario, un modelo se entrena simultáneamente en ambos objetivos. A partes específicas del modelo se les pueden asignar diferentes tareas de la canalización, como NER, por un lado, y clasificar las relaciones entre las entidades predichas (RC), por el otro. Al entrenar ambas tareas simultáneamente, el rendimiento es mejor (Huguet y Navigli, 2021).

En el contexto geohistoriométrico, las entidades corresponden a los actores humanos y no humanos, como autores, documentos, instituciones, revistas, objetos de experimentación, entre otros. La extracción de este tipo de entidades se puede aprovechar en diversas tareas, una de ellas es la construcción de grafos de conocimiento. Los grafos de conocimiento (KG) se están volviendo conocidos tanto en la industria como en el mundo académico debido a sus útiles aplicaciones en una amplia gama de tareas como respuesta a preguntas, recomendaciones, búsqueda semántica, etc. (Hogan et al., 2021).

Métodos

Se utilizó el modelo autorregresivo REBEL para extraer entidades y sus relaciones a partir de información bibliográfica no estructurada relacionada con el campo de la botánica en México entre los siglos XVIII y XIX. Las actividades asociadas con el desarrollo del grafo de conocimiento se muestran a continuación:

Recopilación de información. La etapa inicial de esta investigación implicó la recopilación de un corpus de registros bibliográficos de artículos en el campo de la botánica en México durante el periodo XVIII-XIX. Este proceso se llevó a cabo

utilizando la base de datos del Atlas Histórico de la Ciencia Mexicana (<https://atlasdelacienciamexicana.org/es/index-es.shtml>). En total, se recuperaron 1,476 artículos, siendo el español el idioma principal, seguido de otros idiomas como inglés, alemán, francés, latín, entre otros.

Extracción de entidades y relaciones. Para esta actividad se usó REBEL (Extracción de relaciones mediante generación de lenguaje de extremo a extremo) (Huguet y Navigli, 2021). El modelo identifica las siguientes tripletas de entidades en los registros bibliográficos. Estas etiquetas se utilizan para identificar las entidades, las relaciones y los objetos que componen una tripleta. La etiqueta indica que se ha detectado una tripleta. La etiqueta identifica el sujeto de la relación. La etiqueta identifica el objeto de la relación. Por ejemplo, en la tripleta Juan es el padre de Pedro, la etiqueta es padre. La etiqueta es Juan. La etiqueta es Pedro.

Creación del grafo de conocimiento. En esta actividad se creó el grafo de conocimiento a partir de las relaciones entre entidades anteriormente especificadas. Como el grafo de conocimiento son gráficas, podemos utilizar la biblioteca pyvis, que permite la creación de visualizaciones de red interactivas. Se definió una función que: i) Inicialice un grafo dirigido vacío; ii) agregue las entidades como nodos; iii) agregue las relaciones como aristas y iv) Guarde el grafo en un archivo HTML.

Resultados

Como principales resultados destacamos un conjunto de entidades con sus respectivas relaciones, presentadas de manera detallada en la Imagen 1.

Imagen 1: Conjunto de entidades y relaciones.

```
Relations:
{'head': 'Hortus Kewensis', 'type': 'instance of', 'tail': 'Hortus Kewensis'}
{'head': 'Oaxaca', 'type': 'located in the administrative territorial entity', 'tail': 'Mexico'}
{'head': 'Mexico', 'type': 'contains administrative territorial entity', 'tail': 'Oaxaca'}
{'head': 'Korçë', 'type': 'country', 'tail': 'New Spain'}
{'head': 'Zacatecas', 'type': 'located in the administrative territorial entity', 'tail': 'Mexico'}
{'head': 'Mexico', 'type': 'contains administrative territorial entity', 'tail': 'Zacatecas'}
{'head': 'North America', 'type': 'has part', 'tail': 'Mexico'}
{'head': 'Mexico', 'type': 'part of', 'tail': 'North America'}
{'head': 'Selaginella', 'type': 'parent taxon', 'tail': 'Selaginella'}
{'head': 'Atlantic Ocean', 'type': 'has part', 'tail': 'Atlantic Ocean'}
{'head': 'Nicotiana tabacum', 'type': 'author', 'tail': 'Nicotiana tabacum'}
{'head': 'Orchideae', 'type': 'parent taxon', 'tail': 'Orchideae'}
{'head': 'United States', 'type': 'contains administrative territorial entity', 'tail': 'Arkansas'}
{'head': 'Arkansas', 'type': 'located in the administrative territorial entity', 'tail': 'United States'}
{'head': 'Mexico', 'type': 'shares border with', 'tail': 'Cuba'}
{'head': 'Cuba', 'type': 'shares border with', 'tail': 'Mexico'}
{'head': 'Puebla', 'type': 'located in the administrative territorial entity', 'tail': 'Mexico'}
{'head': 'Mexico', 'type': 'contains administrative territorial entity', 'tail': 'Puebla'}
{'head': 'José Mariano Mociño', 'type': 'shares border with', 'tail': 'José Mariano Mociño'}
{'head': 'Martín Sessé y Lacasta', 'type': 'shares border with', 'tail': 'Martín Sessé y Lacasta'}
{'head': 'Italy', 'type': 'contains administrative territorial entity', 'tail': 'Tuscany'}
{'head': 'Tuscany', 'type': 'located in the administrative territorial entity', 'tail': 'Italy'}
{'head': 'Royal and Pontifical University of Mexico', 'type': 'shares border with', 'tail': 'Switzerland'}
{'head': 'Switzerland', 'type': 'shares border with', 'tail': 'Valais'}
{'head': 'Valais', 'type': 'shares border with', 'tail': 'Switzerland'}
{'head': 'Hernán Cortés', 'type': 'occupation', 'tail': 'Hernán Cortés'}
{'head': 'Central America', 'type': 'has part', 'tail': 'Central America'}
```

```

Entities:
('Hortus Kewensis', {'url': 'https://en.wikipedia.org/wiki/Hortus_Kewensis', 'summary': 'Hortus Kewensis, or a Catalogue of the Plants Culti
('Botanical garden', {'url': 'https://en.wikipedia.org/wiki/Botanical_garden', 'summary': 'A botanical garden or botanic garden is a garden
('Oaxaca', {'url': 'https://en.wikipedia.org/wiki/Oaxaca', 'summary': 'Oaxaca (English: wɔ-ˈhɑːkə, also US: wɑ-ˈhɑːkə, Spanish: [waˈxaka]
('Mexico', {'url': 'https://en.wikipedia.org/wiki/Mexico', 'summary': 'Mexico (Spanish: México), officially the United Mexican States, is a
('Korçë', {'url': 'https://en.wikipedia.org/wiki/Korçë', 'summary': 'Korçë (pronounced [ˈkɔrt͡sɛ]; Albanian definite form: Korça) i
('New Spain', {'url': 'https://en.wikipedia.org/wiki/New_Spain', 'summary': 'New Spain, officially the Viceroyalty of New Spain (Spanish: Vi
('Zacatecas', {'url': 'https://en.wikipedia.org/wiki/Zacatecas', 'summary': 'Zacatecas ([ˈsakaˈtɛkas] ), officially the free and sovereign st
('North America', {'url': 'https://en.wikipedia.org/wiki/North_America', 'summary': 'North America is a continent in the northern and Wester
('Selaginella', {'url': 'https://en.wikipedia.org/wiki/Selaginella', 'summary': 'Selaginella is the sole genus in the family Selaginellaceae
('Equisetaceae', {'url': 'https://en.wikipedia.org/wiki/Equisetaceae', 'summary': 'Equisetaceae, also known as the horsetail family, is a fa
('Atlantic Ocean', {'url': 'https://en.wikipedia.org/wiki/Atlantic_Ocean', 'summary': 'The Atlantic Ocean is the second-largest of the world
('Pacific Ocean', {'url': 'https://en.wikipedia.org/wiki/Pacific_Ocean', 'summary': 'The Pacific Ocean is the largest and deepest of Earth's
('Nicotiana tabacum', {'url': 'https://en.wikipedia.org/wiki/Nicotiana_tabacum', 'summary': 'Nicotiana tabacum, or cultivated tobacco, is an
('Carl Linnaeus', {'url': 'https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus', 'summary': 'Carl Linnaeus (23 May 1707 – 10 January 1778), also kno
('Orchideae', {'url': 'https://en.wikipedia.org/wiki/Orchideae', 'summary': 'Orchideae is a tribe of orchids in the subfamily Orchidoideae.
('Cyperaceae', {'url': 'https://en.wikipedia.org/wiki/Cyperaceae', 'summary': 'The Cyperaceae ( ) are a family of grassloid (grass-like), wo
('United States', {'url': 'https://en.wikipedia.org/wiki/United_States', 'summary': 'The United States of America (USA or U.S.A.), commo
('Arkansas', {'url': 'https://en.wikipedia.org/wiki/Arkansas', 'summary': 'Arkansas ( [ ˈɑːr-ken-saw) is a landlocked state in the South Centra
('Cuba', {'url': 'https://en.wikipedia.org/wiki/Cuba', 'summary': 'Cuba ( [ ˈkʊbə, Spanish: [ˈkuba] ), officially the Republic of Cuba (Soon
('Puebla', {'url': 'https://en.wikipedia.org/wiki/Puebla', 'summary': 'Puebla (Spanish pronunciation: [ˈpweβla] English: colony, settlement;
('José Mariano Michelé', {'url': 'https://en.wikipedia.org/wiki/José_Mariano_Michelé', 'summary': 'José Mariano Michelé Suárez Lozano
('Martin Sesce y Lacasta', {'url': 'https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Sesce_y_Lacasta', 'summary': 'Martin Sesce y Lacasta (Doc

```

Fuente: elaboración propia

Al utilizar el modelo REBEL, se pudieron identificar entidades específicas en el corpus, tales como nombres de lugares, nombres de familias de plantas y nombres de personas. De igual forma, el modelo construyó relaciones entre las entidades detectadas, proporcionando información sobre localidades, relaciones biológicas, roles adquiridos, entre otros. La lista resultante puede revelar la complejidad de la estructura del corpus. En la Ilustración 2, se muestra el grafo de conocimiento constituido con base a las entidades y relaciones anteriormente identificadas.

La visualización del grafo permite ver de manera clara y estructurada las entidades identificadas y las relaciones entre ellas. Al observar el grafo, es posible identificar nodos centrales que pueden actuar como puntos clave de referencia o entidades altamente conectadas. Estos nodos podrían representar conceptos fundamentales en el conocimiento extraído. De igual forma, la visualización puede revelar patrones y clusters de entidades que están fuertemente interconectadas, lo que indica áreas temáticas específicas o conjuntos de información relacionada. La visualización facilita la exploración del contexto y la vecindad de una entidad específica. Permite examinar las relaciones directas e indirectas, brindando una perspectiva holística de la información bibliográfica.

Imagen 2: Grafo de conocimiento sobre botánica.

Fuente: elaboración propia

Conclusiones

En esta investigación, se presentó un método basado en Inteligencia Artificial (IA), lingüística Computacional y Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) para construir un grafo de conocimiento sobre el campo de la botánica en México, durante el periodo XVIII-XIX, utilizando información bibliográfica obtenida de la base de datos del Atlas histórico de la Ciencia Mexicana.

El estudio demostró que se puede extraer información significativa de datos no estructurados mediante un proceso automatizado, que posteriormente puede utilizarse para analizar de forma cualitativa la producción científica de un dominio de conocimiento particular.

La utilización de un modelo autorregresivo para la extracción de entidades y relaciones enriquece aún más el análisis del corpus, ya que estos modelos pueden generar secuencias de manera coherente, teniendo en cuenta el contexto del documento. Al aplicar un enfoque autorregresivo, se obtuvieron resultados más precisos y contextualmente relevantes en la identificación de entidades y relaciones correspondientes a los actores humanos y no humanos relacionados con el enfoque geohistoriométrico.

Los resultados obtenidos han permitido comprender mejor las prácticas de investigación, las instituciones involucradas y la formalización de conocimientos científicos. Estos hallazgos son relevantes para comprender la evolución que ha tenido la botánica a lo largo del tiempo y en diferentes ubicaciones geográficas.

Además, destacan la importancia de considerar los actores humanos y no humanos en el desarrollo y la producción de conocimientos científicos.

Referencias

BEIGEL, F. (2022). El crecimiento de las revistas con APC y su impacto para América Latina [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=UYKWGKC2BbA>

BOURDIEU, P. (1976) *Le champ scientifique*. Actes de la Recherche en Sciences Sociales. Desclée de Brouwer.

CLAVIJO OLIVARES, J., EXIGA JERONIMO, D. Y FALCÓN HERNÁNDEZ, J. (2020). Análisis geohistoriométrico de los actores involucrados en la conformación de la comunidad de la botánica en México 1788-1868 a partir de la Biblioteca Botánico-mexicana. [Tesis de licenciatura no publicada]. Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, México.

CLAVIJO OLIVARES, J., EXIGA JERONIMO, D. Y FALCÓN HERNÁNDEZ, J. (2021). Análisis geohistoriométrico de los roles adquiridos por las instituciones en la botánica mexicana (1788-1868). Indicadores geohistoriométricos [Ponencia]. Anales de III Latmétricas ; II Simposio Latinoamericano sobre Estudios Métricos en Ciencia y Tecnología, Medellín, Colombia.

COLLAZO-REYES, F., LUNA-MORALES, M.E., RUSSELL, J.M., Y PÉREZ-ANGÓN, M.A. (2017). Emergence of modern scientific discourse in the American continent: knowledge claims in the discovery of Erythronium/Vanadium in Mexico (1802-1832). *Scientometrics*, 110(3), 1505-1521. 10.1007/s11192-016-2220-y

EBERTS Y ADRIAN ULGES. (2020). Spanbased joint entity and relation extraction with transformer pre-training. En *ECAI*, p. 2006–2013.

FINNEGAN, D.A. (2008). The spatial turn: Geographical approaches in the history of science. *Journal of the History of Biology*, 41(2), 369-388. <https://www.jstor.org/stable/29737551>

FLORES VARGAS, X., VITAR SANDOVAL, S.H., GUTIÉRREZ MAYA, J.I., COLLAZO-RODRÍGUEZ, P., Y COLLAZO-REYES, F. (2018) Determinants of the emergence of modern scientific knowledge in 19 mineralogy (Mexico, 1975–1849): a geohistoriometric approach, *Scientometrics*, 115, 1505-1515. 10.1007/s11192-018-2646-5

HOGAN, EVA BLOMQUIST, MICHAEL COCHEZ, CLAUDIA D'AMATO, GERARD DE MELO, CLAUDIO GUTIERREZ, SABRINA KIRRANE, JOSÉ EMILIO LABRA GAYO, ROBERTO NAVIGLI, SEBASTIAN NEUMAIER, ET AL. (2021). Knowledge Graphs. *ACM Computing Surveys (CSUR)*, 54(4). 1–37.

HUGUET, C. y NAVIGLI, R. (2021). REBEL: Relation Extraction by End-to-end

Language generation. En Findings of the Association for Computational Linguistics, Findings of ACL: EMNLP 2021 (pp. 2370–2381). Association for Computational Linguistics (ACL). <https://aclanthology.org/2021.findings-emnlp.204/>

KATIYAR, A. y CARDIE, C. (2017). Going out on a limb: Joint extraction of entity mentions and relations without dependency trees. En Proceedings of the 55th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers), pages 917–928, Vancouver, Canada. Association for Computational Linguistics.

LATOUR, B. (2017). On Actor-Network-Theory. A few clarifications plus more than a few complications. *Philosophical Literary Journal Logos*, 27(1), 173-197. <https://doi.org/10.22394/0869-5377-2017-1-173-197>

MARTÍNEZ-ACEVEDO, K.V., POLO-BAUTISTA, L.R., Y COLLAZO-REYES, F. (2022). Coproducción de conocimientos sobre la investigación experimental y epidemiológica a campo abierto: el tifo en México. En Vélez Cuartas, G., et al. (Comps.). Métricas de la producción académica. Evaluación de la investigación desde América Latina y el Caribe. p. 181-204. Buenos Aires: CLACSO; Medellín: Latmétricas, 2022. <http://190.7.60.30:8080/bitstream/CLACSO/171275/1/Funciones-comunicacion.pdf>

MIWA y YUTAKA SASAKI. (2014). Modeling joint entity and relation extraction with table representation. En Proceedings of the 2014 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), pages 1858–1869, Doha, Qatar. Association for Computational Linguistics.

PARSONS, T. (1951). *The Social System*. Cambridge University Press.

PAWAR, PUSHPAK BHATTACHARYYA, y GIRISH PALSHIKAR. (2017). End-to-end relation extraction using neural networks and Markov Logic Networks. En Proceedings of the 15th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics: Volume 1, Long Papers, pages 818–827, Valencia, Spain. Association for Computational Linguistics.

VALENCIA MARTÍNEZ, A., ROBLES BELMONT, E., Y PÉREZ ANGÓN, M.A. (2022) Identificación de las funciones de comunicación y los estilos argumentativos en la literatura científica de la mineralogía mexicana (1792-2019): aproximación geohistoriométrica. En Vélez Cuartas, G., et al. (Comps.). Métricas de la producción académica. Evaluación de la investigación desde América Latina y el Caribe. p. 205-231. Buenos Aires: CLACSO; Medellín: Latmétricas, 2022. <http://190.7.60.30:8080/bitstream/CLACSO/171275/1/Funciones-comunicacion.pdf>>

ZENG, KANG LIU, SIWEI LAI, GUANGYOU ZHOU, y JUN ZHAO. (2014). Relation classification via convolutional deep neural network. En Proceedings of COLING 2014, the 25th International Conference on Computational Linguistics: Technical Papers, pages 2335–2344, Dublin, Ireland. Dublin City University and Association for Computational Linguistics.

ZHANG, VICTOR ZHONG, DANQI CHEN, GABOR ANGELI, Y CHRISTOPHER D. MANNING. (2017). Positionaware attention and supervised data improve slot filling. En Proceedings of the 2017 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, pages 35–45, Copenhagen, Denmark. Association for Computational Linguistics.

LOS OBJETOS, MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE LA BOTÁNICA MEXICANA EN LAS PUBLICACIONES SERIADAS NACIONALES E INTERNACIONALES, 1869-1895.

Janet Falcón Hernández

Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía- Instituto Politécnico Nacional, México. ORCID: 0000-0002-3786-9389 jfalconh@ipn.mx

Resumen

Las publicaciones sobre la flora mexicana han sido objeto de estudio de diversas disciplinas. Las métricas de la información buscan ampliar su perspectiva para estudiar las publicaciones históricas con el apoyo de teorías sociológicas y geográficas. El presente estudio tiene como objetivo analizar las publicaciones nacionales e internacionales sobre la botánica mexicana de 1869 a 1895 para identificar sus objetos, métodos e instrumentos (OMI) como elementos constructores del discurso científico de la época. Para lograrlo, se analizaron 264 publicaciones generando así dos bases de datos, una bibliográfica y otra de análisis documental. Posteriormente, se procedió a generar una red de OMI. Como resultado, se examinó la red con sus nodos, frecuencias, relaciones y clusters, para analizar el discurso de la disciplina, mostrando así la diversidad semántica con que se identifican los OMI, la relación entre los términos y el uso que le dieron a los OMI en la creación del discurso.

Palabras clave: Publicaciones-seriadas; botánica-mexicana; historia-ciencia; geohistoriometría; análisis-discurso

Introducción

El presente trabajo es parte de los estudios realizados en el Atlas Histórico de la Ciencia Mexicana para obtener el grado de maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un trabajo bibliométrico de alcance histórico que tiene como principal objeto de estudio las publicaciones seriadas (Carrizo Sainero, 1999) sobre la botánica mexicana, publicadas de 1869 a 1895. Estas publicaciones se estudian con una perspectiva geohistoriométrica (Flores Vargas, et. al., 2018), la cual permite ampliar el alcance de los estudios cuantitativos de evaluación científica con el apoyo de teorías sociológicas (Latour, 2005) y geográficas (Livingstone, 2003) para así obtener resultados incluyentes de otras formas de hacer ciencia.

Metodología

Para obtener los objetos, métodos e instrumentos (OMI) representativos de

las publicaciones, se siguió la siguiente metodología (Falcón Hernández, 2023):

La creación de una base de datos bibliográfica en Excel de donde se registraron los elementos principales del documento como: clave principal, título, autor, revista, tomo o volumen, número, fecha de publicación, URL.

De los documentos obtenidos y disponibles en línea se eligieron 6 revistas nacionales y 6 internacionales con un total de 264 publicaciones sobre la botánica mexicana y de los cuales 87% son nacionales (México) y 13% internacionales (Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos de América).

El contenido de estos artículos fue revisado para identificar los OMI. Los datos obtenidos fueron registrados en una nueva base de datos de Excel en los que se encontraba la clave principal del artículo y sus atributos.

Una vez obtenidos los OMI, se creó un listado para hacer un conteo de repetición en Access y obtener la frecuencia de aparición. Posteriormente, se les asignó un ID único a cada objeto, método e instrumento.

Las relaciones que se crearon entre los OMI fueron con base en la aparición que tenían en las publicaciones que se estudiaron.

Finalmente, se ejecutó la red en el software de redes Pajek con el tamaño de los nodos de acuerdo con la frecuencia y dividida en tres clusters diferenciándose entre estos.

Resultados

En la figura 1, podemos observar la red de objetos, métodos e instrumentos obtenida de la revisión documental de las 264 publicaciones sobre la botánica mexicana. Resultado de esto, se obtuvieron 357 nodos, los cuales se dividieron en los siguientes colores para diferenciar los clusters: objetos de color azul (335), instrumentos de color verde (6) y métodos de color morado (16). Los nodos tienen una frecuencia del 1 al 25 que representa el número de veces que se repitió el término en las publicaciones. De color gris se encuentran las relaciones, las cuales tienen una frecuencia del 1 al 4 y son el número de veces que se asociaron entre ellos.

Figura 1: Red semántica de objetos, métodos e instrumentos en la botánica mexicana 1869-1895.

Fuente: Falcón Hernández, J. (2023, p. 131)

Del lado izquierdo (figura 1), podemos ver la red más cohesionada, en donde se encuentran los objetos, métodos e instrumentos que mayores relaciones y repeticiones tuvieron dentro de los artículos. Los nodos con mayor frecuencia son: flora (25), plantas (15), extracción (15), termómetro (12) y microscopio (10). Los términos de flora y plantas son los más utilizados en las publicaciones debido a su amplia presencia para describir de forma general el objeto de estudio de la botánica. Asimismo, en las publicaciones se describe la flora de las montañas y volcanes o la flora indígena y extranjera y las plantas estaban asociadas con adjetivos como medicinales, carnívoras e introducidas.

En el caso del objeto yoyote se relaciona con su nombre científico *thevetia-tecotli*, ya que, el primero era el nombre local por el que se reconocía a la especie y el segundo fue la denominación para incluirla en las clasificaciones internacionales. Asimismo, el término yoyote se relaciona con sus extractos químicos, denominados teveresina y tevetina, los cuales son glucósidos venenosos. También, se relaciona con métodos como la extracción, la dosificación, la purificación, la evaporación y con instrumentos como el termómetro, el oleómetro, la prensa y el barómetro. Lo anterior, es muestra del nivel de estudio de este objeto de estudio, ya que, además de ser descrita y clasificada, fue analizada con diferentes métodos para obtener sus compuestos químicos y poder realizar experimentaciones fisiológicas y terapéuticas.

El término extracción se refiere a un método aplicado al análisis químico de la flora y se relaciona con algunas especies como el yoyote, bocconia, paraca, orchilla, paraca, liquen-tintorero, guayacán, etc., también con instrumentos como la prensa, el termómetro, el oleómetro y el microscopio. La prensa fue el principal instrumento para

lograr la extracción, debido a que, con ésta, el aceite de las hojas o las tinturas de la planta eran obtenidas. Por otro lado, el término extracción está relacionado con otros métodos como la evaporación, la purificación, la dosificación, la cristalización y la disolución, que eran utilizados para el análisis químico de las especies. La extracción fue uno de los métodos más usados en el estudio de las propiedades de las plantas, gracias a él se obtenían los activos para analizar los elementos y así conocer sus propiedades químicas y comprobar su efectividad terapéutica.

En el caso de los instrumentos con mayor frecuencia de aparición, fueron el termómetro y microscopio, ambos utilizados en diversos estudios de la flora. El termómetro fue un auxiliar para conocer la temperatura de la evaporación de las sustancias y la aclimatación de las especies a nuevos espacios. También, fue de gran utilidad en los estudios descriptivos de exploraciones a nuevos lugares como montañas, lagos y bosques. Por otro lado, el microscopio fue el instrumento que mayor avance le permitió a la botánica del siglo XIX, consolidando así, una nueva rama de estudio que es la histología. Las plantas eran estudiadas a detalle mediante la observación, para reconocer sus propiedades físicas y así poder crear registros gráficos en láminas y clasificarlas conforme a los sistemas internacionales. El microscopio fue relevante para describir aquello que no era visible ante el ojo humano y permitió identificar especies de otros reinos como el *cryptococcus*. Otros instrumentos utilizados en las investigaciones fueron la prensa y el oleómetro. La prensa, como ya se mencionó, se utilizó para extraer el aceite de las especies y así analizar su textura, temperatura, consistencia y el oleómetro permitió medir la densidad de estos aceites.

Finalmente, en la parte de la red más cohesionada (figura 1), se observan relaciones entre el nombre científico y el nombre local de las especies como la lentejilla, la pega ropa amarillo, el cascalote, el codo fraile, el árbol del Perú, el maíz, el henequén, el árbol de hule, el palo mulato y el árbol ramón, lo cual demuestra el interés de los botánicos mexicanos por difundir y conservar la sinonimia local para denominar a las especies estudiadas. También, se encuentran algunos productos como el vino, el chocolate, el azúcar, los frutos, el árnica, la cerveza, la tintura y la resina elástica que se obtienen del procesamiento agrícola de las plantas. Los hongos y la fauna representaban la relación que existía con otros reinos y las montañas, los cerros, los suelos y los volcanes son los diversos ambientes que se exploraban para identificar nuevas especies. Además, pueden encontrarse nodos con términos como el tifo, la faringo-laringitis y los partos que son algunas de las enfermedades o procedimientos que fueron tratados terapéuticamente en las publicaciones y recuperados en esta red.

Conclusiones

Con este estudio se identificaron los OMI representativos del discurso científico en las publicaciones nacionales e internacionales sobre la flora mexicana. Los OMI son parte de la construcción del texto científico, ya que, son representados por términos locales asignados por la diversidad lingüística de un espacio que los caracteriza; así como, son adaptados a terminologías científicas internacionales para que se adapten al modelo generalizado de la ciencia; y muestran cómo se relacionan entre ellos para la realización de estudios científicos. Recuperar el lenguaje local de los países considerados como “periféricos” y reconocer su impacto en la ciencia creada desde países centrales, permite rastrear el impacto que tuvieron estos OMI en la creación del discurso científico de las disciplinas. La red de OMI (figura 1) es una representación del conocimiento producido en la época sobre un espacio determinado, pero también representa una forma de recuperar información mediante términos científicos utilizados para designar los objetos, métodos e instrumentos de una disciplina y sus relaciones con otros elementos que pueden ser de utilidad para los investigadores durante la búsqueda de información.

Referencias

AZUELA BERNAL L. F. (1996). Tres sociedades científicas en el porfirato. Las disciplinas, las instituciones y las relaciones entre la ciencia y el poder. México: Sociedad Mexicana de Historia de la Ciencia y de la Tecnología Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Geografía.

CARRIZO SAINERO, G. (1999). Las publicaciones periódicas: fuentes para su recuperación. En. I. Torres Ramírez (Ed.), Las fuentes de información: estudios teórico-prácticos (pp. 259-278). Madrid: Síntesis

CLAVIJO OLIVARES, J., EXIGAJERONIMO, D. I. y FALCÓN HERNÁNDEZ, J. (2020). Análisis geohistoriométrico de los actores involucrados en la conformación de la comunidad de la botánica en México, 1788-1868. A partir de la Biblioteca Botánico-Mexicana. [Tesis de licenciatura, Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía].

FALCÓN HERNÁNDEZ, J. (2023). Comunicación científica de la botánica mexicana, 1869-1895: una comparativa entre las prácticas de publicación nacionales e internacionales. [Tesis de maestría, Universidad Nacional Autónoma de México]. <http://132.248.9.195/ptd2023/octubre/0848410/Index.html>

FLORES VARGAS, X., VITAR SANDOVAL, S. H., GUTIÉRREZ MAYA, J. I., COLLAZO RODRÍGUEZ, P. y COLLAZO REYES, F. (2018). Determinants of the emergence of modern scientific knowledge in mineralogy (Mexico, 1975-1849): a geohistoriometric approach. *Scientometrics*, 115, pp. 1505-1515. <https://doi.org/10.1007/s11192-018-0288-8>

org/10.1007/s11192-018-2646-5147

HERRERA, T., ORTEGA, M. M., GODÍNEZ J. L. y BUTANDA, A. (1998). Breve historia de la botánica en México. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica. 167 pp.

HOUGHTON, B. (1975). Scientific periodicals: their historical development, characteristics, and control. Clive Bingley.

LATOUR, B. (2005). Reensamblar lo social. Una introducción a la teoría del actor-red. Manantial. 392 p.

LIVINGSTONE, D. N. (2003). Putting science in its place: geographies of scientific knowledge. Chicago: The University of Chicago Press. 234 pp.

RAMÍREZ MARTÍNEZ, D. C., MARTÍNEZ RUIZ L. C. y CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, O. F. (2012). Divulgación y difusión del conocimiento: las revistas científicas. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 182 pp. <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/11038>

RODRÍGUEZ, M. E. (1997). Semanarios, gacetas, revistas y periódicos médicos del siglo XIX mexicano. Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, nueva época vol. II (2), pp. 61-96. <http://publicaciones.iib.unam.mx/index.php/boletin/article/view/614>

ROLES ADQUIRIDOS POR ACTORES HUMANOS EN LAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS DE FERNANDO ALTAMIRANO, 1873-1908.

Jimena Clavijo Olivares

Universidad Nacional Autónoma de México, México. ORCID: 0000-0002-6918-2223. jimenaclavijoolivares@gmail.com:

Resumo o Resumen

Fernando Altamirano, médico y botánico mexicano del siglo XIX, contribuyó significativamente al estudio de la flora medicinal. Reconocido por publicaciones que contribuyeron al conocimiento de la medicina botánica y la relación social que mantuvo con diferentes ilustres de su época, esta narrativa aportó elementos que fueron implementados en una metodología geohistoriométrica. Es utilizada para analizar su producción científica, revelando la red de actores humanos y sus roles en la producción de conocimientos. Los resultados muestran la influencia de diferentes capitales (simbólico, cultural, económico y social) en la movilización de F. Altamirano, destacando la importancia de la colaboración y la historia colectiva en el desarrollo de la botánica y la medicina en México.

Palavras-chave: Fernando Altamirano. Botánica. Geohistorimétrie. Actores humanos. Roles adquiridos

Introdução / Introducción

Hablar de los conocimientos empíricos de los indígenas acerca de la flora, es reconocer el legado que hasta nuestros días se continúa practicando. La vegetación fue la base del desarrollo de los saberes locales, porque fueron las principales fuentes para subsistir. Por tal razón, la historia de la botánica está caracterizada por el estudio y la aplicación medicinal, comercio, alimentación y agricultura, desde los indígenas prehispánicos, pues se considera que la diversidad de la flora está determinada por sus variados climas y ubicación geográfica, los saberes eran transmitidos de forma oral. Fue vasto el conocimiento de los indígenas que desarrollaron una clasificación de acuerdo con los usos, características y lugar donde crecían las plantas. (Gortari, 1980). Es importante mencionar que, la taxonomía era un lenguaje local científico, además, crearon jardines botánicos con la finalidad de experimentar y estudiar las plantas para su aprovechamiento, “los antiguos jardines botánicos mexicanos fueron un centro de investigación y aprendizaje” (Saldaña, 2012). Por todo esto, cuando se encontraron el viejo y nuevo mundo, los naturalistas europeos reconocieron que el territorio tenía una diversidad de flora, misma que debía ser estudiada para conocer

sus usos y beneficios a partir de métodos avalados por los cánones científicos. Este interés acrecentó y en 1787 llegó la Real Expedición a Nueva España, integrada por científicos naturalistas, entre los que figuran Vicente Cervantes y Martín Sessé, los cuales se encargaron de establecer la Cátedra de Botánica y el Jardín Botánico.

En la cátedra de botánica las lecciones fueron impartidas por Vicente Cervantes basadas en la clasificación de Linneo y la química de Lavoisier. La institucionalización de la botánica acrecentó el número de profesionistas, dedicados a la difusión y el conocimiento de la flora. Tal es el caso de Fernando Altamirano (1848-1908), quién fue un médico y botánico mexicano, dedicado al estudio de los beneficios de la flora mexicana, desde un enfoque farmacológico y terapéutico. Reconocido por las numerosas investigaciones realizadas durante su participación en diferentes instituciones, como el Instituto Médico Nacional donde tuvo la oportunidad de explorar el territorio mexicano (Altamirano, 2021). El interés por la flora medicinal la obtuvo por su abuelo Manuel Altamirano y por la obra del español Francisco Hernández.

Métodos

La metodología es una propuesta geohistoriométrica, Flores, X. (2018) lo define como: un término que se propone para identificar un análisis no lineal que permite estudiar los fenómenos y su complejidad a través de variables.

La propuesta geohistoriométrica permite el análisis de la producción científica de Fernando Altamirano a finales del siglo XIX y principio del XX, conformando una narrativa que incluye indicadores resultantes del cruce de información procedentes de las esferas social, geográfica, histórico y bibliométricos. Para que esto sea posible se hace uso de los conceptos de dos teorías sociales que permiten identificar y caracterizar a los participantes de la narrativa de F. Altamirano. La teoría actor red (Michel Callon (1988), Bruno Latour (1988) y John Law (1986)), sus principios epistémicos son reconocidos por incluir actores humanos y no humanos, como dos elementos insoslayables que se relacionan e interactúan. Los actores humanos son las personas que participan y colaboran (adquieren roles) en la producción de conocimientos de una disciplina. La teoría de los campos de Bourdieu (1930-2002), se define los cuatro capitales (económico, cultural, simbólico y social) con los que un actor humano se moviliza un determinado campo.

Fernando Altamirano, quién en sus diversas publicaciones referenció a los actores humanos con los que él colaboró, con la finalidad de presentar mejores resultados en el área de la botánica medicinal. Al incluir a los actores (teoría actor-red) humanos la narrativa no se individualiza y se orienta a reconocer a los actores humanos a partir de su rol adquirido.

En la figura 1 se muestra las cinco etapas que se realizan para la implementación de la propuesta geohistoriométrica. La primera consistió en la recuperación de los artículos en texto completo en los que F. Altamirano figuraba como autor, posteriormente se capturaron los datos (nombre del actor humano, país de nacimiento, perfil profesional y rol adquirido), mismos que fueron normalizados para ejecutar una red en el programa Pajek. Como resultado de la visualización de datos se obtuvo una red.

Imagen 1: Esquema de la metodología geohistoriométrica

Fuente: Elaboración propia

Cabe destacar que la fuente principal para la obtención de información fue un weblog de Fernando Altamirano. El periodo elegido es de 1873-1908. Se utilizó como punto de partida el año de publicación de su tesis (1873) y para cerrar el año de 1908, fecha de los últimos trabajos previos a su muerte.

Resultados

Imagen 2: Roles adquiridos por actores humanos en las prácticas de producción de conocimientos de Fernando Altamirano, 1873-1908.

Fuente: Elaboración propia

La imagen 2 es una red social constituida por actores humanos que están vinculados por un campo de estudio y se analiza la interacción por medio de los roles adquiridos (coautoría y referencias). Cada actor tiene capitales simbólicos y un prestigio diferenciado, de ellos depende su posición en la red. La red nos posibilita tener una visualización de los nodos y las relaciones que se establecieron por medio de interacciones mediadas por la adscripción, formación o afiliación de los actores dentro de un espacio histórico-social. La red se analiza con base en los conceptos de formación de los campos y los capitales simbólicos de Bourdieu.

La red está conformada por 362 actores humanos con roles adquiridos (coautoría y actores referenciados) recuperados en 86 textos donde F. Altamirano figura como el autor estudiado. Del total de los actores, 69 (19%) son coautores y se identifican porque son los nodos de color verde. La coautoría en la presente investigación no se refiere al concepto actual, donde se menciona el nombre de los autores con la finalidad de otorgarles créditos como coautores de un texto, y que los hace intelectualmente responsables del contenido. Aquí el concepto de coautor es más amplio, es decir, de las relaciones que se establecen entre los autores tiene que ver con el trabajo de recolección de especies endémicas, la clasificación, la ilustración o el expedicionista, mismos que sirvieron para conformar una investigación. Este trabajo hace visible otros tipos de coautoría que generalmente no se reconoce y no le da crédito a este tipo de aportaciones.

De las relaciones que se encuentran en la imagen 245 corresponden a diadas, relaciones de uno a uno, estas pertenecen a los actores que fueron citados en las investigaciones, por lo tanto, su participación se limita a relacionarse con el autor

una vez. Las prácticas de la referencia bibliográfica, es una función de la comunidad científica que estuvo presente en la botánica. Esta práctica de referencia bibliográfica es una marca relevante en el proceso de formación del texto científico de la botánica a finales del siglo XIX en México. Por ejemplo, Francisco Hernández del protomedicato, originario de España, quién realizó una expedición botánica en Nueva España. F. Altamirano tenía presente al Dr. Hernández y sus aportaciones a la botánica del país, de forma que en sus expediciones se planteó la búsqueda de las plantas mencionadas en sus obras. Además, en sus textos científicos se identificaron las referencias que él le otorgaba, por ejemplo, en 1887, publicó el artículo titulado Texcalama, donde se menciona “Según el Dr. Hernández, en su obra sobre las plantas en México, este árbol de texcalamatl era el que los mexicanos llamaban también amacoztic, que significa papel amarillo, y cuya corteza se usaba para preparar papel. Esta era la principal aplicación que daban a este árbol [...]” (F. Altamirano, 1886).

En las relaciones de coautoría existen compromisos de orden epistémico mediados por métodos, objetos de estudio, instrumentos y descubrimientos. Por ejemplo, E. Armendáriz (coautor), quién se relacionó con 30 actores partícipes de la red, uno de ellos fue M. Domínguez (coautor), participó activamente en las expediciones y estudios de la flora mexicana, porque los dos estaban adscritos en el Instituto Médico Nacional (IMN). Las relaciones permitieron reconocer la conformación de subredes caracterizadas por diferentes objetivos. Por ejemplo, la subred de generación de conocimiento certificado por los cánones científicos europeos en el área de la botánica, participaron, M. Mociño, C. Gómez Ortega, V. Cervantes, A. Echeverría Godoy y J. Longinos, reconocidos como profesionales botánicos, quienes participaron en la instauración de la cátedra y el jardín botánico, espacios reconocidos por el estudio e investigación de la flora en la Nueva España. Por tal motivo, se les reconoce en la botánica como referentes por las expediciones científicas y la divulgación del conocimiento para reconocer especies localizadas en diferentes geografías de la República Mexicana. Además, V. Cervantes fue el precursor del conocimiento científico en diferentes disciplinas: química, geografía y farmacología, porque estas constituyeron los planes de estudio de la cátedra en la Nueva España

Otra subred de coautoría se forma de acuerdo con los roles adquiridos que están presentes en la formación de la comunidad botánica. La visibilización de este tipo de actores es resultado de la propuesta geohistoriométrica. Los actores/autores M. Domínguez, S. Sosa, M. Toussaint Vargas, M. Urbina, E. Baros, J. Ramírez, M. Villada, Noriega, E. Armendáriz, conformaron una subred con los actores/no autores, como son los indios y campesinos con créditos en la comunidad estudiada. Estos actores están caracterizados por su participación en el IMN, cada uno le fue asignada una actividad, por ejemplo, M. Urbina y E. Armendáriz, participaron en las

expediciones científicas para la recolección y clasificación de la flora en la República Mexicana, a fin de, suministrar objetos de estudios para el análisis en las diferentes secciones del instituto y conformar un amplio herbario. Con ellos colaboraron los indios y campesinos (actores/no autores, externos a la comunidad académica), personas que tenían un amplio conocimiento acerca de la flora de su región y sobre todo los campesinos quienes aprendieron de manera empírica la climatización y a conocer el suelo en el que se desarrollaba la flora. M. Toussaint Vargas, quién fue el director de la sección 3, encargada de la fisiología experimental, en este espacio se obtenían los resultados de acuerdo con la observación del comportamiento de los objetos experimentales al inyectarles o aplicarles una sustancia, en la mayoría de los casos eran perros, ratas, conejos y palomas. También, M. Urbina apoyó en la clasificación de las plantas, mientras que E. Baros preparaba la sustancia con la que se experimentó. Las actividades que cada actor realizó a partir de su rol adquirido les posibilitaron crear órganos de divulgación, con el objetivo de dar a conocer las aplicaciones industriales de la flora nacional, como lo es la revista El Estudio (primer órgano oficial de divulgación del IMN), S. Sosa estuvo a cargo de la edición. A partir de esta explicación se reconoce como cada actor formó parte de una subred de acuerdo con las actividades que realizaba y estas le permitieron el reconocimiento por su participación en la institución.

Considerações finais/Conclusiones

De acuerdo con lo mencionado anteriormente se puede concluir que, Fernando Altamirano fue un actor/autor dotado de capitales adscritos (nacimiento): social, económico, cultural y simbólico desarrollado y movilizado en un campo donde su prestigio y poder cultural lo respaldó para ser considerado como médico botánico, quién aportó conocimientos acerca de la flora local aplicados en la medicina. Esta narrativa apoyó en la presente investigación para caracterizar al actor/autor. Sin embargo, se localizaron dinámicas de colaboración por parte de actores humanos y no humanos, que no han sido considerados ni mostrados como coautores en su producción científica, siendo que cada uno es partícipe en la red de colaboración en torno al autor.

Por lo tanto, la red de movilización de F. Altamirano está caracterizada por poseer actores que tenían los cuatro capitales, los cuales mediaban las relaciones sociales de los individuos, mismos que están caracterizadas por las diferencias del capital social, cultural, simbólico y económico. Cada individuo tiene capitales que le han permitido desplazarse en un determinado campo y relacionarse con actores que poseen capitales más desarrollados, con la finalidad de tener una movilidad en un

determinado campo. En este sentido, los diferentes roles adquiridos de los actores humanos permitió concluir que, cada uno influyó para sobresalir en el trabajo que estaban realizando. En este sentido, ya no se piensa en una trayectoria personal (F. Altamirano), sino en una historia que tiene coproductores y a partir de estos el autor pudo desarrollar un capital simbólico en el área de botánica y medicina, pero en el entendido que esta historia es repensada de manera colectiva teniendo en cuenta a los coautores y a los autores referenciados.

Referências

ALTAMIRANO-MORALES, C. (2021). Apuntes para la biografía del doctor Fernando Altamirano. Letrame

ALTAMIRANO CARBAJAL, F. (1886). Texcalama. Gaceta Médica de México, t. XXII (7)

BOURDIEU P. (1987). Los tres estados del capital cultural. Sociológica, vol. 2 (5)

BOURDIEU, P., y WACQUANT, L. J. (1992). An invitation to reflexive sociology. University of Chicago press.

FLORES VARGAS, X., VITAR SANDOVAL, S.H., GUTIÉRREZ MAYA, J.I. COLLAZO RODRÍGUEZ, P. y COLLAZO REYES, F. (2018). Determinantes del surgimiento del conocimiento científico moderno en mineralogía (México, 1975-1849): una aproximación geohistoriométrica. Cienciometría, vol. 115, páginas 1505–1515.

GORTARI, E. de. (1980). La ciencia en la historia de México. Grijalbo

LATOUR, B. (2011). Networks, Societies, Spheres: Reflections of an-Actor-network Theorist. International Journal of Communication, (5)

SALDAÑA, J.J. (2012). Ciudad de México metrópoli científica: una historia de la ciencia en situación. México: Amatl, Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal.

A stylized, wireframe map of Latin America is positioned in the upper left quadrant. The map is composed of interconnected white lines forming a geometric, low-poly shape. It is set against a background of concentric, semi-transparent circular lines in shades of orange and yellow. The overall background of the page is a gradient from orange at the top to blue at the bottom, with faint, large-scale geometric patterns and a circular emblem visible in the lower right.

MESA

**LA INSCRIPCIÓN SOCIAL DE
LAS MÉTRICAS DE CTI. GIROS
SOCIOTERRITORIALES,
SOCIOTÉCNICOS Y
HERMENEÚTICOS EN
AMÉRICA LATINA**

EXPLICITAR VALORES EN EVALUACIÓN CIENTÍFICA

Ana María Úsuga Ciro

Universidad Nacional Autónoma de México –UNAM-. ORCID: 0000-0002-4114-222X. E-mail: anamausci@gmail.com

Resumen

Este trabajo realiza un análisis a tres procesos diferentes de evaluación aplicados a la ciencia siguiendo un enfoque de valores. El análisis sigue algunas tesis sobre la implicación de valores en ciencia establecidas desde la filosofía de la ciencia, la sociología de la ciencia y los estudios sociales de la ciencia. El método se basa en la aplicación de la axiología científica a un caso de estudio. El objetivo será mostrar cómo, al explicitar un valor, es posible observar una concepción específica de la ciencia -en sentido teórico-, y la relación que con esa concepción guarda un conjunto de indicadores -en sentido técnico- establecidos en procesos específicos de evaluación científica.

Palabras clave: evaluación científica, valores, indicadores.

Introducción

Entre las tesis sobre los valores en ciencia se encuentran: el valor como compromiso de tradición, como juicio objetivo, como criterio epistémico de aceptabilidad racional, como norma institucional, como vínculo entre la sociedad y la ciencia, como compromiso social y político de los científicos y de la ciencia, como función saturada por propiedades a través de procesos evaluativos. Estos abordajes provienen de enfoques filosóficos, epistemológicos, axiológicos e instrumentales. Al aceptar la presencia de valores en ciencia, y asumirlo como unidad analítica, se clasifica en dos grandes conjuntos de programas con base en tesis antes mencionadas: 1. los encaminados a establecer criterios normativos o normalizadores para su aplicación y observación, y 2. los interesados a establecer la influencia recíproca entre la ciencia y las condiciones sociales y políticas de diferentes instituciones sociales.

Tabla 1: Teorías sobre valores en ciencia

Programa	Propuesta	Concepto
Filosofía histórica de la ciencia	Los valores están presupuestos en los compromisos de tradición y responden a juicios objetivos: buenas razones.	Juicio objetivo
Realismo interno	Los valores están insertos en todo establecimiento de criterios epistémicos de tradición: teorías, metodologías, técnicas.	Criterio de aceptabilidad racional
Axiología de la ciencia	La ciencia está conformada por valores de diferente tipo: epistémicos, instrumentales, políticos, económicos, éticos, y estos pueden evidenciarse en procesos de evaluación.	Función no saturada
Sociología de la ciencia	La ciencia como institución social está normada por un conjunto de valores a los cuales deben acogerse los científicos: el universalismo, el escepticismo organizado, el comunitarismo y el desinterés.	Ethos científico
Sociología del conocimiento	El conocimiento que se posee acerca de algún aspecto del mundo, está relacionado tanto con las condiciones materiales de los individuos, como con los intereses de la clase a la que pertenecen.	Particularización
Programa fuerte de sociología del conocimiento	El conocimiento es tal en cuanto alguien lo considera conocimiento y lo valora. Producir conocimiento es una acción relativa y naturalista.	Tesis fuerte
“Modo 2” de producción científica	La tecnificación de la vida en general y de los procesos científicos en particular, desbordan la producción tradicional de conocimiento, esto hace necesario la institucionalización de una nueva forma de producir conocimiento y nuevos valores científicos. Además de mejorar/cambiar los procesos de control de calidad –evaluación-.	Producción tecnificada
Ciencia posnormal	Los valores, como estándar de mayor importancia y jerarquía de la producción de conocimiento científico, deben determinar la definición de problemas científicos, la elección de soluciones y la evaluación de impactos.	Economía ecológica
Slow science	Los valores, en cuanto compromisos comunitarios y políticos, evidencian aspectos sobre lo que es importante para cada actor. La sensibilidad a lo que importa a cada actor debe reconocer los sistemas de valores implicados en las decisiones científicas de todo tipo: planteamiento de problemas, soluciones, responsabilidad política y evaluación de impactos.	Cosmopolítica

Fuente: elaboración propia.

Métodos

La axiología científica

La axiología científica de Robert S. Hartman tiene que ver con la pregunta general: “¿Qué es el bien?” Esa pregunta aplicada a cosas individuales o a clases de cosas tiene el sentido, no de qué cosa o cosas son buenas, en sentido moral, sino de cómo ha de definirse lo “bueno” para observar cosas o tipos de cosas. Es decir, no hay algo que sea “bueno”, hay consensos sobre las propiedades que exhibe algo que considerado “bueno”. Esos consensos funcionan cuando deben observarse y juzgarse cosas o tipos de cosas. En lógica una cosa es, y lo que es se desprende de una definición. En axiología una cosa puede ser lo que es de diferentes maneras: buena, regular, mala o pésima, y esto se desprende de una valoración. Ejemplo: en lógica: un artículo científico; en axiología: Un artículo científico de calidad.

Lo “bueno” estará compuesto por: una descripción, que expresa las características más generales de la bondad; una exposición, que relaciona por similitud las cosas o clases de cosas que cumplen con la descripción; una definición, que da cuenta de manera sistemática y explícita de las propiedades de las cosas o clases de cosas consideradas buenas. En adelante, para intercambiaremos “bueno” por “calidad”, como valor a analizar.

El estudio de caso

Para observar tesis sobre valores en procesos evaluativos siguiendo la axiología científica, se realizará un estudio de caso. La selección de esta herramienta metodológica se basa en tres razones: a) el estudio de caso se interesa en investigaciones que parten de un marco teórico con tesis específicas que puedan ser observadas a pequeña escala a través de indicadores; b) el objetivo de un estudio de caso es establecer proposiciones analíticas y observarlas en fuentes concretas para contrastarlas con el marco teórico y las tesis de trabajo; c) un estudio de caso es diferente de un estudio por muestreo, en ese sentido, no se busca establecer probabilidades ni muestras, ni aplicabilidad a poblaciones, el interés se centra en la investigación de conceptos o proposiciones teóricas⁶.

Resultados

La axiología científica y las tesis fueron aplicadas a los procesos evaluativos

6 Yin. Robert, K. (2009). Case study research designs and methods. 4th edition. SAGE Inc. London. p10-14.

que llevan a cabo la Revista Atmosfera, el Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo –PRIDE- UNAM y el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores –SNII-; y se definió la calidad como valor de análisis.

Axiologización

Calidad en evaluación en la Revista Atmósfera

Esquema: grados de satisfacibilidad de propiedades

Calidad denota confiabilidad.

X: evaluación; C: confiable.

Enunciado lógico: La confiabilidad en la evaluación de una publicación científica es un proceso que inicia con el envío de un manuscrito y concluye con la publicación de un artículo que aporta a la amplitud de conocimiento de un campo.

Propiedades de la confiabilidad: formato de manuscrito y referencias (a); revisión del formato de manuscrito por parte del comité editorial (b); sugerencia de revisores (c); asignación de revisores (d); revisión (e); dictamen de la revisión (f); respuesta al dictamen (g); constatación de respuestas y dictamen (h); nueva ronda de revisión –opcional- (i); aceptación/rechazo (j); publicación (k): x es = a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k.

Axiologización:

Descripción (intrínseca): x es una C si: $x = a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k$.

Extensión (extrínseca): x pertenece a la clase C si: $C = (x, y, z... n)$

Síntesis (sistemática): x es un buen C; x es un C malo:

x es un buen C si = a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k

x es un C malo si = no cumple con alguna de sus propiedades

Lo que muestra esta axiologización es que para considerar confiable un proceso de evaluación aplicado a una publicación científica, deben cumplirse todos los pasos, porque cada una de las propiedades es necesaria en la evaluación, pero ninguna o un grupo de algunas es suficiente en sí misma para satisfacer el valor confiabilidad.

2. Calidad en evaluación en el PRIDE

Esquema: grados de satisfacibilidad de propiedades

Calidad denota integralidad

X: postulante; C: Integral.

Enunciado lógico: La evaluación es integral si es comparativa (a), impacta (b), y tiene continuidad (c), evidenciables en el desempeño académico de las personas

postulantes a partir del cumplimiento de las actividades contractuales con base en un cuerpo de elementos de soporte. Esto originará un nombramiento en las categorías A, B, C, D.

Propiedades de la confiabilidad: formación y trayectoria académica o profesional global (1), labores docentes y de formación de recursos humanos (2), productividad académica (3), labores de vinculación (4), labores de difusión y extensión (5), participación institucional y servicios a la comunidad (6): x es = a, b, c

Axiologización:

Descripción (intrínseca): x es un C si: $x = a, b, c$

Extensión (extrínseca): x pertenece a la clase C si: $C = (A, B, C, D)$

Síntesis (sistemática): x es un excepcional C; x es un C sobresaliente; x es un C satisfactorio; x es un C suficiente.

Estas clasificaciones dependerán de la decisión de la comisión evaluadora con base en las evidencias y el contrato entre las partes.

Hay un criterio de ecuanimidad para la evaluación que el PRIDE. Ese criterio se basa en las propiedades: comparabilidad, impacto, continuidad. La comparabilidad se observa entre investigadores similares al igual que el propio proceso del investigador a través del tiempo. El impacto no está especificado, pero da luces sobre aspectos de referencia para ponderar publicaciones, vinculación, formación de recursos humanos, entre otros. La continuidad, por su parte, se apoya en la comparabilidad y el impacto, se espera que una continuidad sostenida se evidencie en una respuesta positiva y creciente en mejores resultados entre niveles y un mayor impacto. Así entendido el proceso, la valoración no se aplica a las propiedades para otorgarles un grado de satisfacción con base en las labores desarrolladas; se aplica a las labores desarrolladas, para asignarles un grado de satisfacción y éste se relaciona con las propiedades.

Calidad en evaluación en el SNII

Esquema: grados de satisfacibilidad de propiedades

Calidad denota trayectoria

X: postulante; C: Trayectoria

Enunciado lógico: Trayectoria es la demostración de la consolidación de un carrera académica a partir de elementos explícitos, evaluados a partir de su cantidad. Esto permite un nombramiento como Candidato/a, I, II, III, Emérito/a.

Propiedades de la confiabilidad: publicaciones (a), formación (b), divulgación (c), vinculación (d), tecnología e innovación (e). x es = a, b, c, d, e.

Axiologización:

Descripción (intrínseca): x es un C si: $x = a, b, c, d, e$.

Extensión (extrínseca): x pertenece a la clase C si: $C = (\text{Candidato/a, I, II, III, Emérito/a})$

Emérito/a)

Síntesis (sistemática): x es un excepcional C; x es un C excelente; x es un C sobresaliente; x es un C satisfactorio, x es un C suficiente.

x es un excepcional (Emérito/a) C si = una comisión de honor otorga el reconocimiento

x es un excelente (III) C si =

a(4), b(4)/c(4) con carácter internacional

x es un sobresaliente (II) C si =

a(4), b(4)/c(4) con carácter nacional

x es un satisfactorio (I) C si =

a(2), b(2)/c(2)

x es un suficiente (Candidato/a) C si =

a(1), b(1)/c(1)

Al comparar los requisitos establecidos en los Lineamientos Generales con los requisitos particulares para un nivel y perfil, no se evidencia claramente una discriminación o importancia de todos los tipos de elementos que podrían ser evaluados como la divulgación o la vinculación. También, cada nombramiento requiere los mismos productos, en cantidades y alcances. Esto abre la ventana a un rango de autonomía en la evaluación por parte de las comisiones evaluadoras. Es en este sentido que podría pensarse en la calidad como valor representada en la trayectoria de la persona postulante. Esto sin embargo no mina que el proceso de evaluación sea técnico y que la ponderación más directa se haga en relación con la cantidad, porque aunque se relacionan diferentes elementos para tener en cuenta en la evaluación, en los parámetros, por ejemplo, solo se elabora un cálculo medio de publicaciones.

Conclusiones

Los procesos evaluativos observados fueron uno editorial –comunitario-, uno institucional –desempeño-, uno individual –trayectoria-. Al respecto la evaluación de calidad o evaluación a la calidad denotó: confiabilidad, integralidad y trayectoria. Cada uno de esos significados incluyó valores de un rango medio como la comparabilidad, impacto, continuidad; y uno de los procesos aludió a valores de un tipo más fundamental como la justicia, la honestidad, el servicio social.

La confiabilidad, se mostró como un fuerte compromiso comunitario. Este compromiso tiene que ver con el desarrollo del campo de conocimiento a través de la comunicación de los resultados de investigación. Hay un compromiso implícito en aceptar los roles y la solemnidad por parte de quienes participan en el proceso evaluativo, porque de él depende el desarrollo del campo, la confianza y la credibilidad.

Además, la revista también se ve abocada a responder a los criterios que los sistemas de evaluación y de recompensa, institucionales y gubernamentales aplican a sus postulantes. Es decir, una revista debe consolidarse fuertemente no solo en su campo de conocimiento, sino también en la dinámica de las revistas especializadas: frecuencia, cuartil, impacto, autores, revisores, comité editorial. Todos estos aspectos hacen a una revista respetable y genera demanda. Que sea así, conlleva que los investigadores que publican en ella sean mejor clasificados en las evaluaciones en las que deben participar obligatoria o voluntariamente. Ese proceso que es confiable, tiene dos vertientes, un compromiso por promover el campo, pero también el de ser una mejor revista para que los investigadores publiquen sus trabajos en ellas.

La integralidad, como valor, parte de los valores institucionales fundamentales para definir el objetivo de la evaluación de su personal académico. Hay requerimientos e indicaciones sobre tipos de productos que pueden ser postulados para dar cuenta del cumplimiento de las actividades contractuales y el personal académico debe cumplir con esos requisitos y presentarlos en tiempo y forma, pero la integralidad como valor evaluativo tiene una dirección diferente, es la comisión evaluadora la que debe propender por realizar una evaluación que pondere el desempeño de las personas que postulan, teniendo en cuenta la trayectoria, contrato, programas e informes de actividades anuales, sus logros dentro de su actividad cotidiana. Por un lado, está el tiempo y forma de la solicitud; por el otro, el proceso evaluativo.

La trayectoria, es el valor con significado más técnico y menos explícito. La evaluación individual observa la evidencia explícita y proporciona parámetros de referencia sobre la cantidad adecuada para otorgar un nombramiento en un nivel y categoría determinado. Hay una inclinación a la cantidad, entendida en un sentido de calidad. La explicitación de cantidades para cierto tipo de elemento da un estatus de importancia a unos y margina otros. A diferencia del PRIDE que pone el foco en el proceso de evaluación, el SNII pone el foco en los postulantes, las evidencias y su comparabilidad con postulaciones y nombramientos anteriores. Hay en esta evaluación una relación fuerte con la dinámica de publicaciones expresada por la Revista Atmosfera: se requiere participar de un ambiente de competitividad para obtener indicadores que posteriormente serán observados por parte de las evaluaciones cuando los investigadores entreguen las evidencias de su producción académica para acceder a un tipo de reconocimiento.

Referencias

ECHEVERRÍA, Javier. (2000): La Revolución Tecnocientífica. Vol. II. Tecnología.

ECHEVERRÍA, Javier (2002). Ciencia y Valores. Ediciones Destino S.A. Barcelona. p260

ETZKOWITZ, Henry and LOET Leydesdorff (1995), The Triple Helix of University-Industry-Government relations. A Laboratory for Knowledge Based Economic Development, EASST Review, 14 (1), 11-19. https://www.researchgate.net/publication/285821295_A_triple_helix_of_university-industry-government_relations

FUNTOWICZ, S., y J. RAVETZ, 2000. La Ciencia posnormal: Ciencia con la gente. Icaria, Barcelona.

GIBBONS, M., LIMOGES, C., NOWOTNY, H., SCHWARTZMAN, S., SCOTT, P. y TROW, P. (1997 [1994]): La nueva producción del conocimiento, Barcelona, Pomares- Corredor. 368p. (Introducción y Capítulo 1, págs. 11 a 66)

HARTMAN, Robert. La estructura del valor. Hacia una axiología científica.

KUHN, Thomas. (2001). El camino desde la estructura. Conmensurabilidad, comparabilidad y comunicabilidad, p47-76. Paídos.

KUHN, Thomas. (1982). La tensión esencial. Estudios selectos sobre la tradición y el cambio en el ámbito de la ciencia. Fondo de Cultura Económica S.A. de C. V.

KUHN, Thomas. (1971). La Estructura de las revoluciones científicas. Fondo de Cultura Económica, México.

MANNHEIM, Karl. (2016). Ideología y Utopía. Fondo de Cultura Económica, México. p301.

MERTON, Robert K., Storer, N. W., & Míguez, N. A. (1977). La sociología de la ciencia : investigaciones teóricas y empíricas. Alianza.Vol. 1 y 2.

(1984). Ciencia Tecnología y Sociedad en la Inglaterra del Siglo XVII. Alianza Editorial. Madrid.

PUTNAM, Hilary. (1988). Razón, Verdad e Historia. Editorial Tecnos. P260

STENGERS, Isabelle. (2019). Otra ciencia es posible. Manifiesto por una desaceleración de las ciencias. Barcelona, España: Ned Ediciones.

YIN. Robert, K. (2009). Case study research designs and methods. 4th edition. SAGE Inc. London.

INTEGRAÇÃO DOS INDICADORES DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (CTI): A PROPOSTA DO PROJETO LAGUNA DE DADOS

Washington Luís Ribeiro de Carvalho Segundo

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, Brasil. ORCID: 0000-0003-3635-9384. E-mail: washingtonsegundo@ibict.br

Patricia da Silva Neubert

Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil. ORCID: 0000-0002-8909-1898. E-mail: patricia.neubert@ufsc.br.

Fabio Lorensi do Canto

Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil. ORCID: 0000-0002-8338-1931 . E-mail: fabio.lc@ufsc.br.

Adilson Luiz Pinto

Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil. ORCID: 0000-0002-4142-2061. E-mail: adilson.pinto@ufsc.br.

Resumo

A fragmentação dos registros da atividade científica em variadas fontes dificulta o cruzamento e o estabelecimento de relação entre os dados dos diferentes sistemas de informação científica, que poderiam produzir indicadores mais completos e robustos. O Laguna de dados, projeto desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, é baseado no desenvolvimento de repositório de dados certificados, a partir da estrutura de um lago de dados, que coleta dados da atividade científica em variadas fontes e submete-os a diferentes métodos de tratamento e processamento, com foco na potencialização de seu valor. Como resultado, permite a integração de dados destas fontes, fornecendo o mapeamento e monitoramento das atividades científicas brasileiras e o desenvolvimento de indicadores variados sobre a atividade. A partir do tratamento e agregação destes dados também é possível o desenvolvimento de produtos e serviços de apoio à pesquisa, alinhados ao contexto brasileiro, como sistemas de recomendação e identificação.

Palavras-chave: Fontes de Informação; Serviços de apoio à pesquisa; Lago de dados; Dados abertos; Ciência Aberta.

Introdução

A formulação e o desenvolvimento de políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI) devem estar associadas à obtenção e acompanhamento dos indicadores das atividades. Os processos de produção, certificação e registro do conhecimento, a variedade de atores envolvidos (individuais e institucionais), a diversidade de produtos resultantes e sua importância, relativizada de acordo com os diferentes campos do conhecimento, dão dimensão da complexidade associada a métricas e indicadores de produção em CTI.

Nos diferentes sistemas de informação científica - institucionais, regionais, nacionais ou internacionais - são realizados registros variados da atividade (de grupos de pesquisa, programas de pós-graduação (PPGs), orientações, financiamentos, patentes e publicações, por exemplo). Uma diversidade de sistemas e variáveis, que geram diferentes indicadores, de acordo com seu escopo, e se constituem em fontes de informação sobre a atividade de CTI.

Entretanto, a variedade de fontes e dados da atividade e a limitada capacidade de interoperabilidade entre diferentes sistemas, também se convertem em barreiras. A fragmentação de registros em fontes variadas dificulta o cruzamento dos dados e o estabelecimento de relação entre as variáveis dos diferentes sistemas, que poderiam produzir indicadores mais completos e robustos.

No cenário emergente, os movimentos por transparência na gestão pública e a abertura das atividades científicas têm-se alinhado, estimulando a adesão às práticas de Ciência Aberta.

Coerente com esse movimento, tem-se discutido e promovido a sistematização e uso de variadas fontes de informação científicas abertas, enfatizando a observância a princípios que facilitem o compartilhamento e reuso dos dados, os princípios FAIR - findable, accessible, interoperable, reusable - (Wilkinson et al., 2016), tornando possível, a partir da localização, o acesso, cruzamento, reuso e tratamento, o enriquecimento dos dados para produzir novos indicadores.

É neste cenário que o Laguna de Dados, projeto desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) em parceria com instituições de ensino superior, se propõe a atuar.

Métodos

O projeto Laguna de dados objetiva a criação de uma Infraestrutura Informacional Aberta (IIA), para estruturar, a partir de fontes de informação variadas sobre a atividade científica, como o sistema de currículo lattes, plataformas de pesquisa, repositórios e bases de dados, o cruzamento e tratamento de dados que

forneçam indicadores integrados sobre a atividade científica brasileira.

Ilustração 1: Estrutura do Lago de Dados

Fonte: Carvalho Segundo (2023).

A proposta é baseada no desenvolvimento de repositório de dados certificados, a partir da estrutura de um lago de dados (IBICT, 2023). O lago de dados é um sistema ou repositório de dados amplo e versátil, que inclui dados com estrutura variável e oriundos de diversas fontes (Ilustração 1), cujos usos podem ser adaptados a partir da estruturação dos dados (Alserafi; Abelló; Romero; Calders, 2016; O’leary, 2014).

No complexo sistema de informação científica, como o brasileiro que reúne um número considerável de plataformas - como a Plataforma lattes, para registro da produção de pesquisadores, a Plataforma Sucupira, para prestação de contas dos PPGs e seus instrumentos de avaliação derivados, como o Qualis - a integração dos dados da atividade é desejável e necessária.

Neste contexto, o desenvolvimento da IIA do Laguna de dados é composta pelos dados coletados em plataformas e bases de dados de relevância para o sistema

de informação em CTI, dentre os quais incluem-se diretórios, buscadores, bases de dados e sistemas de informação científica variados, nacionais e internacionais, como: as plataformas Lattes e Sucupira, Oasisbr e a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD), Latindex, DOAJ, Portal ISSN, CrossRef, Google Scholar Metrics, Wikidata, OpenAlex, OpenCitations, OpenAIRE Research Graph.

Ilustração 2: Algumas das fontes dos dados para a IAA do Laguna de dados

Fonte: elaborado pelos autores.

Os dados obtidos são submetidos a diferentes métodos de tratamento e processamento, com foco na potencialização de seu valor (Fang, 2015; Giebler; Gröger; Hoos; Schwarz; Mitschang, 2019). Estes processos incluem a: a) seleção e separação, b) transformação e conexão, c) organização, classificação e indexação, e d) recuperação e visualização dos dados. Neste último processo, a proposta é de que a parte visível da IAA, os dados do Laguna, sejam incorporados ao ecossistema de informação da pesquisa científica brasileira, o BRCCRIS (ilustração 3).

Ilustração 3: Plataforma BRCCRIS

Fonte: IBICT (2023).

Resultados

Como resultado, além de fornecer o mapeamento e monitoramento das atividades de CTI e proporcionar indicadores que possam sustentar o desenvolvimento de políticas públicas de diversificadas - como fomento a publicação, financiamento de pesquisa, indicadores de produção, identificação de redes institucionais, temáticas, de genealogia, e de perfis e formações, por exemplo - deve incluir, a partir do tratamento e agregação dos dados, o desenvolvimento de produtos e serviços de apoio à pesquisa em CTI brasileira, como sistemas de recomendação e identificação.

Os sistemas de recomendações, voltado ao auxílio dos atores do sistema de informação científica, em seus distintos papéis, para auxílio a demandas específicas, como a recomendação de eventos e/ou periódicos para a submissão de um trabalho, por exemplo. Os sistemas de identificação, voltados para a descoberta de especialistas sobre temáticas específicas a partir do cruzamento de diferentes indicadores da produção dos pesquisadores vinculados às instituições brasileiras.

Considerações finais

A execução de um projeto neste âmbito, voltado para o sistema de informação científica brasileiro, cuja estrutura é ampla e fragmentada em variadas plataformas, possui limitações associadas aos dados e recursos disponibilizados nas fontes de informação incorporadas no projeto, podendo, entre seus resultados, contribuir

inclusive no apontamento e resolução de algumas delas.

As atividades de desenvolvimento do projeto requerem a participação de uma equipe multidisciplinar⁷, especializadas em diferentes aspectos das áreas de tecnologia e informação, assim como a realização, durante a duração do projeto, de estudos aplicados acerca dos dados e suas fontes, de sua integração e processamento, e da formulação de indicadores e serviços a partir destes. Neste âmbito, também o desenvolvimento de recursos digitais, que auxiliem a integração entre sistemas especializados, faz parte das contribuições do projeto.

A partir da integração de dados ao ecossistema de informação científica brasileira, no BRCRIS, o Laguna de Dados contribuirá com a integração e atualização dos indicadores da atividade científica brasileira e o desenvolvimento de serviços que atendam aos diferentes atores do sistema e aos diferentes papéis que estes desempenham - como pesquisadores, avaliadores e gestores, por exemplo - o que implica em necessidades/demandas diversas de informação.

A integração entre dados de sistemas de informação científica nacional e internacional contribui para que exista uma representação mais ampla e completa da atividade científica brasileira, que se constitui em uma limitação e crítica frequentemente na cobertura das fontes internacionais. Sendo uma IIA, seus dados também estarão disponíveis para consulta e uso por terceiros, alinhado portanto aos movimentos de transparência na gestão pública e as práticas de Ciência aberta.

Referências

ALSERAFI, A.; ABELLÓ, A.; ROMERO, O.; CALDERS, T. (2016). Towards information profiling: data lake content metadata management. In IEEE International Conference on Data Mining Workshops, 16 (p. 178-185). Barcelona: IEEE computer society. Recuperado de: <https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7836664>.

CARVALHO SEGUNDO, W.R. (2023). Laguna: Infraestrutura Informacional Aberta e Lago de Dados. Brasília: IBICT.

FANG, H.L. (2015). Managing data lakes in big data era: What's a data lake and why has it become popular in data management ecosystem. In: IEEE International Conference on Cyber Technology in Automation, Control, and Intelligent Systems, (p.820-824). Shenyang, China: IEEE computer society.

GIEBLER, C.; GRÖGER, C.; HOOS, E.; SCHWARZ, H.; MITSCHANG, B. (2019). Leveraging the Data Lake: Current State and Challenges. In Big Data

⁷ Equipe dos projetos Laguna de Dados e BRCRIS, coordenados pelo IBICT, disponível em: <https://brcris.ibict.br/pt-BR/team>.

Analytics and Knowledge Discovery. Cham: Springer 2019. Recuperado de: https://doi.org/10.1007/978-3-030-27520-4_13.

INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA (2023). Ecosistema de informação da pesquisa científica brasileira, BRCRIS. Recuperado de: <https://brcris.ibict.br/pt-BR>.

O'LEARY, D. E. (2014). Embedding AI and crowdsourcing in the big data lake. *IEEE Intelligent Systems*, 29 (5), p. 70–73.

WILKINSON, M. D.; DUMONTIER, M.; AALBERSBERG, I. J.; APPLETON, G.; AXTON, A.; BAAK, A. ... MONS, B. (2016) The FAIR guiding principles for scientific data management and stewardship. *Scientific data*, 3 (1), p. 1–9.

INDICADORES PARA LA COLABORACIÓN ACADÉMICO-CORPORATIVA DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN LAS UNIVERSIDADES EN PERÚ

Josmel Pacheco-Mendoza

Universidad Científica del Sur, Lima, Perú (jpachecom@cientifica.edu.pe)

Ismael Canales-Negrón

Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú (icanales@pucp.edu.pe)

Elizabeth Aylas-Flórez

Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú (elizabeth.aylasf@pucp.edu.pe)

Palabras clave: Colaboración universidad-empresa, Colaboración académico-corporativa, Transferencia de conocimiento, Transferencia de tecnología

Resumen

En el año 2015, el gobierno peruano inició el proceso nacional de licenciamiento de universidades públicas y privadas con el objetivo de asegurar una oferta educativa de calidad a favor de los estudiantes. Uno de los criterios básicos de calidad (CBC) establecidos por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), entidad a cargo del proceso de licenciamiento, establece que toda universidad debe contar con la documentación normativa y de gestión que sirva como guía para el desarrollo eficiente de la investigación. Uno de los indicadores que justamente se pretende mejorar con estas nuevas exigencias es el volumen de la producción científica elaborada por las universidades licenciadas, así como los indicadores de impacto a nivel global.

De acuerdo a la bibliografía publicada, aquellas investigaciones realizadas colaborativamente entre instituciones de educación superior y empresas corporativas, comparten una serie de características únicas en comparación con publicaciones pertenecientes a otros tipos de colaboración: presentan mayor índice de citas, mayor diversidad multidisciplinaria y los autores participantes suelen tener el mejor desempeño a nivel institucional. El objetivo de la presente investigación es entonces determinar si estas características se cumplen en las universidades estudiadas, dentro del marco de las reformas en la gestión de investigación.

Introducción

La producción y difusión de conocimiento a través de los egresados capacitados y se enfoca en la preparación de profesionales de alto valor en el mercado laboral con un espíritu innovador, capaz de crear propuestas competitivas en un entorno cambiante. Las universidades devienen en una estructura generadora donde académicos y estudiantes inician proyectos relacionados al emprendimiento, creación

de nuevas empresas y al perfeccionamiento de las ya existentes. Las universidades se encuentran vinculadas hacia su entorno con actividades vinculadas con el servicio a la sociedad y la interacción con sus grupos de interés, destacando su relación con los egresados (Flores & Olimón, 2015).

Es así, que la relación entre la universidad y la industria posee diversos beneficios como son la creación de nuevos productos, el potencial en la generación de conocimiento (Cesaroni & Piccaluga, 2016), la transferencia de tecnologías (Chang, et al., 2016) y ser capaz de generar crecimiento económico local (Steinmo & Rasmussen, 2016). Esto último, es reconocido como la tercera misión de la universidad ante la sociedad (Bellucci & Pennacchio, 2016).

El éxito de esta misión requiere de relaciones armónicas entre los actores que son la universidad y la empresa. Sin embargo, García (2016), propone que aún queda pendiente reducir la gran distancia entre el accionar de ambos a pesar de las continuas actividades de vinculación y la poca claridad en los indicadores asociados.

Estudios empíricos que abordan la relación al desarrollo económico regional, mayormente estudiado por universidades estadounidenses y europeas (Guerrero, et al., 2016) identifican la existencia de factores comunes que facilitan la transferencia de tecnológica como elemento dinamizador del desarrollo local. Al ser el conocimiento aplicado el principal medio de satisfacción de las necesidades de la sociedad, las universidades se transforman en el principal medio de producción de habilidades y conocimientos que necesita la dinámica económica actual.

Las contribuciones fundamentales de las universidades al desarrollo local, están dadas por la creación de tecnologías que resultan más eficaces y eficientes, fomentando así la creación de nuevos puestos de trabajos y el lanzamiento de nuevos productos que satisfagan las necesidades de la población y el mercado en general (Bolling & Eriksson, 2016).

Objetivo general

Determinar si estas características se cumplen en las seis universidades estudiadas, dentro del marco de las reformas en la gestión de investigación como parte del proceso de licenciamiento de las universidades

Objetivos específicos

Demostrar la participación y relación de las universidades con las empresas corporativas

Medir el impacto de la colaboración universidad empresa en los indicadores de calidad académicas como es el índice internacional Scopus

Metodología

Con la finalidad de evaluar las implicancias y los primeros resultados de la aplicación de esta ley de licenciamiento, se realizó un estudio bibliométrico descriptivo de la producción científica generada por los investigadores pertenecientes a las tres universidades públicas y tres universidades privadas, con énfasis en aquellas publicaciones realizadas en colaboración con entidades corporativas. Las seis universidades seleccionadas ocupan los primeros puestos a nivel nacional de acuerdo al ranking de instituciones disponible en la base de datos Scopus.

De igual forma, se consideraron aquellos documentos registrados en Scopus, que fueron publicados durante el período 2012-2021 y que además registraban al menos un autor con filiación institucional de alguna de las universidades mencionadas. Se analizaron en total cuatro categorías de indicadores: producción, colaboración, impacto y autoría.

Como fuente principal de información se consideró la base datos Scopus, pues incluye más de 20 mil revistas y artículos científicos multidisciplinarios rápidamente analizables y por la capacidad que tiene de vincularse herramienta bibliométrica especializada Scival para el análisis de indicadores. Para la limpieza de datos y extracción de indicadores complementarios se utilizó el software MS Excel.

Resultados

Se contabilizó un total de 497 documentos publicados durante el período 2012-2021 y que contaban con al menos un investigador con filiación institucional de carácter empresarial. Las instituciones con mayor producción académica-corporativa fueron la Pontificia Universidad Católica del Perú con 287 documentos (57.7%), la Universidad Peruana Cayetano Heredia con 123 documentos (24.7%) y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con 51 documentos (10.3%).

Tabla 1: Producción científica por institución

Universidad	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total
Pontificia Universidad Católica del Perú	12	2	0	19	47	32	34	51	48	42	287
Universidad Peruana Cayetano Heredia	10	0	18	9	9	9	11	12	22	23	123

Universidad Nacional Mayor de San Marcos	6	9	1	7	3	3	8	6	4	4	51
Universidad Nacional Agraria La Molina	0	0	2	0	0	1	3	6	4	3	19
Universidad Peruana de Ciencias	0	0	0	1	0	0	0	1	4	5	11
Universidad Nacional San Agustín	0	1	0	1	0	0	0	0	2	2	6
Total	28	12	21	37	59	45	56	76	84	79	497

Los 497 documentos mencionados representan el 2.8% del total de la producción académica conjunta de las seis universidades estudiadas. La Pontificia Universidad Católica del Perú presenta el mayor porcentaje de publicaciones académica-corporativa con 7.0% del total de su producción. Los 497 documentos mencionados representan el 2.8% del total de la producción académica conjunta de las seis universidades estudiadas. La Pontificia Universidad Católica del Perú presenta el mayor porcentaje de publicaciones con 7.0% del total.

Tabla 2: Porcentaje de colaboración académico corporativa

Institución	Colaboración académico-corporativa	Producción científica	Porcentaje
Pontificia Universidad Católica del Perú	287	4,077	7.0%
Universidad Peruana Cayetano Heredia	19	1,131	1.7%
Universidad Nacional Mayor de San Marcos	51	4,469	1.1%
Universidad Nacional Agraria La Molina	6	1,345	0.4%
Universidad Peruana de Ciencias	123	4,375	2.8%
Universidad Nacional San Agustín	11	2,283	0.5%

Las áreas temáticas con mayor producción académico-corporativa son Física y Astronomía con 260 documentos (38.9%), Medicina con 130 documentos (19.5%) e Ingeniería con 48 documentos (7.2%). Las áreas de Ciencias Sociales y Humanidades tienen poca representación en la muestra estudiada con solamente 17 documentos (2.7%).

Tabla 3: Cantidad de publicaciones por área temática

Área temática	Publicaciones	Porcentaje
Física y Astronomía	260	38.9%
Medicina	130	19.5%
Ingeniería	48	7.2%
Agricultura y Ciencias Biológicas	35	5.2%
Bioquímica, Genética y Biología Molecular	33	4.9%
Inmunología y Microbiología	33	4.9%
Otros	129	19.3%

Se contabilizaron 135 empresas registradas en la filiación institucional de 379 autores. Dichas empresas pertenecen a 28 países en los cuales destaca China con 254 documentos (47.3%), Estados Unidos con 135 documentos (25.1%) y el Reino Unido con 37 documentos (6.9%).

Tabla 4: Empresas con mayor cantidad de publicaciones

Empresa	País	Publicaciones	Porcentaje
China National Nuclear Corporation	China	254	47.30%
GlaxoSmithKline	Reino Unido	16	2.98%
Westat	Estados Unidos	16	2.98%
Merck	Estados Unidos	11	2.05%
Royal Ontario Museum	Canada	8	1.49%
Abt Associates, Inc.	Estados Unidos	8	1.49%
EURAC Research	Italia	8	1.49%
RAND Corporation	Estados Unidos	7	1.30%
Leidos Inc	Estados Unidos	7	1.30%
Gilead Sciences, Inc.	Estados Unidos	6	1.12%
Fera Science Ltd.	Reino Unido	6	1.12%
Razi Vaccine and Serum Research Institute	Irán	6	1.12%
New York Blood Center	Estados Unidos	5	0.93%
FrieslandCampina	Países Bajos	5	0.93%
Fairchild Tropical Botanic Garden	Estados Unidos	5	0.93%
	Otros	169	31.47%
	Total	537	100.00%

El país con mayor cantidad de corporaciones registradas es China con 254 documentos (47.3%). El único país latinoamericano con corporaciones registradas es Brasil con 3 documentos (0.6%).

Tabla 5: Publicaciones por país de origen

País	Publicaciones	Porcentaje
China	254	47.3%
Estados Unidos	135	25.1%
Reino Unido	37	6.9%
Alemania	16	3.0%
Canadá	13	2.4%
Suiza	11	2.0%
Otros	71	13.2%

Las publicaciones realizadas en colaboración con la empresa concentran la mayor cantidad de citas por artículo, pues en conjunto alcanza un total de 83 citas por artículo, cifra mucho mayor en comparación al promedio global de las seis universidades que solo alcanza 13.8 citas por artículo. Esta tendencia se mantiene incluso cuando se realiza el análisis individual por universidad, donde destaca la Universidad Peruana Cayetano Heredia con un promedio de 196.9 citas por artículo.

Tabla 6: Citaciones e impacto por institución y tipo de producción.

Institución	Producción total	Citas	Promedio de citas	Producción académico-corporativa	Citas	Promedio de citas
Pontificia Universidad Católica del Perú	4,077	62,816	15.4	287	10,249	35.7
Universidad Nacional Agraria La Molina	1,131	13,974	12.4	19	370	19.5
Universidad Nacional Mayor de San Marcos	4,469	35,148	7.9	51	4,259	83.5
Universidad Nacional San Agustín de Arequipa	1,345	7,186	5.3	6	435	72.5
Universidad Peruana Cayetano Heredia	4,375	110,579	25.3	123	24,215	196.9
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas	2,283	14,525	6.4	11	1,717	156.1

Consideraciones finales

Las investigaciones publicadas bajo el modelo de colaboración académico-

corporativa resultan beneficiosas para las universidades involucradas en términos de impacto y, puesto que los artículos revisados ocupan los primeros lugares en cantidad de citas, incrementando la visibilidad académica institucional. No resulta extraño que la mayoría de los artículos pertenecen a las ciencias médicas y las ciencias duras, pues son las áreas de conocimiento que mayor interés tienen las empresas por desarrollar, especialmente por el tema de patentes. Las universidades deben aprovechar este tipo de oportunidades para consolidar su posicionamiento internacional a nivel de investigación y ejecutar proyectos que no podrían realizarse sin el financiamiento apropiado.

Cabe resaltar también que la promoción de actividades de colaboración entre las universidades y empresas es fundamental para el fortalecimiento de la formación de investigadores. Este proceso conjunto permite a los estudiantes trabajar en proyectos de investigación aplicada, lo que les brinda la oportunidad de adquirir experiencia en el mundo real y desarrollar habilidades que serán útiles en su carrera como investigadores. Además, este tipo de colaboración también puede resultar en la generación de nuevas ideas y soluciones innovadoras a los problemas que enfrentan las empresas.

En resumen, las actividades de colaboración académico-corporativa presentan las siguientes características:

Se propicia un espacio para la formación de investigadores en base a posibles convenios de cooperación

Las colaboraciones tienen mayor impacto y por ende favorecen la visibilidad e internacionalización de la investigación

Las colaboraciones parecen responder a iniciativas personales de los investigadores y no a una política institucional.

Las publicaciones en colaboración con la empresa se focalizan en las áreas STEM. Hay presencia mínima de las ciencias sociales.

Una primera recomendación dirigida a las instituciones que deseen incrementar el impacto de las ventajas mencionadas es mantener un proceso de vigilancia ante los cambios en la normativa nacional vigente con respecto al fomento de investigación, con miras a apoyar el financiamiento de este tipo de colaboraciones. Asimismo, la política institucional de cada universidad debe alinearse a estos nuevos parámetros, de tal forma que no se desaprovecha cualquier propuesta direccionada a este tipo de actividad. Resulta necesario finalmente, ampliar la muestra de este tipo de estudio para obtener una mayor cantidad de indicadores y realizar un análisis mucho más profundo en términos de impacto académico.

Bibliografía

ABRAMO, G., D'ANGELO, C. A., DI COSTA, F., y SOLAZZI, M. (2009). University–industry collaboration in Italy: A bibliometric examination. *Technovation*, 29(6-7), 498–507. <https://doi.org/10.1016/j.technovation.2008.11.003>

ALTBACH, P.G. y SALMI, J. (Ed.) (2011) El camino hacia la excelencia académica. La constitución de universidades de investigación de rango mundial. The World Bank. <http://hdl.handle.net/10986/2357>

ANKRAH, S. y AL-TABBAA, O. (2015). Universities–industry collaboration: A systematic review. *Scandinavian Journal of Management*, 31(3), 387-408. <https://doi.org/10.1016/j.scaman.2015.02.003>

BOLLING, M., & ERIKSSON, Y. (2016). Collaboration with society: The future role of universities? Identifying challenges for evaluation. *Research evaluation*, 25(2), 209-218.

CESARONI, F., & PICCALUGA, A. (2016). The activities of university knowledge transfer offices: Towards the third mission in Italy. *Journal of Technology Transfer*, (41), 753-777.

CHANG, X., CHEN, Q., & FONG, P. (2016). Scientific disclosure and commercialization mode selection for university technology transfer. *Science and Public Policy*, 43(1), 85-101.

CONFRARIA, H., VARGAS, F. (2019). Scientific systems in Latin America: performance, networks, and collaborations with industry. *The Journal of Technology Transfer*, 44(3), 874–915. <https://doi.org/10.1007/s10961-017-9631-7>

FLORES, D., & OLIMÓN, A. (2015). Gobierno-Universidad- Sociedad, una relación necesaria y urgente. Universidad Autónoma de Nayarit.

LEBEAU, L.-M., LAFRAMBOISE, M.-C., LARIVIÈRE, V., y GINGRAS, Y. (2008). The effect of university–industry collaboration on the scientific impact of publications: the Canadian case, 1980–2005. *Research Evaluation*, 17(3), 227–232. <https://doi.org/10.3152/095820208X331685>

LEE, Y.S. (2000). The Sustainability of University-Industry Research Collaboration: An Empirical Assessment. *The Journal of Technology Transfer*, 25(2), 111–133. <https://doi.org/10.1023/A:1007895322042>

MASCARENHAS, C., FERREIRA, J. J., y MARQUES, C. (2018). University–industry cooperation: A systematic literature review and research agenda. *Science & Public Policy*, 45(5), 708–718. <https://doi.org/10.1093/scipol/scy003>

POHL, H. (2021). Internationalisation, innovation, and academic–corporate co-publications. *Scientometrics*, 126(2), 1329–1358. <https://doi.org/10.1007/s11192-020-03799-6>

RAJALO, S. y VADI, M. (2017). University-industry innovation collaboration: Reconceptualization. *Technovation*, (62–63) 42-54. <https://doi.org/10.1016/j.>

technovation.2017.04.003.

SOH, P.-H., y SUBRAMANIAN, A. M. (2014). When do firms benefit from university–industry R&D collaborations? The implications of firm R&D focus on scientific research and technological recombination. *Journal of Business Venturing*, 29(6), 807–821. <https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2013.11.001>

STEINMO, M., & RASMUSSEN, E. (2016). How firms collaborate with public research organizations: The evolution of proximity dimensions in successful innovation projects. *Journal of Business Research*, 69(3), 1250-1259.

TIJSEN, R. J. W., VAN LEEUWEN, T. N., y VAN WIJK, E. (2009). Benchmarking university–industry research cooperation worldwide: performance measurements and indicators based on co-authorship data for the world’s largest universities. *Research Evaluation*, 18(1), 13–24. <https://doi.org/10.3152/095820209x393145>

VICK, T. E., y ROBERTSON, M. (2018). A systematic literature review of UK university–industry collaboration for knowledge transfer: A future research agenda. *Science and Public Policy*, 45(4), 579–590. <https://doi.org/10.1093/scipol/scx086>

GESTÃO DO PORTFÓLIO DE PRODUTOS DA EMBRAPA: APLICAÇÃO DE TEXT MINING COMO APOIO PARA A ANÁLISE DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS AGRÍCOLAS

Daniela Maciel Pinto

Mestre em Ciência da Informação. Doutoranda no Programa de Política Científica e Tecnológica da Unicamp, Campinas -SP, Brasil.

Analista, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa Territorial, Campinas, SP, Brasil).

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9196370833242212>

E-mail: daniela.maciel@embrapa.br

Resumo

O processo de Transferência de Tecnologias (TT) na Embrapa reúne um conjunto de ações, dentre as quais a organização de atividades focadas no fomento à geração de novas soluções tecnológicas e sua disponibilização aos agentes multiplicadores. Considerando a dinâmica existente nas unidades da Empresa, distribuídas pelo território, faz-se necessário, para uma boa orientação do processo de TT à Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), o amplo conhecimento do conjunto de tecnologias já desenvolvidas. Assim, para amparar tais ações, busca-se realizar uma investigação na base de dados “Sistema de Gestão das Soluções Tecnológicas da Embrapa” (Gestec) a fim de: 1. identificar os principais tópicos e temas associados às tecnologias e 2. identificar a similaridade entre soluções tecnológicas. Para isso, será realizado o processamento de linguagem natural por meio do pacote TopicModels.

Palavras-chave: Agricultura, Gestão de portfólio, Transferência de Tecnologia, Modelagem de tópicos, Processamento de Linguagem Natural (PNL).

Introdução

A demanda global por produção agrícola está prevista para crescer significativamente até 2050, oferecendo uma oportunidade para o Brasil, dada sua vocação agrícola (FAO, 2018, 2014; United Nations, 2015). No entanto, para aproveitar essa oportunidade, serão necessárias mudanças estratégicas no campo da Ciência e Tecnologia (C&T) para garantir uma produção eficiente e sustentável de alimentos. Nesse sentido, as instituições de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) agrícola, como a Embrapa, precisam adotar uma gestão estratégica de inovação semelhante ao setor industrial (The Economist, 2016). Isso envolve a utilização de dados e informações para atender às demandas de pesquisa cada vez mais orientada para a racionalização e otimização de recursos.

No VII Plano Diretor (PDE), a Embrapa estabeleceu 11 objetivos e 29 metas estratégicas a serem alcançadas até 2030 (EMBRAPA, 2020). Para alcançá-los, é essencial gerenciar de forma adequada os recursos internos e externos (Penrose, 2009; Teece, 2006, 2007) e posicionar os conhecimentos desenvolvidos ao longo do tempo como um diferencial competitivo (Tidd et al., 2015). Nesse contexto, a gestão estratégica da inovação é vista como um conjunto de ações sistêmicas e dinâmicas de aprendizado, integradas a diferentes áreas relacionadas à PD&I agrícola (Freeman & Soete, 2008; Kline & Rosenberg, 1986; Nelson, 1993; Quadros, 2008).

Como um processo dinâmico e em constante evolução, a gestão estratégica da inovação busca constantemente as melhores alternativas, práticas e técnicas existentes no mercado para apoiar o planejamento organizacional na busca de seus objetivos e metas. Com o aumento da importância do Big Data para a inovação estratégica (Cui, 2020; Muhammad et al., 2022), este trabalho visa aprimorar a gestão estratégica da inovação na Embrapa, utilizando técnicas de análise de dados não supervisionada aplicadas ao portfólio de produtos “Sistema de Gestão das Soluções Tecnológicas (Gestec)” por meio de processamento de linguagem natural e mineração de dados textuais (Silge & Robinson, 2017). O objetivo é identificar similaridades entre as soluções tecnológicas do Gestec e alinhá-las ao PDE atual.

Métodos

Este estudo descritivo-exploratório emprega o mapeamento sistemático na análise não supervisionada de dados textuais, visando identificar semelhanças nas soluções tecnológicas da Embrapa (Cervo et al., 2006). O processo seguiu duas etapas:

Definição do corpus e mineração textual: O corpus textual foi estruturado a partir de dados do Gestec, utilizando-se a variável “Descrição da Solução Tecnológica”. As técnicas de limpeza e organização de dados foram realizadas através de data wrangling (Wickham, 2022), além de técnicas de text mining (Silge & Robinson, 2017) e ferramentas e pacotes de software.

Modelagem de tópicos e identificação de similaridade: realizou-se a análise de similaridade entre as soluções tecnológicas, conforme orientações de Grun e Hornik (Grün & Hornik, 2011) e Silge e Robinson (2017). A partir dos resultados, uma análise manual associou as soluções aos objetivos estratégicos do VII PDE. Para isso, foram utilizados o processamento de linguagem natural, modelagem de tópicos e outros pacotes de software.

Os instrumentos utilizados foram a linguagem R, o ambiente R Studio e os pacotes: “readxl”, “topicmodels”, “caret”, “tidyr”, “ggplot2”, “stringr”, “NLP”, “curl”,

“tidytext”, “wordcloud”, “dplyr”, “SnowballC” e “RColorBrewer”.

Resultados

A base do Gestec continha 5 mil registros que, após limpeza e verificação de duplicidades, foi reduzida para 4.231 soluções tecnológicas. Os dados foram classificados em 11 variáveis⁸. Dados anteriores à criação da Embrapa, embora representando apenas 2%, foram mantidos por ainda estarem ativos. 82% das tecnologias foram geradas nas primeiras duas décadas de 2000, 14% entre 1980-1990 e 2% na década de 1970 (Figura 1).

Principais Temas

As tecnologias abordam uma grande variedade de temas, como produção, solo, cultivares, sistemas de produção, sementes, regiões e qualidade produtiva. A análise textual (Nuvem de Palavras - Figura 2) identificou as palavras de maior frequência no corpus analisado, enquanto a Análise Fatorial de Correspondência (AFC) (Ratinaud, 2009) mostrou três grupos temáticos (Figura 3): Produção Animal (Vermelho); Produção Vegetal (Azul) e manejo produtivo/sistema de produção (Verde).

3.1 Similaridades entre as soluções tecnológicas, com vistas ao atual PDE

Com base em Grun e Hornik (2011), buscou-se identificar a similaridade entre as soluções tecnológicas existentes no Gestec por meio da técnica de Modelagem por Tópicos. Assim, a partir de uma matriz de frequência de termos, foram criados 15 tópicos, os quais foram classificados para, posteriormente, serem relacionados com os objetivos finalísticos do atual PDE. Após uma análise da base de dados, classificada por grupo de tópico, foi possível identificar tecnologias mais semelhantes tematicamente e, ainda, unidades da Embrapa com mais proximidade entre as soluções por cada tópico, possibilitando ações que se configuram pela complementaridade ou a evolução da solução tecnológica.

Com essa perspectiva, procedeu-se à análise das categorias, tendo em vista os oito objetivos finalísticos do atual PDE, criando-se a tabela 1, a qual demonstra as unidades com maior representatividade (quantidade de tecnologias) em cada um

8 1. Unidade Responsável; 2. Tema; 3. Nome da Solução Tecnológica; 4. Descrição da Solução Tecnológica; 5. Tipo de Solução Tecnológica; 6. Categoria da Solução Tecnológica; 7. Ano de Lançamento; 8. Estágio de Desenvolvimento; 9. Situação para Negócio; 10. Situação da Propriedade Intelectual; 11. Descontinuada.

dos tópicos e o objetivo finalístico mais atinente ao tópico e à categoria. É necessário esclarecer que a quantidade de tópicos criada representou um número arbitrário, podendo ser substituída por qualquer número de grupos de tecnologias que se busca constituir, ou mesmo a partir de algoritmos que auxiliam a definição de agrupamentos, como o método Elbow (Humaira; Rasydah, 2020).

Tabela 1. Relação dos grupos de tópicos, categorizados, com os objetivos finalísticos do VII PDE.

Tópico	Classificação	Termos/Temas	Qtd Soluções	Unidades	Objetivo Finalístico
1	Meio Ambiente e Preservação do Solo	solo, ambient, efeito, área, manejo, análise, praga, carbono, campo, sistema	320	Embrapa Cerrados, Embrapa Solos, Embrapa Florestas	7. Enfrentamento de mudança do clima na agropecuária; 5. Biomassa, resíduos, bioinsumos e energia renovável
2	Capacitações e manejo de sistemas produtivos leiteiro	produção, sistema, curso, leite, manejo, técnica, tecnologia, agricultura, instituição, análise	296	Embrapa Cerrados, Embrapa Tabuleiros, Embrapa Gado de Leite	3. Novas tendências de consumo e agregação de valor
3	Sistemas integrados de produção, controle de doenças e pragas de espécies nativas do Cerrado	sistema, produção, espécie, controle, cerrado, muda, cultivo, praga, área, semente	322	Embrapa Cerrados, Embrapa Agropecuária Oeste, Embrapa Amazônia Ocidental	1. Sustentabilidade e competitividade

4	Cultivares de grãos (arroz, feijão, milho) de ciclo curto e resistentes	cultivar, brs, grãos, ciclo, resistência, produção, dia, média, qualidade, arroz	369	Embrapa Arroz e Feijão, Embrapa Cerradas, Embrapa Amazônia Ocidental	1. Sustentabilidade e competitividade
5	Produção, manejo e beneficiamento de frutos	produção, fruto, manejo, qualidade, sistema, planta, pode, prática, área, renda	211	Embrapa Cerrados, Embrapa Agroindústria Tropical, Embrapa Recursos Genéticos	1. Sustentabilidade e competitividade
6	Controle de doenças do maracujá e produção de mudas	cultivar, doença, planta, produção, muda, sement, maracujazeiro, flore, antracnos, cerrado	214	Embrapa Cerrados, Embrapa Amazônia Oriental e Embrapa Hortaliças	4. Segurança e defesa zoofitossanitária
7	Produção de sementes e cultivares	sement, cultivar, após, dia, raiz, polpa, germinação, plantio, devem, teor	315	Embrapa Cerrados, Embrapa Amazônia Oriental, Embrapa Agroindústria de Alimentos	1. Sustentabilidade e competitividade
8	Produção de Mandioca	produção, mandioca, modelo, área, cultura, genético, utilizado, fase, part, método	292	Embrapa Cerrados, Embrapa Recursos Genéticos, Embrapa Meio Ambiente	1. Sustentabilidade e competitividade

9	Produção agrícola no Cerrado	espéci, produção, cerrado, crescimento, solo, planta, cultivo, doi, sistema, área	196	Embrapa Cerrados, Embrapa Tabuleiros Costeiros, Embrapa Recursos Genéticos	1. Sustentabilidade e competitividade
10	Preservação da vegetação e agricultura nos Bioma (Amazônia e Cerrado)	área, vegetação, solo, amazônia, bioma, município, cerrado, região, mapeamento, terra	175	Embrapa Cerrados, Embrapa Semiárido, Embrapa Solos	6. Desenvolvimento regional sustentável e inclusão produtiva
11	Produção e alimentação animal	produção, animai, forragem, pastagen, forrageira, anim, rebanho, pastejo, sistema, pasto	397	Embrapa Cerrados, Embrapa Pecuária Sul, Embrapa Caprinos e Ovinos	1. Sustentabilidade e competitividade
12	Fixação biológica do Nitrogênio	nitrogênio, fixação, biológica, ambient, planta, ambientai, serviço, desenvolvimento, inoculant, solo	244	Embrapa Cerrados, Embrapa Meio Ambiente, Embrapa Caprinos e Ovinos	1. Sustentabilidade e competitividade
13	Sistema plantio direto (soja e milho) e preservação do solo e da água no Cerrado	solo, sistema, plantio, cultura, agrícola, milho, direto, soja, cerrado, água	266	Embrapa Cerrados, Embrapa Clima Temperado, Embrapa Arroz e Feijão	1. Sustentabilidade e competitividade

14	Sistema produtivo, cultivares de soja e controle do nematóide	rec, soja, resistência, cultivar, nematoid, brs, região, regiõ, crescimento, grupo	298	Embrapa Cerrados, Embrapa Soja, Embrapa Recursos Genéticos	1. Sustentabilidade e competitividade
15	Produção agrícola e preservação dos recursos naturais	água, solo, irrigação, cultura, planta, método, cultivo, chuva, base, área	316	Embrapa Cerrados, Embrapa Semiárido, Embrapa Tabuleiros Costeiros	2. Dados e informações dos recursos naturais; 9 - Racionalização de Recursos e Diversificação de Fontes

Figura 1. Relação das soluções tecnológicas após processamento.

Soluções Tecnológicas da Embrapa até 2017

Fonte: Elaborado pela autora.

Figura 2. Principais palavras relacionadas às soluções tecnológicas da Embrapa

Fonte: Elaborado pela autora com uso do Iramuteq.

Figura 3. Análise fatorial de correspondência (AFC) das palavras mais frequentes

Fonte: Elaborado pela autora com uso do Iramuteq.

Considerações Finais

A gestão dinâmica de portfólio de produtos tem se beneficiado da análise de grandes volumes de dados. Neste trabalho, aplicamos o processamento de linguagem natural em análises não supervisionadas dos dados do Gestec para entender as relações temáticas entre as soluções tecnológicas da Embrapa. Observamos um foco na sustentabilidade, com temas como “produção”, “solos” e “água” frequentemente presentes. Contudo, não identificamos relação com o objetivo “Automação de processos, agricultura de precisão e digital”, sugerindo a necessidade de maior investimento nessa direção. Essa investigação preliminar, que apresenta limitações, requer validação de especialistas da área de Transferência de Tecnologias da Embrapa para confirmar os resultados.

Referências

CERVO, A. L., BERVIAN, A., & SILVA, R. (2006). Metodologia científica. São Paulo: Pearson Prentice Hall.

CUI, M. (2020). Introduction to the k-means clustering algorithm based on the elbow method. *Accounting, Auditing and Finance*, 1(1), Artigo 1.

EMBRAPA. (2020). VII Plano Diretor da Embrapa 2020-2030. <http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/handle/doc/1126091>

FAO. (2018). The future of Food and Agriculture: Alternative pathways to 2050. https://knowledge4policy.ec.europa.eu/publication/future-food-agriculture-alternative-pathways-2050_en

FAO, T. (2014). *The state of food and agriculture: Innovation in family farming*. Rome FAO.

FREEMAN, C., & SOETE, L. (2008). *A Economia da inovação industrial*. Editora da UNICAMP.

GRÜN, B., & HORNIK, K. (2011). topicmodels: An R Package for Fitting Topic Models. *Journal of Statistical Software*, 40(13), Artigo 13. <https://doi.org/10.18637/jss.v040.i13>

HUMAIRA, H., & RASYIDAH, R. (2020). Determining the appropriate cluster number using Elbow method for K-Means algorithm. *Proceedings of the 2nd Workshop on Multidisciplinary and Applications (WMA)*.

KLINE, S. J., & ROSENBERG, N. (1986). An Overview of Innovation. Em N. Rosenberg, *Studies on Science and the Innovation Process* (p. 173–203). WORLD SCIENTIFIC. http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/9789814273596_0009

MUHAMMAD, A., YU, C. K., QADIR, A., AHMED, W., YOUSUF, Z., & FAN, G. (2022). Big data analytics capability as a major antecedent of firm innovation performance. *The International Journal of Entrepreneurship and Innovation*, 23(4), Artigo 4. <https://doi.org/10.1177/14657503211050809>

NELSON, R. R. (1993). *National Innovation Systems: A Comparative Analysis* (SSRN Scholarly Paper 1496195; Número 1496195). <https://papers.ssrn.com/abstract=1496195>

PENROSE, E. T. (2009). *The Theory of the Growth of the Firm*. Oxford university press.

QUADROS, R. (2008). *Aprendendo a Inovar: Padrões de Gestão da Inovação Tecnológica em Empresas Industriais Brasileiras*. <https://silo.tips/download/campinas-agosto-de-2008>

RATINAUD, P. (2009). Iramuteq—Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires [Computer software]. <http://www.iramuteq.org/>

SILGE, J., & ROBINSON, D. (2017). *Text mining with R: A tidy approach* (First edition). O'Reilly.

TEECE, D. J. (2006). Reflections on “Profiting from Innovation”. *Research*

Policy, 35(8), Artigo 8. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2006.09.009>

TEECE, D. J. (2007). Explicating dynamic capabilities: The nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance. *Strategic Management Journal*, 28(13), Artigo 13. <https://doi.org/10.1002/smj.640>

THE ECONOMIST. (2016, junho 11). The future of agriculture | Jun 11th 2016. *The Economist*. <https://www.economist.com/technology-quarterly/2016-06-11>

TIDD, J., BESSANT, J., NONNENMACHER, F., & MATTE, G. A. (2015). *Gestão da Inovação (5a edição)*. Bookman.

UNITED NATIONS. (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*.

WICKHAM, H. (2022). *Harvest: Easily Harvest (Scrape) Web Pages (1.0.3)* [Software]. <https://CRAN.R-project.org/package=rvest>

ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO DE LA REVISTA MHSALUD

Roberto Iván Lagos-Hernández

Universidad Autónoma de Chile, Chile. ORCID: 0000-0001-5722-3051. E-mail: roberto.lagos@uautonoma.cl

Carlos Cobo-Corrales

Universidad de Cantabria, España. ORCID: 0000-0002-2155-1309. E-mail: carlos.cobo@unican.es

Mikel Pérez-Gutiérrez

Universidad de Cantabria, España. ORCID: 0000-0001-9169-958X. E-mail: mikel.perez@unican.es

Gerardo Fuentes-Vilugrón

Universidad Autónoma de Chile, Chile. ORCID: 0000-0002-8924-7821. E-mail: gerardo.fuentes@uautonoma.cl

Resumen

En el ámbito costarricense, existen dos publicaciones vinculadas a las Ciencias del Deporte, estas son MHSalud y Pensar en Movimiento, aunque hasta el momento no se ha realizado un análisis histórico de la contribución de estas publicaciones a la producción científica relacionada con las Ciencias del Deporte en Costa Rica. Por ello, el presente trabajo tuvo como objetivo realizar un análisis bibliométrico de la revista MHSalud centrado en el análisis de productividad, materias y patrones de colaboración. Tras descargar todos los artículos publicados, se introdujeron sus datos en el programa Endnote X9 y fueron posteriormente exportados a Excel 2019 para su tratamiento estadístico. Se encontraron un total de 166 artículos desde el año 2000 hasta la actualidad, siendo las Ciencias de la Vida (53) y la Psicología (39) las disciplinas más representadas. El porcentaje de colaboración fue de 74,14%, participando 366 autores, 100 instituciones, y 18 países diferentes.

Palabras-clave: Educación Física; Ciencias del Deporte; Revista Científica; Historia; Costa Rica.

Introducción

La bibliometría se define de manera sencilla como la aplicación de técnicas estadísticas a la información bibliográfica (Diodato, 2012), convirtiéndose en una herramienta que permite el análisis de la actividad y la producción científica, así

como determinar la evolución de la ciencia o determinadas temáticas para conocer sus fortalezas y debilidades, su estructura y sus formas de trabajo, comunicación y crecimiento (Moya-Anegón, 2014).

En el ámbito latinoamericano, son varios los trabajos que han realizado una aproximación bibliométrica para conocer y caracterizar la historia y evolución de las revistas científicas en el ámbito de la Educación Física o Ciencias del Deporte, tales como Educación Física-Chile (Pérez-Gutiérrez y Gutiérrez-García, 2015), Revista del Instituto Nacional de Deportes (Pérez-Gutiérrez y Lagos-Hernández, 2015), Actividad Física y Ciencias (Reyes, Olate y Godoy, 2019) o recientemente de Educación Física & Ciencia (Cobo-Corrales et al., 2023).

En el ámbito costarricense, existen dos publicaciones vinculadas a la Educación Física o Ciencias del Deporte, estas son MHSalud y Pensar en Movimiento. Sin embargo, hasta el momento no se ha realizado un análisis histórico de la contribución de estas publicaciones a la producción científica relacionada con la Educación Física, sus patrones de colaboración o citación. Por ello, el presente trabajo tuvo como objetivo realizar un análisis bibliométrico de la revista MHSalud centrado en el análisis de productividad, materias y patrones de colaboración. Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación que analiza la historia, contexto socio-histórico, productividad, materias, patrones de colaboración y contribución de las revistas académicas de la Educación Física o Ciencias del Deporte en el ámbito latinoamericano.

Métodos

El objeto de estudio fueron todos los artículos publicados en la revista MHSalud hasta el año 2023. Tras la descarga de todos los artículos a través de la web de la revista, se introdujeron los datos bibliográficos básicos de cada artículo en el programa gestor de referencias Endnote X9. Además, los artículos se clasificaron por disciplina científica, siguiendo la clasificación de la UNESCO (SKOS, 2023), por periodo de publicación (2004-2013, 2014-2023) y se anotaron las afiliaciones de sus autores. Los datos fueron posteriormente exportados al Excel 2019 para su tratamiento estadístico, determinando la frecuencia y porcentaje de los artículos por año, disciplina científica, cantidad y porcentaje de autores, instituciones y países. También se determinaron la cantidad de artículos individuales (AI), en coautoría (AC), la media de autores por artículo y el porcentaje de colaboración (%C), siendo $\%C = (AC/AI + AC) * 100$ (Valenciano Valcárcel, Devís-Devís, Villamón y Peiró-Velert, 2010).

Resultados

La revista MHSalud publicó un total de 166 artículos desde el año 2000 hasta la actualidad. Tal como muestra el Gráfico 1, la publicación de artículos muestra una evolución constante pero irregular, con una mayor productividad desde el año 2016 en adelante.

Imagen 1: Evolución anual del número de artículos.

Fuente: elaboración propia.

En relación con las disciplinas científicas, la Tabla 1 muestra que los artículos publicados estuvieron fundamentados desde 13 disciplinas diferentes, siendo las Ciencias de la Vida y la Psicología las más representadas. Por el contrario, Ciencia Política y Filosofía apenas aparecieron representadas en un artículo, respectivamente.

Tabla 1: Distribución de artículos por periodo de publicación y disciplina científica.

Disciplina	2004-	2014-	Total				
	2013	2023		n	%	n	%
Ciencia Política	1	0,60			1	0,60	
Ciencias de la Vida	9	5,42	44	26,51	53	31,93	

Ciencias Económicas			1	0,60	1	0,60
Ciencias Médicas	9	5,42	11	6,63	20	12,05
Ciencias Tecnológicas	1	0,60	1	0,60	2	1,20
Filosofía			1	0,60	1	0,60
Historia			2	1,20	2	1,20
Lingüística	1	0,60	14	8,43	15	9,04
Lógica	2	1,20	2	1,20	4	2,41
Matemáticas	1	0,60	6	3,61	7	4,22
Pedagogía	4	2,41	7	4,22	11	6,63
Psicología	10	6,02	29	17,47	39	23,49
Sociología	5	3,01	5	3,01	10	6,02
Total	43	25,90	123	74,10	166	100

Fuente: elaboración propia.

En la revista MHSalud colaboraron un total de 366 autores y 100 instituciones pertenecientes a 18 países diferentes (Tabla 2). Sin embargo, la mayor cantidad de autores, instituciones y países contribuyeron durante el periodo 2014-2023.

Tabla 2. Distribución de autores, instituciones y países por periodo de publicación.

Periodo	Autores		Instituciones		Países	
	n	%	n	%	n	%
2004-2013	71	19,40	20	20	6	33,33
2014-2023	313	85,52	85	85	16	88,89
Total	366	100	100	100	18	100

Fuente: elaboración propia.

Finalmente, los patrones de colaboración exhibidos en la revista MHSalud muestra desde sus comienzos un predominio de los artículos en colaboración, especialmente durante la última década con un porcentaje de colaboración del 87,80% (Tabla 3).

Tabla 3. Patrones de colaboración de los artículos publicados.

Periodo	2004-2013	2014-2023
AI	17	15
AC	26	108

%C	60,47	87,80
----	-------	-------

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones

Este trabajo determinó una evolución constante e irregular de la revista MHSalud a lo largo del tiempo, mostrando un crecimiento de la cantidad de artículos publicados anualmente a partir del año 2016. Las Ciencias de la Vida y la Psicología fundamentaron más de la mitad de los artículos, reflejando el perfil investigador de sus autores. Además, la revista mostró, desde sus inicios, una alta colaboración de los autores, ampliando exponencialmente la representación de instituciones y países durante la última década, reflejando el afianzamiento de esta publicación como medio de difusión de la producción científica relativa a la Educación Física o Ciencias del Deporte, no sólo en Costa Rica sino también en el ámbito latinoamericano. En este sentido, su dinámica de crecimiento y consolidación es similar a la de otras revistas de dicho contexto sociodemográfico (citas, citas)

Referencias

COBO-CORRALES, C., PÉREZ-GUTIÉRREZ, M., LAGOS-HERNÁNDEZ, R.I. y FUENTES-VILUGRÓN, G. (2023). Historia de la revista Educación Física y Ciencia: aproximación bibliométrica. *Educación Física y Ciencia*, 25(2), e253.

DIODATO, V. P. (2012). *Dictionary of bibliometrics*. New York: Routledge.

MOYA-ANEGÓN, F. d. (2014). *Indicadores bibliométricos de la actividad científica española 2011*. Madrid: Fundación Española para la Ciencia y Tecnología.

PÉREZ-GUTIÉRREZ, M. y GUTIÉRREZ-GARCÍA, C. (2015). Historia de la revista Educación Física-Chile: aproximación bibliométrica (1929-2013). *Movimento: revista da escola de educacao física da UFRGS*, 21(3), 603-616. <https://doi.org/10.22456/1982-8918.53234>

PÉREZ-GUTIÉRREZ, M. y LAGOS-HERNÁNDEZ, R. I. (2015). Análisis bibliométrico de los artículos publicados en la revista del Instituto Nacional de Deportes: 2004-2014. *Revista de las Ciencias de la Actividad Física del Instituto Nacional de Deportes*, 10, 7-18.

REYES, A.D., OLATE, Y. y GODOY, C. (2019). Análisis bibliométrico de la producción científica de la Revista Actividad Física y Ciencias durante el período 2009-2018. *Revista Ciencias de la Actividad Física*, 20(2), 1-25.

SIMPLE KNOWLEDGE ORGANIZATION SYSTEM (SKOS) (2023). UNESCO nomenclature for fields of science and technology. Recuperado el 03/06/2023

de <http://skos.um.es/unesco6/?l=en>

VALENCIANO VALCÁRCEL, J., DEVÍS-DEVÍS, J., VILLAMÓN, M. y PEIRÓ-VELERT, C. (2010). La colaboración científica en el campo de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en España. *Revista Española de Documentación Científica*, 33(1), 90-105.

INTERNACIONALIZACIÓN CIENTÍFICA SEGMENTADA: EL CASO DE LA INVESTIGACIÓN “SUBANTÁRTICA” EN EL MARCO DE LAS INICIATIVAS DE LABORATORIOS NATURALES EN CHILE

José Coloma Zapata

Grupo de Investigación Complejidad, Cultura, Ciencia y Tecnología (C3t),
Universidad de la Frontera, Chile. ORCID: 0000-0001-5564-7942. E-mail: jr.colomaz@gmail.com

Ronald Cancino Salas

Grupo de Investigación Complejidad, Cultura, Ciencia y Tecnología (C3t),
Universidad de la Frontera, Chile. ORCID: 0000-0002-0498-4903. E-mail: ronald.cancino@ufrontera.cl

Manuel Mora Chepo

Grupo de Investigación Complejidad, Cultura, Ciencia y Tecnología (C3t),
Universidad de la Frontera, Chile. ORCID: 0000-0002-9494-1746. E-mail: m.mora03@ufromail.cl

Matías Navarrete Almonacid

Grupo de Investigación Complejidad, Cultura, Ciencia y Tecnología (C3t),
Universidad de la Frontera, Chile. ORCID: 0009-0006-0136-3278. E-mail: m.navarrete17@ufromail.cl

Diego Hernández Soto

Grupo de Investigación Complejidad, Cultura, Ciencia y Tecnología (C3t),
Universidad de la Frontera, Chile. ORCID: 0009-0004-5723-4569. E-mail: translatordiego@gmail.com

Resumen

La ponencia aborda la segmentación del Sistema de Publicaciones, analizando la colaboración científica en el contexto de los “Laboratorios Naturales” en Chile, centrándose en la temática emergente “Subantártica”. La metodología emplea un enfoque cuantitativo bibliométrico, en torno a la producción científica sobre la temática Subantártica, disponible en las revistas indexadas en Web of Science, durante los años 2012 al 2022. Los resultados muestran un crecimiento en la producción científica de Subantártica, con tendencia a la interdisciplinariedad y liderazgo de grupos élite.

Aunque existe colaboración internacional, se observa una segmentación entre circuitos nacional e internacional, con mayor impacto en el último. En lugar de subordinación, se identifican circuitos segmentados en un exitoso proceso de internacionalización.

Palabras clave: Sistema de Publicaciones Científicas; Colaboración Científica; Laboratorios Naturales de Chile; Subantártica; Internacionalización Científica Segmentada

Introducción

El actual Sistema de Publicaciones está conformado por circuitos de circulación segmentados (Beigel, 2012, 2013, 2014b, 2016), debido principalmente a las a) jerarquías del sistema científico mundial, b) a las limitaciones estructurales a nivel local y c) a la historia local de profesionalización. En algunos casos esta segmentación adquiere la forma de integración subordinada (Kreimer, 2006, 2007, 2012), donde las agendas locales de investigación se caracterizan por estar más enmarcadas en los problemas que garantizan mayor visibilidad y legitimación científica internacional, que con el desarrollo de agendas destinadas a los problemas locales (Kreimer y Zabala, 2006: 72).

Estas nuevas particularidades del sistema científico mundial, ¿están asociadas a nuevos patrones de colaboración científica? Los investigadores locales, en aras de adaptarse a las nuevas circunstancias estructurales, ¿establecen estrategias de colaboración diferenciadas? Si tal fuese el caso, ¿estamos ante nuevas formas de dependencia académica?. Estas preguntas transversales, serán abordadas en la presente ponencia a través de un análisis bibliométrico de un campo científico en particular: la producción científica sobre Subantártica, en el marco del análisis de capacidades de los emergentes “Laboratorios Naturales” en Chile.

Un laboratorio natural se entiende como un territorio cuyas características espaciales, climáticas, biológicas o sociales, difícilmente reproducibles en otro contexto, lo configuran como un escenario privilegiado para observar determinados fenómenos (Mora Chepo, 2022). Una de las temáticas relevadas como de interés para estos Laboratorios es lo “Subantártico”, cuya investigación científica se consideró como objeto de estudio para comprender las relaciones entre los patrones de colaboración científica, los circuitos de publicación y la especialización científica de esta temática y así orientar acciones al respecto.

Métodos

El estudio fue de carácter cuantitativo no experimental con un diseño de tipo transversal descriptivo y correlacional. El universo comprende la producción científica

sobre la temática Subantártica, disponible en el sistema de publicación científica mundial. Se utilizó una muestra bibliométrica obtenida mediante una búsqueda sistemática en revistas indexadas en Web of Science (Wos). El periodo de búsqueda y extracción fue realizado durante los meses de enero y marzo del año 2022, y consideró a los artículos científicos publicados durante los años 2012 y 2022. Los criterios de búsqueda fueron los siguientes:

Delimitación temática. Que contengan al menos 1 de las 42 palabras clave definidas en un taller con expertos del área.

Delimitación geográfica. Que sea parte de la producción científica chilena. Se estableció a través de la ubicación de la institución de filiación; es decir, se consideró un documento como producción científica chilena toda vez que al menos un autor estuviese afiliado a una institución nacional.

La búsqueda dio como resultado 1.990 artículos publicados en 466 revistas diferentes; correspondiente a 10.147 autores afiliados a 3.061 instituciones, de 131 países.

Resultados

En términos comparativos, Subantártica es una temática emergente, escrita principalmente en inglés y en colaboración, con bajos niveles de especialización científica respecto al resto de Laboratorios Naturales. No obstante, su producción científica y su diversidad de autores e instituciones han ido en aumento, lo que permite inferir una tendencia de crecimiento.

Las publicaciones abarcan una amplia variedad de temáticas, incluyendo las Ciencias Sociales, lo que indica una gran interdisciplinariedad. Sin embargo, un pequeño grupo de autores concentra la mayor cantidad de publicaciones; este grupo élite no solo lidera productivamente, sino que también lidera grupos de investigación.

En términos cognitivos, Subantártica es una temática emergente respecto al resto de los Laboratorios Naturales: posee bajo volumen de palabras clave y autores, así como baja intensidad de relaciones entre estos. En este marco, se identificaron 17 Líneas de Investigación Subantártica, posibles de organizar en 4 áreas: (1) Cambio climático, procesos antropogénicos y transición ecológica; (2) Fauna y Ecología; (3) Ecosistemas Marinos; (4) Evolución y transformaciones bioculturales en territorio subantártico. Estas Líneas de investigación tienden a tener un comportamiento “En desarrollo” y “Emergente”, no pudiéndose identificar Líneas de tipo “consolidadas”.

La interdisciplinariedad de las publicaciones tiende a aumentar cuando en estas participan más actores en colaboración (autores e instituciones). El tipo de internacionalización de Subantártica está asociado con una mayor interdisciplinariedad:

especialmente cuando se publica en Inglés, en revistas de mayor impacto o en revistas ubicadas en el “Resto del mundo” (Europa y Norteamérica). En contraste, las publicaciones en español, en su mayoría son unidisciplinarias.

La mayoría de los artículos son publicados en idioma Inglés, y en revistas de Europa y Norteamérica. En cambio las que se publican en Español (10%), la mayoría está en revistas nacionales. En general, las revistas del campo Subantártica tienden a un impacto e influencia medio, siendo las revistas del circuito Internacional (Resto), las que tienden a mayores niveles de SJR y AIS. No obstante, el sistema completo ha ido aumentando significativamente su impacto anual.

Finalmente, el liderazgo nacional (primer autor nacional) está presente en la mitad de las publicaciones en colaboración internacional. El liderazgo internacional, que está presente en la otra mitad, tiende a tener más autores e instituciones que cuando el liderazgo es nacional.

Conclusiones

¿Esta alta internacionalización de la colaboración, refleja una estructura de integración científica subordinada? La evidencia muestra que más que subordinación o periferización, el liderazgo de Subantártica segmenta: el liderazgo internacional favorece la entrada de autores con filiación internacional. Y viceversa, el liderazgo nacional favorece las filiaciones nacionales. Sin embargo, presenta una estructura segmentada en un circuito internacional mayoritario y en un circuito local más heterogéneo, escrito en español y con foco unidisciplinar.

La colaboración internacionalizada se concentra en revistas del circuito “Resto del mundo”, especialmente aquellas con mayor peso de filiaciones internacionales y que se publican en revistas de mayor impacto. En cambio, en las revistas nacionales, los tipos de colaboración están más distribuidos. Estos resultados sugieren que Subantártica tiene un circuito internacional intensivo en colaboración que aumenta el impacto cuando se incrementan las filiaciones internacionales y un circuito nacional más heterogéneo que parece no verse afectado significativamente por el sistema de publicación científico mundial.

Más que integración subordinada, se observan circuitos segmentados de publicación, en el marco de un exitoso proceso de internacionalización.

Referencias

BEIGEL, F. (2012). DAVID y GOLIATH. El sistema académico mundial y las perspectivas del conocimiento producido en la periferia. Pensamiento Universitario,

15(15), 15–34.

BEIGEL, F. (2013). Centros y periferias en la circulación internacional del conocimiento. *Nueva Sociedad*, (245), 110–123. Retrieved from http://nuso.org/media/articles/downloads/3944_1.pdf

BEIGEL, F. (2014a). Chile: un centro periférico para la internacionalización de las ciencias sociales latinoamericanas y la construcción de un prestigio académico regional (1953-1973). *Revista de La Red Intercatedras de Historia de América Latina Contemporánea*, 1(1), 101–105. <https://doi.org/10.1177/0011392114556595>

BEIGEL, F. (2014b). Publishing from the periphery: Structural heterogeneity and segmented circuits. The evaluation of scientific publications for tenure in Argentina's CONICET. *Current Sociology*, 62(5), 743–765. <https://doi.org/10.1177/0011392114533977>

BEIGEL, F. (2016). El nuevo carácter de la dependencia intelectual. *Cuestiones de Sociología*, 0(14), 4.

KREIMER, P. (2006). ¿Dependientes o integrados? La ciencia latinoamericana internacional del trabajo. *Nómadas*, (24), 199–212.

KREIMER, P. (2007). Producción de conocimientos científicos y problemas sociales en países en desarrollo. *Nómadas*, 27, 110–122.

KREIMER, P. (2012). Institucionalización de la ciencia argentina. Dimensiones internacionales y relaciones centro-periferia.

KREIMER, P. y ZABALA, JP. (2006). ¿Qué conocimiento y para quién? Problemas sociales, producción y uso social de conocimientos científicos sobre la enfermedad de Chagas en Argentina, *Redes*, 12(23), pp. 49-78.

KREIMER, P. y ZUKERFELD, M. (2014). La explotación cognitiva: Tensiones emergentes en la producción y uso social de conocimientos científicos tradicionales, informacionales y laborales. En Kreimer P., Vessuri H., Velho L. y Arellano A., *Perspectivas latinoamericanas en el estudio social de la ciencia, la tecnología y el conocimiento*. p. 178 – 193.

MORACHEPO, M. F. (2022). Laboratorios naturales: una aproximación desde las humanidades digitales a su producción científica en Chile y Argentina entre 2011 y 2021. *Publicaciones De La Asociación Argentina De Humanidades Digitales*, 3, e039. <https://doi.org/10.24215/27187470e039>

O USO DE VÍDEOS DO YOUTUBE EM CITAÇÕES: UMA ANÁLISE DAS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS DA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO

Flaviana Franco de Almeida

Universidade Federal de Pernambuco, Brasil. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4603-6386>. E-mail: flaviana.franco@ufpe.br

Anna Elizabeth Galvão Coutinho Correia

Universidade Federal de Pernambuco, Brasil. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6967-0550>. E-mail: anna.correia@ufpe.br

Fabio Mascarenhas e Silva

Universidade Federal de Pernambuco, Brasil. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5566-5120>. E-mail: fabio.mascarenhas@ufpe.br

Resumo

Este estudo analisa o uso de vídeos do YouTube em periódicos científicos da Ciência da Informação (CI) durante o período de 2005 a 2021, com o objetivo de identificar tendências e padrões associados a essas fontes de informação. A metodologia adotada envolveu pesquisa bibliográfica na BRAPCI, complementada por uma análise de conteúdo nos vídeos identificados. Os resultados obtidos apontam para a presença de 665 vídeos distribuídos em 367 publicações indexadas pela BRAPCI ao longo do período analisado. Observou-se um aumento gradual no uso de vídeos do YouTube como referências em publicações científicas da CI ao longo do tempo. Aproximadamente 20% dos vídeos citados estavam inacessíveis. Os resultados evidenciam o crescente reconhecimento dos vídeos do YouTube como fonte de informação entre os pesquisadores na área da CI. O uso desses vídeos em trabalhos científicos reflete a influência das tecnologias digitais na comunicação científica e a influência social no método de pesquisa.

Palavras-chave: Vídeo digital; YouTube; periódicos científicos; Ciência da Informação.

Introdução

O YouTube desempenha um papel importante como ferramenta de apoio na educação e os vídeos armazenados na plataforma estão cada vez mais presentes na comunicação científica. Um estudo conduzido por Kousha, Thelwall e Abdoli (2012) analisou publicações na base de dados Scopus, no período de 2006 a 2011,

identificando aquelas que faziam referência a pelo menos um vídeo do YouTube. Esta pesquisa revelou um crescimento constante no número de citações de vídeos online em publicações acadêmicas desde 2005, ano do lançamento do YouTube. Como resultado, em 2006 foram citados apenas três vídeos do YouTube, já em 2007 foram citados 32 vídeos, enquanto em 2011 esse número aumentou para 719 vídeos. (Kousha, Thelwall & Abdoli, 2012). Nesse contexto, para este estudo, pretende-se analisar o uso de citações de vídeos do YouTube em publicações científicas na área da Ciência da Informação entre o período de 2005 a 2021. Com isso, busca-se identificar possíveis tendências e padrões no uso desses vídeos nas pesquisas científicas.

Métodos

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica na Base de Dados Referenciais de Artigos de Periódicos em Ciência da Informação (BRAPCI). Inicialmente, inseriu-se no campo “termo de busca” da BRAPCI a parte permanente da URL dos vídeos. Dessa forma, a expressão de busca utilizada foi: “youtube.com/watch?”. O período de análise escolhido para a pesquisa abrangeu os anos de 2005 a 2021. A princípio, foram recuperadas um total de 447 publicações, porém, somente 274 citavam pelo menos um vídeo do YouTube em suas referências.

No último ano analisado, de 2021, foi observado um número baixo de publicações recuperadas, que segundo a BRAPCI, devido a interrupção da indexação do texto completo a partir do ano de 2021.

Como alternativa, foi sugerido o uso do Google utilizando a estratégia: youtube 2021 site:brapci.inf.br. Essa busca resultou em 784 documentos recuperados, dos quais 75 estavam de acordo com os critérios estabelecidos. Dessa forma, a coleta de dados foi concluída com um total de 367 publicações.

A pesquisa documental se fez aos vídeos referenciados nos textos recuperados, utilizando a técnica análise de conteúdo. Para a organização dos dados, foi criada uma planilha no Excel com categorias de análise, o que facilitou a visualização e manuseio das informações.

O processo de pesquisa documental foi realizado em 16 e 17 de junho de 2023. Todos os vídeos foram examinados, observando as diversas categorias de acordo com a temática discutida pelos trabalhos científicos.

Resultados

Verificou-se um total de 665 vídeos citados nas 367 publicações indexadas pela BRAPCI. Aproximadamente 80% estavam ativos, totalizando 529 vídeos ativos

para acesso (ver Gráfico 1). Porém, alguns vídeos citados exibiam mensagens de bloqueio, impossibilitando sua reprodução. Esses bloqueios, conforme listados no Gráfico 1, representam aproximadamente 20% do total de vídeos analisados.

Gráfico 1: Situação de acesso aos vídeos analisados do YouTube.

Fonte: Dados da pesquisa.

O Gráfico 2 oferece uma visão geral das publicações indexadas na BRAPCI que citam vídeos do YouTube, distribuídas por ano. Os tipos de documentos recuperados foram variados, incluindo 336 Artigos Científicos, três Entrevistas, nove Diálogos, 14 Resenhas, um Editorial, um Homenagem, dois Relatos de Experiência e, por fim, um Relatório.

Gráfico 2: Número de publicações citando vídeos do YouTube na BRAPCI (Período 2005 - 2021).

Fonte: Dados da pesquisa.

A busca pelas publicações abrangeu o período de 2005 a 2021, revelando que, durante os três primeiros anos (2005-2007), não houve citações de vídeos nas publicações na base de dados selecionada. No período de 2008 a 2013, a quantidade de vídeos encontrados era relativamente baixa, entre 2014 a 2019 permaneceu constante, porém, nos anos de 2020 e 2021, houve um significativo aumento nas citações a vídeos, com 75 vídeos identificados em cada um desses anos (ver Gráfico 2). Esse período coincidiu com a pandemia da COVID-19, fase reconhecida pelo grande fluxo de mídias na Internet. Segundo Cordeiro, Rocha, Machado Vieira, Cassiano e Da Silva (2021), diversos países adotaram políticas e estratégias de contenção, incluindo isolamento social com base no cenário de pandemia estabelecido pela Organização Mundial da Saúde, em 11 de março de 2020.

Ao analisar os vídeos citados nas publicações de 2020 e 2021 (ver Gráficos 3 e 4), percebeu-se que as transmissões ao vivo, conhecidas como “lives”, se tornaram espaços para diversas discussões. Segundo Gomes e Costa (2020, p.1), “não só as Lives, mas os eventos científicos e profissionais que vêm sendo realizados online pela utilização de diversas plataformas a exemplo do Google Meet, Zoom, YouTube, dentre outras”, fizeram circular o conhecimento de forma qualificada. As lives, para este estudo, foram classificadas como “(Transmissão Ao Vivo)”.

Assim, o Gráfico 3 apresenta as categorias dos vídeos citados em 2020 mostrando o quantitativo das categorias.

Gráfico 3 - Categorias dos vídeos citados – 2020.

Fonte: Dados da pesquisa.

Em 2021 (ver Gráfico 4), as “Videoconferências (Transmissão Ao Vivo)” foram as mais referenciadas, com 15 vídeos citados. Em seguida, a categoria “Palestra” com nove vídeos, indicando uma diminuição de quatro citações em comparação ao ano anterior. Quanto a categoria “Palestra (Transmissão Ao Vivo)”, sete vídeos foram referenciados. Esses números mostram que a pandemia modificou, de certa forma, a maneira de produzir, comunicar e disseminar os resultados de pesquisas tanto para a comunidade científica quanto para a sociedade em geral.

No contexto das “lives”, a categoria “Aula (Transmissão Ao Vivo)” também foi identificada, com três vídeos citados, representando um aumento de duas citações. Esse incremento pode ser atribuído à pandemia, que provocou mudanças no formato

das aulas, as quais passaram a ser gravadas e disponibilizadas na plataforma para posterior utilização. Esse novo método, conseqüentemente, foi incorporado como fonte de pesquisa.

Quanto a algumas atividades que não existiam no formato “live” antes da pandemia, observa-se que a categoria “Vídeoconferência/Defesa Mestrado (Transmissão Ao Vivo)”, “Audiência Pública (Transmissão Ao Vivo)” e “Reportagem Jornalística (Transmissão Ao Vivo)” registraram a presença de um vídeo cada.

Gráfico 4 – Categorias dos vídeos do YouTube citados em publicações indexadas na BRAPCI – 2021

Fonte: Dados da pesquisa.

Considerações finais

Percebeu-se um aumento gradual no uso de vídeos do YouTube como referências em publicações científicas da CI ao longo do tempo. A análise também revelou que aproximadamente 20% dos vídeos citados estavam inacessíveis e não puderam ser visualizados durante a pesquisa. Os resultados evidenciam que os vídeos

do YouTube estão sendo cada vez mais reconhecidos como uma fonte de informação na área da CI. O crescimento no uso desses vídeos em trabalhos científicos reflete a influência das tecnologias digitais na comunicação científica, como também a influência que o meio social causa no método e na forma de fazer pesquisa entre os pesquisadores da CI. No entanto, é importante considerar os desafios relacionados ao acesso aos vídeos e à necessidade contínua de explorar e compreender as dinâmicas da comunicação científica na era digital.

Referências

CORDEIRO, D. F., ROCHA, A. S., MACHADO VIEIRA, L., CASSIANO, K. K., & DA SILVA, N. R. (2021). COVID-19 e a circulação de informações em redes sociais: análise em um grupo brasileiro no Facebook sobre o Coronavírus. *Em Questão*, 27(3), 42–67. <https://doi.org/10.19132/1808-5245273.42-67>.

GOMES, J. DE O., & COSTA, L. F. da. (2020). A comunicação científica frente aos impactos provocados pela pandemia de COVID-19. *Perspectivas Em Gestão & Conhecimento*, 10(2), 1–2. Recuperado de <https://periodicos.ufpb.br/index.php/pgc/article/view/54758>. Acesso em 21 jun. 2023.

KOUSHA, K., THELWALL, M., & ABDOLI, M. (2012). The role of online videos in research communication: A content analysis of YouTube videos cited in academic publications. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 63(9), 1710–1727. <https://doi.org/10.1002/asi.22717>. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/256435778_The_role_of_online_videos_in_research_communication_A_content_analysis_of_YouTube_videos_cited_in_academic_publications Acesso em: 18 jun. 2023.

IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 NA PRODUTIVIDADE TÉCNICA DOS PESQUISADORES BRASILEIROS DAS ARTES

Fábio Mascarenhas e Silva

Universidade Federal de Pernambuco, Brasil. ORCID: 0000-0001-5566-5120.

E-mail: fabio.mascarenhas@ufpe.br

Jesús Pascual Mena Chalco

Universidade Federal do ABC, Brasil. ORCID: 0000-0001-7509-5532. E-mail:

jesus.mena@ufabc.edu.br

Rene Faustino Gabriel Junior

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil. ORCID: 0000-0003-1021-3360 . E-mail: rene.gabriel@ufrgs.br

Resumo

Este estudo buscou entender se o isolamento social imposto pela pandemia do COVID 19 acarretou prejuízo para a produtividade artística dos pesquisadores brasileiros, assim teve como objetivo apresentar o efeito da pandemia na produção técnica dos pesquisadores brasileiros das Artes. É uma pesquisa exploratória, que teve como fontes de dados as bases Web of Science e Scopus, além da Plataforma Lattes. Afora as exceções, pode-se afirmar que os pesquisadores brasileiros atuante nas áreas artísticas se depararam com o encolhimento de sua produtividade. Por outro lado, os pesquisadores da área de Artes Cênicas também buscaram adaptar-se à realidade, utilizando novas tecnologias. Assim, as atividades relativas as produções audiovisuais apresentaram em 2020 um crescimento, comparando-se a 2019, de 347%.

Palavras-chave: Plataforma Lattes; Produção Técnica; Produção Artística; Artes; Pandemia de COVID-19

Introdução

Em 2020, em razão da pandemia do COVID 19, determinadas áreas do conhecimento empenharam esforços para entender e encontrar saídas para o problema, enquanto outras vivenciaram uma etapa sabática, de consolidação e finalização de pesquisas. Enquanto o mundo vivenciava períodos de isolamento e pausas, a produção científica aumentou, incluindo as áreas das artes. A título de ilustração, a produção brasileira em artes indexada nas bases Web of Science (WoS) e Scopus (Figura 1 e 2) , apesar das adversidades, constatam crescimento em 2020.

Figura 1 – Artigos brasileiros nas áreas de artes (WoS)

Fonte: Base Web of Science (2023)

Figura 2 – Artigos brasileiros nas áreas de artes (Scopus)

Fonte: Base Scopus (2023)

O mesmo se observa na Plataforma Lattes, com dados da produção de artigos dos pesquisadores brasileiros nas áreas de artes (figura 3)

Figura 3- Artigos Publicados por pesquisadores brasileiros (Áreas das artes)

Fonte: Plataforma Lattes (2022)

As áreas especializadas nas artes (como as artes cênicas, visuais e a música), em comum com as demais áreas do saber, adotam a prática da comunicação científica materializada em forma de artigos e outras tipologias bibliográficas, todavia, diferenciam-se por externalizar, substancialmente, seus saberes por meio de atividades técnicas como exposições, apresentações, execuções musicais, curadorias (SILVA et al 2018).

Assim, distinguindo-se do modo convencional da publicização via periódicos, livros e anais, diversas atividades propiciadas por pesquisadores das artes contam com a presença física do público-alvo. Destarte, reflete-se a seguinte questão: a pandemia do COVID 19 acarretou prejuízo para a produtividade artística dos pesquisadores brasileiros? Dito isto, este estudo teve como objetivo apresentar o efeito da pandemia na produção técnica dos pesquisadores brasileiros das Artes.

Métodos

Esta é uma pesquisa exploratória que busca ponderar a produção técnica na área de artes no período pandêmico, tema ainda escasso. Quanto aos meios, caracteriza-se como um estudo de caso, focado na produção de pesquisadores brasileiros das áreas de artes.

Foram utilizadas como fontes de dados as Bases Web of Science e Scopus para expor a produção dos pesquisadores brasileiros classificadas nas áreas das artes e afins. Utilizou-se também a Plataforma Lattes (PL)⁹ para apresentar dados relativos a produção de artigos. A PL serviu como fonte de dados relativos a produção

9 Base com mais de 7 milhões de currículos especializados em Ciência, Tecnologia e Inovação. Criada e mantida Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, órgão de fomento a pesquisa do Governo Brasileiro.

técnica/artística, um dos diferenciais desta base. Os dados da produção técnica foram extraídos em abril de 2022, em formato XML, para posterior consulta em forma de tabela dinâmica no Microsoft Excel.

Resultados

Os resultados estão expostos conforme a produção de três áreas: Música, Artes Cênicas e Artes Visuais. Segundo a estrutura de campos da PL, as produções musicais estão agrupadas por tipo e natureza. As atividades segundo o tipo são – mas nem sempre – relacionadas a eventos, tais como concertos, festivais, recitais. Na figura 4 as três mais destacadas:

Figura 4 – Produção Técnica (Música)

Fonte: Plataforma Lattes (2022)

No ano de 2020 a redução é notória e incontestavelmente influenciada pelas práticas de isolamento social. Porém, nos anos anteriores percebe-se a oscilação e/ou diminuição de atividades, motivadas por fatores a serem investigados, todavia, é plausível sugerir a escassez de investimentos públicos na Ciência e Tecnologia, fator marcante para a ciência brasileira nos últimos anos. De certa forma, a pandemia impactou até mesmo países como a Alemanha, que conforme Dümcke (2021) tem um alto nível de financiamento de artes e cultura, mas no período pandêmico, a cena cultural e criativa reduziu.

A tabela 1 constata o efeito da pandemia nas atividades presenciais. No

item interpretação (maiormente formado por concertos, recitais e festivais) houve uma redução de 77,5% (comparando-se 2020 a 2019). Por outro lado, as produções audiovisuais em 2020 (278) ultrapassam a soma dos três anos antecessores (181).

Tabela 1 – Produção por natureza (Música)

	2017	2018	2019	2020
APRESENTACAO DE OBRA	611	559	536	205
ARRANJO	183	103	152	62
AUDIOVISUAL	42	62	77	278
COMPOSICAO	261	261	233	122
INTERPRETACAO	4060	3954	3473	781
PUBLICACAO DE PARTITURA	3	15	12	17
REGISTRO FONOGRAFICO	444	364	203	234
TRILHA SONORA	52	52	52	43

Fonte: Plataforma Lattes (2023)

As atividades das artes cênicas, não raro, exigem a presença física e a interação com o público. Durante a pandemia, diversas atividades teatrais foram canceladas, impactando nas pesquisas que dependiam desses trabalhos. Na figura 5 percebe-se o efeito da pandemia, no ano de 2020 ocorreram 320 atividades teatrais (enquanto em 2019 foram 1250). Por outro lado, os pesquisadores da área de Artes Cênicas também buscaram adaptar-se à realidade, utilizando novas tecnologias. Assim, as atividades relativas as produções audiovisuais apresentaram em 2020 um crescimento, comparando-se a 2019, de 347%.

Figura 5 – Produção técnica (Artes Cênicas)

Dados: Plataforma Lattes (2022)

Segundo Adom (2020), as disciplinas de humanidades foram duramente criticadas sob a alegação que seus esforços globais de combate ao coronavírus foram insignificantes. No entanto, este autor identificou que disciplinas como psicologia, literatura, artes visuais e cênicas e muitas outras, ofereceram abordagens alternativas para aliviar os desafios do COVID-19.

Levando em consideração as restrições impostas pelo distanciamento social e as medidas de segurança, multiplicaram-se atividades acadêmicas em plataformas digitais, como YouTube, Facebook Live e Instagram. A figura 6 revela o crescimento das produções de vídeos, demonstrando que oportunidades também marcaram o período. No entanto, performances mais intimistas, fruto de exposições como pintura, escultura e desenho, sentiram negativamente os efeitos do isolamento imposto pela pandemia.

Figura 6 – Produção técnica (Artes Visuais)

Fonte: Plataforma Lattes (2022)

Considerações finais

Diferente da produção bibliográfica, a produção técnica das áreas ligadas a arte foram prejudicadas, interferindo nas pesquisas da área. Afora as exceções, pode-se afirmar que os pesquisadores brasileiros atuantes nas áreas artísticas se depararam com o encolhimento de sua produtividade, fato que, a depender da forma que seja interpretado, pode avivar a falsa retórica de, as humanidades, pouco produzem. Pretende-se avançar esta pesquisa nos seguintes pontos: ampliar a janela temporal (possibilitando verificar a retomada pós-pandemia) e buscar correlacionar o impacto negativo na produção técnica na produção bibliográfica.

Referências

ADOM, D. (2020). Are the humanities really 'A Wheel Turning Nothing' in the global fight against the COVID-19 pandemic?. *Nairobi Journal of Humanities and Social Sciences*, 4(4). Retrieved from <https://royalliteglobal.com/njhs/article/view/285>

DÜMCKE, C. (2021). Five months under COVID-19 in the cultural sector: a German perspective. *Cultural Trends*, 30(1), 1–9. <https://doi.org/10.1080/09548963.2020.1854036>

SILVA, F. M., SÁNCHEZ, M. L. L., LÓPEZ, A. E. S., & CASADO, E. S. (2018). Análise das comunidades de pesquisadores brasileiros que atuam na área da Filosofia: um estudo a partir da justaposição entre os dados da Plataforma Lattes e Web of Science (2007-2016). *Informação & Sociedade: Estudos*, 28(3). Recuperado de <https://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/ies/article/view/41223>

A stylized, wireframe map of South America is positioned in the upper left quadrant. It is composed of interconnected white lines forming a mesh-like structure. The map is set against a background of concentric, semi-transparent white circles that resemble a radar or signal pattern. The overall color palette transitions from orange at the top to blue at the bottom.

MESA

**LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO
DE LA EVALUACIÓN DE LA
CIENCIA**

NÍVEL DE PADRONIZAÇÃO DOS TÍTULOS DE PERIÓDICOS CITADOS NA PRODUÇÃO CIENTÍFICA BRASILEIRA: BASES SCIELO E WOS ENTRE 1998 E 2020

Rogério Mugnaini

Universidade de São Paulo, Brasil, ORCID: 0000-0001-9334-3448, E-mail: mugnaini@usp.br

Rafael J. P. Damaceno

Universidade de São Paulo, Brasil, ORCID: 0000-0003-4910-1534, E-mail: rafael.damaceno@ime.usp.br

Luciano Digiampietri

Universidade de São Paulo, Brasil, ORCID: 0000-0003-4890-1548, E-mail: digiampietri@usp.br

Resumo

A análise sincrónica da produção científica de um país oferece a possibilidade de se explorar suas referências bibliográficas, o que se torna relevante ao permitir quantificar as citações a documentos não indexados nas bases tradicionais. Para analisar os títulos de periódicos científicos citados na produção científica brasileira, um processo de identificação dos títulos se faz necessário, considerando possíveis erros de grafia ou homonímia. Baseando-se num corpus de aproximadamente 949 mil artigos publicados entre 1998 e 2020 nas bases SciELO e/ou Web of Science, cerca de 31,9 milhões de referências foram consideradas. Verificou-se que, quando presente o DOI resolve um maior percentual das referências de periódicos indexados exclusivamente na WoS, enquanto que as referências do periódicos SciELO são identificadas majoritariamente pelo título. Contudo, a efetividade do uso do DOI é uma realidade a partir de 2013, exigindo que em períodos anteriores, ou abrangendo periódicos SciELO, devem incluir a identificação dos títulos citados.

Palavras-chave: Análise de citação; Padronização; Bases de dados; Brasil.

Introdução

Diversas novas fontes de informação têm surgido, expandindo significativamente a abrangência das análises de citação. Ao se utilizar as ferramentas bibliométricas oferecidas pelas bases tradicionais como Web of Science (WoS) e Scopus, análises

estarão restritas à literatura que abarcam. Normalmente são análises diacrônicas, considerando as citações recebidas de documentos posteriores.

Deve-se, portanto, atentar para o fato de que diferentes bases de dados apresentam variações importantes quando se comparam países. Singh et al. (2021) observaram que, dentre os 20 países mais prolíficos, a maioria apresentou mais artigos na Dimensions, seguido da Scopus, e por último na WoS, tendo como exceções China, Índia, Irã e Turquia (com mais documentos na Scopus). No mesmo estudo se observou que, tanto as Ciências Sociais, quanto as Artes e Humanidades apresentam maior cobertura na Dimensions. E no caso do Brasil, Melo, Trinca e Maricato (2021) observaram que é clara a limitação da cobertura oferecida pela WoS para as soft sciences (menos que 20% dos artigos) em oposição às hard sciences (60% a 70% dos artigos).

No intuito de contornar a limitação imposta pela cobertura das bases de dados, os estudos sincrônicos, que consideram todas as referências dos documentos, tornam-se interessantes por abranger documentos externos à base (Acharya et al., 2014). Contudo, tal vantagem é também um desafio, uma vez que as referências bibliográficas requerem um tratamento da informação que visa à correta identificação dos documentos citados. São exemplos de problemas: erros de ortografia, de normalização, homonímia e incorreta identificação das informações.

Atualmente o Digital Object Identifier (DOI) se tornou um importante elemento para a correta identificação das citações, e nesse sentido novas fontes de informação surgiram – como Dimensions e OpenAlex –, permitindo o delineamento de um cenário mais abrangente. Porém não se deve ignorar que seu uso nas referências não vem ocorrendo na mesma velocidade nos diversos países e áreas (MUGNAINI et al., 2021).

Por essa razão, importa explorar a efetividade de diferentes métodos de padronização para identificação de referências, aplicados a estudos sincrônicos em nível macro. Para tanto, este estudo propõe a análise das referências bibliográficas de artigos com participação de autores de instituições brasileiras, nas bases SciELO e WoS, entre 1998 e 2020.

Métodos

Foi considerado um total de ~31,9 milhões referências bibliográficas, correspondentes a ~949 mil artigos com participação de ao menos um autor vinculado a instituições brasileiras. Os periódicos científicos indexados exclusivamente na base SciELO representam 6,0% das referências, enquanto que na WoS são 75,2%, e os restantes 18,8% correspondem às indexadas em ambas as bases.

O processo de padronização de códigos ISSN consistiu em duas etapas,

utilizando-se: [1] o DOI, quando presente, para recuperação do ISSN do periódico no Crossref, caso contrário; [2] a estratégia foi consultar dicionários para mapeamento das formas de título citadas.

Nos dicionários, os títulos oficiais estão grafados de forma completa e abreviada; também há dados dos volumes e anos associados a cada periódico. No caso de dúvida em relação a dois ou mais códigos ISSN correspondentes a uma dada forma citada, o ano e o volume foram utilizados para identificação correta do periódico.

A identificação correta do título do periódico citado não seria problemática se a grafia do mesmo seguisse a forma (completa ou abreviada) padronizada. A escrita dos títulos varia nas diferentes bases, além do fato de que muitas vezes os autores abreviam os títulos sem seguir padrões. Assim, a primeira versão deste processo de identificação se baseava na reunião das diversas formas de grafia do título de um periódico, nas diversas bases (MUGNAINI; TUESTA; TARDELLI, 2004). Outro problema deriva de títulos homônimos, em sua forma completa ou abreviada. Nesse caso o processo passou a recorrer ao uso da técnica estatística de regressão, diferenciando os títulos com base em sua numeração de volume ao longo dos anos (DIGIAMPIETRI; MUGNAINI, 2016). Mais recentemente o advento do DOI resolve este problema, bastando que os autores o informem nas referências (MUGNAINI et al., 2021).

Resultados

A análise das referências permitiu observar (Figura 1, gráfico à esquerda) que os DOIs resolvem 49,4% das referências dos periódicos indexadas na WoS, o que se observa desde 2013 (66,6%) e aumentando até 75,3% em 2020 (antes desse período a taxa ficava perto de 0,5%). Para os periódicos SciELO/WoS o total é de 23,0%, partindo de 30,8% em 2013 e atingindo 42,0% em 2020 (no período anterior ficando em torno de 11,5%). E nos periódicos SciELO o total é de apenas 6,9%, apresentando 4,9% em 2013 e 17,4% em 2020 (no período anterior verifica-se 0,3%). Como pode-se perceber, o volume de informação não corrigido pelo DOI é significativo, exigindo a utilização de outros métodos.

A identificação direta do título do periódico (Figura 1, gráfico à direita) foi possível para um total de 24,4% das referências na WoS, girando em torno de 50% antes de 2012 e 8,5% após este período. Nas referências de periódicos SciELO/WoS, o total de títulos identificados diretamente é de 42,6%, sendo de 48,8% até 2012 e 35,3% no período posterior. E nos periódicos SciELO se observa o maior percentual (59,5%), indo de 49,0% em 1998 para 64,3% em 2010, e diminuindo gradativamente para 52,7% em 2020.

Figura 1: Percentual de identificação das referências utilizando: o DOI (esquerda) e o título do periódico (direita), segundo indexação dos periódicos e ano de publicação dos artigos - período de 1998-2022.

Fonte: Elaborado pelos autores.

E a porcentagem de títulos resolvidos considerando a informação de ano e volume do periódico é de 5,9% na WoS, 11,8% para periódicos SciELO/WoS e 15,6% SciELO. A Figura 2 (gráfico à esquerda) apresenta os percentuais decrescentes ao longo do período, com menor queda para periódicos SciELO e SciELO/WoS. A exceção se observa na WoS, que apresenta um patamar quase constante em torno dos 15% até o ano de 2012, caindo para cerca de 2,2% após esse período.

Figura 2: Percentual de identificação das referências utilizando ano e volume do artigo citado (esquerda) e o remanescente não identificado (direita), segundo indexação dos periódicos e ano de publicação dos artigos - período de 1998-2022.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Finalmente, o percentual não identificado resultante é próximo entre os periódicos das diferentes bases: 20,4% na WoS, 22,7% na SciELO/WoS e 18,0%

na SciELO. Contudo, vale mencionar que parte do percentual não identificado inclui outros tipos de fonte (como anais de eventos, teses ou patentes), cuja filtragem não foi procedida, principalmente nos dados da WoS.

A Figura 2 (gráfico à direita) evidencia que os periódicos das diferentes bases vem apresentando um decréscimo do percentual não identificado ao longo do período. Especialmente no final do período, praticamente não há diferença. Vale mencionar que o aumento do percentual não identificado para periódicos SciELO/WoS entre 2008 e 2012 resulta principalmente de uma queda da identificação de títulos dos periódicos (cerca de 5%, conforme Figura 1), o que acontece pelo fato da contribuição da identificação por DOI só ocorrer efetivamente de 2013 em diante.

Considerações finais

A análise apresentada permite observar que os diversos procedimentos de padronização para identificação de títulos de periódicos citados nos artigos se complementam, considerando as bases e períodos considerados. O advento do DOI e seu uso nas referências permite a eliminação de um esforço significativo para correção dos dados, no entanto deve-se considerar que a análise de produção científica anterior a 2013 será consideravelmente prejudicada.

Referências

ACHARYA, A., VERSTAK, A., SUZUKI, H., HENDERSON, S., IAKHIAEV, M., LIN, C. C. Y., & SHETTY, N. (2014). Rise of the rest: The growing impact of non-elite journals. arXiv preprint, arXiv:1410.2217. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1410.2217>

DIGIAMPIETRI, L. A., & MUGNAINI, R. (2016). Técnicas para desambiguação de citações: o uso de Regressão a partir do ano e volume. In Encontro Brasileiro de Bibliometria e Cientometria, 5. São Paulo: USP. Recuperado de <http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapci/45961>

MELO, J. H. N. DE, TRINCA, T. P., & MARICATO, J. de M. (2021). Limites dos indicadores bibliométricos de bases de dados internacionais para avaliação da Pós-Graduação brasileira: a cobertura da Web of Science nas diferentes áreas do conhecimento. *Transinformação*, 33, e200071. <https://doi.org/10.1590/2318-0889202133e200071>

MUGNAINI, R., FRAUMANN, G., TUESTA, E. F., & PACKER, A. L. (2021). Openness trends in Brazilian citation data: factors related to the use of DOIs. *Scientometrics*, 126(3), 2523-2556. <https://doi.org/10.1007/s11192-020-03663-7>

MUGNAINI, R., TUESTA, E. F., & TARDELLI, A. O. (2004). Citations titles standardization using information retrieval techniques. In *Journées Internationales*

D'Analyse Statistique des Données Textuelles, 7. Louvain-la-Neuve: Presses Universitaires de Louvain. Recuperado de <https://encurtador.com.br/fyBV2>

SINGH, V. K., SINGH, P., KARMAKAR, M., LETA, J., & MAYR, P. (2021). The journal coverage of Web of Science, Scopus and Dimensions: A comparative analysis. *Scientometrics*, 126(6), 5113-5142. <https://doi.org/10.1007/s11192-021-03948-5>

DATA DE RECEBIMENTO E ACEITE NAS PUBLICAÇÕES: COMPLETEZA DOS DADOS NAS COLEÇÕES DA REDE SCIELO

Gonzalo Rubén Alvarez

Universidade Federal Fluminense, Brasil, ORCID: 0000-0002-0677-5865,
E-mail: gonzaloalvarez@id.uff.br

Solange Maria Santos

Programa SciELO, Brasil, ORCID: 0000-0002-5067-6362, E-mail: solange.santos@scielo.org

Rogério Mugnaini

Universidade de São Paulo, Brasil, ORCID: 0000-0001-9334-3448, E-mail: mugnaini@usp.br

Resumo

O atraso no periódico contribui para a invisibilidade da produção científica e reflete o descumprimento dos prazos de avaliação, editoração e publicação. Analisa-se a completeza dos dados referentes às datas de recebimento e aceite dos documentos das coleções de países da Rede SciELO publicados no período de 2010-2021. O estudo abarcou 605.743 documentos, entre artigos originais e de revisão, relatórios, artigos de comunicação e comunicações rápidas. Como resultados, as variações entre países (maior percentual para Cuba, Brasil e Colômbia), tipos de documento (maior percentual para artigos de revisão) e áreas (maior percentual nas Ciências Agrárias) merecem a reflexão e discussão sobre a qualidade dos diferentes tipos de datas no contexto dos estudos sobre a pontualidade de revisão e publicação científica. As boas práticas na ciência e transparência na comunicação científica devem ir além da publicação, considerando a divulgação da data de recebimento e aceite no próprio documento.

Palavras-chave: Data de recebimento; Data de aceite; Periódico; Rede SciELO.

Introdução

O periódico retrata a formalização da comunicação científica e representa um meio de veicular as novas descobertas, trazendo benefícios para os autores das publicações em termos de prestígio e visibilidade. Enquanto uma atividade social, a ciência é conhecimento público (Ziman, 1979), produzida de forma colaborativa (Solla Price, 1963; Meadows, 2001), no qual cada pesquisador realiza sua contribuição pessoal, previamente avaliada e corrigida pela crítica recíproca (Ziman, 1981). A

avaliação por pares, nesse contexto, se torna necessária, pois ela confere confiabilidade às descobertas e reconhecimento aos pesquisadores.

Apesar de a publicação eletrônica dos periódicos ter contribuído notoriamente na redução dos custos de assinatura (Meadows, 2001) e acesso aos artigos que, muitas vezes, não estão disponíveis nos acervos bibliográficos impressos das bibliotecas, a falta de pontualidade na publicação dos manuscritos continua significando um aspecto crucial no processo de comunicação científica. Tal situação representa um motivo importante de preocupação para os autores, perante as demandas institucionais dos programas de pós-graduação e grupos de pesquisa e exigências dos órgãos de fomento para o desenvolvimento de investigações e concessão dos auxílios. Muito provavelmente, o atraso no periódico contribui para a invisibilidade da produção científica, refletindo não só o descumprimento dos prazos de avaliação, mas também dos de editoração e publicação.

A proposta se justifica pelo fato de diversos estudos para avaliação da pontualidade do processo de revisão e publicação não apresentarem elementos que permitam conhecer e dimensionar a completeza dos dados no nível macro. Limitam-se a análises amostrais de artigos de mega-periódicos (Björk, 2021), áreas específicas, como Otorrinolaringologia (Kalcioğlu et al., 2015) e base de dados internas de empresas privadas no ramo biofarmacêutico (Toroser et al., 2017). Questiona-se o fato da prática de registro das datas de recebimento, aceite e publicação do manuscrito nem sempre estarem presentes no documento ou não se apresentarem de maneira homogênea entre as diferentes áreas do conhecimento ou países. Tal disparidade foi observada, por exemplo, quanto à atribuição do DOI aos artigos (Martín, 2013) e referências bibliográficas (Mugnaini et al., 2021). Por essa razão, propõe-se a análise da disponibilidade de tais informações nos artigos editados e publicados por periódicos da Rede SciELO ao longo dos anos e nas diversas áreas das coleções.

Métodos

O estudo abarcou um total de 605.743 artigos das coleções de países da Rede SciELO publicados no período entre 2010 e 2021. Não foram incluídos 77.923 documentos que não costumam apresentar resultados de pesquisa (como editoriais, cartas, resumos, dentre outros em menor volume), tendo sido considerados: artigos originais, artigos de revisão, relatórios (breve e de caso), artigo de comunicação e comunicação rápida.

As variáveis principais consistiram do percentual de registros com datas de recebimento e aceite do manuscrito. Já as variáveis secundárias foram: ano de publicação, país da Rede SciELO, tipo de documento e área de classificação do periódico.

Resultados

O período selecionado buscou garantir que as coleções dos diversos países estivessem consolidadas, considerando-se o volume de documentos. O Brasil é a maior e mais antiga coleção, com cerca de 250 mil documentos considerados. Chile, Colômbia e México apresentam documentos entre 50 e 70 mil. África do Sul, Argentina e Cuba tiveram entre 30 e 35 mil documentos coletados; Portugal e Espanha com cerca de 20 mil; Peru com 11 mil; e Bolívia, Costa Rica, Paraguai, Uruguai e Venezuela com 8 mil ou menos.

De maneira geral, a ocorrência da data de recebimento do manuscrito está associada à ocorrência da data de aceite (Figura 1). Contudo, a distribuição temporal revela que entre 2010 e 2013, que o registro da data de recebimento foi, respectivamente, 78,4% a 81,2%, a disponibilidade da data de aceite era 1,4% menor, em média. Após esse período há um decréscimo em magnitude nos anos de 2014 e 2015 (cerca de 78% novamente), porém aumentando a cada ano (contudo igualando os percentuais de data de recebimento e aceite) e alcançando o maior patamar em 2021 (94,5% para data de recebimento e 94,7% para data de aceite).

Figura 1: Percentual de completeza dos dados de datas de recebimento e aceite, segundo o ano de publicação dos artigos - período de 2010-2021.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Dentre os países (Figura 2), Cuba, Brasil e Colômbia apresentaram os maiores

percentuais (mais de 90% para ambas as datas, enquanto Costa Rica, Argentina, Bolívia e África do Sul foram os únicos países a registrar as referidas datas para menos do que 70% dos documentos. África do Sul, além de apresentar os menores percentuais (42,3% para data de recebimento e 39,1% para data de aceite), foi o país com maior diferença entre as datas (3,2%). Outro país com diferença destacada foi a Venezuela, com 2,2% mais registros da data de recebimento.

Dentre os diversos tipos de documento da Rede SciELO (dados não apresentados), os artigos de revisão apresentaram maior percentual (aproximadamente 89% para ambas as datas), seguidos de artigos originais (com aproximadamente 85% para ambas as datas e relatórios de caso (cerca de 82% para ambas). E os outros tipos de documento apresentaram percentuais menores: relatório breve com cerca de 58% para ambas as datas, comunicação rápida 47% e artigo de comunicação 25%.

Figura 2: Percentual de completeza dos dados de datas de recebimento e aceite, segundo os diferentes países da Rede SciELO - período de 2010-2021.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Finalmente, as áreas revelaram pouca diferença entre si ao se considerar toda a Rede SciELO (Figura 3), com percentuais entre 92% (Ciências Agrárias, ambas as datas) e 80% (Ciências Humanas, ambas as datas). As Sociais Aplicadas e também Linguística, Letras e Artes apresentam percentuais próximos das Humanas. Biológicas e Multidisciplinar ficam na posição intermediária (entre 83% e 84%), enquanto Saúde, Exatas e da Terra e Engenharias ficam entre 87% e 89%. Chama a atenção a diferença

entre as datas de recebimento e aceite das Exatas e da Terra (2,3%) e Engenharias (3,0%).

Figura 3: Percentual de completude dos dados de datas de recebimento e aceite, segundo as diferentes áreas de classificação do periódico - período de 2010-2021.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Considerações finais

Em fase de desenvolvimento, a pesquisa analisou a completude dos dados referentes às datas de recebimento e aceite dos manuscritos nas publicações de periódicos da Rede SciELO. As variações percentuais observadas entre países, tipos de documentos e áreas das coleções merecem a reflexão e discussão sobre a qualidade desses dados no contexto dos estudos sobre a pontualidade de revisão e publicação científica. As boas práticas na ciência e transparência na comunicação científica devem ir além da publicação, considerando a divulgação da data de recebimento e aceite no próprio manuscrito. As próximas etapas da pesquisa incluem análises sobre o tempo médio para avaliação e publicação dos artigos.

Referências

BJÖRK, B. C. (2021). Publishing speed and acceptance rates of open access megajournals. *Online Information Review*, 45(2), 270-277.

KALCIOGLU, M. T., ILERI, Y., KARACA, S., EGILMEZ, O. K., & KOKTEN, N. (2015). Research on the submission, acceptance and publication times of articles submitted to international otorhinolaryngology journals. *Acta Informatica Medica*, 23(6), 379.

MARTÍN, S. G. (2013). El DOI en las revistas científicas del portal SciELO. *Palabra Clave*, 3(1), 12-29.

MEADOWS, J. (2001). Os periódicos científicos e a transição do meio impresso para o eletrônico. *Revista de Biblioteconomia de Brasília*, 25(1), 5-14.

MUGNAINI, R., FRAUMANN, G., TUESTA, E. F., & PACKER, A. L. (2021). Openness trends in Brazilian citation data: factors related to the use of DOIs. *Scientometrics*, 126(3), 2523-2556.

SOLLA PRICE, D. J. (1963). *Little science, big science*. New York: Columbia University Press.

TOROSER, D., CARLSON, J., ROBINSON, M., GEGNER, J., GIRARD, V., SMETTE, L., ... & O'KELLY, J. (2017). Factors impacting time to acceptance and publication for peer-reviewed publications. *Current medical research and opinion*, 33(7), 1183-1189.

ZIMAN, J. M. (1979). *Conhecimento público*. Belo Horizonte: Itatiaia, São Paulo: Ed. da Universidade de São Paulo.

ZIMAN, J. M. (1981). *A força do conhecimento: a dimensão científica da sociedade*. Belo Horizonte: Itatiaia, São Paulo: Ed. da Universidade de São Paulo.

A INFLUÊNCIA DE AUTOCITAÇÕES NO FATOR DE IMPACTO: UMA COMPARAÇÃO DE DUAS POLÍTICAS DE CÁLCULO

Luiz Gabriel Correia

Universidade Federal do ABC, Brasil. ORCID: 0000-0002-2721-4274. E-mail: luiz.gabriel@ufabc.edu.br

Jesús Pascual Mena-Chalco

Universidade Federal do ABC, Brasil. ORCID: 0000-0001-7509-5532. E-mail: jesus.mena@ufabc.edu.br

Resumo

Contexto: A manipulação de métricas como o Fator de Impacto de Periódicos (JIF) por meio de decisões editoriais que aumentam autocitações vem sendo verificada empiricamente em estudos recentes, levantando discussões a respeito de como evitar más práticas. **Objetivos:** Este trabalho busca comparar duas políticas de cálculo do JIF a respeito de sua influência nas decisões editoriais que inflam indicadores. **Metodologia:** Utilizamos um modelo baseado em agentes onde os periódicos são agentes racionais buscando ganhar posições no ranking de periódicos. Foram consideradas duas variações do modelo com e sem influência da rede interdisciplinar no processo decisório dos agentes. **Principais resultados:** Os resultados das simulações mostram que a remoção de autocitações consegue reduzir a adoção de estratégias de manipulação em ambas os modelos, sendo que a rede interdisciplinar pode ter um efeito segmentação na adoção destas estratégias. Esse estudo contribui para compreensão do papel das redes interdisciplinares nas decisões editoriais.

Palavras-chave: Redes Sociais Acadêmicas; Fator de Impacto; Autocitações; Decisões Editoriais; Modelagem Baseada em Agentes.

Introdução

A avaliação da pesquisa científica frequentemente se utiliza de métricas que podem ser obtidas a partir da modelagem de redes sociais acadêmicas (Kong et al., 2019). O uso do Fator de Impacto de Periódicos (JIF), uma métrica derivada das redes de citação, tem levado a uma pressão crescente para publicar em revistas de alto impacto, resultando em práticas questionáveis (Monastersky, 2005; Magnus, 2013; Martinez-Gomez, 2021). Estratégias como publicação de artigos de revisão e editoriais com muitas autocitações e citações coercitivas têm sido identificadas como maneiras de manipular o JIF (Falagas and Alexiou, 2008). Estudos anteriores demonstraram que

essas estratégias inflam o Fator de Impacto e propuseram a exclusão das autocitações como uma possível política para desencorajar a manipulação (Wilhite et al., 2019). No entanto, os efeitos sistêmicos dessa política ainda não foram explorados, devido à falta de dados disponíveis.

Neste contexto, este trabalho utiliza modelagem baseada em agentes para simular uma rede social acadêmica e investigar o impacto da política de remoção das autocitações do cálculo do JIF proposta por Wilhite e colaboradores, além do papel da rede interdisciplinar formada pelos periódicos no processo de tomada de decisão dos agentes.

Métodos

O modelo desenvolvido utiliza o ambiente de programação NetLogo (Wilensky, 1999) e consiste em simular a geração de artigos e periódicos, além de mecanismos de manipulação baseados no aumento de autocitações e mecanismos adaptativos que representam as decisões editoriais. Com base no arcabouço teórico introduzido em Wilhite et al. (2019), modelamos três potenciais estratégias de manipulação baseadas no aumento de autocitações: uso de artigos de revisão, uso de editoriais e citações coercitivas. Foram implementadas duas políticas de cálculo do Fator de Impacto para comparação. A modelagem foi baseada em um conjunto de padrões distintos de distribuição encontrados em estudos cientométricos (Watts and Gilbert, 2011).

Para garantir a validade dos resultados experimentais obtidos a partir de um modelo computacional, é necessário passar pelas etapas de verificação e validação (Nigel and Klaus, 2005). A verificação envolve a comparação do modelo implementado em código com sua descrição formal utilizando o protocolo Overview, Design concepts, Details (ODD) por meio de testes unitários (Grimm et al., 2010). A etapa de validação baseia-se na Modelagem baseada em Padrões (POM), que envolve a escolha de padrões característicos do fenômeno, preferencialmente qualitativos, que podem ser comparados entre a simulação e os dados empíricos (Grimm et al., 2005).

Os parâmetros da simulação foram baseados nos valores do SJR entre 1999 e 2018. Os parâmetros dos mecanismos de manipulação e decisões editoriais foram determinados por análise de sensibilidade. A coleta de dados envolveu a medição de variáveis relevantes em cada replicação da simulação. A média dos resultados é usada na análise estatística para representar o comportamento geral do modelo atenuando-se os efeitos estocásticos. Com base no método de Lee et al. (2017), determinamos que 150 réplicas são suficientes para obter resultados estáveis. Os resultados dos experimentos de validação podem ser encontrados no material suplementar.

Para comparar as políticas de cálculo do JIF, executamos o modelo em dois

cenários diferentes: um com cálculo usual do Fator de Impacto (Cenário 1), incluindo todas as citações, e outro com remoção das autocitações (Cenário 2). Cada cenário foi executado 150 vezes, coletando-se a média dos resultados. O teste de hipótese foi realizado utilizando uma tabela de contingência e o teste exato de Fisher para verificar a influência da política de cálculo do JIF na distribuição de periódicos manipuladores no ranking.

A análise estatística foi repetida em duas variações do modelo. No Modelo 1, todos os periódicos são considerados pertencendo ao mesmo campo do conhecimento, já no Modelo 2, a rede interdisciplinar foi reconstruída a partir de uma amostragem dos periódicos presentes no ranking SCIMago e os editores tomam decisões com assimetria da informação, cada periódico tem acesso apenas as informações de periódicos de disciplinas próximas na rede.

Resultados

O padrão visto na Ilustração 2 mostra como a distribuição de periódicos seguindo cada estratégia evoluiu no decorrer da simulação para o Modelo 1, sendo obtido com taxa inicial de estratégias de manipulação de 75%. No lado esquerdo está a distribuição no ranking no Cenário 1 e no lado direito a mesma distribuição para o Cenário 2.

Os experimentos são similares aos realizados com versões preliminares do modelo onde observamos uma redução média de 90% para 30% de periódicos manipuladores no Top 10 (Correia & Mena-Chalco, 2023).

Ilustração 1: Exemplo de rede interdisciplinar gerada pelo modelo.

Fonte: Dados da pesquisa (2023)

Na Ilustração 3 vemos o padrão observado para o Modelo 2, com a adoção das estratégias de manipulação sendo resultante da interação dos periódicos em uma rede interdisciplinar como a vista na Ilustração 1.

Ilustração 2: Comparação da evolução do uso de estratégias de manipulação no ranking de periódicos nos cenários 1 (esquerda) e 2 (direita) para o Modelo 1.

Fonte: Dados da pesquisa (2023)

Ilustração 3: Comparação da evolução do uso de estratégias de manipulação no ranking de periódicos nos cenários 1 (esquerda) e 2 (direita) para o Modelo 2.

Fonte: Dados da pesquisa (2023)

Em ambos os casos, os resultados obtidos para o teste exato de Fisher para cada uma das 3 distribuições da variável dependente (frequência no ranking do JIF) indicam uma forte associação entre as variáveis com valor $p < 0.05$, e por tanto, pode-se rejeitar a hipótese nula de independência entre as variáveis. Ao comparar as duas variações do modelo, podemos notar que para o Modelo 2, quando se leva em consideração o efeito de assimetria de informação causado pela rede interdisciplinar, as estratégias de manipulação parecem ter um pico de adoção e então tender a estabilidade quando comparados ao Modelo 1. A política de exclusão de autocitações levou a uma reversão do padrão de adoção das estratégias de manipulação em ambos os modelos, mas o efeito é mais pronunciado para o Modelo 1. Este resultado pode ser esperado quando consideramos as diferenças entre os diferentes campos do conhecimento. Além disso, observamos um efeito de segmentação da adoção das estratégias em cada disciplina, onde diferentes estratégias dominam em diferentes disciplinas.

Considerações finais

Os resultados obtidos neste estudo indicam que a exclusão das autocitações do cálculo do Fator de Impacto é uma política efetiva para reduzir a manipulação e a presença de periódicos manipuladores no ranking, em concordância com a hipótese proposta por Wilhite e colaboradores. Os efeitos dessa política, no entanto, podem não ser uniformes nas diferentes disciplinas. Os resultados preliminares encontrados evidenciam que o efeito de uma política de exclusão de autocitações considerando-se a rede interdisciplinar pode ser melhor explorada em trabalhos futuros e com o uso de modelos mais robustos, e.g., considerando-se o conteúdo dos artigos e o papel da inovação científica no processo de decisão de autores e editores.

Material suplementar

A descrição detalhada do modelo e resultados completos dos experimentos podem ser encontrados no material suplementar disponível em:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10540404>

Referências

KONG, X., SHI, Y., YU, S., LIU, J., & XIA, F. (2019, abril). Academic social networks: Modeling, analysis, mining and applications. *Journal of Network and Computer Applications*, 132, pp. 86–103.

MONASTERSKY, R. (2005). The Number That's Devouring Science. *Chronicle of Higher Education*, 52, p. 14. Disponível em <https://www3.nd.edu/pkamat/citations/>

chronicle.pdf

MAGNUS, D. (2013, julho). Overthrowing the Tyranny of the Journal Impact Factor. *The American Journal of Bioethics*, 13(7), pp. 1–2.

MARTINEZ-GOMEZ, P. (2021). Nuevas métricas para la evaluación de la actividad científica en el contexto de la declaración de San Francisco (DORA) y la ciencia abierta. *Anales de Latmétricas 2021*, p. 317.

CORREIA, L. G., & MENA-CHALCO, J. P. (2023, agosto). A influência de autocitações em decisões editoriais e no Fator de Impacto: uma análise a partir da simulação de redes de citação. *Anais Do Workshop De Informação, Dados E Tecnologia - WIDaT*, 6. <https://doi.org/10.22477/vi.widat.48>

FALAGAS, M., E., & ALEXIOU, V., G. (2008, julho). The top-ten in journal impact factor manipulation. *Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis*, 56(4), p. 223.

WILHITE, A., FONG, E., A., & WILHITE, S. (2019, julho) The influence of editorial decisions and the academic network on self-citations and journal impact factors. *Research Policy*, 48(6), pp. 1513–1522. Editora: North-Holland.

WILENSKY, U. (1999) NetLogo. <http://ccl.northwestern.edu/netlogo/>, Center for Connected Learning and Computer-Based Modeling, Northwestern University, Evanston, IL. Disponível em <http://ccl.northwestern.edu/netlogo/>

WATTS, C., & GILBERT, N. (2011, outubro) Does cumulative advantage affect collective learning in science? An agent-based simulation. *Scientometrics*, 89(1), pp. 437–463.

GILBERT, N., & KLAUS, T. (2005, fevereiro) *Simulation For The Social Scientist*. Open University Press, United Kingdom, 2ª edição.

GRIMM, V., BERGER U., DEANGELIS, D., L., POLHILL, J., G., GISKE, J., & RAILSBACK, S., F. (2010) The ODD protocol: A review and first update. *Ecological Modelling*, 221(23), pp. 2760–2768.

GRIMM, V., REVILLA, E., BERGER U., JELTSCH, F., MOOIJ, W., M., RAILSBACK, S., F., THULKE, H., WEINER, J., WIEGAND, T., & DEANGELIS, D., L. (2005, novembro) Pattern-Oriented Modeling of Agent-Based Complex Systems: Lessons from Ecology. *Science*, 310(5750), pp. 987–991.

LEE, K., RUCKER, M., SCHERER, W., T., BELING, P., A., GERBER, M., S., & KANG, H. (2017, junho) Agent-based model construction using inverse reinforcement learning. *Proceedings - Winter Simulation Conference*, pp. 1264–1275.

MESA
MÉTRICAS E INDICADORES
PARA LA GESTIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN.

IMPACTO SOCIAL NAS UNIVERSIDADES LATINOAMERICANAS E CARIBENHAS: UM PANORAMA A PARTIR DA REVISÃO DE ESCOPO.

Thaiane Moreira de Oliveira

Universidade Federal Fluminense, Brasil. ORCID:<https://orcid.org/0000-0002-8588-3548>. E-mail: thaianeoliveira@id.uff.br

Tatiane Mendes

Universidade Federal Fluminense, Brasil.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3002-2361>. E-mail: tatianemendes@id.uff.br

Adrian Barbosa

Universidade Federal Fluminense, Brasil.

ORCID: 0000-0000-0000-0000. E-mail: adrianlima@id.uff.br

Juliana Barreto

Universidade Federal Fluminense, Brasil.

ORCID: 0000-0000-0000-0000. E-mail: jcbarreto@id.uff.br

Resumo

Este estudo aborda o crescente reconhecimento dos estudos sobre o impacto social da ciência nas políticas de avaliação universitária, ressaltando sua importância para atrair financiamento e apoio à pesquisa. Com foco na América Latina, o objetivo é mapear a literatura latino-americana e caribenha, identificando métricas e indicadores de mensuração de impacto social em universidades. Utilizando uma abordagem qualitativa, a pesquisa analisa variáveis presentes na produção acadêmica, destacando a diversidade de conotações do impacto social na região, que vai além das perspectivas tradicionais para abraçar valores como bem-estar social, justiça e desenvolvimento sustentável. Os resultados destacam a pressão enfrentada por universidades latino-americanas para se adaptarem a métricas globais, correndo o risco de desconsiderar aspectos sociais e regionais específicos. Além disso, aponta desafios como a concentração de investimentos em ciência e a circunscrição da produção científica a instituições no Norte Global, ameaçando a autonomia dos países latinos.

Palavras-chave: Impacto Social; Universidade; Ciência; Métricas; Revisão de escopo.

Introdução

O impacto social da ciência ganha destaque nas políticas de avaliação universitária em diversos países, sendo crucial para a obtenção de financiamento público e apoio à pesquisa básica, como discutido por Bornmann (2014). No entanto, a noção de impacto social está intrinsecamente relacionada à forma como o conhecimento acadêmico se conecta com a sociedade, desafiando métricas tradicionais.

Bornmann (2013) amplia o conceito de impacto social, abrangendo benefícios sociais, qualidade, utilidade e relevância social. Críticas surgem, argumentando que a perspectiva utilitarista da ciência subjacente à noção de impacto social pode ser limitadora. Inicialmente vinculado a setores específicos, como militares e tecnológicos, o debate sobre o impacto social cresceu, especialmente após a década de 1990, destacando-se na função social da universidade.

No século XXI, crises econômicas impulsionaram a consideração do impacto social como critério para a distribuição de recursos por agências de financiamento. Na América Latina, o contexto inclui universidades estatais, fundamentais para o desenvolvimento econômico em regiões rurais. O conceito de impacto ganha conotações adicionais, associadas a bem-estar, justiça e desenvolvimento sustentável.

Entretanto, universidades latino-americanas enfrentam pressões globalizadas, com métricas quantitativas e indicadores de prestígio acadêmico muitas vezes sobrepujando considerações sociais e regionais. A pesquisa propõe mapear a literatura latino-americana e caribenha, buscando identificar métricas, indicadores e iniciativas de mensuração de impacto social, destacando variáveis, elementos e características presentes na produção científica dessas regiões. Este estudo visa contribuir para a compreensão de como o impacto social é percebido e mensurado em contextos acadêmicos latino-americanos e caribenhos.

Métodos

As questões que esta pergunta busca responder são: O que o ecossistema científico tem utilizado para medir o impacto social da ciência, da pesquisa ou da universidade? Como os pesquisadores latino-americanos e caribenhos definem o impacto social? Quais as variáveis são utilizadas por eles? Ou seja, que elementos utilizados para a medida de impacto social?

A partir do método de revisão sistemática de literatura, foram coletados dados nas plataformas Dimensions, Web of Science, Scopus, nos idiomas inglês, português e espanhol. Os descritores foram: “impacto social” OR “social impact” OR “societal impact” AND universidad* OR ciência OR pesquisa* OR universit* OR science OR research OR ciencia OR investigación AND metric* OR indicator* OR indicador*. Os

países da filiação institucional foram: Argentina OR Barbados OR Bolivia OR Brazil OR Chile OR Colombia OR Costa Rica OR Cuba OR Dominica OR Republic Dominican OR Ecuador OR El Salvador OR Guatemala OR Guyana OR Haiti OR Honduras OR Jamaica OR Mexico OR Nicaragua OR Panama OR Paraguay OR Peru OR Puerto Rico OR Dominican Republic OR Trinidad and Tobago OR Uruguay OR Venezuela.

Com base na coleta, o resultado da extração foi inserido na plataforma Rayan, que dá suporte à consolidação de dados para produção de estudos baseados em metodologias de revisões sistemáticas, de escopo e literatura. Posteriormente, foram determinados critérios para inclusão e exclusão, no processo de refinamento do corpus reunido.

Os critérios de inclusão foram: O ecossistema científico (universidade, instituição de pesquisa, pesquisa, ciência, extensão). Da mesma forma, os critérios de exclusão determinaram a saída de artigos teóricos, ensaios e opinião/editorial.

Foram coletados 234 artigos. Após aplicados os critérios de exclusão e inclusão, delimitou-se um universo de 34 artigos, a partir dos quais foi estabelecida a análise. Então procedeu-se a extração dos dados, metanálise e síntese dos mesmos (Galvão, 2023), a partir de um mapa de códigos estruturados com base em critérios qualitativos e quantitativos, sendo qualitativos os que delimitam o referencial teórico relativo ao conceito de impacto social, objetivos dos estudos analisados, atores sociais envolvidos (Unidade, População, Estado, etc.) E metodologia empregada. Os critérios quantitativos determinaram o tipo de estudo, o tipo de impacto (Econômico, Social, Científico, Local, tecnológico e político), bem como as dimensões (Alocação de recursos, Visibilidade e Inclusão social) dos objetos investigados.

Resultados

Percebe-se, na análise do material, uma diversidade de definições conceituais sobre a noção de impacto social na literatura latino-americana e caribenha. Com base nos trechos fornecidos, é possível identificar as seguintes categorias de definições conceituais de impacto social: Uma predominante no corpus é uma noção que pensa os resultados da aplicação do conhecimento científico e tecnológico na resolução de questões sociais, com o objetivo de satisfazer necessidades básicas, promover o desenvolvimento social, o desenvolvimento humano e melhorar a qualidade de vida. É o caso, por exemplo, dos estudos acerca da relação entre desenvolvimento econômico e produção científica na Universidade do Equador e do País Basco. Segundo tal investigação, um dos fatores determinantes do impacto social se refere à necessidade de definir o alcance e extensão dos programas e relação com a comunidade. O impacto social refere-se à repercussão e transcendência em relação aos espaços

da sociedade civil (Zamora, 2022). Nos estudos destacados que analisam o impacto social de programas de pós-graduação em Cuba (Pino, 2021), por exemplo, há um diálogo necessário a partir dos pressupostos teóricos de Román (2017), referenciado em outros trabalhos analisados. Segundo o autor, a avaliação de impacto social é multifacetada e refere-se não somente a mensurar os resultados científicos, mas na medida em que se identifica os extratos da população beneficiados com a produção científica.

Outras pesquisas, como (ALEJANDRINO,2021) por exemplo, partem dos estudos sobre sustentabilidade, para igualmente trazer a avaliação do impacto social como central para o debate, definindo o grau de transcendência no meio socioeconômico específico, para avaliar os efeitos da aplicação de um produto desenvolvido nas universidades e garantir a seleção adequada de novos objetos de avaliação.

Por fim, um conjunto de pesquisas correlacionam altmetria como uma abordagem que considera diferentes “impactos”, incluindo o impacto dentro da comunidade científica e o impacto junto à sociedade. Esses “impactos” são observados por meio de indicadores relacionados à menção na mídia, influências na política, melhorias na saúde, padrões de vida e enriquecimento da cultura.

Dentre as temáticas recorrentes percebe-se a prevalência de temas como impacto social e científico de programas de graduação e pós-graduação em universidades latinas, discussões sobre as imbricações entre instituições de ensino superior e desenvolvimento socioeconômico e políticas públicas de inovação, produção e divulgação científicas.

Argumentamos que as universidades na América Latina buscam desenvolver mecanismos soberanos de medir e avaliar a ciência, reduzindo a dependência de instituições externas e comerciais, ainda que, um percentual de 20%, a partir do recorte final de artigos analisados (Cerca de 7, de 34 analisados), se alinhe mais às lógicas de visibilidade nas mídias sociais providas por plataformas comerciais de dados de circulação da ciência, como Altmetric.

Ilustração 1: Resultados

• ANÁLISE DE PERGUNTAS DE PESQUISA E DIVISÃO EM CATEGORIAS .

.Fonte: autoria própria

Considerações finais.

A busca pela soberania institucional reflete a necessidade de reconhecer e valorizar as particularidades e contribuições locais da ciência na região. Ao adotar abordagens próprias de avaliação, as universidades podem enfatizar o impacto social da ciência em suas próprias comunidades, levando em consideração contextos culturais, socioeconômicos e políticos específicos. Assim, concluímos que a noção de impacto na produção científica da América Latina e Caribe ganha outras conotações, integrando tanto a perspectiva global quanto a perspectiva local e social. As universidades têm a oportunidade de adotar uma visão mais ampla do impacto, reconhecendo não apenas os resultados acadêmicos e tecnológicos, mas também os benefícios sociais e as transformações que a ciência pode trazer para as comunidades e para a sociedade como um todo. Entretanto, o impacto negativo da ciência na percepção pública junto à sociedade também não é um tópico abordado pelos artigos. Levando em consideração movimentos contestatórios às instituições científicas na região (Oliveira,2020), declínio da confiança na ciência e aumento de negacionismo científico e manifestações anticientíficas (Oliveira, 2022), torna-se importante incorporar ao debate métricas e indicadores de percepção pública da ciência ao debate sobre impacto social. Retomamos Bornmann(2014), para inferir, com base na investigação realizada a partir dos indexadores, descritores e revisão de escopo, a dificuldade no estabelecimento de um sistema estruturado e aceito para

medir o impacto social (BORNMANN, 2014 in ARAÚJO, 2023)bem como de papéis da produção e divulgação científica, ou mesmo da relação dos cientistas com a esfera pública, atravessada pelos ambientes digitais, a pluralização dos atores sociais e o questionamento de determinados campos de autoridade epistêmica, dificultando ainda mais a medição do fenômeno.

A limitação deste estudo reside na busca limitada por artigos científicos publicados em revistas acadêmicas, presentes nas bases consultadas, ainda que robustas e abrangentes. No entanto, é importante considerar dois aspectos: de um lado, a compreensão de especialistas e gestores de políticas públicas para ciência e tecnologia nem sempre estão presentes em publicações formais de artigos científicos, sendo necessário tecer outras metodologias como busca de documentos públicos das universidades e entrevistas com especialistas para um mapeamento mais amplo do que tem sido debatido, avançado e compreendido sobre impacto social.

Referências

ADAM, P., OVSEIKO, P. V., GRANT, J., et al. (2018). ISRIA statement: Ten-point guidelines for an effective process of research impact assessment. *Health Research Policy and Systems*, 16(1), 8. <https://doi.org/10.1186/s12961-018-0281-5>.

ALEJANDRINO, C., MERCANTE, I., & BOVEA, M. D. (2021). Life cycle sustainability assessment: Lessons learned from case studies. *Environmental Impact Assessment Review*, 87, 106517.

ARAÚJO, J. F. et al. (2023). A produção científica sobre altmetria em periódicos da área de Ciência da Informação: um estudo de redes sociais de coautoria e correlação entre citações-menções. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/27088>

BORNMANN, L. (2013). What is societal impact of research and how can it be assessed? A literature survey. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 64(2), 217-233.

BORNMANN, L. (2014). Validity of altmetrics data for measuring societal impact: A study using data from Altmetric and F1000Prime. *Journal of Informetrics*, 8(4), 935-950.

GALVÃO, T. F., & PEREIRA, M. G. (2014). Revisões sistemáticas da literatura: Passos para sua elaboração. *Epidemiology and Service Health*, 23(1), 183-184.

GREENHALGH, T., et al. (2016). Research impact: A narrative review. *BMC Medicine*, 14(1), 1-16.

LOZANO CASANOVA, J., & MENENDEZ CABEZAS, A. (2012). Metodología para medir el impacto de los resultados de proyectos de investigación en los servicios

de salud. *Revista Archivo Médico de Camagüey*, 16(6), 1731-1743.

OLIVEIRA, T., WANG, Z., & XU, J. (2022). Scientific Disinformation in Times of Epistemic Crisis: Circulation of Conspiracy Theories on Social Media Platforms. *Online Media and Global Communication*, 1(1), 164-186. <https://doi.org/10.1515/omgc-2022-0005>.

OLIVEIRA, T. M. de. (2020). Como enfrentar a desinformação científica? Desafios sociais, políticos e jurídicos intensificados no contexto da pandemia. *Liinc Em Revista*, 16(2), e5374. <https://doi.org/10.18617/liinc.v16i2.5374>.

PINO SERA, Y., DEL TORO PRADA, J. J., & MEDINA PEÑA, R. (2021). La evaluación del impacto social de la formación académica de posgrado: análisis histórico. *LUZ*, 20(3), 94-109. <https://luz.uho.edu.cu/index.php/luz/article/view/1128>.

SOUSA, J. V. de. (2022). Cenários e Desafios da Universidade na Economia do Conhecimento. *Revista Internacional de Educação Superior*, 8. <https://doi.org/10.20396/riesup.v8i0.8663806>.

ZAMORA-SÁNCHEZ, R., RODRÍGUEZ-CASTELLANOS, A., & BARRUTIA-GÜENAGA, J. (2022). Universities and socioeconomic development: a proposal for evaluating their social linkage projects. *Problemas del Desarrollo*, 53(210), 181-205.

PESQUISA INSTITUCIONAL NO BRASIL E NO CHILE. CAMINHOS DÍSPARES¹⁰

Andre Serradas

Universidade de São Paulo, Brasil. ORCID: 0000-0002-0485-5378. E-mail: serradas@usp.br

Rogério Mugnaini

Universidade de São Paulo, Brasil. ORCID: 0000-0001-9334-3448. E-mail: mugnaini@usp.br

Resumo

A Pesquisa Institucional surgiu nos Estados Unidos, onde se desenvolveu mais intensamente a partir da segunda metade do século XX. Ela passou a ser praticada em universidades, em escritórios especializados, em áreas como planejamento, acreditação institucional e dos cursos, avaliação, etc. A Association for Institutional Research (AIR), criada em 1965, tem um papel determinante para a consolidação de uma nova área, como comunidade de prática e pesquisa, e por disseminar a Pesquisa Institucional por diversas regiões do mundo. A Pesquisa Institucional experimenta diferentes níveis de desenvolvimento em países da Europa, África, Oceania, Ásia e América-latina. A partir de uma revisão de literatura e análise documental o artigo apresenta o contexto de desenvolvimento da Pesquisa Institucional no Brasil e no Chile.

Palavras-chave: Pesquisa Institucional, Universidades, Brasil, Chile.

Introdução

A Pesquisa Institucional surgiu nos Estados Unidos, onde se desenvolveu mais intensamente a partir da segunda metade do século XX. Ela passou a ser praticada em universidades, em escritórios especializados, em áreas como planejamento, acreditação institucional e dos cursos, avaliação e outros. O crescimento no número de matrículas e de investimentos do Estado em pesquisa determinaram novas demandas por dados cada vez mais sofisticados sobre o funcionamento das universidades e a crescente necessidade de prestação de contas (Reichard, 2012). Na década de 1960 a Pesquisa Institucional, e suas unidades especializadas, eram uma realidade consolidada na maioria das universidades norte-americanas. A Association for Institutional Research (AIR), criada em 1965 nos Estados Unidos, teve um papel

10 O trabalho apresenta os primeiros resultados de uma pesquisa de mestrado em andamento no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo.

determinante na consolidação dessa nova área, como comunidade de prática e de pesquisa, difundindo-a em diversas partes do mundo.

Assim como outras áreas e atividades profissionais, a Pesquisa Institucional também evoluiu com o passar dos anos, em função de contextos políticos, geográficos e de mudanças no ensino superior. Nesse sentido, não localizamos uma definição universal para Pesquisa Institucional, mas com frequência verificamos na literatura o seguinte conceito “a Pesquisa Institucional é a pesquisa conduzida dentro de uma instituição de ensino superior para fornecer informações que apoiem o planejamento institucional, a formulação de políticas e a tomada de decisões” (Saupe, 1990).

A Pesquisa Institucional é aplicada, principalmente, para uma instituição e suas questões internas, administrativas e acadêmicas. Ela também pode ser utilizada em setores específicos de uma instituição, um departamento, por exemplo, ou um sistema de ensino superior. Questões relativas ao desempenho dos alunos, matrículas, salários dos professores, “clima” no campus, aparecem na literatura como temas relacionados com perguntas respondidas pela Pesquisa Institucional para apoiar o planejamento e a tomada de decisão.

O presente texto tem como objetivo apresentar os contextos de desenvolvimento da Pesquisa Institucional no ensino superior do Brasil e no Chile.

Métodos

Trata-se de um estudo de caráter qualitativo, que recorre a literatura selecionada, abrangendo artigos científicos e capítulos de livros; e a análise documental.

A história da Pesquisa Institucional no Brasil fundamenta-se na documentação depositada no Sistema de Arquivos da Universidade Estadual de Campinas, especificamente o Fundo Centro de Estudos em Administração Universitária. As informações referentes ao Chile foram recuperadas na literatura acadêmica e documentos oficiais disponíveis na Internet.

A Pesquisa Institucional no Brasil

A Pesquisa Institucional foi introduzida no Brasil na década de 1970 no auge da Ditadura Militar (1964-1985) e alguns anos após a promulgação da Lei Nº 5.540 de 28 de novembro de 1968, também chamada de Lei da Reforma Universitária. De acordo com Martins (2009), a Reforma modernizou uma parte das universidades, propiciou maior articulação das atividades de ensino e pesquisa em algumas destas, aboliu o sistema de cátedras, implementou o sistema departamental, e institucionalizou a carreira acadêmica com uma legislação específica para ingresso e progressão

vinculados à titulação acadêmica. O autor também pondera que a Reforma propiciou o crescimento do ensino superior privado, principalmente em estabelecimentos isolados.

Em 1974 o sistema universitário brasileiro era formado por 848 instituições, sendo 57 universidades, quatro federações e 708 estabelecimentos isolados. No mesmo ano o número de matrículas era de 897.200 (Braga, 1976).

O Departamento de Assuntos Universitários do Ministério da Educação e Cultura (DAU/MEC) consolidou um entendimento, a partir de estudos e projetos, que a falta de recursos humanos qualificados para a gestão universitária era um dos grandes obstáculos para a implantação da Reforma Universitária. Para superar esse desafio a Coordenação de Modernização e Reforma Administrativa (CODEMOR/DAU/MEC) criou o Programa de Aperfeiçoamento de Administradores Universitários (PAAU), onde por meio da formação de recursos humanos se buscava maior ordenamento e coerência entre as Instituições de Ensino Superior, especificamente de seus sistemas de planejamento. A estratégia mostrou-se insuficiente e o PAAU manteve-se como uma estratégia paralela ao Programa Nacional de Implantação de Modelos de Órgão de Planejamento, que tinha como objetivo “a estruturação e implantação de órgão de planejamento universitário, ajustados ao porte e à situação jurídica da IES do sistema federal” (Brasil, 1977).

A proposta de planejamento universitário consolidada pelo DAU/MEC, era composta por um Sistema Global Integrado, com vários subsistemas articulados, voltado para os preceitos da Reforma Universitária, com objetivo de dar operacionalidade a sua consecução, e que oferecesse às IES formas alternativas para seu desenvolvimento.

O Modelo de Órgão de Planejamento (CODEMOR/DAU/MEC) engloba um conjunto de subsistemas, cuja ordenação hierárquica fundamenta-se na generalidade de cada função e sua articulação com outras. Os subsistemas, de acordo com a natureza das funções, estavam agrupados da seguinte forma:

- 1 – Nível de Planejamento das Funções/Meio (administrativa, econômica e física);
- 2 – Nível de Planejamento das Funções/Fim (acadêmica e comunitária);
- 3 – Nível de Planejamento das Funções/Integradoras (global, pesquisa institucional e informacional).

No que se refere a Função Integradora, cada subsistema possuía objetivos interdependentes:

estabelecer uma configuração unificada para a integração institucional, viabilizando a concepção de ordenamento capaz de produzir resultados planejados pela IES;

prover a estrutura local do sistema de planejamento universitário, no que se refere a obtenção, seleção, processamento, divulgação e recuperação de informações

significativas para o desenvolvimento integrado da IES;

prover a estrutura local do sistema de planejamento universitário com as análises essenciais à configuração e à ordenação das necessidades, dos valores e dos processos humanos presentes, tanto na IES, como em seu espaço social de referência externa.

Com o estabelecimento do Modelo de Órgão de Planejamento o DAU/MEC avançou com a estratégia para a sua implantação nas IES. No tocante à Pesquisa Institucional foi estabelecido um convênio com o Centro de Estudos em Administração Universitária (CENTAU/Unicamp) para realização do 1º Seminário Internacional de Pesquisa Institucional. Nesse evento foi criada a Associação Latino-Americana de Pesquisa Institucional (ALAPI), que funcionou por alguns anos. As informações sobre o desenvolvimento do Programa de Planejamento Universitário, incluindo a Pesquisa Institucional, assim como, da ALAPI, estão sendo levantadas junto as instituições responsáveis pela custódia da documentação oficial.

Pesquisa Institucional no Chile

A presença da Pesquisa Institucional no Chile, onde é chamada de “Análisis Institucional”, decorre de fatores internos às Universidades, mas sua massificação está relacionada às políticas do Ministério da Educação para o aperfeiçoamento da gestão, acreditação, avaliação e da qualidade das universidades. As reformas realizadas pela Ditadura Militar (1973-1990) foram consolidadas na “Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza - LOCE”, publicada um dia antes do final do regime. Até 1980 o Chile contava com 8 universidades, sendo duas públicas e seis privadas sem objetivo de lucro. A partir do mesmo ano as 8 universidades, chamadas “tradicionais”, foram subdivididas em outras dezessete universidades, chamadas “derivadas”. Além disso, foram criadas trinta e cinco universidades privadas sem objetivo de lucro. Também faziam parte do Sistema de Educação Superior 51 Institutos Profissionais e 111 Centros de Formação Técnica (Chile, 2002). O crescimento das matrículas a partir da década de 1980 foi outro fator que impactou o sistema universitário, passando de 189.181 em 1984 a 483.282 em 2001 (Chile, 2023). Tal situação demandou aprimoramentos em todo o sistema de educação superior, com vistas a garantias da qualidade do ensino oferecido e consequentemente dos estabelecimentos.

Com a LOCE foi criado o Consejo Superior de Educación (CSE), que era responsável pelo Sistema de Acreditación. Isto implicava na gestão dos processos de criação e acompanhamento das universidades privadas durante o período probatório até a obtenção da autonomia. Em 1999 foram criadas a Comisión Nacional de Acreditación de Programas de Pregrado (CNAP) e a Comisión Nacional

de Acreditación de Programas de Postgrado (CONAP). O Processo de Acreditación Institucional também estava sob a responsabilidade da CNAP. Conforme relatado por Middaugh et. al. (2008), durante a década de 1990 o CSE contou com a assessoria de especialistas americanos nas áreas de acreditação e pesquisa institucional. Eles colaboraram para criação da arquitetura dos processos de acreditação e para a definição de autoestudos relevantes para as universidades. A CNAP contou com a consultoria de uma especialista americano em pesquisa institucional, que ofertou uma série de seminários para sua implementação em faculdades e universidades. Em 2001, um grupo de representantes das universidades chilenas, realizaram visitas a instituições americanas com perfil variado e experiência em acreditação, autoestudo e pesquisa institucional. Em visita a Comissão de Ensino Superior daquele país, foi observado que a acreditação se baseava em uma cultura de evidências de forma similar ao que se iniciava no Chile. Além da continuidade das atividades de formação nos temas mencionados, os participantes da visita idealizaram um projeto de um conjunto de dados padronizados e de uso comum entre eles. O compartilhamento de dados e o benchmarck não faziam parte da cultura institucional das universidades e a desconfiança gerada sobre possíveis vantagens e desvantagens no uso dos dados inviabilizou o projeto.

Em 1999, o Ministério da Educação, com recursos do Banco Mundial, lançou o Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación, como parte da política de educação superior do Governo conforme especificada na LOCE: formação de profissionais e técnicos de níveis superior e contribuição para o desenvolvimento científico e tecnológico do Chile (Chile, 2005, p. 9). O Programa beneficia as universidades elegíveis por meio de um Fundo Competitivo para financiar projetos de melhoria de infraestruturas, tecnologia e capacidades docentes, como também garantia de qualidade, através do sistema de acreditação de cursos de graduação, pós-graduação e institucionais.

O Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación (Programa MECESUP) foi o principal impulsionador da pesquisa institucional no Chile por meio da instalação das Oficinas de Análisis Institucional ou de suas funções em órgãos de planejamento, avaliação institucional e outros. Com o lançamento do MECESUP2, foi possível a expansão da implementação de unidades de análisis institucional com a missão de serem responsáveis pelo fornecimento de informação válida e confiável, apoio para a tomada de decisões e o diagnóstico permanente para o planejamento e avaliação (Mora et. al., 2009). A necessidade de informação disponível, confiável e oportuna, os processos de acreditação e os recursos do MECESUP conformaram o cenário da implementação da pesquisa institucional no Chile como um componente essencial para a qualidade da educação superior na primeira década do século XXI. O resultado mais evidente do sucesso das estratégias da implementação de oficinas de análisis institucional é sua presença em

48 das 61 universidades existentes em 2007 (Rivera, Astudillo e Fernández, 2009). Outras informações sobre o desenvolvimento da análise institucional no Chile estão em fase de coleta junto as universidades e órgãos oficiais.

Considerações finais

A Pesquisa Institucional surgida nos Estados Unidos na segunda metade do século XX teve nesse país seu desenvolvimento mais expressivo. A pesquisa em andamento permitiu identificar a experiência brasileira para implementação da Pesquisa Institucional no país. No contexto da Reforma Universitária a Pesquisa Institucional foi incluída como parte integrante do Modelo de Órgão de Planejamento proposto pelo Ministério da Educação as universidades brasileiras.

No Chile, para lidar com o novo ambiente criado com a promulgação da Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza - LOCE, o Ministério da Educação do Chile promoveu uma política de melhoria da qualidade do ensino superior por meio de programas institucionais com recursos concursáveis. A acreditação dos cursos, mas principalmente das universidades, demandou destas maior competência na gestão e fornecimento de dados institucionais, com isso, abriu espaço para a criação das oficinas de análise institucional. O financiamento e a demanda de informações pelo Governo e o interesse das instituições por lograr melhores desenvolvimentos em um ambiente de grande concorrência, propiciaram o desenvolvimento da pesquisa institucional (análisis institucional) no Chile. Informações sobre seu desenvolvimento atual estão pendentes de consulta às universidades e órgãos oficiais.

Referências

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA. DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS UNIVERSITÁRIOS. (1977). Informação Circular Nº 143/77. Brasília: Ministerio da Educação e Cultura.

BRAGA, W. S. (1977). Conceito institucional de planejamento para o sistema universitário. Seminário Internacional de Pesquisa Institucional, 1, (1976). Campinas: Centro de Estudos em Administração Universitária da Universidade Estadual de Campinas.

CHILE. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2023) Servicio de Información de Educación Superior. Santiago: Mifutur.cl.

CHILE. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2002). Estadísticas de la Educación ano 2001. Santiago: Mineduc.

CHILE. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2005) Evaluación Impacto

Programa MECESUP: informe final. Santiago: Mineduc.

MARTINS, C. B. (2009). A Reforma Unviersitária de 1968 e a abertura para o ensino privado no Brasil. *Educação & Sociedade*, v. 38, n. 106, p. 15-35. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0101-73302009000100002>. Acesso em: 15. set. 2023.

MIDDAUGH, M., SILVA, M., RAMÍREZ, S. REICH, R. (2008). Creating an Impetus for Institutional Analysis in South America: Quality Assurance”. In: Webber, K. (Ed): “International Perspectives on Accountability, Affordability, and Access to Postsecondary Education”. *New Directions for Institutional Research Assessment*. San Francisco: Jossey Bass. Supplement.

MORA CERNA, A.; AHRENS, I. G.; BARROS DIEZ, V. (2009) Gestión de la información y benchmark en la educación superior. In: Arata Andreani, Adolfo; Rodríguez Ponce, Emilio. (eds.). *Desafíos de la dirección estratégica de las instituciones*. Santiago, Chile: Eds. CNA-Chile.

REICHARD, D. J. (2012). The history of institutional research. In: Howard, Richard D. (ed.); Maclaughlin, Gerald W. (ed). *The handbook of institutional research*. San Francisco, CA: John Wiley.

RIVERA, F., ASTUDILLO, P.; FERNÁNDEZ, E. (2009). Información y toma de decisiones : oficinas de análisis institucional en universidades chilenas. *Calidad en la educación*, n. 30, 162-178.

SAUPE, J. P. (1990). *The functions of institutional research*. Tallahassee, FL: Association of Institutional Research.

CLASSIFICAÇÃO DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL POR AGÊNCIAS DE FOMENTO: UM ESTUDO DE CASO DA FAPESP

Pinto, Daniela Maciel

Doutoranda no Programa de Política Científica e Tecnológica (UNICAMP).
Analista da Embrapa Territorial, Campinas, SP, Brasil. Autor para correspondência.
E-mail: daniela.maciel@embrapa.br

Spatti, Ana Carolina

Pós-Doutoranda na Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Doutora em Política Científica e Tecnológica (UNICAMP), mestre em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (UNICAMP).

Bin, Adriana

Mestre e Doutora em Política Científica e Tecnológica (Unicamp), pós-doutora no Manchester Institute of Innovation Research (MIOIR) (University of Manchester). Docente da Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA/UNICAMP), do Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA) e Programa de Pós-Graduação em Política Científica e Tecnológica (PPG-PCT) da Unicamp.

Cristofolletti, Evandro

Doutor em Política Científica e Tecnológica (Unicamp) e membro do Laboratório de Estudos sobre a Organização da Pesquisa e da Inovação da Unicamp (Lab-GEOPI) e do Grupo de Análise de Política de Inovação (GAPI).

Resumo:

Aborda-se os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pelas Nações Unidas, que visam promover o desenvolvimento sustentável e a inclusão social. O trabalho destaca a importância das agências de fomento à pesquisa e inovação no apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico alinhado aos ODS. O estudo analisa a classificação dos projetos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) em relação aos ODS, revelando aspectos da classificação assumida pela fundação, tais como temporalidade, interpretação, representatividade, vocabulário e geografia. As descobertas têm potencial para melhorar as práticas de classificação e contribuir para a implementação e a avaliação do progresso dos ODS em agências de fomento. Ademais, apresenta-se uma análise preliminar comparativa entre a base da FAPESP com Scival e Overton, buscando verificar semelhanças e diferenças nas classificações de ODS.

Palavras-chave: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), Agências de fomento

à pesquisa e inovação, Classificação de ODS, Avaliação do progresso dos ODS.

Introdução / Introducción

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) representam uma agenda global estabelecida pelas Nações Unidas para promover o desenvolvimento sustentável e a inclusão social (UNITED NATIONS, 2023). Composta por 17 objetivos interconectados e 169 metas específicas, essa agenda busca enfrentar desafios sociais, econômicos e ambientais, visando à justiça social e à redução das desigualdades (UNITED NATIONS, 2023). Os ODS (Figura 1) abrangem diversas questões, como a eliminação da pobreza, o combate à fome, às mudanças climáticas, a adoção de energia limpa, a redução das desigualdades e o estímulo a uma economia global justa e inclusiva (Nações Unidas Brasil, 2023).

Figura 1. Relação dos 17 ODS

Fonte: (Nações Unidas Brasil, 2023)).

Países membros das Nações Unidas assumiram o compromisso de implementar e monitorar os ODS em níveis nacional e global (United Nations, 2015). Cada país é responsável por adaptar os ODS à sua realidade, estabelecendo programas, planos de ação e políticas para impulsionar o alcance desses objetivos (UNITED NATIONS, 2015). Nesse contexto, as agências de fomento à pesquisa e inovação desempenham um papel fundamental, pois possuem recursos financeiros e estrutura técnica para impulsionar esforços de desenvolvimento científico e tecnológico voltados para as questões abordadas pelos ODS. Além do financiamento direto, essas agências podem adotar ações estratégicas, como o monitoramento e classificação de projetos e ações financiadas em relação aos ODS. Este tipo de iniciativa é particularmente relevante

pois indica o potencial impacto da pesquisa financiada para a resolução de desafios sociais.

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) é uma das principais agências de fomento à pesquisa científica e tecnológica no Brasil. Em seu aniversário de 60 anos, a FAPESP realizou a classificação de seus projetos já financiados e em andamento, associando-os aos ODS (Chaimovich, 2022). A partir dessa perspectiva, este trabalho tem um enfoque particular sobre a FAPESP, buscando responder a seguinte questão: como a FAPESP classifica os ODS em suas atividades financiadas, considerando a estrutura atual dessa classificação?

Classificação dos ODS por instituições

Algumas organizações ao redor do mundo têm se empenhado na classificação dos ODS. A Elsevier, por meio da iniciativa “SDG Research Mapping Initiative”, busca identificar trabalhos diretamente relacionados a cada um dos 17 ODS, utilizando técnicas de mineração de texto e definição de consultas específicas. A empresa também desenvolveu queries para mapear a produção científica em relação a cada ODS, simplificando o processo de identificação do alinhamento entre os trabalhos publicados e os objetivos globais (Jayabalasingham et al., 2019). Nesse contexto, a Elsevier adota o vocabulário controlado proposto por Duran-Silva et al. (2019) e limita a classificação a trabalhos publicados a partir de 2012 (Elsevier, 2023). Outro exemplo relevante pode ser citado: a Universidade de Toronto lançou a iniciativa “Sustainable Development Goals (SDGs) Keywords”, para categorizar e capturar conteúdo relacionado à sustentabilidade no “Sustainability Undergraduate Course Inventory”. Objetiva-se identificar e avaliar a extensão do conteúdo de aprendizagem em sustentabilidade nos currículos existentes da universidade, considerando os 17 ODS (University of Toronto, 2022). No Brasil, outros casos podem ser mencionados. Destaca-se o comprometimento da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), que adota uma abordagem participativa na classificação de seus projetos, limitando a temporalidade a trabalhos publicados a partir de 2018¹¹. Outro caso, objeto de estudo da pesquisa, refere-se à FAPESP, que desenvolveu um mecanismo de classificação das pesquisas financiadas pela agência nos ODS em 2022, bem como

11 É importante ressaltar que cada unidade da Embrapa tem a responsabilidade de indicar suas contribuições diretas aos ODS, alinhando-se com suas respectivas estratégias e realidades locais. Dessa forma, nem todos os 17 ODS são abordados integralmente pela empresa, mas sim de acordo com as prioridades e ações definidas por suas unidades (Embrapa, 2023). Atualmente, a empresa tem cerca de 725 trabalhos classificados (BDPA: Base de Dados da Pesquisa Agropecuária, 2023).

vem considerando-os cada vez mais em sua agenda (Dibbern, 2023).

Métodos

A pesquisa, de natureza quanti-qualitativa, aborda inicialmente a análise de informações secundárias obtidas através do site oficial da FAPESP e por meio de consultas diretas a funcionários da organização e à pesquisadora independente Thais Dibbern (cuja tese investigou a adoção dos ODS por parte da agência de fomento, como citado anteriormente). Este estágio inicial teve como objetivo compreender como a FAPESP tem realizado a classificação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) em suas atividades. Posteriormente, procedeu-se à análise da base de dados da Biblioteca Virtual da FAPESP, referente a “Auxílio à Pesquisa e Bolsas no Brasil e Exterior”. Esta base contém mais de 57.600 observações e 34 variáveis, permitindo uma análise detalhada da distribuição das classificações por ODS, assim como da temporalidade e representação geográfica dessas classificações. Adicionalmente, foi realizada uma análise comparativa, preliminar das classificações de ODS da FAPESP em relação às bases de dados Scival e Overton. Esta análise comparativa foi feita com base nos DOIs das publicações produzidas a partir dos projetos classificados pela FAPESP. Para tal, empregaram-se técnicas de análise de dados não supervisionada, utilizando a linguagem de programação R e o ambiente RStudio.

Resultados

A análise da classificação dos projetos da FAPESP frente aos ODS revelou uma distribuição diferenciada. O “ODS 7 - Energia limpa e acessível” surgiu com a maior quantidade de projetos (7436), seguido pelos “ODS 3 - Saúde e Bem-Estar” e “ODS 4 - Educação de qualidade”. Os ODS menos representados foram os “ODS 17 - Parcerias e meios de implementação” e “ODS 16 - Paz, justiça e instituições eficazes”. Isso indica uma representação maior de ODS ambientais, de saúde e educação, enquanto os sociais, de paz e parcerias são menos frequentes (Gráfico 1).

Nota-se uma maior representação dos ODS relacionados a questões ambientais, saúde e educação, enquanto os objetivos ligados à igualdade social, paz e parcerias estão menos representados. A análise também abordou o método e os critérios de classificação utilizados pelas instituições em seu mapeamento dos ODS. A FAPESP optou por uma abordagem atemporal (Gráfico 2), classificando todos os seus projetos, contrastando com a utilizada pela Elsevier e pela Embrapa. Em relação à distribuição geográfica (Figura 2), as cidades de São Paulo, São José dos Campos, Campinas, Ribeirão Preto e Botucatu destacam-se por abrigar a maioria dos projetos

relacionados aos ODS, indicando uma concentração de projetos em áreas urbanas e industriais.

No que tange à comparação entre as classificações da FAPESP, Scival e Overton para os ODS, 1.867 artigos não foram encontrados no Scival; 1.201 apresentam uma correspondência parcial com os registros da Scival; 40.082 possuem 100% de correspondência com a Scival, ou seja, estão totalmente alinhados com os dados da BV; 28.711 artigos que não apresentam qualquer tipo de correspondência com os registros da Scival, classificados como “sem match”, conforme Gráfico 4. No caso da Overton, a maior parte dos documentos de política, relacionados aos artigos, são classificados no ODS 3 (56%). No entanto, o input de DOIs é em sua maioria classificado no ODS 16 (32%) e ODS 17 (29%).

Considerações finais

As descobertas deste estudo revelam uma predominância na representação de ODS focados em questões ambientais, saúde e educação, enquanto objetivos voltados para a igualdade social, paz e parcerias internacionais mostraram-se menos representados. No que diz respeito às metodologias de classificação dos ODS, a abordagem atemporal adotada pela FAPESP contrasta com as empregadas por outras instituições como a Elsevier e a Embrapa. A incorporação de um limite temporal e o envolvimento mais direto dos pesquisadores na classificação dos projetos, conforme praticado pela Embrapa, podem oferecer maior precisão à classificação dos projetos.

A análise geográfica indicou uma concentração de projetos nos centros urbanos e industriais de São Paulo, São José dos Campos, Campinas, Ribeirão Preto e Botucatu. Este achado aponta para uma possível disparidade na distribuição de recursos e oportunidades de pesquisa, sugerindo a necessidade de uma estratégia de financiamento e divulgação mais equitativa que possa fomentar a pesquisa em áreas menos representadas. Quanto à comparação entre as classificações da FAPESP, Scival e Overton, observa-se uma variabilidade. Enquanto uma grande parcela de artigos mostra alinhamento completo com os dados da Scival, um número significativo de artigos não foi encontrado ou apresentou correspondência parcial ou nenhuma correspondência. Este resultado sublinha a complexidade e os desafios na classificação consistente dos ODS, sugerindo a necessidade de adotar um vocabulário controlado, especificamente desenvolvido para os ODS, para melhorar a precisão e a consistência nas classificações.

Referências

BDPA: Base de Dados da Pesquisa Agropecuária. (2023). <https://www.bdpa.cnptia.embrapa.br/consulta/busca>

CHAIMOVICH, H. (2022). Uma visão pessoal da Fapesp nos últimos cinquenta e poucos anos. *Estudos Avançados*, 36, 327–342.

DIBBERN, T. A. The adoption of the Sustainable Development Goals by the scientific community: a study on the São Paulo Research Foundation (FAPESP) = A adoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pela comunidade científica: um estudo sobre a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). 2023. 1 recurso online (195 p.) Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Geociências, Campinas, SP. Disponível em: <https://hdl.handle.net/20.500.12733/8534>. Acesso em: 18 jan. 2024.

DURAN-SILVA, N., FUSTER, E., MASSUCCI, F. A., & QUINQUILLÀ, A. (2019). A controlled vocabulary defining the semantic perimeter of Sustainable Development Goals (1.2) [dataset]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3567769>

ELSEVIER. (2023). SDG Research Mapping Initiative. <https://www.elsevier.com/about/partnerships/sdg-research-mapping-initiative>

EMBRAPA. (2023). Embrapa e Agenda 2030: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável—ODS. <https://www.embrapa.br/en/objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-ods>

JAYABALASINGHAM, B., BOVERHOF, R., AGNEW, K., & KLEIN, L. (2019). Identifying research supporting the United Nations Sustainable Development Goals. 1. <https://doi.org/10.17632/87txkw7khs.1>

NAÇÕES UNIDAS BRASIL. (2023). Objetivos de Desenvolvimento Sustentável | As Nações Unidas no Brasil. <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>

UNITED NATIONS. (2015). Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development.

UNITED NATIONS. (2023). Sustainable Development Goals. United Nations Sustainable Development. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/>

UNIVERSITY OF TORONTO. (2022). Sustainable Development Goals (SDGs) Keywords—Sustainability. <https://sustainability.utoronto.ca/inventories/sustainable-development-goals-sdgs-keywords/>, <https://sustainability.utoronto.ca/inventories/sustainable-development-goals-sdgs-keywords/>

Gráfico 1. Distribuição dos ODS, considerando a classificação dos projetos financiados pela FAPESP.

Fonte: Elaborado pelos autores

Gráfico 2. Classificação de projetos por ODS, considerando-se a temporalidade.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 2. Distribuição geográfica dos projetos classificados por ODS no estado de São Paulo.

Gráfico 3. Comparação entre classificação da Fapesp e Scival

Fonte: Elaborado pelos autores.

A POLÍTICA DE ISENÇÃO FISCAL PARA IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A CIÊNCIA, A TECNOLOGIA E A INOVAÇÃO NO BRASIL (2017-2022)

M.Sc. Valeska Medeiros da Silva

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, Brasil. ORCID: 0000-0002-0947-2835. E-mail: valamedeiros@yahoo.com.br.

Prof. Dr. Diogo Onofre Souza

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS. ORCID: 0000-0002-4322-0404. E-mail: diogo.bioq@gmail.com.

Prof. Dra. Ediane Maria Gheno

Universidade Federal do Pará, UFPA. ORCID: 0000-0003-2743-4557. E-mail: ghenosediane@gmail.com.

Resumo

A Política de importação para pesquisa no país foi estabelecida em 1990, por meio da Lei 8.010/1990, concedendo isenção de Imposto de Importação, Imposto sobre Produto Industrializado, Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante ; além de PIS/PASEP e COFINS-importação, pela Lei 10.865/2004. A Lei 8.010/1990 é gerida exclusivamente pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq. O objetivo geral deste é investigar os impactos da política de incentivo fiscal para a importação de produtos para a ciência brasileira no período de 2017 a 2022. O objetivo específico buscou verificar os estados e regiões do país mais beneficiados nos períodos antes e durante a pandemia da COVID-19, respectivamente, 2017-2019 e 2020-2022. Os principais resultados demonstraram que os estados que mais importam produtos para pesquisa encontram-se na região sudeste, enquanto que alguns estados do Norte e do Nordeste não foram beneficiados, denotando assimetria na distribuição entre as regiões.

Palavras-chave: Política de incentivo fiscal; Importação para pesquisa; Ciência; Cientometria; CNPq.

Introdução

O presente texto é fruto de um estudo mais amplo que analisou a Política de Incentivo Fiscal para a importação de produtos para Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) no país.

Essa política é definida pela Lei n. 8.010, de 29 de março de 1990 (BRASIL,

1990), estabelecendo o incentivo fiscal para Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs), públicas e privadas, sem finalidades lucrativas e para pesquisadores credenciados junto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

O CNPq é a organização da Administração Pública, responsável pela política de incentivos fiscais para a aquisição de produtos no comércio exterior e tem a premissa de elaborar normativos, analisar e anuir as solicitações de incentivo fiscal para importação.

As importações realizadas pela Lei 8.010/1990, são isentas de Imposto de Importação (II), Imposto sobre Produto Industrializado (IPI), do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) (BRASIL, 1990), do PIS/PASEP-Importação e da COFINS-importação.

Ante a importância do tema, o objetivo proposto foi investigar os impactos da política de incentivo fiscal para a importação de produtos para a ciência brasileira no período de 2017 a 2022, especificamente, os estados e regiões do país mais beneficiados nos períodos antes e durante a pandemia da COVID-19, respectivamente, 2017-2019 e 2020-2022.

Métodos

Trata-se de uma pesquisa cientométrica de nível macro (PRICE, 1963; TAGUE-SUTCLIFFE, 1992; GLÄNZEL, 2003), com abordagem quantitativa.

Os dados foram coletados através da ferramenta Icomex DW do Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO). A análise dos resultados utilizou os softwares Excel e GraphPad Prism, versão 8, Sirgas 2000.

Foram coletados dados de todas as importações no período 2017-2022, a partir das Licenças de Importação (LIs) registradas pelos pesquisadores no sistema de comércio exterior denominado SISCOMEX.

As Lis são solicitações de autorização para adquirir produtos do exterior com isenção dos impostos. Após, a importação passa por diversos processos até a etapa final, denominada “desembaraço”, sendo legalizada na alfândega. Numa LI pode haver mais de um produto importado, elemento importante para a discussão a seguir.

Resultados

Entre 2017 a 2022 o número de Lis desembaraçadas foi 65.250, contendo 136.963 produtos adquiridos.

No período de 2017-2019, antes da pandemia, o número total de Lis foi 36.088, com 75.904 produtos. Em 2020-2022, durante a pandemia, houve 29.162 Lis e 61.059

produtos, denotando redução do total das importações, conforme Tabela 1.

Tabela 1: Unidades Federativas de Despacho das Licenças de Importação (LIs) desembaraçadas pela Política de Incentivo Fiscal para a Importação de Bens para Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) do CNPq, 2017-2022.

Legenda: Unidade de Despacho significa a Unidade Federativa onde o bem foi retirado da alfândega. Importante salientar: o local de despacho pode ser diferente da UF da Instituição Importadora. Das 27 UFs, sete não foram beneficiadas: Acre (AC), Alagoas (AL), Amapá (AP), Rondônia (RO), Roraima (RR), Sergipe (SE) e Tocantins (TO). Fonte: dos autores, com base em dados da pesquisa.

Em todo o período, a distribuição de LIs por Unidade Federativa de Despacho contemplou 20 estados, com maior concentração em São Paulo (SP), com 28.867 LIs; Rio de Janeiro (RJ), com 11.138; e Minas Gerais (MG), com 9.099, no Sudeste; no Distrito Federal (DF) com 3.050, no Centro-Oeste; além dos estados da região Sul,

Santa Catarina (SC) com 2.741, Paraná (PR) com 2.278, Rio Grande do Sul (RS) com 2.277; e Pernambuco (PE) com 1.371, no Norte.

Antes da pandemia, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais somavam 25.710 licenças, do total de 36.088, representando 71,2% de licenças. Durante a pandemia, esses estados registraram 23.394, do total de 29.162 LIs, representando 80,2%, prevalecendo a concentração nesses estados, com variações de crescimento e decréscimo do número de LIs (Tabela 1).

A Ilustração 1 compara as regiões e os períodos 2017-2019 e 2020-2022, constatando-se, em quase todos os estados, decréscimos de importações, mais acentuadamente no Sudeste e Sul.

Ilustração 1: Distribuição regional das Unidades Federativas de despacho dos produtos vinculados às Licenças de Importação (LIs) nos períodos Antes da Pandemia (2017-2019) e Durante a Pandemia (2020-2022), da Política de Incentivo Fiscal para a Importação de Bens para Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), do CNPq.

Legenda: A escala de cores mais escuras marcam os estados onde mais produtos foram desembaraçados. Os círculos (grande, médio e pequeno) informam o número de Lis. O percentual de crescimento e decréscimo do número de licenças em cada estado é demonstrado pelos círculos e pelas escalas de cores azul e rosa, correspondente ao período antes e durante a pandemia, respectivamente. Fonte: dos autores, com base em dados da pesquisa.

Destacaram-se os estados do Pará, Goiás e Rio de Janeiro tiveram crescimento do número de LIs no período pandêmico em comparação com o período anterior, 85,1%, 25,3% e 5,6%, respectivamente.

Além da assimetria observada, constatou-se que sete estados não foram beneficiados com a Política de Incentivo Fiscal para Importação do CNPq: Acre (AC), Amapá (AP), Rondônia (RO), Roraima (RR) e Tocantins (TO), na região Norte; e Alagoas (AL) e Sergipe (SE), no Nordeste.

Considerações finais

Observou-se que, no período antes da pandemia, entre 2017 e 2019, o número de licenças de importação e de produtos (36.088 e 75.904, respectivamente) importados foi superior (29.162 e 61.059) ao período durante a pandemia (2020-2022).

No período pandêmico a distribuição de LIs por estados manteve-se semelhante ao período antes da pandemia, concentrando-se no Sudeste (SP, RJ e MG), e no Sul, somando 75,3% do total, tradicionalmente e historicamente mais desenvolvidos em termos de CT&I.

Os resultados denotam a manutenção da assimetria quanto ao desenvolvimento de pesquisa científica nas regiões historicamente mais beneficiadas com investimentos de modo geral, cujo desenvolvimento científico é mais avançado e consolidado.

Sugere-se aplicação de mecanismos para reduzir assimetrias nas regiões Norte e Nordeste, com políticas para formação de pessoal, aquisição de infraestrutura e editais específicos para as regiões menos assistidas pela política de incentivo fiscal para a importação de produtos para CT&I do CNPq.

Referências

BRASIL. CASA CIVIL. Lei n. 8.010 de 29 de março de 1990. Dispõe sobre importações de bens destinados à pesquisa científica e tecnológica, e dá outras providências. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/1989_1994/L8010.htm. Acesso em: 31 maio 2022.

GLÄNZEL, W. (2003). BIBLIOMETRICS AS A RESEARCH FIELD A course on theory and application of bibliometric indicators. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/260283036_Bibliometrics_as_a_Research_Field. Acesso em: 7 de novembro de 2022.

NASCIMENTO, Moa (2013). Aplicabilidade nas atividades laborais dos conhecimentos adquiridos em cursos de mestrado e doutorado: um estudo de caso sobre o PTC/CNPq [Dissertação – Mestrado] Brasília: Universidade Católica de Brasília, Pós-Graduação Stricto Sensu em Gestão do Conhecimento e Tecnologia da Informação. 215p.

DE SOLA PRICE, D. (1963). Little Science, Big Science. New York: Columbia University Press.

TAGUE-SUTCLIFFE, J (1992). An introduction to informetrics. Information Processing and Management. (28)1:1-3.

A stylized, wireframe map of Latin America is positioned in the upper left quadrant. The map is composed of interconnected white lines forming a geometric, low-poly shape. It is set against a background of concentric, semi-transparent white circles that create a sense of depth and movement. The overall color palette transitions from a warm orange at the top to a cool blue at the bottom.

MESA

**SESGOS DE GÉNERO EN EL
ECOSISTEMA DE LA CIENCIA E
INNOVACIÓN ABIERTA**

ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS POR GÉNERO EN EL MARCO DE LA CIENCIA ABIERTA

Daisy Chiang-Martín

Universitat de les Illes Balears, España. ORCID: 0000-0002-8205-4285.

E-mail:

daisy.chiang@uib.es

Esther Fernández-Ramos

Universitat de les Illes Balears, España. ORCID: 0000-0002-8798-7340.

E-mail: esther.fernandez@uib.es

Resumen

El objetivo es analizar la producción científica en acceso abierto de la Universitat de les Illes Balears (UIB) a través de los artículos en revistas científicas y las tesis doctorales de nuestros investigadores. Con la información recogida se detectan posibles sesgos de género que influyan en la producción de las publicaciones científicas. Para ello, se ha buscado e identificado el género de los autores y analizado la producción científica en abierto con afiliación a la UIB en dos bases de datos, además de las tesis depositadas en el repositorio institucional. Los datos obtenidos parecen indicar que, aunque ha aumentado la publicación en acceso abierto, esto no ha influido en las proporciones de publicación por género.

Palabras-clave: Ciencia abierta; Acceso abierto; Estudios de género; Producción científica; Hábitos de publicación.

Introducción

La ciencia abierta es un movimiento que promueve el acceso libre y gratuito a la información científica y la transparencia en la investigación. Una de las ideas fundamentales es el facilitar el acceso universal a la producción científica, ayudando a traspasar barreras y reparar desigualdades, por ejemplo, como las de género.

Por otra parte, para avanzar hacia el quinto Objetivo de Desarrollo Sostenible, lograr la igualdad de género y empoderar a las mujeres, es necesario conocer la situación actual y los posibles problemas a los que se enfrentan. Por lo que creemos que un estudio de estas características es un paso para poder conseguir ese objetivo.

En la UIB, en el año 2023 estaban matriculadas de estudios de grado un 59 %

de mujeres; de máster, un 55,6 % de mujeres, y de doctorado, un 50,5 % de mujeres.

Estos datos ya permiten ver una cierta tendencia: hay alrededor de un 5 % menos en cada nivel educativo. Así que para cuando llegan a doctorado se han perdido casi un 10 % de mujeres en el camino hacia la carrera investigadora.

Respecto al Personal Docente e Investigador (PDI), continúa siendo el único colectivo de la comunidad universitaria en que la representación de hombres (58 %) es superior a la de mujeres (42 %).

Más allá de la cantidad total de hombres y mujeres, se observa que la presencia de las mujeres es más baja en las categorías profesionales más altas. Alrededor de un 45 % de los profesores contratados no permanentes, es decir, con contratos temporales o plazas poco consolidadas, son mujeres. Mientras que hay solamente un 37,5 % entre los contratados de forma permanente. Y según se avanza en la carrera investigadora la proporción sigue descendiendo, de forma que solo 1 de cada 4 catedráticos de universidad son mujeres.

También se observa que en la dirección de tesis doctorales el desequilibrio es aproximadamente de 1 mujer cada 3 directores.

Por un lado, con este diagnóstico sobre la situación de género en la UIB y por otro lado el objetivo estratégico de apoyo a la ciencia abierta, surge la propuesta de estudio sobre la producción científica de la universidad desde una perspectiva bibliométrica y las posibles implicaciones que puede tener en la igualdad de género.

Métodos

Para llevar a cabo este proyecto, se han utilizado diferentes fuentes según la información que se quisiera recoger. Por un lado, como fuente de la producción científica de los investigadores de la UIB, se han usado las bases de datos Web of Science (WoS) y Dialnet.

WoS es una base de datos comercial, con una mayor representación internacional y de las llamadas Ciencias Puras y Aplicadas, mientras que Dialnet es un proyecto de colaboración bibliotecaria, con fuentes relacionadas con la Península Ibérica y Latinoamérica, y una mayor incidencia en las Ciencias Humanas y Sociales.

En estas bases de datos se ha recopilado la producción científica en acceso abierto que tenía al menos un autor afiliado a la UIB. Para el estudio se han utilizado las tipologías documentales “artículo científico” y “artículo de revisión”.

También se ha usado una fuente propia, el repositorio institucional, para la consulta de las tesis.

El marco temporal del estudio es de 5 años (2018-2022), de forma que se pueda

ver si ha habido un cambio tanto en la publicación en acceso abierto, como en la publicación por género. Y si estas dos variables están relacionadas de alguna manera.

Respecto a la identificación por género, al ser datos obtenidos de bases de datos y no directamente de los autores, se procedió a identificarlos como hombre o mujer a partir de sus nombres. El proceso ha sido manual y se ha utilizado de apoyo, en primer lugar, la misma web de la universidad, y de forma secundaria otras fuentes como redes sociales académicas (por ejemplo, LinkedIn o ResearchGate).

En el momento de realizar esta identificación, se decidió señalar los artículos en los que la primera autora (posición de relevancia en muchas disciplinas) era una investigadora de la UIB.

Por otra parte, para la información relativa a los datos sobre género en la UIB, se han utilizado los informes elaborados por la Oficina per la Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes de la UIB.

Resultados

Los datos analizados han sido los siguientes: 404 tesis en el repositorio institucional, 3.282 artículos en Dialnet y 3.336 artículos en WoS. En la siguiente tabla se encuentran los datos desagregados por año de publicación, fuente y género.

Tabla 1: Producción científica UIB en acceso abierto (artículos científicos y artículos de revisión): por género.

Dialnet	2018	2019	2020	2021	2022	TOTALES
hombres autores	390	336	470	445	395	2036
mujeres autores	242	230	246	278	250	1246
primer autor mujer	128	119	127	128	128	630
publicaciones	632	566	716	723	645	3282

WoS	2018	2019	2020	2021	2022	TOTALES
hombres autores	736	1017	1081	1187	1186	5207
mujeres autores	311	463	506	584	628	2492
primer autor mujer	73	91	109	125	132	530
publicaciones	492	624	697	759	764	3336

Repositorio	2018	2019	2020	2021	2022	TOTALES
hombres autores	37	48	35	38	43	201
mujeres autores	27	54	33	40	49	203
publicaciones	64	102	68	78	92	404

Fuente: producción propia

Se puede ver que la producción de la UIB en abierto ha aumentado estos años, especialmente desde 2019, mientras que la publicación bajo suscripción ha ido en descenso. Hay que tener en cuenta que la pandemia supuso una revolución en muchos aspectos y probablemente necesitaremos un tiempo para ver cuál ha sido realmente su influencia y qué parte el resultado de las políticas de acceso abierto y la concienciación de los investigadores.

Imagen 1: Producción científica UIB en la WoS y Dialnet en los años 2018-2022.

Fuente: fuente propia

Al analizar la publicación por género, en las tesis estudiadas no se observan diferencias entre los autores hombres (201) o mujeres (203).

Se constata que hay paridad de género en este ámbito, que se corresponde con los datos del ministerio sobre el porcentaje de mujeres y hombres en estudios de Doctorado (50,3% son mujeres y 49,7% son hombres). También estamos cerca de los datos del conjunto de la Unión Europea, que es de un 47,8 %.

En el análisis hecho en Dialnet observamos que, en los 3.282 artículos analizados, se han encontrado 1.246 autoras (el 38 %) frente a 2.036 autores hombres. Podemos observar una proporción parecida en los artículos estudiados en la Web of Science, con 2.492 autoras (el 32 %) frente a 5.207 autores hombres.

Analizando la producción en acceso abierto por año en WoS y Dialnet, se ve que la producción de las autoras de la UIB realmente ha ido aumentando, pero aproximadamente en la misma proporción que la de los hombres. Por lo que hasta

este momento no parece que el acceso abierto haya supuesto mucha diferencia para potenciar la presencia femenina en la ciencia. Podemos hablar de un techo de vidrio.

Imagen 2: Producción científica UIB en la WoS y Dialnet en los años 2018-2022: por género.

Fuente: fuente propia

Aunque no es muy significativo, el 2022 ha habido un ligero descenso en la producción masculina mientras que ellas se han mantenido un ligero crecimiento. Pero habrá que hacer un seguimiento para poder ver si esto se vuelve una tendencia o es algo anecdótico.

Respecto a la proporción de artículo en los que la primera autora es una investigadora de la UIB, el resultado fue un 18%.

Conclusiones

Se observa que la presencia de las investigadoras en las publicaciones está por debajo de sus colegas masculinos, a pesar del avance del acceso abierto y de las políticas de género enfocadas a visibilizar y potenciar la carrera de las mujeres científicas. ¿Problemas de conciliación familiar? ¿Menor ambición, o un enfoque más laboral que investigador? ¿Derrotismo? Una vía de estudio podría ser el intentar dar respuesta a cuáles son los motivos que justifican este desequilibrio.

Cuando la mayoría de las publicaciones científicas están escritas por autores masculinos, se crea una percepción de que la ciencia es un campo dominado por hombres. Esto puede llevar a la idea errónea de que las contribuciones de las mujeres a la ciencia son menos significativas o frecuentes. Esta percepción puede tener un efecto perjudicial en la motivación y la participación de las mujeres en la ciencia y la investigación.

Es importante abordar este problema de falta de representación de las mujeres en las publicaciones científicas. Algunas de las medidas posibles son:

El fomento de la igualdad de oportunidades en la investigación, tanto en la contratación como la promoción y financiación de investigaciones.

La imparcialidad en la revisión por pares: es importante que sea por pares doble ciega o revisión abierta.

El apoyo a la visibilidad de las investigadoras, tanto dándoles espacios como utilizando herramientas que no las oculten. Por ejemplo, con estilos de citación que usan iniciales en vez del nombre completo.

Y, sobre todo, educación y concienciación, tanto en entornos académicos como para la sociedad en general.

El análisis de los resultados puede ayudar al gobierno de las universidades y a los desafíos académicos a identificar las oportunidades o los obstáculos a los que se enfrentan los investigadores e investigadoras de nuestra universidad y de ese modo realizar reflexiones sobre políticas de ciencia abierta.

Además, este proyecto puede servir como base para futuras investigaciones en el campo de la ciencia abierta y la igualdad de género en la producción científica.

Referencias

BETTINA FACCIUTO, Alejandra (2008). Diferencias de género entre profesionales en ámbitos académicos y de producción científica. *Revista Tendencias & Retos*, 13, 29-38

LARA CORONADO, Catalina (2007). La perspectiva de género en los sistemas de evaluación de la producción científica. *Revista de investigación educativa, RIE*, 25 (1) (Ejemplar dedicado a: Investigación, género y educación), 133-150.

OSORIO, LAURA y SOKIL, JUAN PABLO (2022). Producción científica sobre COVID-19 en Iberoamérica. Un análisis con perspectiva de género. *CTS: Revista iberoamericana de ciencia, tecnología y sociedad*, 17 (49), 255-272.

SENA CORREA, EMILCE NOEMÍ y CÁCERES RUIZ DÍAZ, Mariana (2022). Producción científica en scopus [sic] de autores con filiación de la Universidad

Nacional de Asunción. Año 2020. Revista Científica de la UCSA, 9 (2), 58-65. <https://doi.org/10.18004/ucsa/2409-8752/2022.009.02.058>

UNIDAD DE MUJERES Y CIENCIA DEL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN Y FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA (2023). Científicas en cifras: 2023. <https://servicios.mpr.es/VisorPublicaciones/visordocumentosicopo.aspx?NIPO=831230025&SUBNIPO=&IDPUBLICACION=003283123>

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (2023). Pla estratègic 2023-2027. https://pla.uib.es/digitalAssets/727/727561_Pla-EstratAgic-2023-2027.v2.14.pdf

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS. Oficina per la Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes de la UIB (setembre, 2023). Pla d'igualtat de la Universitat de les Illes Balears : 2023-2027. https://oficinaigualtat.uib.cat/digitalAssets/732/732848_III-Pla-dlgualtat.pdf

MULHERES EM EVIDÊNCIA: PANORAMA DOS ESTUDOS SOBRE MULHERES EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO

Geisa Fabiane Ferreira Cavalcante

Universidade Federal de Pernambuco, Brasil. ORCID: 0000-0002-0905-9012.

E-mail: geisa.cavalcante@ufpe.br

Caroline da Silva Marinho

Universidade Federal da Paraíba, Brasil. ORCID: 0000-0002-7213-8522.

E-mail: caroline.marinho@academico.ufpb.br

Anna Raquel de Lemos Viana

Universidade Federal de Pernambuco, Brasil. ORCID: 0000-0002-0376-5725.

E-mail: anna.lviana@ufpe.br

Tereza Ludimila de Castro Cardoso

Universidade Federal da Paraíba, Brasil. ORCID: 0000-0001-8105-7313.

E-mail: luddyjampa@gmail.com

Ludmilla Dantas Silva

Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior do Governo do Estado da Paraíba, Brasil. ORCID: 0009-0001-5577-4228. E-mail: ludmilla@secties.pb.gov.br

Fábio Mascarenhas e Silva

Universidade Federal de Pernambuco, Brasil. ORCID: 0000-0001-5566-5120.

E-mail: fabio.mascarenhas@ufpe.br

Izabel França de Lima

Universidade Federal da Paraíba, Brasil. ORCID: 0000-0003-2701-5432.

E-mail: izabel.franca@academico.ufpb.br

Resumo o Resúmen

O artigo analisa o panorama dos estudos sobre mulheres na área de Ciência da Informação (CI), a partir dos periódicos indexados na BRAPCI. Trata-se de pesquisa explicativa e bibliográfica, com coleta de dados realizada em junho/2023, sendo analisados 204 artigos. Constatou-se: a) a produção científica sobre o tema expandiu-se ao longo do tempo com maior frequência nos últimos anos; b) a Revista Eletrônica

de Comunicação, Informação e Inovação em Saúde (Brasil) é o periódico com maior número de publicações; c) as autoras CORTES, Gisele Rocha, GUARALDO, Tamara de Souza Brandão e BITENCOURT, Claudia Coelho de ocupam papéis centrais na rede de coautoria; d) as autoras CORTES, Gisele Rocha e ROMEIRO, Nathália Lima são as que possuem maior número de publicações; e) as palavras-chave mais frequentes foram: Mulher(e), Ciência da informação, Gênero e Biblioteconomia. O estudo revelou um crescimento das discussões e temas relacionados aos estudos sobre mulheres em CI.

Palavras-chave: Mulheres; Estudos sobre mulheres; Ciência da Informação; Estudos métricos; BRAPCI.

Introdução / Introducción

Os estudos da mulher (também conhecidos por estudos de mulheres ou estudos sobre mulheres) contribuíram para tornar visível a mulher invisível, denunciando a ausência feminina nas ciências, nas letras e nas artes, “[...] levantaram informações, construíram estatísticas, apontaram lacunas em registros oficiais, vieses nos livros escolares, deram voz àquelas que eram silenciosas e silenciadas, focalizaram áreas, temas e problemas que não habitavam o espaço acadêmico, falaram do cotidiano, da família, da sexualidade, do doméstico, dos sentimentos” (Louro, 2003, p. 19).

Diante da importância de tais estudos para o movimento feminista e para inclusão e equidade, o presente artigo pretende, analisar o panorama dos estudos sobre mulheres desenvolvidos na área de Ciência da Informação, a partir dos periódicos de acesso aberto indexados na Base de Dados Referenciais de Artigos de Periódicos em Ciência da Informação (BRAPCI).

Métodos

Quanto aos fins, a presente pesquisa caracteriza-se como explicativa; quanto aos meios, a pesquisa caracteriza-se como bibliográfica. A fonte de dados adotada foi a BRAPCI, uma base brasileira especializada na área da Ciência da Informação. Os dados utilizados neste trabalho foram coletados em junho de 2023, utilizando os termos de busca “mulher” e “mujer” nos campos título, palavras-chave e resumo, resultando em 411 artigos. Após minuciosa seleção (exclusão de itens repetidos e/ou não atinentes ao foco da pesquisa), resultaram 204 artigos para compor o corpus de pesquisa; tendo sido adotadas técnicas bibliométricas de análise.

Resultados

A ilustração 1 apresenta, diacronicamente, a distribuição de publicações sobre

mulheres indexadas na BRAPCI. Nota-se que a produção expandiu-se à medida que os anos passaram, conforme Almeida e Manuel (2021) este avanço foi impulsionado pelo crescimento das discussões teóricas e políticas sobre mulheres que se consolidaram no decorrer das décadas. Binardi et al (2016), também identificaram uma tendência crescente nas publicações sobre o tema a partir de 2001.

Ilustração 1: Distribuição de frequência das publicações sobre estudos sobre mulheres em acesso indexadas na BRAPCI

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Os periódicos que apresentaram as maiores incidências de artigos indexados na base estão representados na ilustração 2.

Ilustração 2: Artigos (por periódico) sobre estudos de mulheres

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Por sua vez, a rede geral de coautoria está representada pela ilustração 3. A autora CORTES, Gisele Rocha ocupa o papel de atriz central da rede, segundo Tomaél e Marteleto (2006), por serem atores com maior número de relações e publicações, ocupam posições estratégicas, logo são as pessoas reconhecidas na rede como importantes dada a intensidade no compartilhamento de informação entre elas.

Ilustração 3: Rede de coautoria das publicações sobre mulheres em acesso aberto indexadas na BRAPCI

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

As outras atrizes que se destacam são: GUARALDO, Tamara de Souza Brandão e BITENCOURT, Claudia Coelho de.

Quanto as autoras com maior quantidade de publicações, sobressaem-se: CORTES, Gisele Rocha (07) e ROMEIRO, Nathália Lima (04). Além dessas, na ilustração 5 estão listados os autores com mais artigos publicados.

Ilustração 5: Autores com mais artigos publicados sobre mulheres em acesso aberto indexadas na BRAPCI

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Há predominância feminina nas autorias (roxo), todavia, em laranja, notam-se autores do sexo masculino que publicaram estudos sobre mulheres. Verificou-se que AFFONSO, Felipe; ALMEIDA, Carlos Cândido de; DIAS, Thiago Magela Rodrigues e SILVEIRA, Fabrício José Nascimento publicaram em coautoria com mulheres, evidenciando o interesse e dos homens em pautas feministas, conforme defendido por Kilomba (2019), Ribeiro (2019b) e ONU Mulheres Brasil (2023).

Com relação aos temas mais frequentes nos estudos de mulheres, foram identificadas 930 palavras-chave (desconsiderando as keywords, em inglês), que foram agrupadas (incluindo em idiomas diferentes, mas que possuem o mesmo significado), reduzindo-se a 597 palavras-chave, sendo as mais frequentes representadas na ilustração 6.

Ilustração 6: Nuvem das palavras-chave das publicações sobre mulheres em acesso aberto indexadas na BRAPCI

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

As palavras-chave mais frequentes foram: Mulher(e) (34 repetições), Ciência da informação (27), Gênero (27) e Biblioteconomia (14).

Considerações finais

O estudo revelou um crescimento significativo das discussões relacionadas aos estudos de mulheres por parte de autores que publicam em periódicos da Ciência da Informação. Ao longo dos últimos anos essas discussões têm se consolidado em números absolutos.

Retrata, também, a diversidade de temas abordados e autores envolvidos na construção dos estudos de mulheres, e sendo em acesso aberto, potencializa-se o viés democrático e a possibilidade de construção de um panorama histórico da evolução de determinados tipos de estudos, no caso, os estudos de mulheres.

Referências

ALMEIDA, CARLOS CÂNDIDO DE & MANUEL, ROSA SAN SEGUNDO (2021). Epistemologias feministas e ciência da informação: estudos e implicações. *Inf. Inf.*, 26(4), 76-108.

BIDARTE, M., MARIA DIAS GUERRA DISCONZI, C., MARÇAL PAIM LEÃES JÚNIOR, W., CAMARGO FERRAZ, R., & FREDDO FLECK, C. (2016). Como estamos olhando para nossas mulheres? Estudo bibliométrico sobre o que a academia vem priorizando. *Anais Do Salão Internacional De Ensino, Pesquisa E Extensão*, 8(4). Recuperado de <https://periodicos.unipampa.edu.br/index.php/SIEPE/article/view/85372>

FREEMAN, Linton C. (1996). Some antecedents of social network analysis. *Connections*, 19(1), 39-42.

KILOMBA, Grada. (2019). *Memórias da plantação: episódios de racismo cotidiano*. Rio de Janeiro: Cobogó.

LOURO, Guacira Lopes. (2003). *Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pós-estruturalista*. Petrópolis: Vozes.

ONU MULHERES BRASIL. (2023). *ElesPorElas*. Disponível em: <https://www.onumulheres.org.br/lesporelas/>.

RIBEIRO, Djamila. (2019a). *Lugar de fala*. São Paulo: Editora Jandaíra.

RIBEIRO, Djamila. (2019b). *Pequeno Manual Antirracista*. São Paulo: Editora Schwarcz.

TOMÁEL, MARIA INÊS & MARTELETO, REGINA MARIA (2006). *Redes sociais: posições dos atores no fluxo de informação*. *Encontros Bibli: revista eletrônica*

de biblioteconomia e ciência da informação, número especial, 75-91.

VANZ, SAMILE ANDREA DE SOUZA & STUMPF, IDA REGINA CHITTÓ. (2010). Colaboração Científica: revisão teórico conceitual. *Perspectivas em Ciência da Informação*, 15(2), 42-55.

WAGNER, Caroline S. (2005). Six case studies of international collaboration in science. *Scientometrics*, 62(1), 3-26.